

Avec le soutien financier de

**AGENCE FRANÇAISE
POUR LA BIODIVERSITÉ**
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L'ÉTAT

Evaluation de l'état écologique des masses d'eau de transition dans le cadre de la DCE

Etude de la pertinence du suivi des peuplements du microphytobenthos estuarien

Rapport final

Lourenço RIBEIRO (MMS), Anthony LE BRIS (MMS), Tania HERNANDEZ FARIÑAS (IFREMER), Rémi BUCHET (IFREMER), Mickaël DUTERTRE (MMS), Edouard METZGER (BIAF-LPG), Philippe ROSA (MMS), Pierre GERNEZ (MMS), Astrid LEROUXEL (MMS), Laurent BARILLÉ (MMS)

Janvier 2018

- **AUTEURS**

Lourenço RIBEIRO, Université de Nantes/ Laboratoire « Mer, Molécules, Santé »,
lourenco.cardoso-soares@univ-nantes.fr

Anthony LE BRIS, Université de Nantes/ Laboratoire « Mer, Molécules, Santé »,
anthony.lebris@univ-nantes.fr

Tania HERNANDEZ FARIÑAS, IFREMER Port-en-Bessin-Huppain,
tfarinas.hernandez@gmail.com

Rémi BUCHET, IFREMER Nantes / VIGIES,
remi.buchet@ifremer.fr

Astrid LEROUXEL, Université de Nantes/ Laboratoire « Mer, Molécules, Santé »,

Mickaël DUTERTRE Vacataire Université de Nantes/ Laboratoire « Mer, Molécules, Santé »

Edouard METZGER Université d'Angers, Laboratoire LPG-BIAF.
[edouard.metzger <edouard.metzger@univ-angers.fr>](mailto:edouard.metzger@univ-angers.fr)

Philippe ROSA, Université de Nantes/ Laboratoire « Mer, Molécules, Santé »,
philippe.rosa@univ-nantes.fr

Pierre GERNEZ, Université de Nantes/ Laboratoire « Mer, Molécules, Santé »,
pierre.gernez@univ-nantes.fr

Laurent BARILLÉ, Université de Nantes/ Laboratoire « Mer, Molécules, Santé »,
laurent.barille@univ-nantes.fr

Initialement embauché en tant qu'Ingénieur d'études sur le projet ONEMA pour une durée de 3 ans sur la période 2015-2017, Mr Rémi BUCHET a quitté ce poste le 30 mai 2016 en raison d'une embauche en CDI à l'IFREMER de Nantes. Son poste et sa mission sur le projet ont été repris le 1er Juin 2016 par Mme Tania Hernandez Fariñas. Elle-même a quitté ce poste le 26 mai 2017 en raison d'une embauche en CDI à l'IFREMER de Port-en-Bessin. Son poste et sa mission sur le projet ont été repris le 29 mai par Mr Anthony LE BRIS.

- **CORRESPONDANTS**

ONEMA : Marie-Claude Ximénès, ONEMA/ Direction de l'Action Scientifique et Technique, marie-claude.ximenes@onema.fr

Puis

AFB : Maïa Akopian, AFB/Direction de la Recherche, de l'Expertise et du développement de Compétences (DREC),
maia.akopian@afbiodiversite.fr

Droits d'usage : [accès libre]
Niveau géographique : [National]
Couverture géographique : [France]
Niveau de lecture : [Professionnels, Experts]

- **TITRE**

Evaluation de l'état écologique des masses d'eau de transition dans le cadre de la DCE : étude de la pertinence du suivi des peuplements du microphytobenthos estuarien. Rapport final 2018.

- **AUTEURS**

Lourenço RIBEIRO, Anthony LE BRIS, Tania HERNANDEZ FARIÑAS, Rémi BUCHET, Mickaël DUTERTRE, Edouard METZGER, Philippe ROSA, Pierre GERNEZ, Astrid LEROUXEL, Laurent BARILLÉ

- **RESUME**

Afin d'établir l'état écologique des masses d'eau, la Directive Cadre Européenne sur l'Eau (DCE) s'appuie sur l'évaluation d'un certain nombre d'éléments de qualité biologique, ainsi que des paramètres physico-chimiques soutenant la biologie.

Le suivi du phytoplancton n'étant pas jugé pertinent du fait de la forte turbidité caractérisant les grands estuaires de métropole et des DOM (Guyane), il est apparu comme pertinent d'étudier la possibilité d'utiliser les peuplements du microphytobenthos (MPB) en tant qu'indicateur biologique de l'état écologique des estuaires.

Ce rapport d'activité effectue la synthèse finale du projet qui s'inscrit dans le cadre d'une convention AFB/Université de Nantes. Il s'articule principalement autour de deux axes : le premier axe repose sur l'analyse de la composition spécifique du MPB, et consiste à étudier les variations de la structure des peuplements le long de gradients de perturbation, pour développer un bio-indicateur. Les peuplements sont prélevés à l'aide de carottes à micro-échelle, le long de transects positionnés dans la partie poly-haline d'un estuaire. Ce rapport synthétise les principaux résultats obtenus lors des campagnes de terrain engagées sur l'estuaire de la Loire au printemps et à l'automne de l'année 2016. Les mesures de diversité du MPB sont complétées par des mesures de variables biotiques (méiofaune, macrofaune) et abiotiques (HAP, métaux lourds, nutriments). Ce premier axe comprend également l'élaboration d'une base de données historiques reposant sur les collections de Tempère et Peragallo, publiées entre 1889 et 1915, ainsi que sur l'atlas des diatomées marines benthiques des littoraux français de Peragallo & Peragallo (1897-1908). La base de données a été complétée en 2017 par des données plus récentes issues de publications, de thèse et de rapports.

Le second axe correspond à une étude à macroéchelle portant sur l'analyse de la distribution spatiale et de la biomasse de MPB à l'échelle de tout un estuaire par télédétection. L'objectif est de développer des métriques issues de données mesurées à macroéchelle. Nous avons commencé à développer la méthode pour l'estuaire de la Loire tout en considérant la possibilité de l'appliquer aux 42 estuaires et baies identifiées comme des masses d'eaux de transition en France métropolitaine. Pour cela, nous avons estimé le potentiel de différents capteurs multispectraux pour cartographier les peuplements du microphytobenthos pour des estuaires de tailles variables, en tenant compte de leur résolution spatiale et spectrale.

351 taxons ont été identifiés et regroupés dans différentes formes de vie. Les espèces benthiques sont majoritaires, mais une contribution importante du phytoplancton d'eau douce est observée au printemps. Parmi les formes benthiques, les assemblages de diatomées de l'estuaire de la Loire sont dominés par des formes de vie épipéliques. Elles correspondent à de grandes diatomées mobiles qui peuvent se déplacer librement entre les particules de sédiments et former des biofilms. Les résultats des analyses multivariées entre les communautés de diatomées et les différentes formes de pressions naturelles et anthropiques, montrent que les communautés ont répondu aux pressions. Cependant, les pressions anthropiques ont eu un effet moins important que la variabilité naturelle, liée aux différences de salinité et de température. Le niveau de contamination dans les trois sites et le long des transects n'était pas aussi élevé que ce à quoi on pouvait s'attendre *a priori*. Une analyse de co-inertie a confirmé que les différentes formes de pressions n'apparaissent que derrière les forçages naturels qui expliquaient le pourcentage le plus important de la variance du modèle.

L'application des indices mis au point pour les cours d'eau comme l'Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) a été testé avec le logiciel OMNIDIA. Tous les échantillons relevaient du mauvais état écologique. Cependant, ce classement était principalement dû au caractère halophile des espèces, qui supportent naturellement des salinités élevées en estuaire, alors que pour les cours d'eau des espèces supportant des conductivités fortes, sont considérées comme indicatrices de milieu impacté. Une voie plus prometteuse serait de développer une méthode similaire à l'approche d'espèce de référence, où la fréquence cumulative des espèces indicatrices des conditions de référence détermine la qualité de l'eau du site (Kelly, 2013). Cependant, les tolérances aux pollutions des espèces de diatomées estuariennes et côtières sont peu connues. Ainsi, une liste générale des espèces tolérantes devrait être compilée et nous pensons que le développement de la base de données historique produite dans notre étude, ainsi que les listes actuelles des espèces de diatomées (Annexes 4 et 5) sont des premières étapes importantes. Un des livrables de ce travail est la base de données historique des diatomées benthiques de France métropolitaine réalisée sous le logiciel ACCESS. Elle doit être complétée par une centaine de références bibliographiques modernes saisies pour l'instant sur un fichier EXCEL.

Pour l'approche à macroéchelle, nous avons constitué des séries temporelles de NDVI sur une période de 17 ans, démarrant en 2000, à l'aide d'images MODIS. L'information importante est qu'il a été possible de récupérer assez de données pour pouvoir appliquer la méthode d'analyse des séries temporelles basée sur le DLM (Dynamic Linear Model) (Hernández-Fariñas *et al.*, 2013). Le MPB de la Loire a pu être mis en relation avec les variations de concentrations de nitrates et de phosphates, avec une diminution du NDVI depuis 2000, comme pour le phytoplancton. Le NDVI qui estime la biomasse du MPB de toute une masse d'eau répond donc à une forme de pression : la concentration en nutriment. C'est un premier pas vers l'élaboration d'une métrique DCE-compatible, de type percentile 90. Le capteur MODIS ne permet cependant pas d'observer les estuaires de petites tailles. Ce capteur présente pourtant des avantages importants : la gratuité des images, les corrections atmosphériques intégrées, les données d'archives disponibles depuis l'année 2000. L'exercice de comparaison inter-capteurs a mis en évidence l'intérêt de Sentinel 2 pour observer les 42 MET de France métropolitaine.

Enfin, nous proposons une série de préconisations pour optimiser l'échantillonnage et réduire les sources de variabilité.

- **MOTS CLES (THEMATIQUE ET GEOGRAPHIQUE)**

DCE, diatomées benthiques, diversité, estuaires, facteurs naturels, gradient de perturbation, Loire, bio-indication, microphytobenthos, pressions anthropiques, télédétection.

SYNTHESE POUR L'ACTION OPERATIONNELLE [4 pages maximum]

Ce rapport décrit les actions engagées en 2017 dans le cadre de la convention, ainsi que la synthèse des données acquises les années précédentes. La méthode est toujours en cours de développement et par conséquent n'est pas encore transférable d'un point de vue opérationnel.

	<p style="text-align: center;">Evaluation de l'état écologique des masses d'eau de transition dans le cadre de la DCE : étude de la pertinence du suivi des peuplements du microphytobenthos estuarien</p> <p style="text-align: center;">Rapport final 2018</p> <p style="text-align: center;">Lourenço Ribeiro, Anthony Le Bris, Tania Hernández Fariñas, Rémi Buchet, Mickaël Dutertre, Edouard Metzger, Philippe Rosa, Pierre Gernz, Astrid Lerouxel & Laurent Barillé</p>
--	---

- **TITLE (ENGLISH)**

Assessing the ecological status of transitional water bodies under the WFD: study on the relevance of monitoring estuarine microphytobenthos communities as bio-indicator. Final report 2018.

- Abstract

In order to establish the ecological status of water bodies, the European Water Framework Directive (WFD) is based on the evaluation of a number of biological quality elements, as well as physical parameters supporting the biology.

In estuaries, phytoplankton monitoring was not considered relevant because of the high turbidity characterizing the large metropolitan estuaries and the French overseas departments (Guyana). In this work, we considered the possibility of using microphytobenthos (MPB) as a biological indicator of the ecological status of estuaries.

This activity report summarizes the actions undertaken in 2017 under an AFB / Université de Nantes convention, which is structured around two main axes: the first axis is based on the analysis of the composition of MPB assemblages, and involves studying changes in MPB structure along disturbance gradients to develop a bioindicator. Assemblages are collected using micro-scale cores along transects positioned in the poly-haline portion of an estuary. This report summarizes the main results obtained during the field campaigns undertaken on the Loire estuary in the spring and autumn of 2016. The MPB diversity analysis are supplemented by measurements of biotic variables (meiofauna, macrofauna) and abiotics (PAHs, heavy metals, nutrients). This first axis also includes the development of a historical database based on the collections of Tempère and Peragallo, published between 1889 and 1915, as well as on the atlas of benthic marine diatoms of the French coastlines of Peragallo & Peragallo (1897- 1908). The database was completed in 2017 with more recent data from publications, dissertations, and reports. The second axis corresponds to a macro-scale study on the analysis of spatial distribution and biomass of MPB at the scale of an entire estuary by remote sensing. The objective is to develop a metric derived from data collected at macroscale. We began to develop the method for the Loire estuary while considering the possibility of applying it to the 42 estuaries and bays identified as transitional waters in metropolitan France. For this, we estimated the potential of different multispectral sensors to map microphytobenthos for estuaries of varying size, taking into account their spatial and spectral resolution.

351 taxa have been identified and grouped into different life forms. Benthic species are the majority, but a significant contribution of freshwater phytoplankton is observed in the spring. Among the benthic forms, the diatom assemblages of the Loire estuary are dominated by epipelagic life forms. They are large mobile diatoms that can move freely between sediment particles and form biofilms. Results of multivariate analyzes between diatom communities and different forms of natural and anthropogenic pressures show that communities responded to pressures. However, anthropogenic pressures had a smaller effect than natural variability, due to differences in salinity and temperature. The level of contamination at all three sites and along the transects was not as high as expected. A co-inertia analysis confirmed that the different forms of pressure appeared only behind the natural forcings that accounted for the largest percentage of model variance.

The application of the indices developed for rivers such as the Index of Pollution Sensitivity Index (IPS) was tested with the OMNIDIA software. All samples were of poor ecological status. However, this ranking was mainly due to the halophilic nature of the species, which naturally withstand high salinities in the estuary, whereas for streams, species which withstand strong conductivities, are considered indicative of impacted environment. A more promising approach would be to develop a method similar to the reference species approach, where the cumulative frequency of reference condition indicator species determines the water quality of the site (Kelly, 2013). However, the pollution tolerances of estuarine and coastal diatom species are poorly known. Thus a general list of tolerant species should be compiled and we believe that the development of the historical database produced in our study, as well as the current lists of diatom species (Annexes 4 and 5) are important first steps. One of the deliverables of this work is the historical database of benthic diatoms in mainland France produced under the ACCESS software. It must be completed by a hundred modern bibliographic references currently entered on an EXCEL file.

For the macro-scale approach, we have created time-series of NDVI over a period of 17 years, starting in 2000, using MODIS images. The important information is that enough data could be recovered to be able to apply the Dynamic Linear Model (DLM) time-series analysis method (Hernández-Fariñas et al., 2013). The MPB of the Loire could then be related to the variations of nitrates and phosphates, with a decrease in NDVI since 2000, as for phytoplankton. The NDVI which estimates the biomass of the MPB of a whole body of water thus responds to a form of pressure: the nutrient concentration. This is a first step towards the development of a 90-percentile DCE-compatible metric. However, the MODIS sensor does not allow small estuaries to be observed. This sensor nevertheless has important advantages: free images, integrated atmospheric corrections, archive data available since 2000. The inter-sensor comparison exercise has highlighted the interest of Sentinel 2 to observe the 42 METs of metropolitan France.

Finally, we propose a series of recommendations to optimize the sampling and reduce the sources of variability.

- **KEY WORDS (THEMATIC AND GEOGRAPHICAL AREA)**

Anthropogenic pressures, benthic diatoms, bio-indication, diversity, estuary, Loire, microphytobenthos, natural factors, perturbation gradient, remote sensing, WFD

- **SOMMAIRE**

1. INTRODUCTION	15
2. AXE 1 (MICROECHELLE) : Etude de la diversité des peuplements du microphytobenthos et de leurs modifications selon un gradient de perturbation	17
2.1. Synthèse des analyses des paramètres physico-chimiques et biologiques collectés lors des campagnes de terrain réalisées en 2016 dans l'estuaire de la Loire	17
2.1.1. Rappel des sites échantillonnés lors des campagnes en 2016.....	17
2.1.2. Récapitulatif des prélèvements effectués	18
2.1.3. Effort d'échantillonnage	19
2.2. Résultats des paramètres physico-chimiques	20
2.2.1. Température et salinité	20
2.2.2. Granulométrie	20
2.2.3. Carbone organique	21
2.2.4. Matière organique et teneur en eau du sédiment	22
2.2.5. Contaminants métalliques.....	24
2.2.6. Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)	27
2.2.7. Chlorophylle a et phéopigments a.....	30
2.2.7.1. Méthodologie et traitements.....	30
2.2.7.2. Analyse des résultats.....	30
2.2.8. Nutriments.....	33
2.2.8.1. Méthodologie et traitements.....	33
2.2.8.2. Analyse des résultats.....	33
2.2.9. Méiofaune.....	36
2.2.9.1. Méthodologie et traitements.....	36
2.2.9.2. Analyse des résultats.....	37
2.3. Analyse des peuplements de la macrofaune	40
2.3.1. Identification et comptage.....	40
2.3.2. Structure de la communauté.....	42
2.3.3. Structure des communautés associée aux variables environnementales.....	45
2.3.4. Différence vasière - étier.....	46
2.4. Etude de la diversité des communautés microphytobenthiques	49
2.4.1. Diversité	49
2.4.2. Description des assemblages : au niveau des genres.....	50
2.4.3. Description des assemblages : préférences écologiques.....	52
2.4.4. Description des assemblages : forme de vie	58
2.5. Analyses multivariées des communautés microphytobenthiques	62
2.5.1. Structure de la communauté des diatomées - analyse multivariée: Ordinations MDS et dendogrammes (clusters).....	62
2.5.2. Structure de la communauté des diatomées – Composition de la communauté taxonomique des assemblages (analyses SIMPER)	66
2.5.3. Structure de la communauté des diatomées – Liens entre les communautés biotiques et les variables environnementales (Approches RELATE, BEST, et analyses de co-inertie).....	70

2.5.4. Performance dans l'analyse multivariée des alternatives à l'ensemble de données sur l'abondance des espèces.....	74
2.5.5. Autre méthode testée pour la recherche des patrons de coexistence des espèces du microphytobenthos	78
2.6. Le manque d'adéquation des indices de diatomées actuels dans le contexte des eaux de transition : l'exemple de la Loire	80
2.7. Evolution de la base de données sur les diatomées marines de France	89
2.7.1. Mise à jour de la base de données ACCESS	89
2.7.2. Description de la base de données complète sur Excel	93
3. AXE 2 : MACROECHELLE : Cartographie des variations spatio-temporelles des peuplements microphytobenthiques à partir d'images satellites.....	101
3.1. Analyse des tendances de variation du microphytobenthos et des paramètres environnementaux.....	101
3.2. Cartographies des masses d'eau de transition en France (façade Manche-Atlantique).....	108
3.2.1. Résolution spatiale et taille des estuaires.....	108
3.2.2. Contraintes pour la mise au point d'une métrique satellitale.....	118
3.2.3. Métrique liée aux surfaces de vasières.....	127
4. DISCUSSION ET CONCLUSION	130
5. PERSPECTIVES	138
6. BIBLIOGRAPHIE	139
7. TABLE DES ILLUSTRATIONS	145
8. ANNEXES	151
Annexe 1. Formules de calculs	151
Annexe 2. Abondance des espèces de la méiofaune.	152
Annexe 3. Listes faunistiques	153
Annexe 4. Liste des diatomées.	154
Annexe 5. Liste des diatomées.	174
Annexe 6. Résultat de la requête.....	187
Annexe 7. Communication orale.....	188
Annexe 8. Communication orale.....	199
9. REMERCIEMENTS	213
10. VALORISATION	214

- **Evaluation de l'état écologique des masses d'eau de transition dans le cadre de la DCE — Etude de la pertinence du suivi des peuplements du microphytobenthos estuarien.**

1. INTRODUCTION

La Directive Cadre sur l'Eau (DCE)¹ définit, au niveau européen, un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique. Elle vise notamment le maintien et l'amélioration de la qualité des masses d'eau superficielles continentales et marines. A cet effet, la DCE s'appuie sur notamment sur des éléments de qualité biologiques et physico-chimiques soutenant la biologie. Ainsi, des indices de qualité écologique des eaux ont été développés pour évaluer notamment l'élément de qualité « phytoplancton » dans le cas des masses d'eau littorales (biomasse, abondance, composition spécifique), ou encore le phytobenthos (abondance, composition spécifique) pour les masses d'eau de type « cours d'eau ».

Situés à l'interface terre/mer, les estuaires sont classés en masses d'eau de transition (MET). Ces écosystèmes sont considérés comme très productifs et sont essentiels au développement de nombreuses espèces aquatiques et terrestres, d'où l'importance de développer des indicateurs reflétant leur qualité écologique. Les estuaires sont caractérisés par une importante variabilité en termes de salinité, température, turbidité, ou encore dessiccation, et sont également soumis à de fortes pressions anthropiques. La majorité des communautés faunistiques et floristiques estuariennes est adaptée à ces fortes variations des conditions naturelles, d'où la difficulté de distinguer au sein des changements de communautés et d'abondances, la part de variabilité due aux changements naturels de celle imputable aux perturbations d'origine anthropique (Dauvin, 2007; Elliott and Quintino, 2007). De plus, l'utilisation de certains éléments de qualité biologique se heurte aux conditions spécifiques de ces écosystèmes. En effet, la forte turbidité des eaux estuariennes réduit considérablement le potentiel de développement des microalgues dans la colonne d'eau (Monbet, 1992), d'où la non-pertinence de l'utilisation des éléments de qualité comme c'est le cas du phytoplancton dans les estuaires turbides de métropole et des DOM (Guyane).

Parmi les communautés biologiques des estuaires, le microphytobenthos (MPB) peut représenter jusqu'à 50% de la production primaire totale (Underwood and Kromkamp, 1999). Ce compartiment est composé d'algues unicellulaires, en particulier de diatomées épipsammiques (liées aux grains de sable) ou épipéliques (libres et motiles dans les sédiments vaseux), de cyanobactéries et d'euglènes (MacIntyre *et al.*, 1996), qui se développent à la surface des sédiments à marée basse (Kelly *et al.*, 2001). Le MPB joue un double rôle structural et trophique au sein des vasières intertidales. D'une part, les biofilms microphytobenthiques ralentissent la remise en suspension des sédiments et stabilisent les vasières en réduisant les processus érosifs (Decho, 2000), mais ils constituent également une ressource trophique pour les invertébrés déposivores et suspensivores (Miller *et al.*, 1996). C'est pourquoi il est apparu comme pertinent d'étudier, dans le cadre d'une convention de partenariat établie entre l'Université de Nantes et l'AFB, la possibilité d'utiliser les peuplements du microphytobenthos en tant qu'indicateur biologique de l'état écologique des estuaires. La synthèse de Trobajo et Sullivan (2010) montre cependant que très peu de

¹ <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000330631&categorieLien=id>

travaux ont abordé ce sujet à l'échelle européenne, en comparaison de ce qui existe pour les eaux douces. De plus, ces auteurs soulignent la nécessité de développer des indicateurs spécifiques pour les eaux de transition.

Ce rapport d'activité effectue la synthèse des actions engagées en 2015 (Buchet *et al.*, 2015), 2016 (Hernandez-Fariñas *et al.*, 2016) et 2017 au titre de la convention Université de Nantes/AFB, qui ont porté sur le premier axe concernant une étude à micro-échelle destinée à tester la faisabilité d'un indice basé sur la composition spécifique du MPB, et consistant à étudier les potentielles variations des peuplements le long d'un gradient de perturbation. Les mesures de terrain réalisées sur l'estuaire de la Loire au printemps et à l'automne de l'année 2016 ont été complétées et analysées. La base de données historique faisant partie de cet axe a été complétée avec des données récentes et sa structure a été améliorée. Enfin, le deuxième axe portant sur la macroéchelle appréhendée à l'aide d'images satellitales a été abordé en deux parties : une étude de faisabilité de cartographie des 42 estuaires et baies identifiées comme des eaux de transition en France métropolitaine et une mise en relation des séries temporelles de NDVI pour l'estuaire de la Loire, avec celles d'une variable de pression, les nutriments.

2. AXE 1 (MICROECHELLE) : Etude de la diversité des peuplements du microphytobenthos et de leurs modifications selon un gradient de perturbation

2.1. Synthèse des analyses des paramètres physico-chimiques et biologiques collectés lors des campagnes de terrain réalisées en 2016 dans l'estuaire de la Loire

Cette partie dresse le bilan des résultats obtenus au cours de l'année 2016/2017 sur les analyses physico-chimiques et biologiques des prélèvements effectués dans l'estuaire de la Loire en 2016.

En 2016, les variables suivantes ont été analysées : HAP, métaux lourds, granulométrie, macrofaune et principaux groupes du microphytobenthos (niveau taxonomique des classes : diatomées, cyanobactéries, euglènes, dinoflagellés, flagellés). Pour 27 stations sur 29, les diatomées représentaient plus de 95% de la composition des peuplements.

En 2017, l'analyse taxonomique de la diversité des peuplements du MPB a été réalisée au niveau des genres et des espèces. Cette analyse a été complétée par celle de la biomasse estimée par la concentration en chlorophylle-a, par l'analyse des nutriments et celle de la méiofaune.

2.1.1. Rappel des sites échantillonnés lors des campagnes en 2016

Les campagnes d'échantillonnages réalisées au printemps (avril) et au début de l'automne (septembre), ont porté sur 3 vasières intertidales situées dans l'estuaire de la Loire (Figure 1).

Figure 1. Localisation des trois sites d'échantillonnage du microphytobenthos dans l'estuaire de la Loire. Représentations des 5 stations sur le site de Méan (A), Donges (B) et Brillantes (C).

Les sites de Méan, Donges et Brillantes ont été sélectionnés en raison des pressions anthropiques avérées ou supposées, telles que les rejets industriels ou les exutoires des bassins versants. Le site de Méan, localisé au niveau de l'embouchure du Brivet, est enclavé

dans une zone industrielle où sont notamment basées les activités du groupe AIRBUS et des chantiers de l'Atlantique. La vasière de Donges est située à proximité des rejets industriels de la raffinerie TOTAL qui est soumise à la directive SEVESO. Enfin, le site de Brillantes est caractérisé par une large vasière sur la rive gauche de la Loire pour laquelle les points de prélèvements ont été réalisés à la sortie d'un étier drainant un bassin versant essentiellement agricole. Pour chaque site, 5 stations de prélèvements ont été placés le long d'un transect, selon un gradient de pression anthropique supposé décroissant. La première station est située en haut de l'estran, à proximité de la source de pression, tandis que la dernière station, plus avancée dans le chenal, est la plus éloignée de la source. Afin de pouvoir comparer les échantillons entre eux, le même protocole de prélèvement a été appliqué avec les mêmes équipes de travail réparties selon la nature des paramètres à étudier (biologiques ou physico-chimiques), à des dates proches (Tableau 1).

Tableau 1. Date des campagnes de terrain organisées sur les 3 sites.

Date	Site	Coefficient de marée	Heure de basse mer	Plage horaire de travail
06/04/2016	DONGES	96	10h58	9h00-12h45
07/04/2016	MEAN	109	11h45	9h45-13h35
10/05/2016	BRILLANTES	88	11h20	12h50-16h05
19/09/2016	BRILLANTES	108	13h38	11h35-15h25
20/09/2016	MEAN	100	14h23	12h30-16h00
21/09/2016	DONGES	86	15h11	13h30-16h45

2.1.2. Récapitulatif des prélèvements effectués

Pour chacun des trois sites, 5 stations ont été définies pour lesquelles plusieurs types de prélèvements ont été réalisés pour mesurer les paramètres physico-chimiques ou biologiques (Tableau 2) :

Tableau 2. Récapitulatif des paramètres biotiques et abiotiques réalisés par station.

Paramètre analysé	Prélèvement	Méthode	Analyste
Matière Organique	1	Carottier-seringue (profondeur : 5 cm)	MMS
Granulométrie	1	Carottier-seringue (profondeur : 5 cm)	MMS
Métaux	1	Surface du sédiment	Alpa Chimies
HAP	1	Surface du sédiment	Alpa Chimies
Carbone Organique	1	Surface du sédiment	Alpa Chimies
Pigments	3	Contacts-cores (profondeur : 2 mm)	MMS
Nutriments	6	Carottier plexiglas (eau interstitielle)	BIAF
Méiofaune	1	Carottier-seringue (profondeur : 5 cm)	Bio-Littoral
Foraminifères	3	Carottier plexiglas (profondeur : 1 cm)	BIAF
Macrofaune	3	Carottier (profondeur : 20 cm)	MMS
Microphytobenthos	3	Contacts-cores (profondeur : 2 mm)	MMS

Le dernier rapport d'activité, rendu en novembre 2016, présentait les résultats détaillés pour la campagne de printemps, concernant les analyses de la matière organique, de la granulométrie, et de la concentration de 9 contaminants métalliques et de 16 HAP (contaminants organiques). Dans la partie suivante, les résultats de ces paramètres ont été actualisés pour la période automnale et pour l'ensemble des sites échantillonnés.

D'autre part, les résultats obtenus en 2017 pour l'analyse pigmentaire, les nutriments, ainsi que les résultats des comptages et de la détermination taxonomique de la méiofaune seront présentés pour les 3 sites, aux 2 saisons de prélèvements.

La détermination taxonomique de la macrofaune et les abondances de chaque taxon ont été présentées dans le rapport précédent, à l'exception de la diversité des gastéropodes qui restait à déterminer.

Dans ce rapport, des analyses multivariées sont consacrées à la diversité des peuplements de macro-invertébrés benthiques en fonction des paramètres physico-chimiques mesurés pour chaque site à chaque saison. En effet, compte-tenu du jeu de données complet dont nous disposons, nous avons voulu explorer plus en détail ce compartiment, qui n'intervient autrement que comme une variable explicative pour l'analyse des variations des peuplements du MPB.

Une analyse préliminaire des peuplements microphytobenthiques figure dans le rapport d'activité de novembre 2016, à un niveau grossier de résolution taxonomique (principales classes). Dans ce rapport, les résultats finaux de l'identification taxonomique et des comptages du microphytobenthos sont présentés pour chacun des 3 sites aux 2 saisons. Ces résultats font l'objet d'une analyse descriptive de la structure des peuplements, puis d'analyses multivariées permettant d'analyser les différences entre stations et saisons. Des analyses multivariées complémentaires ont permis de mettre en relation la diversité des peuplements avec les variables abiotiques et biotiques mesurées sur le terrain. Les abondances de la méiofaune et de la macrofaune interviennent comme des variables environnementales biotiques.

Les foraminifères, qui ont également fait l'objet de prélèvements, n'ont pas été analysés.

2.1.3. Effort d'échantillonnage

Au cours des campagnes de terrain, il a été nécessaire de mobiliser, en plus des personnes contractualisées sur le projet, du personnel extérieur au projet. De même, certaines analyses ont été prises en charge par des financements ou des personnes initialement extérieures au projet.

a) Personnel mobilisé pour les sorties de terrain

3 journées (marées) de repérage : 9 personnes

Campagne d'avril 2016 (3 jours) : 20 personnes + 2 étudiants

Campagne de septembre 2016 (3 jours) : 18 personnes + 10 étudiants

Conditionnement des échantillons au laboratoire après chaque campagne : 1 jour, 2 personnes.

Total : 53 personnes.jour dont 12 étudiants.jour

- b) Analyses de macrofaune: 1 personne.mois + 2 jours de tri avec 12 étudiants.
- c) Analyses de méïofaune: 1 personne.15 jours (Sous-traitance Bio-Littoral sur crédits du projet régional COSELMAR: 2500 euros)
- d) Nutriments: collaboration avec le laboratoire du BIAF d'Angers. Analyses réalisées sans financements en contrepartie d'une association aux futures publications. 1 personne.semaine
- e) Analyse de la diversité des peuplements du microphytobenthos (29 échantillons): 1 personne.an
- f) Pigments chlorophylliens par spectrophotométrie 1 personne.semaine
- g) HAP, métaux lourds, carbone organique: sous-traitance Alpha Chimie (29 échantillons) : 7400 euros

2.2. Résultats des paramètres physico-chimiques

2.2.1. Température et salinité

Les données de température ont été estimées à partir des sondes de mesure de l'eau de sub-surface situées à Paimboeuf et Donges (Réseau de mesure SYVEL du GIP Loire Estuaire) . Les températures moyennes mesurées au printemps étaient de 11,7°C, 12°C et 16,9°C et en automne de 20°C, 19,6°C et 19,1°C respectivement pour les stations de Donges, Méan et Brillantes respectivement. Ces températures ont très peu varié au sein de chaque site au moment des prélèvements, avec une variation de 0,6°C à Donges et Méan, de 0,8°C à Brillantes au printemps et de 1°C à Donges, 1,1°C à Méan et 0,8°C à Brillantes en automne. Cependant, les températures moyennes présentent des différences significatives entre les sites (ANOVA à 2 facteurs, $p < 0,001$) et les saisons (ANOVA à 2 facteurs, $p < 0,001$). Au sein de chaque site, les températures relevées lors des campagnes d'échantillonnage en automne sont significativement plus élevées que celles des campagnes effectuées au printemps (Test SNK, $p < 0,001$).

Concernant la salinité de l'eau interstitielle des sédiments, les sites de Donges et de Brillantes ont une salinité moyenne de 9 au printemps et 20 en automne tandis que Méan est caractérisé par une salinité moyenne de 15 au printemps et 29 en automne. Les salinités présentent une variation significative entre les sites (ANOVA à 2 facteurs, $p < 0,001$) ainsi qu'entre les deux saisons échantillonnées (ANOVA à 2 facteurs, $p < 0,001$). Les échantillons de Méan ont une salinité significativement plus élevée que celle des sites de Brillantes et Donges (Test SNK, $p < 0,01$). Les salinités de Brillantes et Donges ne sont pas significativement différentes entre elles que ce soit au printemps ou à l'automne (Test SNK, $p = 0,7$).

2.2.2. Granulométrie

Dans les analyses, seule la fraction granulométrique inférieure à 63 μm a été conservée puisqu'elle représente la majeure partie de la taille des sédiments analysés (Figure 2). Aucune différence significative n'a été constatée entre les 3 sites échantillonnés (ANOVA à 2 facteurs, $p = 0,28$).

Les différences de granulométrie entre les sites d'étude sont habituellement utilisées pour standardiser les concentrations en métaux selon une classe de taille.

Etant donnée l'absence de variations significatives de la taille des particules des sédiments dans toutes les stations analysées, la granulométrie n'a pas été utilisée pour normaliser les concentrations en métaux.

Il existe cependant une différence significative de la fraction granulométrique entre les saisons d'automne et de printemps, notamment pour les sites de Donges et Méan (Test SNK, $p < 0,03$ et $p < 0,001$).

Figure 2. Teneur en pélites (fraction inférieure à $63 \mu\text{m}$) pour chaque échantillon prélevé à chaque station et pour chaque site.

2.2.3. Carbone organique

La teneur moyenne en carbone organique ne présente pas de variations significatives entre les trois sites étudiés (ANOVA à 2 facteurs, $p = 0,18$) et entre les deux saisons d'échantillonnages (ANOVA à 2 facteurs, $p = 0,64$) (Figure 3). Au sein des sites de Méan et de Brillantes, les teneurs en carbone organique ne présentent pas de différences significatives entre les stations d'échantillonnages (ANOVA à 2 facteurs, $p = 0,62$ et $p = 0,32$, respectivement) et entre les saisons (ANOVA à 2 facteurs, $p = 0,32$ et $p = 0,98$, respectivement). A Donges, les teneurs en carbone organique ne varient pas non plus significativement en fonction des saisons (ANOVA à 2 facteurs, $p = 0,13$) mais présentent des variations significatives liées aux stations d'échantillonnages (ANOVA à 2 facteurs, $p < 0,01$) en raison de la forte valeur mesurée dans la station 5 au printemps (Test SNK, $p < 0,01$).

Etant donnée l'absence de variations significatives de la teneur en carbone organique des sédiments, ces teneurs n'ont pas été utilisées pour normaliser les concentrations en HAP.

Figure 3. Teneur en carbone organique dans les sédiments des trois sites d'échantillonnage dans l'estuaire de la Loire. Représentations des 5 stations par site (Méan, Donges, Brillantes) pour les deux saisons concernées.

2.2.4. Matière organique et teneur en eau du sédiment

Les teneurs en matière organique et en eau interstitielle ne présentent pas de différences significatives entre les sites (ANOVA à 2 facteurs ; $p=0,16$ et $p=0,35$; respectivement) et entre les saisons (ANOVA à 2 facteurs ; $p=0,98$ et $p=0,83$; respectivement) (Figure 4 et 5). La teneur en matière organique est significativement plus élevée dans la station 1 de Méan par rapport aux autres stations du site (Tests SNK ; $p<0,05$). A Brillantes, les teneurs en matière organique et en eau interstitielle tendent à être plus élevées dans les stations 1 et 2 (Tests SNK ; $p<0,05$), tandis qu'à Donges, ces deux variables environnementales présentent des valeurs significativement plus faibles dans la station 5 (Tests SNK ; $p<0,01$). La teneur en eau interstitielle détermine la stabilité des sédiments, et peut ainsi influencer la structure de la faune (méiofaune et macrofaune) en favorisant, par exemple, la circulation des espèces fouisseuses.

Figure 4. Teneur en matière organique dans les sédiments des trois sites d'échantillonnage dans l'estuaire de la Loire pour les deux saisons concernées. Les intervalles de confiance à 95 % ont été calculés avec $n=5$.

Figure 5. Teneur en eau des sédiments des trois sites d'échantillonnage dans l'estuaire de la Loire pour les deux saisons concernées. Les intervalles de confiance à 95 % ont été calculés avec n=5.

Figure 6. Teneur en matières organique et teneur en eau dans les sédiments de chaque station des trois sites d'échantillonnage dans l'estuaire de la Loire (Méan, Donges, Brillantes) pour les deux saisons concernées.

Synthèse des variables décrivant le sédiment

Les 3 sites d'études de l'estuaire de la Loire ont été choisis en fonction de pressions présumées impactant les communautés biologiques tout en essayant de réduire les autres sources de variabilité affectant le MPB. Ils sont situés dans le secteur polyhalin et ont été choisis pour réduire la variabilité liée à la nature du sédiment : des communautés différentes colonisent les sédiments sableux par rapport aux sédiments vaseux. Nous avons retenu *a priori* uniquement des stations de vase. Les analyses granulométriques et de teneur en eau, ainsi que les concentrations en carbone organique et en matières organiques confirment qu'il n'y a pas de différence significative entre les sites d'études. Il s'agit bien de sites vaseux avec une fraction de pélites moyennes de 85 %, avec une teneur en eau moyenne de 62,1 %, et des concentrations moyenne en carbone organique et matières organiques, respectivement de 3,6 % et 8,7 %. L'étier de Donges à l'automne était partiellement recouvert d'un vase liquide de type molin.

Distinction étier vs. vasière

Dans les analyses qui suivent, nous avons réalisé une distinction géomorphologique entre les étiers et les vasières. Les étiers sont définis comme les canaux faisant communiquer une zone rétro-littorale avec la mer à marée haute. Les 5 stations de Donges et les 3 premières stations des Brillantes correspondent à des étiers.

2.2.5. Contaminants métalliques

L'analyse des contaminants métalliques montre que les teneurs moyennes en arsenic, en chrome et en zinc ne présentent pas de variations significatives entre les trois sites étudiés (ANOVA à 2 facteurs ; $p=0,27$; $p=0,33$ et $p=0,64$; respectivement) ou entre les deux saisons d'échantillonnages (ANOVA à 2 facteurs ; $p=0,06$; $p=0,71$ et $p=0,21$; respectivement) (Figure 7). Les teneurs en cuivre et en nickel ne varient pas significativement entre les sites (ANOVA à 2 facteurs ; $p=0,10$ et $p=0,08$; respectivement) mais présentent des variations saisonnières (ANOVA à 2 facteurs ; $p<0,05$ et $p<0,01$; respectivement) caractérisées par des valeurs globalement plus élevées au printemps (Tests SNK ; $p<0,05$). Les teneurs en mercure, en aluminium et en plomb présentent des différences significatives entre les sites (ANOVA à 2 facteurs ; $p<0,01$; $p<0,05$ et $p<0,05$; respectivement) mais pas entre les saisons (ANOVA à 2 facteurs ; $p=0,09$; $p=0,60$ et $p=0,20$; respectivement). Les teneurs en mercure et en aluminium sont globalement similaires à Donges et à Méan (Tests SNK ; $p=0,19$ et $p=0,94$; respectivement), et plus élevées à Brillantes (Tests SNK ; $p<0,05$). Les teneurs en plomb sont également similaires à Donges et à Méan (Tests SNK ; $p=0,28$), mais inférieures à Brillantes (Tests SNK ; $p<0,05$). Au sein du site de Méan, les teneurs en mercure et en chrome présentent des variations saisonnières significatives (Tests SNK ; $p<0,05$) caractérisées par des valeurs plus élevées en automne dans chacune des stations d'échantillonnages. Les teneurs en chrome, en nickel, en plomb et en arsenic diminuent significativement d'amont en aval au niveau des stations d'échantillonnages de Brillantes (Tests SNK ; $p<0,05$). Au printemps, les teneurs en arsenic, cuivre, nickel, plomb et zinc sont significativement plus élevées qu'en automne dans l'ensemble des stations d'échantillonnages de Donges (Tests SNK ; $p<0,05$).

L'arsenic, le chrome et le nickel ont des concentrations supérieures aux seuils N1 de référence de qualité des sédiments pour les opérations de dragage et d'immersion (Buchet *et al.*, 2015).

Sources d'émission des contaminants

Les principales émissions de mercure en France provenant des activités humaines (6.7 tonnes annuel) sont la production d'électricité (40 %), la chimie (15 %), les minéraux non métalliques et matériaux de construction (11 %), les autres secteurs de la transformation d'énergie (7,7 %), et le traitement des déchets (7,5 %) (CITEPA, 2009).

Les principales sources de plomb sont liées à l'incinération des déchets, la métallurgie des métaux ferreux et non-ferreux et à quelques autres procédés industriels (automobile, imprimerie). Les émissions de plomb émanant du transport automobile ayant pratiquement disparu.

Les émissions industrielles de chrome dans l'environnement se sont faites essentiellement dans le milieu aquatique (INERIS, 2014). Ce chrome provient surtout des eaux usées, des boues de STEP et des liquides résiduels des déchetteries. Il est utilisé comme catalyseur dans la synthèse de l'ammoniac, dans la fabrication d'aciers chromés, d'aciers inoxydables et d'alliages ainsi que pour le chromage galvanique. Les sels de chrome (VI) connaissent une large utilisation dans les produits de conservation du bois et la tannerie.

Figure 7. Concentration en éléments métalliques des stations échantillonnées (1 à 5) pour les trois sites de l'estuaire de la Loire (Méan, Donges, Brillantes) et pour deux saisons. Les concentrations sont en mg par Kg de sédiment sec à l'exception de l'aluminium représenté en %. Les lignes pointillées rouge correspondent au seuil N1 de référence de qualité des sédiments pour les opérations de dragage et d'immersion.

2.2.6. Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Les teneurs des 16 HAP testés ne présentent pas de différences significatives entre les sites de Méan, Brillantes et Donges (ANOVA à 2 facteurs ; $p > 0,05$), tandis que le dibenzo(a,h)anthracène, le phénanthrène et le pyrène présentent tous les trois des variations significatives entre les deux saisons d'échantillonnages (ANOVA à 2 facteurs ; $p < 0,01$) (Figure 8). En automne, les teneurs en phénanthrène sont significativement plus élevées qu'au printemps dans l'ensemble des stations d'échantillonnages des trois sites (Tests SNK ; $p < 0,05$). Les stations d'échantillonnages de Méan et de Donges sont caractérisées par des teneurs en dibenzo(a,h)anthracène plus élevées en automne qu'au printemps (Tests SNK ; $p < 0,05$). Le site de Donges est également caractérisé par des variations significatives de quatre autres HAP (benzo(a)anthracène, benzo(a)pyrène, benzo(k)fluoranthène et chrysène) dont les teneurs sont à la fois plus élevées au printemps (Tests SNK ; $p < 0,05$) et plus élevées dans les stations 1,2 et 3 (Tests SNK ; $p < 0,05$). Bien qu'elles n'apparaissent pas significatives, ces deux dernières caractéristiques tendent également à être visibles au niveau des teneurs en benzo(b)fluoranthène, en fluorène et en indéno(1,2,3,-cd)pyrène mesurées dans les stations de Donges. Le site de Méan présente des teneurs en pyrène significativement plus élevées en automne dans les stations 2, 3, 4 et 5 (Tests SNK ; $p < 0,05$), tandis que le site de Brillantes est caractérisé par des teneurs en naphthalène significativement plus élevées au printemps dans les 5 stations d'échantillonnages (Tests SNK ; $p < 0,05$). Au printemps et en automne, les teneurs en anthracène de la station 1 de Brillantes sont significativement plus élevées que dans les quatre autres stations (Tests SNK ; $p < 0,01$).

Figure 8. Concentration des Hydrocarbures Aromatiques polycycliques (HAP) des stations échantillonnées (1 à 5) pour les trois sites de l'estuaire de la Loire (Méan, Donges, Brillantes) et pour deux saisons. Aucune valeur ne dépasse le seuil N1 de référence de qualité des sédiments pour les opérations de dragage et d'immersion.

2.2.7. Chlorophylle a et phéopigments a

2.2.7.1. Méthodologie et traitements

La quantification de la chlorophylle a et des phéopigments a, a été réalisée à partir de l'analyse de 3 contact-cores prélevés à chaque station pour chaque site et conservés à l'obscurité, à -80 °C (Hernandez-Fariñas *et al.*, 2016). Chaque carotte de sédiment est lyophilisée, pesée individuellement et stockée dans un tube FALCON de 50 ml. L'extraction des pigments a été réalisée avec 35 ml d'acétone pendant 1 nuit, à l'obscurité, en chambre froide. Les échantillons sont ensuite centrifugés (à 4000 g, 10 min, 4 °C) afin de récupérer le surnageant qui est filtré à l'aide d'un filtre seringue Whatman à 0,2 µm. La quantification de la chlorophylle a et des phéopigments a été réalisé par spectrophotométrie selon le protocole décrit par (Aminot et Kérouel, 2004). Les absorbances sont mesurées à partir de cuves contenant 3 ml de l'échantillon aux longueurs d'ondes de 665 nm et 750 nm. L'échantillon est ensuite acidifié par l'ajout de 60 µl d'acide chlorhydrique (0,3 mol/l), puis après 3 minutes, une nouvelle mesure à 665 et 750 nm est réalisée. L'acidification à l'acide chlorhydrique (HCL) permet de dégrader la chlorophylle en phéopigments provoquant une chute de l'absorbance. Des mesures d'absorbances des cuves seules et de l'acétone d'extraction ont également été réalisées afin de corriger les absorbances brutes des échantillons. L'ensemble de ces mesures ont permis de calculer la concentration en chlorophylle a et en phéopigments a selon les équations indiquées en annexe 1.

2.2.7.2. Analyse des résultats

Les concentrations en chlorophylle a présentent des différences significatives entre les trois sites étudiés (Figure 9, ANOVA à 2 facteurs, $p < 0,01$), avec des valeurs moyennes significativement plus faibles à Donges lors des deux saisons d'échantillonnages (Tests SNK, $p < 0,01$). Pour les sites de Méan et de Brillantes, les concentrations moyennes en chlorophylle a sont similaires au printemps (Tests SNK, $p = 0,52$) et plus élevées à Brillantes en automne (Tests SNK, $p < 0,01$). Les concentrations en phéopigments a présentent également des différences significatives entre les trois sites étudiés (Figure 10, ANOVA à 2 facteurs, $p < 0,01$) et entre les deux saisons d'échantillonnages (ANOVA à 2 facteurs, $p < 0,01$). Ces différences sont nettement marquées au printemps avec des concentrations en phéopigments a significativement plus faibles à Donges par rapport aux autres sites qui présentent, en revanche, des concentrations similaires à chaque saison (Tests SNK, $p = 0,15$). De plus, alors que les concentrations en phéopigments a ne présentent pas de différences significatives liées aux saisons à Donges (Tests SNK, $p = 0,23$), elles sont systématiquement plus élevées au printemps dans chacun des deux autres sites (Tests SNK, $p < 0,01$).

Sur le site de Méan, les concentrations automnales en chlorophylle a et en phéopigments a sont significativement plus faibles dans les stations 4 et 5 (Tests SNK, $p < 0,05$). Au printemps, la concentration en chlorophylle a diminue progressivement entre les stations 1 et 4 de Méan (Tests SNK, $p < 0,01$), et présente des valeurs significativement plus élevées qu'en automne dans les stations 1 et 5 (Tests SNK, $p < 0,01$). La concentration en phéopigments a est homogène (Tests SNK, $p > 0,05$) dans les stations 1 et 2 de Méan pour les deux périodes d'échantillonnages, alors qu'elle est plus élevée et plus variable dans les stations 3, 4 et 5 au printemps (Tests SNK, $p < 0,05$).

Les concentrations printanières en chlorophylle a ne présentent pas de variations significatives entre les stations d'échantillonnages du site de Brillantes (Tests SNK, $p > 0,05$), excepté une valeur légèrement plus faible dans la station 4 (Tests SNK, $p < 0,05$). En automne, la concentration en chlorophylle a présente des valeurs plus élevées qu'au printemps dans les stations 1 et 2 de Brillantes (Tests SNK, $p < 0,05$), et diminue progressivement entre les stations 2 et 5 (Tests SNK, $p < 0,01$). Dans l'ensemble des stations

d'échantillonnages de Brillantes, la concentration en phéopigments a est significativement plus élevée au printemps (Tests SNK, $p < 0,05$).

Sur le site de Donges, les concentrations automnales en chlorophylle a et en phéopigments a ne présentent pas de variations significatives entre les stations d'échantillonnages (Tests SNK, $p > 0,05$), excepté des valeurs légèrement plus élevées dans la station 4 (Tests SNK, $p < 0,05$). Au printemps, les stations 1 et 2 de Donges présentent des concentrations en chlorophylle a significativement plus élevées qu'en automne (Tests SNK, $p < 0,05$) et que dans les stations 3, 4 et 5 (Tests SNK, $p < 0,01$). Au printemps, la concentration en phéopigments a dans la station 1 de Donges est significativement plus élevée qu'en automne (Tests SNK, $p < 0,01$) et que dans les autres stations (Tests SNK, $p < 0,01$).

Figure 9. Concentration en chlorophylle a en mg/m^2 des trois sites d'échantillonnage dans l'estuaire de la Loire pour les deux saisons concernées. Les intervalles de confiance à 95 % ont été calculés avec $n=12$.

Figure 10. Concentration en phéopigments a en mg/m^2 des trois sites d'échantillonnage dans l'estuaire de la Loire pour les deux saisons concernées. Les intervalles de confiance à 95 % ont été calculés avec $n=12$.

Figure 11. Concentration en chlorophylle a et phéopigments en mg/m^2 pour l'ensemble des stations des trois sites de l'estuaire de la Loire (Méan, Donges, Brillantes) et pour deux saisons.

2.2.8. Nutriments

2.2.8.1. Méthodologie et traitements

Les différentes formes azotées ont été analysées en spectrophotométrie selon le protocole de Schnetger et Lehnert (2014), avec une erreur inférieure à 5%. Pour le phosphore et les silicates, les dosages ont été réalisés par analyse ICP-AES après dilution.

Les limites de quantification sont de $25 \mu\text{mol.L}^{-1}$ pour les $\text{NH}_3 + \text{NH}_4^+$, de $0,25 \mu\text{mol.L}^{-1}$ pour le NO_2^- , de $0,5 \mu\text{mol.L}^{-1}$ pour le NO_3^- et $15 \mu\text{mol.L}^{-1}$ pour le phosphore et les silicates.

2.2.8.2. Analyse des résultats

Les teneurs en ammoniac ($\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$) présentent des différences significatives entre les sites (ANOVA à 2 facteurs ; $p < 0,05$) caractérisées par des valeurs plus élevées à Donges qu'à Méan (Tests SNK ; $p < 0,05$) (Figure 12). Les teneurs en nitrites (NO_2^-) et en nitrates (NO_3^-) varient significativement en fonction des sites (ANOVA à 2 facteurs ; $p < 0,01$) et des saisons (ANOVA à 2 facteurs ; $p < 0,01$). Les teneurs en nitrites et en nitrates sont, en effet, significativement plus élevées à Donges en automne (Tests SNK ; $p < 0,01$), alors qu'il n'y a pas de différence significative entre Méan et Brillantes (Tests SNK ; $p = 0,20$ et $p = 0,42$; respectivement). Au niveau des stations d'échantillonnages du site de Donges, les teneurs en nitrates sont significativement plus élevées en automne (Tests SNK ; $p < 0,05$) tandis que les teneurs en phosphore sont significativement plus élevées au printemps (Tests SNK ; $p < 0,01$). Les teneurs en nitrates tendent également à être plus élevées en automne dans les stations d'échantillonnages de Méan (Tests SNK ; $p = 0,06$). Les concentrations en phosphore (P) ne sont pas représentées car elles étaient toutes sous la limite de détection de $15 \mu\text{M.L}^{-1}$.

Figure 12. Concentration des nutriments pour chaque station échantillonnée sur les 3 sites de l'estuaire de la Loire (Méan, Donges et Brillantes) et pour les deux saisons. Le phosphore n'est pas représenté car il était systématiquement sous la limite de détection.

Tableau 3. Récapitulatif des résultats statistiques obtenus pour les tests ANOVA à 2 facteurs pour chaque variable environnementale.

Variables	Facteur	Site (Si)	Saison (Sa)	Si x Sa	Résidus
		2	1	2	23
Carbone organique (%)	F	1,84	0,23	1,58	
	p	0,18	0,64	0,23	
Granulométrie (%)	F	1,36	9,62	5,27	
	p	0,28	0,01	0,01	
Température (°C)	F	670	10700	1200	
	p	<0,01	<0,01	<0,01	
Salinité	F	36,05	190,45	0,95	
	p	<0,01	<0,01	0,4	
Teneur en eau (%)	F	1,11	0,05	0,99	
	p	0,35	0,83	0,39	
Matière Organique (%)	F	1,49	0,13	0,15	
	p	0,25	0,72	0,86	
BenzoPyrène (µg/kg/sec)	F	3,17	0,87	0,78	
	p	0,06	0,36	0,47	
HAP (µg/kg/sec)	F	2,15	2,57	1,38	
	p	0,14	0,12	0,27	
Mercure (mg/kg/sec)	F	9,07	2,52	8,59	
	p	<0,01	0,13	<0,01	
Nickel (mg/kg/sec)	F	2,9	9,33	0,35	
	p	0,08	0,01	0,71	
Chrome (mg/kg/sec)	F	1,17	0,15	3,18	
	p	0,33	0,71	0,06	
Arsenic (mg/kg/sec)	F	1,39	3,9	0,03	
	p	0,27	0,06	0,97	
Plomb (mg/kg/sec)	F	5,1	1,8	2,03	
	p	0,02	0,2	0,15	
Aluminium (%)	F	4,26	0,29	3,75	
	p	0,03	0,6	0,04	
Chl a (mg-m2)	F	7,73	0,04	1,3	
	p	<0,01	0,85	0,29	
Phéo a (mg-m2)	F	8,08	14,58	1,47	
	p	<0,01	<0,01	0,25	
NH3/NH4+ (µmol L-1)	F	7,72	0,03	2,91	
	p	<0,01	0,87	0,06	
NO3- (µmol L-1)	F	29,38	37,41	29,45	
	p	<0,01	<0,01	<0,01	
NO2- (µmol L-1)	F	3,43	4,18	3,53	
	p	0,04	0,04	0,03	
Silicates (µmol L-1)	F	9,74	0,17	0,65	
	p	<0,01	0,68	0,53	

Le tableau 3 récapitule les différences spatio-temporelles entre les 3 sites d'échantillonnage et les 2 saisons, pour l'ensemble des variables abiotiques et les pigments.

Pour les variables physiques, les 3 sites diffèrent au niveau de la salinité. Pour les contaminants chimiques, il n'y a pas de différence concernant les HAP, tandis que pour les métaux des différences significatives existent pour le mercure, l'aluminium et le plomb.

Les nutriments présentent des différences significatives pour les formes azotées, le phosphate étant systématiquement sous la limite de détection. Enfin, la biomasse des peuplements du MPB, estimée par la concentration en chlorophylle *a*, est également différentes entre les sites, avec les biomasses les plus élevées à Brillantes et les plus faibles à Donges.

Les différences de pressions entre les sites viennent donc principalement des nutriments et des métaux.

2.2.9. Méiofaune

2.2.9.1. Méthodologie et traitements

Pour chaque station, un prélèvement destiné à l'analyse de la méiofaune benthique a été réalisé à l'aide d'un carottier seringue (profondeur = 5 cm). Les échantillons ainsi prélevés ont été stockés dans des tubes FALCON de 50 ml puis formolés. La fraction correspondant à la méiofaune a été prélevée par tamisage à l'aide de deux tamis de maille 1 mm et 40 μ m (Figure 13). Les organismes sont ensuite séparés du sédiment par l'ajout de 30 ml de Ludox HS-40 selon le protocole décrit par Burgess (2001). Après homogénéisation et centrifugation (1000g pendant 5 minutes) de l'échantillon, le culot et le surnageant sont rincés pour éliminer toute trace de Ludox et conservés dans de l'éthanol. Quelques gouttes de Rose de Bengale ont été ajoutées pour fixer la coloration des organismes et un dernier rinçage à l'eau est effectué avant l'analyse des échantillons. Les observations et le comptage des organismes ont été réalisés à l'aide d'une loupe binoculaire et d'une cuve de Dollfus. L'analyse de 50 cellules, sur les 200 cellules que compte la cuve de Dollfus, est suffisante pour représenter la diversité de l'échantillon. Le résultat du comptage est multiplié par 4 afin d'obtenir l'abondance totale de l'échantillon.

Figure 13. Protocole d'extraction de la méiofaune. A) Récupération de la fraction entre 1 mm et 40 μ m par tamisage. B) Séparation de la méiofaune du sédiment avec du Ludox par centrifugation. C) Observation et comptage de la méiofaune dans une cellule d'une cuve.

2.2.9.2. Analyse des résultats

Les individus observés ont été dénombrés et identifiés à différents rangs taxonomiques, en différenciant l'embranchement des Nématodes, des Annélides (*i.e.* Oligochètes) et celui des Arthropodes (*i.e.* sous embranchement des crustacés : Copépodes, *Corophium sp.*, Ostracodes) (Figure 14). Quel que soit le site (Donges, Méan, Brillantes) ou la période de prélèvement (Avril, Septembre), le phylum des Nématodes est significativement le plus abondant (Tukey, $p < 0,001$) et représente 70 à 96 % des taxons identifiés (Figure 15, Annexe 2).

Au printemps, les abondances de Nématodes présentent des différences significatives entre les sites (ANOVA à 2 facteurs ; $p < 0,01$) caractérisées par des valeurs plus faibles à Donges et plus élevées à Brillantes (Tests SNK ; $p < 0,01$). Au niveau des stations d'échantillonnages de Donges, les Nématodes sont significativement plus abondants en automne qu'au printemps (Tests SNK ; $p < 0,05$). Les abondances de Copépodes et d'Oligochètes varient significativement entre les sites (ANOVA à 2 facteurs ; $p < 0,01$ et $p < 0,05$; respectivement) et entre les saisons (ANOVA à 2 facteurs ; $p < 0,05$ et $p < 0,01$; respectivement). Les Copépodes sont significativement plus abondants à Brillantes au printemps (Tests SNK ; $p < 0,01$), tandis qu'ils sont significativement moins abondants à Méan en automne (Tests SNK ; $p < 0,01$). Au printemps, les Oligochètes sont significativement plus abondants à Brillantes par rapports aux deux autres sites (Tests SNK ; $p < 0,05$). Les Ostracodes n'ont été observés qu'à Brillantes où leurs abondances sont significativement plus élevées dans les stations 3 (Tests SNK ; $p < 0,001$) et 4 (Tests SNK ; $p < 0,05$) pour les deux saisons d'échantillonnages.

Figure 14. Illustration des différents taxons observés. A) Nématodes, B) Copépode, C) Corophium, D) Ostracode.

Figure 15. Proportions des abondances totales de la méiofaune présentées par site et par période.

Figure 16. Abondances de la méiofaune par station pour les 3 sites échantillonnés et pour les 2 saisons.

Les relations entre la méiofaune et les variables environnementales ont ensuite été analysées avec les procédures BEST/BIOENV et DistLM. La procédure BEST/BIOENV indique que la meilleure explication des variations de la structure de la méiofaune ($p=0,46$) est obtenue en combinant quatre variables environnementales : le mercure, l'aluminium, la température et le taux de matière organique. La procédure DistLM permet d'identifier 10 variables environnementales dont les effets cumulés expliquent 83% de la structure de la méiofaune (Tableau 4). L'effet significatif ($p<0,01$) de la température est prédominant et fournit à lui seul 29% d'explication.

Tableau 4. Analyse DistLM. Proportion de la distribution de la méiofaune expliquée les 10 variables environnementales les plus explicatives de la structure de la méiofaune

Variable	Adj R ²	Pseudo-F	P-value	Prop.	Cumul.	%
TEMPERATURE	0.26	11.1	0.001	0.29	0.29	29
MERCURE	0.39	6.3	0.004	0.14	0.43	43
GRANULO	0.45	4.3	0.02	0.08	0.51	51
MAT ORG	0.5	3.2	0.047	0.06	0.57	57
BATHY	0.57	5.1	0.004	0.08	0.65	65
ETIER	0.65	5.8	0.002	0.07	0.72	72
SALINITE	0.66	2	0.136	0.02	0.75	75
CHROME	0.68	2	0.114	0.02	0.77	77
NH3 + NH4+	0.72	4.2	0.02	0.04	0.81	81
ALUMINIUM	0.73	1.6	0.218	0.02	0.83	83

2.3. Analyse des peuplements de la macrofaune

2.3.1. Identification et comptage

Les tableaux 5 et 6 suivants présentent les dernières analyses taxonomiques réalisées sur les Mollusques gastéropodes. Elles viennent compléter les analyses taxonomiques réalisées précédemment sur les Annélides, les Crustacés et les Mollusques bivalves (voir l'annexe 3 pour la liste complète des taxons identifiés de la macrofaune). Au sein des Mollusques gastéropodes, l'espèce *Peringia ulvae* est la plus abondante et se rencontre quasi exclusivement sur le site de Méan. Elle représente respectivement 99,4 % et 98,4 % des espèces échantillonnées au printemps et à l'automne. Les espèces *Potamopyrgus antipodarum* et *Assiminea grayana* sont présentes de façon anecdotique respectivement au printemps et à l'automne sur le site de Méan. Les abondances relatives pour les 4 classes de macro-invertébrés échantillonnés (Mollusques bivalves, Mollusques gastéropodes, Crustacés, Annélides) sont représentées pour chaque site et pour chaque station (Figure 17).

Tableau 5. Liste faunistique des espèces de Mollusques gastéropodes identifiées lors de la campagne de printemps pour chacun des trois sites. Les valeurs par station d'échantillonnage représentent l'abondance totale des espèces.

Liste Faunistique	BRILLANTES					DONGES					MÉAN				
	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5
Mollusques gastéropodes															
<i>Peringia ulvae</i>				4	6						16	86	45	68	92
<i>Assiminea grayana</i>															
<i>Potamopyrgus antipodarum</i>														2	

Tableau 6. Liste faunistique des espèces de Mollusques gastéropodes identifiées lors de la campagne d'automne pour chacun des trois sites. Les valeurs par station d'échantillonnage représentent l'abondance totale des espèces.

Liste Faunistique	BRILLANTES					DONGES					MÉAN				
	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5
Mollusques gastéropodes															
<i>Peringia ulvae</i>						2					14	42	144	49	21
<i>Assiminea grayana</i>											1			6	
<i>Potamopyrgus antipodarum</i>															

Figure 17. Abondance relative des principaux groupes de macro-invertébrés (Mollusques bivalves, Mollusques gastéropodes, Crustacés, Annélides) échantillonnés par station et pour chaque site. (a) Campagne de printemps et (b) Campagne d'automne.

2.3.2. Structure de la communauté

Des analyses multivariées ont été réalisées à partir de l'ensemble des comptages de la macrofaune (Annélides, Crustacés, Mollusques bivalves, Mollusques gastéropodes) afin de décrire la structure des communautés (Clarke and Warwick, 2001). Une transformation racine carrée a été appliquée sur les abondances de chaque taxon avant de calculer la matrice de similarité de Bray-Curtis. Une première analyse de la variance des données par permutation indique que la structure des peuplements n'est pas significativement différente entre les saisons du printemps et de l'automne (PERMANOVA, $p=0.36$). La structure des communautés est cependant significativement différente selon les 3 sites étudiés (PERMANOVA, $p<0,001$). L'analyse des similarités des sites comparés deux à deux montre une différence significative entre Brillantes et Donges (ANOSIM ; $R=0,433$, $p<0,001$), ainsi qu'entre Brillantes et Méan (ANOSIM ; $R=0,54$, $p<0,001$) ainsi qu'une stricte différence entre Méan et Donges (ANOSIM ; $R=1$, $p<0,001$).

L'analyse hiérarchique (cluster) de la macrofaune (Figure 18) et sa représentation sous forme graphique (nMDS : non metric MultiDimensional Scaling) ont ensuite permis de comparer la composition faunistique en fonction des stations d'échantillonnages de chacun des trois sites et en fonction des saisons (Figure 19). Les résultats montrent que les sites de Méan et de Donges sont caractérisés par une forte homogénéité faunistique (Tableau 7 et 8). Ainsi, les 5 stations de prélèvements de Méan présentent une similarité faunistique moyenne de 70,9 % due principalement aux espèces *Peringia ulvae*, *Scrobicularia plana*, *Heteromastus filiformis* et *Hediste diversicolor* (avec respectivement 23,4 %, 22,9 %, 22,1 %, et 11,2 % de contribution). Les stations de Donges présentent quant à elles une similarité faunistique moyenne de 69,9% due à une contribution importante des espèces *Corophium volutator* (67,7 %) et *Hediste diversicolor* (31,8 %). La relativement plus faible similarité faunistique moyenne (43,7 %) entre les stations de Brillantes s'explique par le fait qu'elles se répartissent sur un étier (stations 1, 2 et 3) et sur une vasière (stations 4 et 5).

Au-delà des variations faunistiques entre les sites, l'analyse hiérarchique permet ainsi de distinguer deux grands types de communautés benthiques (SIMPROF, 1 %) : des « communautés d'étier » (stations 1, 2 et 3 de Brillantes et stations de Donges) et des « communautés de vasière » (stations 4 et 5 de Brillantes et stations de Méan) qui présentent en moyenne 78,2 % de différences dans leurs compositions faunistiques (Tableau 9). Les stations de vasière présentent une similarité faunistique moyenne de 63,1 %, tandis que celle des stations d'étier est de 56,8 % et est presque entièrement due à la contribution de deux espèces : *Hediste diversicolor* (56,7 %) et *Corophium volutator* (41,6 %).

Figure 18. Analyse hiérarchique (cluster) des assemblages de la macrofaune. Les lignes en pointillés rouge indiquent les regroupements de stations statistiquement homogènes (SIMPROF, 1%).

Figure 19. Analyse nMDS (Non-metric Multidimensional scaling) des assemblages de la macrofaune pour toutes les stations des 3 sites (Brillantes, Donges et Méan).

Tableau 7. Analyse SIMPER : Contribution de chaque espèce de la macrofaune dans la similarité intra-site.

Groupe Méan Similarité moyenne 70,9 %		Groupe Brillantes Similarité moyenne 43,7 %		Groupe Donges Similarité moyenne 69,9 %	
Espèces	Contrib%	Espèces	Contrib%	Espèces	Contrib%
<i>Peringia ulvae</i>	23,4	<i>Hediste diversicolor</i>	71,4	<i>Corophium volutator</i>	67,7
<i>Scrobicularia plana</i>	22,9	<i>Heteromastus filiformis</i>	8,7	<i>Hediste diversicolor</i>	31,8
<i>Heteromastus filiformis</i>	22,1	<i>Alitta succinea</i>	6,6	<i>Alitta succinea</i>	0,5
<i>Hediste diversicolor</i>	11,2	<i>Scrobicularia plana</i>	5,5	<i>Assiminea grayana</i>	0
<i>Cyathura carinata</i>	10,7	<i>Corophium volutator</i>	4,3	<i>Cerastoderma edule</i>	0
<i>Macoma balthica</i>	7,8	<i>Cyathura carinata</i>	1,4	<i>Cyathura carinata</i>	0
<i>Alitta succinea</i>	1,4	<i>Macoma balthica</i>	1,3	<i>Heteromastus filiformis</i>	0
<i>Oligochète</i>	0,2	<i>Peringia ulvae</i>	0,8	<i>Lekanesphaera rugicauda</i>	0
<i>Potamopyrgus antipodarum</i>	0,1	<i>Assiminea grayana</i>	0	<i>Macoma balthica</i>	0
<i>Corophium volutator</i>	0,1	<i>Cerastoderma edule</i>	0	<i>Nephtys hombergii</i>	0
<i>Cerastoderma edule</i>	0,1	<i>Lekanesphaera rugicauda</i>	0	<i>Oligochète</i>	0
<i>Assiminea grayana</i>	0	<i>Nephtys hombergii</i>	0	<i>Peringia ulvae</i>	0
<i>Lekanesphaera rugicauda</i>	0	<i>Oligochète</i>	0	<i>Potamopyrgus antipodarum</i>	0
<i>Nephtys hombergii</i>	0	<i>Potamopyrgus antipodarum</i>	0	<i>Scrobicularia plana</i>	0

Tableau 8. Analyse SIMPER : Contribution de chaque espèce de la macrofaune dans la dissimilarité inter-sites.

MEAN VS BRILLANTES Similarité moyenne 63,5 %		MEAN VS DONGES Similarité moyenne 83,3 %		BRILLANTES VS DONGES Similarité moyenne 61,6 %	
Espèces	Contrib%	Espèces	Contrib%	Espèces	Contrib%
<i>Peringia ulvae</i>	23,2	<i>Corophium volutator</i>	24,4	<i>Corophium volutator</i>	44,7
<i>Scrobicularia plana</i>	16,6	<i>Peringia ulvae</i>	18,4	<i>Hediste diversicolor</i>	19,6
<i>Heteromastus filiformis</i>	15,7	<i>Scrobicularia plana</i>	15,9	<i>Heteromastus filiformis</i>	12,2
<i>Hediste diversicolor</i>	13,4	<i>Heteromastus filiformis</i>	14,9	<i>Scrobicularia plana</i>	7,4
<i>Cyathura carinata</i>	9,8	<i>Cyathura carinata</i>	8,4	<i>Alitta succinea</i>	5
<i>Macoma balthica</i>	7,5	<i>Hediste diversicolor</i>	7,2	<i>Macoma balthica</i>	3,4
<i>Corophium volutator</i>	6,8	<i>Macoma balthica</i>	6,5	<i>Cyathura carinata</i>	2,9
<i>Alitta succinea</i>	3,2	<i>Alitta succinea</i>	1,8	<i>Peringia ulvae</i>	2,8
<i>Oligochète</i>	1,1	<i>Oligochète</i>	0,8	<i>Oligochète</i>	0,9
<i>Potamopyrgus antipodarum</i>	1	<i>Potamopyrgus antipodarum</i>	0,8	<i>Lekanesphaera rugicauda</i>	0,8
<i>Cerastoderma edule</i>	0,8	<i>Cerastoderma edule</i>	0,6	<i>Nephtys hombergii</i>	0,5
<i>Assiminea grayana</i>	0,3	<i>Assiminea grayana</i>	0,3	<i>Assiminea grayana</i>	0
<i>Nephtys hombergii</i>	0,3	<i>Lekanesphaera rugicauda</i>	0,3	<i>Cerastoderma edule</i>	0
<i>Lekanesphaera rugicauda</i>	0,3	<i>Nephtys hombergii</i>	0	<i>Potamopyrgus antipodarum</i>	0

Tableau 9. Analyse SIMPER : Contribution de chaque espèce de la macrofaune dans la similarité intra-groupe et la dissimilarité inter-groupe des communautés de « Vasière » et d'«Étier ».

Groupe Vasière Similarité moyenne : 63,1 %		Groupe Etier Similarité moyenne : 56,8 %		Groupes Vasière & Etier Similarité moyenne : 78,2 %	
Species	Contrib%	Species	Contrib%	Species	Contrib%
<i>Heteromastus filiformis</i>	29,7	<i>Hediste diversicolor</i>	56,7	<i>Corophium volutator</i>	20,7
<i>Scrobicularia plana</i>	18,5	<i>Corophium volutator</i>	41,6	<i>Heteromastus filiformis</i>	18,3
<i>Peringia ulvae</i>	16,6	<i>Alitta succinea</i>	1,4	<i>Peringia ulvae</i>	15,6
<i>Hediste diversicolor</i>	15,1	<i>Scrobicularia plana</i>	0,2	<i>Scrobicularia plana</i>	13,6
<i>Cyathura carinata</i>	10,1	Oligochètes	0,1	<i>Hediste diversicolor</i>	12
<i>Macoma balthica</i>	7	<i>Macoma balthica</i>	0	<i>Cyathura carinata</i>	8,2
<i>Alitta succinea</i>	2,7	<i>Cyathura carinata</i>	0	<i>Macoma balthica</i>	6,2
<i>Corophium volutator</i>	0,2	<i>Heteromastus filiformis</i>	0	<i>Alitta succinea</i>	2,8
Oligochètes	0,1	<i>Lekanesphaera rugicauda</i>	0	Oligochètes	0,8
<i>Potamopyrgus antipodarum</i>	0,1	<i>Peringia ulvae</i>	0	<i>Potamopyrgus antipodarum</i>	0,6
<i>Cerastoderma edule</i>	0,1	<i>Assiminea grayana</i>	0	<i>Cerastoderma edule</i>	0,4
<i>Lekanesphaera rugicauda</i>	0	<i>Cerastoderma edule</i>	0	<i>Lekanesphaera rugicauda</i>	0,4
<i>Assiminea grayana</i>	0	<i>Potamopyrgus antipodarum</i>	0	<i>Nephtys hombergii</i>	0,2
<i>Nephtys hombergii</i>	0	<i>Nephtys hombergii</i>	0	<i>Assiminea grayana</i>	0,2

2.3.3. Structure des communautés associée aux variables environnementales

Afin d'étudier la structure de la macrofaune, les abondances de chaque taxon ont été comparées avec les données environnementales et les abondances de la méiofaune pour chaque station de chaque site. Les variables ont été sélectionnées lorsqu'elles présentaient au moins une corrélation significative avec une espèce de la macrofaune (Spearman, Tableau 10). Ainsi, sur l'ensemble des paramètres physico-chimiques et biologiques, 17 variables peuvent être considérées pour expliquer les variations dans la structure des peuplements de macro-invertébrés. En ce qui concerne la méiofaune, seule la classe des copépodes est corrélée de façon positive avec l'espèce *Hediste diversicolor* mais de façon négative avec les espèces *Heteromastus filiformis* et *Peringia ulvae*. La plupart des variables environnementales sélectionnées présente une corrélation avec peu d'espèces, hormis pour la salinité, l'étier et l'ammoniac (NH₃/NH₄⁺). La salinité est corrélée positivement avec plusieurs espèces de la macrofaune, sauf pour *Corophium volutator*. A l'inverse, les variables étier et ammoniac ont tendance à présenter des corrélations négatives avec la macrofaune excepté pour *Corophium volutator*. En ce qui concerne les métaux lourds et HAP, la présence des espèces *Alitta succinea*, *Hediste diversicolor* et *Corophium volutator*, semble corrélée aux fortes concentrations en aluminium, arsenic, nickel et benzo pyrène. En revanche, l'arsenic, le chrome, le cuivre et le nickel ont une influence négative sur la présence des espèces *Potamopyrgus antipodarum*, *Cyathura carinata* et des 3 espèces de mollusques bivalves dénombrées.

Les relations entre les matrices faunistique et environnementale ont ensuite été analysées avec les procédures BEST/BIOENV et DistLM qui permettent de déterminer les interactions entre les variables environnementales et la structure de la macrofaune. Les résultats de la procédure BEST/BIOENV confirment les analyses faunistiques en montrant une forte prédominance de la distinction entre étier et vasière (p=0,79) dans les variations de structure de la macrofaune et suggèrent ainsi qu'il est plus pertinent d'analyser séparément les stations d'étier et les stations de vasière.

Au sein des stations d'étier, la procédure BEST/BIOENV permet de corréliser (p=0,54) la structure de la macrofaune avec la combinaison de 6 variables environnementales (le chrome, le cuivre, le zinc, la bathymétrie, la chlorophylle a et les phéopigments a).

2.3.4. Différence vasière - étier

La salinité, l'arsenic, le nickel, le chrome, l'ammoniac ($\text{NH}_3 + \text{NH}_4^+$) et les nitrates (NO_3^-) présentent des différences significatives entre les stations d'étier et les stations de vasière (ANOVA à 2 facteurs ; $p < 0,01$; $p < 0,01$; $p < 0,01$; $p < 0,05$; $p < 0,01$ et $p < 0,05$; respectivement). Les stations d'étier sont ainsi caractérisées par des teneurs en arsenic, en nickel, en chrome, en ammoniac et en nitrates significativement plus élevées (Tests SNK ; $p < 0,01$; $p < 0,01$; $p < 0,05$; $p < 0,01$ et $p < 0,05$; respectivement), ainsi que par des salinités significativement plus faibles (Tests SNK ; $p < 0,01$). La comparaison entre les stations d'étier et de vasière met également en évidence des variations saisonnières significatives de la salinité, de la granulométrie, de la température, des nitrates, de l'arsenic, du cuivre, du nickel et des phéopigments a (ANOVA à 2 facteurs ; $p < 0,01$; $p < 0,05$; $p < 0,01$; $p < 0,05$; $p < 0,05$; $p < 0,05$; $p < 0,01$ et $p < 0,01$; respectivement). La salinité, la granulométrie, la température et les nitrates présentent des valeurs significativement plus élevées en automne (Tests SNK ; $p < 0,01$; $p < 0,05$; $p < 0,01$ et $p < 0,05$; respectivement), tandis que les teneurs en arsenic, en cuivre, en nickel et en phéopigments a sont significativement plus élevées au printemps (Tests SNK ; $p < 0,05$; $p < 0,05$; $p < 0,01$ et $p < 0,01$; respectivement). Au niveau des stations d'étier, les salinités plus faibles suggèrent des apports d'eau douce substantiels, comme par exemple le ruissellement des eaux de pluie, qui pourraient être à l'origine des teneurs plus élevées en arsenic, en nickel, en chrome, en ammoniac et en nitrates.

Les stations d'étiers sont soumises à des concentrations de contaminants chimiques (nutriments et métaux) significativement supérieures aux stations de vasières.

Tableau 10. Analyse des corrélations entre les abondances de la macrofaune avec les variables environnementales et les abondances de la méiofaune. Les cellules vertes représentent les corrélations positives et les cellules rouges représentent les corrélations négatives.

		Copépodes	Carbone organique	Matière Organique	Granulométrie	Salinité	Teneur eau	Bathymétrie	Etier	Chl a	Phéo a	NH3/NH4+	Aluminium	Arsenic	Chrome	Cuivre	Nickel	Benzo Pyrène
<i>Alitta succinea</i>	R ²				-0.39													0.43
	p				0.04													0.02
<i>Hediste diversicolor</i>	R ²	0.43						0.67	0.51	0.46			0.56	0.43				
	p	0.02						<0.001	0.005	0.01			0.002	0.02				
<i>Oligochète</i>	R ²																	
	p																	
<i>Corophium volutator</i>	R ²			0.44		-0.48			0.72			0.41		0.49				0.52
	p			0.02		0.01			<0.001			0.03		0.01				0.004
<i>Macoma balthica</i>	R ²					0.52			-0.73					-0.45				-0.4
	p					0.004			<0.001					0.01				0.03
<i>Scrobicularia plana</i>	R ²		-0.37			0.51			-0.78			-0.44		-0.54	-0.46			-0.54
	p		0.05			0.01			<0.001			0.02		0.003	0.01			0.003
<i>Cyathura carinata</i>	R ²					0.54			-0.83			-0.47		-0.43				-0.39
	p					0.003			<0.001			0.01		0.02				0.04
<i>Heteromastus filiformis</i>	R ²	-0.37		-0.38		0.43			-0.89			-0.58		-0.5	-0.41			-0.44
	p	0.05		0.04		0.02			<0.001			0.001		0.01	0.03			0.02
<i>Lekanesphaera rugicauda</i>	R ²																	
	p																	
<i>Peringia ulvae</i>	R ²	-0.42				0.45			-0.81			-0.53						
	p	0.02				0.01			<0.001			0.003						
<i>Assiminea grayana</i>	R ²																	
	p																	
<i>Cerastoderma edule</i>	R ²					0.44	0.44	-0.41			-0.39			-0.38				-0.37
	p					0.02	0.02	0.03			0.04			0.04				0.05
<i>Potamopyrgus antipodarum</i>	R ²													-0.38				
	p													0.04				
<i>Nephtys hombergii</i>	R ²																	
	p																	

La procédure DistLM indique que la combinaison de 7 variables environnementales (chlorophylle a, cuivre, phéopigments a, bathymétrie, salinité, NO₃⁻ et NH₃+NH₄⁺) permet d'expliquer 86% de la structure de la macrofaune des stations d'étier, dont 41% sont uniquement dus à l'effet prédominant (p<0,01) de la chlorophylle a (Tableau 11). Les concentrations en chlorophylle a sont significativement corrélées avec les abondances de *Hediste diversicolor* (p=0,56 ; p<0,05) et de *Corophium volutator* (p=-0,54 ; p<0,05), qui sont les deux espèces caractéristiques des communautés d'étier. La procédure BEST/BIOENV permet de corrélérer (p=0,35) la structure de la macrofaune des stations de vasière avec la combinaison de 6 variables environnementales (le cuivre, le plomb, le benzo(a)pyrène, la salinité, l'eau interstitielle et le zinc). La procédure DistLM indique que 100% de la structure de la macrofaune des stations de vasière peut être expliquée en cumulant les effets de 12 variables environnementales (Tableau 12). La teneur en plomb des sédiments de vasière est significativement corrélée aux abondances de *Peringia ulvae* (p=0,70 ; p<0,01) et de *Macoma balthica* (p=0,58 ; p<0,05).

Tableau 11. Analyse DistLM. Modélisation des relations entre la structure de la macrofaune et les variables environnementales pour le groupe « Etier ».

Groupe Etier						
Variable	Adj R ²	Pseudo-F	P-value	Prop.	Cumul.	%
CHL A	0.36	8.9	0.002	0.4	0.41	41
CUIVRE	0.44	2.7	0.051	0.1	0.52	52
PHEO A	0.49	2.4	0.084	0.1	0.6	60
BATHY	0.55	2.4	0.075	0.1	0.68	68
SALINITE	0.64	3.7	0.025	0.1	0.77	77
NO ₃ -	0.68	1.9	0.169	0	0.81	81
NH ₃ + NH ₄ ⁺	0.71	2	0.157	0	0.86	86

Tableau 12. Analyse DistLM. Modélisation des relations entre la structure de la macrofaune et les variables environnementales pour le groupe « Vasière ».

Groupe Vasière						
Variable	Adj R ²	Pseudo-F	P	Prop.	Cumul.	%
PLOMB	0.14	3.1	0.022	0.2	0.2	20
SALINITE	0.25	2.7	0.02	0.2	0.36	36
MAT ORG	0.36	2.9	0.008	0.1	0.51	51
CHL A	0.48	3.4	0.006	0.1	0.64	64
ZINC	0.61	3.9	0.004	0.1	0.76	76
ALUMINIUM	0.67	2.4	0.058	0.1	0.82	82
CHROME	0.71	2	0.089	0	0.87	87
BATHY	0.76	2.4	0.09	0	0.91	91
PHEO A	0.82	2.5	0.093	0	0.94	94
EAU	0.88	3	0.138	0	0.97	97
GRANULO	0.93	3.4	0.14	0	0.99	99
HAP	1	-5.1	0.898	0	1	100

La macrofaune benthique échantillonnée dans les sites de Méan, Brillantes et Donges est principalement constituée d'espèces caractéristiques des milieux estuariens abrités et envasés. Cette macrofaune se répartie distinctement en deux grands types de communautés : les communautés de vasière et celles d'étier. Les communautés d'étier sont dominées par la forte présence du polychète *Hediste diversicolor* et de l'amphipode *Corophium volutator*. Des agrégations importantes de *Corophium volutator* dans les étiers des vasières intertidales ont été observées dans d'autres zones estuariennes et associées aux mouvements de marées (Hughes and Gerdol, 1997). *Hediste diversicolor* est une espèce euryhaline et omnivore qui présente un avantage compétitif dans les zones de salinités variables comme les étiers (Kristensen, 1988), et qui peut également se nourrir de juvéniles d'autres espèces tels que le bivalve *Macoma balthica* (Hiddink *et al.*, 2002). Des mécanismes de détoxification, permettant une tolérance à la pollution par certains métaux tels que le cuivre et le zinc, ont également été mis en évidence dans certaines populations de *Hediste diversicolor* (Berthet *et al.*, 2003; Mouneyrac *et al.*, 2003). Ces deux espèces répondent différemment à la concentration en chlorophylle a, qui est le principal facteur déterminant la structure des communautés d'étier. La consommation de diatomées benthiques par *Corophium volutator* peut notamment expliquer l'influence négative de sa présence sur la concentration en chlorophylle a (Gerdol and Hughes, 1994; Smith *et al.*, 1996). La structure des communautés de vasière est significativement dépendante du plomb, de la salinité, des matières organiques, de la chlorophylle a et du zinc. Le polychète *Heteromastus filiformis*, qui est prédominant dans les stations de vasière, est une espèce opportuniste capable de tolérer de relativement fortes concentrations en métaux tels que le plomb et le zinc (Ward and Hutchings, 1996).

2.4. Etude de la diversité des communautés microphytobenthiques

2.4.1. Diversité

Le nombre d'espèces trouvées dans les assemblages de diatomées variait de 35 à 120 par échantillon (Figure 20) et l'indice de Shannon (H') variait de 1,8 à 5,7 (Figure 21).

Figure 20. Nombre d'espèces de diatomées trouvées dans chaque échantillon au cours des deux saisons pour les 3 vasières de l'estuaire de la Loire.

Figure 21. Valeurs de l'indice de diversité de Shannon (H') calculées pour chaque échantillon recueilli au cours des deux saisons pour les 3 vasières de l'estuaire de la Loire. L'indice de Shannon (H') est calculé avec le logarithme en base 2.

Les échantillons de la campagne d'automne ont montré une légère augmentation moyenne de la diversité et la plupart des échantillons de Brillantes présentaient une diversité plus faible que ceux de Méan et de Donges. Les stations du haut d'estran (stations 1 et 2) ont une diversité plus faible que celles du bas de l'estran (stations 4 et 5).

2.4.2. Description des assemblages : au niveau des genres

Au total, 351 taxons de diatomées ont été identifiés au cours de la présente étude dans les 29 échantillons de sédiments prélevés sur les trois sites pendant les deux campagnes (Annexe 4). Toutes sont illustrées dans l'atlas iconographique de l'estuaire de la Loire (en cours) par des microphotographies en microscopie optique. L'identification a été faite au niveau de l'espèce pour 260 taxons et au niveau du genre pour les 91 restants.

Les 351 espèces de diatomées appartenaient à 98 genres différents, avec *Navicula* (48 espèces), *Nitzschia* (43), *Thalassiosira* (18) et *Gyrosigma* (10) comme étant les genres avec le plus d'espèces. *Navicula*, *Nitzschia* et *Cylindrotheca* étaient également les trois seuls genres présents dans tous les échantillons, *Navicula* se situant en abondance entre 7,8 et 83,5% des assemblages, ce qui en a fait le genre dominant dans de nombreux échantillons, en particulier au printemps (Figure 22). D'autres genres étaient également communs pour les deux saisons, à savoir *Nitzschia*, *Cylindrotheca*, *Skeletonema*, *Thalassiosira*, *Aulacoseira* et *Cyclotella* bien que, comme c'était le cas avec *Navicula*, il y ait des différences dans l'abondance relative entre les saisons. Les assemblages d'automne sont plus diversifiés avec une augmentation de l'abondance de *Cylindrotheca* et d'autres genres tels que *Gyrosigma*, *Plagiogrammopsis*, *Pleurosigma*, *Stephanodiscus*, *Staurophora*, *Eunotogramma* et *Amphora* (Figure 23). Les assemblages de printemps sont plus largement dominés par *Navicula* et donc moins diversifiés. Il y a également des genres qui sont plus abondants au printemps, tels que *Stephanodiscus*, *Tryblionella*, *Berkeleya* ou *Diadesmis*.

En ce qui concerne les trois sites, Donges est celui qui présente la distribution spatiale la plus marquée de la structure des assemblages au niveau du genre. Les deux stations en haut d'étier sont fortement dominées par *Navicula*, alors que les trois stations en bas de l'étier sont beaucoup plus diversifiées au printemps (Figure 22). Il est intéressant de constater que ce modèle spatial n'a pas été répété dans les assemblages d'automne, sans

doute en raison des changements dans la fluidité des sédiments qui ont transformé et homogénéisé les conditions dans l'étier de Donges en septembre.

A Méan, une structure spatiale similaire a été observée pour les deux saisons, bien qu'il y ait des changements évidents dans la structure des assemblages. Les deux stations amont, les plus proches de la rivière du Brivet, sont moins diversifiées et sont dominées par les espèces de *Navicula* par rapport aux trois autres stations, situées dans la vasière plus en aval.

En ce qui concerne Brillantes, il n'y a pas de tendance spatiale claire au niveau du genre en avril. Cependant, en septembre, les deux stations placées dans l'étier (Br1 et Br2) pouvaient être distinguées des autres, car elles présentent une abondance relative plus élevée des genres *Cylindrotheca* et *Gyrosigma*. Les trois stations en aval ont également montré des différences claires entre elles, avec Br3, à l'embouchure de l'étier, dominée par *Navicula* et la station d'estran Br4, ayant une contribution importante du genre *Nitzschia*.

Figure 22. Abondance relative des genres de diatomées les plus communs pour les 3 sites échantillonnés dans l'estuaire de la Loire (Méan (Me), Donges (Do) et Brillantes (Br)) dans les assemblages du printemps.

Figure 23. Les abondances relatives des genres les plus communs dans Méan (Me), Donges (Do) et Brillantes (Br) dans les assemblages de diatomées d'automne.

2.4.3. Description des assemblages : préférences écologiques

Une recherche bibliographique approfondie a été effectuée afin d'établir les préférences écologiques et les formes de vie des 351 taxons de diatomées identifiés dans la présente étude. Il s'agit d'une étape importante qui, combinée à la base de données sur les diatomées, permettra d'établir clairement les connaissances sur l'auto-écologie des diatomées benthiques marines et, par conséquent, d'améliorer leur pertinence en tant que bio-indicateurs.

Les formes de vie (Life-forms ou Growth-forms en anglais) sont détaillées plus loin et correspondent à une typologie fonctionnelle des peuplements décrivant leur relation par rapport au substrat et leur architecture.

La recherche bibliographique comprenait des ouvrages de référence tels que Germain (1981), Hendey (1964), Round *et al.* (1990), la série d'ouvrages *Süsswasserflora von Mitteleuropa* (Krammer, 1988; Krammer and Bertalot, 1986; Krammer and Lange-Bertalot, 1991a, 1991b), la série d'ouvrages *Intercalibration et distribution d'espèces de diatomées dans la Mer Baltique* (Snoeijs, 1993; Snoeijs and Balashova, 1998; Snoeijs and Kasperoviciene, 1996; Snoeijs and Potopova, 1995; Snoeijs and Vilbaste, 1994), Hasle and Syversten, (1996), Witkowski *et al.* (2000), la série des Diatomées d'Europe (Krammer and Lange-Bertalot, 2003; Lange-Bertalot, 2001; Lange-Bertalot and Krammer, 2002; Levkov, 2009), les thèses de doctorat (Ribeiro, 2010; Rincé, 1993; Sabbe, 1997), et enfin de nombreux articles publiés et des ressources web, tels que *Algaebase* (<http://www.algaebase.org/>), *WORMS* (<http://www.marinespecies.org/>) et *Diatoms of the United States* (<https://westerndiatoms.colorado.edu/>).

L'annexe 4 énumère l'information trouvée pour chaque taxon et ses préférences écologiques, telles que la tolérance à la dessiccation et les préférences de la salinité de l'eau

(i.e. eau douce, saumâtre ou marine), de l'habitat (i.e. benthos, tychoplancton et plancton) et du type de forme de vie (i.e. épipélique, épilithique, épiphytique, épipsammique, haptobenthique, vivant en tubes mucilagineux, tychoplanctonique, planctonique). L'abondance des taxons de diatomées a été déterminée pour chacune de ces formes de vie, permettant ainsi une évaluation des variations spatiales et saisonnières de ces caractères dans les assemblages analysés dans la présente étude.

En appliquant la typologie basée sur les préférences de salinité (Annexe 4), on observe que les diatomées saumâtres et saumâtres / marines dominent complètement les assemblages. Les espèces marines les plus typiques apparaissent principalement à Méan, le site le plus proche de l'embouchure, mais aussi dans les stations les plus basses de l'estran en automne. La contribution relative des espèces d'eau douce est généralement plus élevée que celle des espèces strictement marines, particulièrement dans les assemblages de printemps (Figure 24). Il faut noter qu'à Donges au printemps et à Méan et Brillantes en automne, les stations du bas d'estran ont généralement des contributions relatives plus élevées des espèces d'eau douces que celles situées en haut d'estran. Il n'y a pas de correspondance apparente entre les salinités de l'eau interstitielle et l'abondance relative des diatomées d'eau douce (Figure 26). Il n'y a pas de relation statistiquement significative entre la salinité et l'abondance des diatomées d'eau douce ($R^2=0,014$, $p=0,54$; Figure 26). La contribution des diatomées d'eau douce est liée à la présence de diatomées planctoniques d'eau douce des genres *Aulacoseira*, *Stephanodiscus*, *Discostella*, pouvant atteindre 18% à Donges 3 et 15% à Donges 4, en avril.

Nous pouvons donc supposer que la Loire constitue la principale source de diatomées d'eau douce en particulier suite aux forts débits printaniers.

Il convient de souligner la présence d'un petit groupe de 12 diatomées aérophiliques des genres *Cavinula*, *Diadsmis*, *Humidophila*, *Luticola*, *Mayamaea*, *Nitzschia*, *Stauroneis*, qui sont généralement signalées pour des habitats peu humides stressants tels que la terre, les mousses, les roches ou écorces d'arbres. À l'exception de *Diadsmis confervacea* à Donges au printemps, elles n'ont jamais été abondantes et ont rarement dépassé les 1 % d'abondance relative. Ces groupes sont rarement signalés dans l'environnement estuarien (Ribeiro, 2010; Sabbe, 1997) et sont généralement considérées comme des diatomées d'eau douce. Cependant, elles semblent capables de faire face au stress environnemental de la marée dans les étiers et leur présence justifierait des recherches plus approfondies sur leur aire de répartition dans les estuaires. *Diadsmis confervacea* est un cas particulièrement intéressant, car cette espèce d'eau douce est décrite comme étant tropicale et associée en France aux rejets d'eau chaude des centrales thermiques (Coste and Ector, 2000). La température de l'eau rejetée par la raffinerie de Donges est localement plus élevée au début de l'étier.

Tous les assemblages de diatomées sont, sans surprise, dominés par des espèces benthiques (Figure 27 et 28). Cependant, la contribution des diatomées planctoniques est également importante, particulièrement au printemps, ou dans les sites de Méan et Donges. A Donges, les trois stations les plus basses sur l'estran ont eu les contributions les plus élevées en diatomées planctoniques, atteignant près de 30% de l'abondance totale des diatomées dans les assemblages de printemps. A Méan, le plancton a une abondance relative plus élevée en automne qu'au printemps, à l'exception de la station Méan 1. A Brillantes, l'abondance relative du plancton est de l'ordre de 10% au printemps dans toutes les stations, alors qu'en automne, seule la station de vasière au large (Brillantes 5) a une abondance relative de 10%. Les autres stations ont des abondances plus faibles.

Dans le contexte des marées côtières et estuariennes, le tychoplancton fait référence à des espèces capables d'exploiter à la fois les habitats benthiques et pélagiques, en alternant entre la colonne d'eau (avec des conditions de lumière plus favorables) et les sédiments (où les nutriments sont souvent plus abondants), ou en restant dans la zone intertidale, où les conditions climatiques et nutritives sont favorables à marée basse (Sabbe *et al.*, 2010). Dans la présente étude, les taxons tychoplanctoniques les plus communs comprennent des espèces des genres *Cymatosira*, *Delphineis*, *Hyalodiscus*, *Paralia*, *Plagiogrammopsis* et *Thalassiosira*. Leur abondance relative est généralement inférieure à celle du phytoplancton, particulièrement à Brillantes. À Donges, ces genres sont principalement présents dans la partie aval de l'étier au printemps et sont plus uniformément répartis à l'automne, ce qui constitue une preuve supplémentaire de l'homogénéisation des conditions rencontrées dans l'étier en septembre 2016. À Méan, il y a une augmentation de la contribution relative du tychoplancton dans les échantillons d'automne, en particulier dans les stations de vase en aval.

Figure 24. Abondance relative des diatomées selon la typologie basée sur les préférences de salinité (Annexe 4) à Méan (Me), Donges (Do) et Brillantes (Br) dans les assemblages de diatomées de printemps.

Figure 25. Abondance relative des diatomées selon la typologie basée sur les préférences de salinité (Annexe 4) à Méan (Me), Donges (Do) et Brillantes (Br) dans les assemblages de diatomées d'automne.

Figure 26. Abondance relative des diatomées d'eau douce (%) et salinité de l'eau interstitielle dans les deux campagnes de Méan (Me), Donges (Do) et Brillantes (Br) dans les assemblages de diatomées automnales. La droite de régression n'est pas significative.

Figure 27. Abondance relative des diatomées selon les préférences d'habitat à Méan (Me), Donges (Do) et Brillantes (Br) dans les assemblages de printemps.

Figure 28. Abondance relative des diatomées selon les préférences d'habitat à Méan (Me), Donges (Do) et Brillantes (Br) dans les assemblages d'automne.

2.4.4. Description des assemblages : forme de vie

Dans l'écologie végétale classique, la physionomie de la communauté peut être définie comme « une description de la végétation au moyen de caractères morphologiques à grande échelle, abstraction faite d'identités spécifiques d'espèces » (Jax, 2009). Il s'agit donc d'une « combinaison de l'aspect extérieur de la végétation, de son architecture ou de sa structure de biomasse et des formes de vie de ses taxons dominants » (Barbour *et al.*, 1987). Dans les études sur les diatomées, la description de la structure de la communauté a surtout été réalisée à l'aide de formes de vie (Hudon and Legendre, 1987,; Pringle, 1990 ; Rimet and Bouchez, 2012). En suivant les définitions des formes de vie des diatomées trouvées dans Poulíčková *et al.* (2008), Ribeiro (2010) et dans (Hernández Fariñas *et al.*, 2017), les données sur l'abondance des espèces de diatomées benthiques ont été réorganisées selon les formes de vie suivantes:

- Épipéliques (=épipélon): grandes diatomées mobiles qui peuvent se déplacer librement entre les particules de sédiments et former des biofilms.
- Tubulaires (formant des tubes) : grandes diatomées mobiles qui forment des tubes mucilagineux où les cellules se déplacent rapidement. Elles sont généralement attachées à une surface dure et peuvent atteindre une taille macroscopique.
- Épilitiques (=épillithon): se développant sur des substrats durs (e.g. des roches).
- Épiphytiques (=épiphyton) : diatomées poussant sur des macrophytes subtidales ou intertidales, des macroalgues et de grandes microalgues (e.g. *Vaucheria*).
- Epipsammiques (=epipsammon) : diatomées qui vivent en étroite association (attachées ou libres) avec des particules de sédiments individuelles (i.e. des grains de sable).
- Haptobenthiques : taxons qui vivent étroitement attachés ou qui poussent sur des surfaces solides immergées. Dans ce cas, il s'applique à des genres ou à des espèces qui vivent dans différents substrats durs (par exemple des grains de sable, des roches, des plantes) et, par conséquent, pourraient être inclus dans deux ou plusieurs catégories différentes décrites ci-dessus.
- Tychoplancton : taxons qui exploitent au cours de leur cycle de vie à la fois la colonne d'eau et les substrats benthiques.

Cette analyse ne s'applique qu'aux espèces benthiques.

Les assemblages de diatomées de vasières de l'estuaire de la Loire sont dominés par des formes de vie épipéliques (Figure 29 et 30).

Il peut cependant y avoir des variations comme à Méan 5, en septembre 2016, où l'épipélon ne représente que 33 % de l'ensemble des diatomées benthiques ou à Donges 3, où l'abondance relative varie est de 47 % en avril 2016. Les autres échantillons présentent une structure d'assemblage plus typique, avec une dominance de l'épipélon dans tous les échantillons de Brillantes au cours des deux saisons et, dans une moindre mesure, dans tous les échantillons de Méan. À Donges, une distribution spatiale et temporelle similaire à celle des genres et des préférences écologiques a également été observée : au printemps, les deux échantillons de l'étier haut ont des apports d'espèces épipéliques beaucoup plus élevés que ceux des stations situées plus bas dans l'étier.

Figure 29. Abondance relative des diatomées selon la forme de croissance chez Méan (Me), Donges (Do) et Brillantes (Br) dans les assemblages de diatomées de printemps.

Figure 30. Abondance relative des diatomées selon la forme de croissance chez Méan (Me), Donges (Do) et Brillantes (Br) dans les assemblages de diatomées d'automne.

L'épipsammon est l'une des formes de vie qui présente les plus fortes variations saisonnières. Complètement absent ou avec des contributions très faibles (0 - 5,3 %) au printemps, il est beaucoup plus abondant dans les assemblages d'automne (0,5 – 27,3 %), notamment à Donges et Méan. Il est également surprenant d'observer une corrélation positive entre les espèces épipsammiques et la teneur en vase des sédiments (Figure 31) alors que le contraire est attendu. En effet, les diatomées épipsammiques utilisent des particules de sables pour s'établir (Sabbe, 1993). Cependant, la contribution des diatomées épipsammiques est principalement limitée à trois espèces, à savoir *Eunotogramma dubium*, *Plagiogrammopsis crawfordii* et *Rhaphoneis amphiceros*. Ces espèces sont qualifiées d'épipsammiques dans la littérature en raison de leur capacité à se fixer sur les grains de sable en produisant des plaques de mucilage. Cependant, la corrélation positive et significative entre leur abondance relative et la teneur en vase trouvée dans cette étude ($R^2=0,19$, $p=0,02$; Figure 31) indique que ces trois espèces semblent adopter un style de vie tychoplanctonique (qui suit le cycle saisonnier de déposition-remise en suspension des sédiments fins dans les zones intertidales), plutôt qu'un mode de vie épipsammique, qui ne présente généralement pas de saisonnalité (Ribeiro, 2010). Cet exemple illustre le manque général de connaissances sur l'auto-écologie réelle des diatomées côtières.

La base de données sur les diatomées benthiques marines lancée dans le cadre du projet actuel vise à clarifier ce type d'ambiguïté.

Figure 31. Relation entre l'abondance relative des diatomées épipsammiques et la teneur en vase (% de pélites <63 μm) du sédiment.

L'haptobenthos désigne des espèces prostrées ou pédonculées, connues pour se fixer à plusieurs types de surfaces solides (plantes, roches ou grains de sable). Cette forme de vie comprend des genres araphidés (e.g. *Fragilaria*, *Opephora*), monoraphidés (e.g. *Achnantheidium*, *Cocconeis* ou *Planothidium*) et biraphidés (e.g. *Diadesmis*, *Amphora*) et des centriques (e.g. *Melosira*) qui ne peuvent pas être attribués exclusivement à l'épipsammon, l'épiphyton ou l'épilithon d'après la littérature.

L'haptobenthos est la deuxième forme de vie benthique la plus abondante dans tous les échantillons.

Son abondance relative varie de 0,1 % à Méan 2 au printemps jusqu'à 28 % à Donges 4 au cours de la même saison. Le site de Brillantes peut être distingué des deux autres sites par les plus faibles abondances aux deux saisons (seulement deux fois supérieure à 5 %), tandis qu'à Donges, tous les échantillons sauf un ont une abondance relative d'espèces haptobenthiques supérieure à 5 %, avec deux échantillons en avril (Do3 et Do4) et un en septembre (Do4) au-dessus de 20 %. A Méan, l'abondance de l'haptobenthos a augmenté en septembre du haut vers le bas de l'estran, atteignant 17 % à Méan 5.

L'haptobenthos comprend un ensemble très diversifié avec 35 espèces rapportées pour les eaux douces et 35 pour les eaux douces/saumâtres à marines. Ce dernier groupe est plus important en termes d'abondance, particulièrement en septembre et dans tous les sites. Les espèces haptobenthiques les plus abondantes sont : l'espèce saumâtre *Fragilaria sopotensis*, saumâtre/marine *Melosira moniliformis* et d'eau douce/saumâtre *Amphora pediculus* pour les deux saisons, mais aussi *Fragilaria* *s.l. spD* qui est également important à Donges en septembre (9 % de l'abondance). *Diadismis confervacea* et *Planothidium lanceolatum* sont les taxons d'eau douce haptobenthique les plus fréquents et ont été trouvés principalement à Donges au printemps. Même si la plupart des espèces haptobenthiques ont une faible abondance individuelle dans chaque échantillon, l'abondance relative cumulée de ces diatomées soi-disant attachées à un substrat dans des assemblages provenant des sédiments vaseux est frappante et quelque peu inattendue. Il est difficile d'établir si ces espèces sont «en transit» entre des surfaces dures et ont été trouvées accidentellement dans les sédiments ou si elles colonisent temporairement les sédiments, se développant librement, sans être attachées aux particules de vase. Il a déjà été établi par Sabbe (1997) que la répartition de plusieurs espèces d'araphidés détachées dans l'estuaire de l'Escaut occidental ne semble pas dépendre de la teneur en vase du sédiment. Cela peut expliquer en partie l'abondance de *Fragilaria sopotensis*, *Fragilaria s.l. spD* et peut conduire à l'hypothèse que ces espèces colonisent les sédiments intertidaux. Mais pour les autres taxons haptobenthiques, il est difficile, pour le moment, d'expliquer leur présence autrement que par un transport accidentel causé par un environnement intertidal très dynamique. Cependant, alors qu'à Donges, on peut supposer que la plupart des espèces haptobenthiques auraient pu être transférées dans les sédiments à partir des plantes et d'autres surfaces dures entourant l'étier, le même phénomène ne semble pas s'être produit dans l'étier de Brillantes. En fait, à Brillantes et à Méan, les contributions les plus élevées des taxons haptobenthiques ont été observées dans les stations de vasière en bas de l'estran. Par conséquent, une combinaison des deux situations, *i.e.* le «transit » et le mode de vie libre, pourrait être à l'œuvre dans ces zones.

Berkeleya fennica était la seule espèce formant des tubes rencontrée dans cette étude. Elle a été trouvée presque exclusivement au printemps avec de très faibles abondances (*i.e.* <0,6%), à l'exception de Méan 5, où elle a atteint 12 % de l'abondance totale.

L'épiphyton est seulement composé de deux espèces du genre *Eunotia* avec une abondance relative d'environ 0,2 %.

L'épilithon est seulement composé de l'espèce *Achnanthydium druartii* avec une abondance relative de 0,2 %.

2.5. Analyses multivariées des communautés microphytobenthiques

2.5.1. Structure de la communauté des diatomées - analyse multivariée: Ordinations MDS et dendogrammes (clusters)

L'ordination multidimensionnelle non-métrique (MDS) (Figure 32) et le dendrogramme de classification hiérarchique (cluster) (Figure 33), basés sur les densités transformées en racine carré et sur les similarités de Bray-Curtis, semblent indiquer qu'il y avait une séparation beaucoup plus claire entre les saisons qu'entre les sites. Dans l'analyse Cluster, les assemblages de diatomées de printemps se séparent des assemblages d'automne au niveau de similitude de 38 %, bien qu'un petit groupe d'échantillons d'automne (Br1, Br2, Br3 et Me1) se soit séparé à un niveau légèrement inférieur (*i.e.* 35,5 % de similarité). La plus forte valeur de similarité de Bray-Curtis entre deux échantillons était de 67 %, ce qui est cohérent avec les similitudes calculées pour les assemblages de diatomées des sédiments vaseux intertidaux (Benyoucef *et al.*, 2014 ; Méléder *et al.*, 2007 ; Ribeiro, 2010). Compte tenu de la tendance temporelle claire, il a été décidé de décrire les modèles spatiaux multivariés séparément par saison.

Au printemps, les assemblages de chaque site ne se regroupent pas (Figure 34), à l'exception de Brillantes (Figure 35). En fait, les assemblages de vasières de Méan (Me4 et 5) et les assemblages du bas de l'étier à Donges (Do3, Do4 et Do5) se sont séparés de tous les autres à un faible niveau de similitude (41,7 %). Même pour Brillantes, les échantillons de vasières se sont séparés de manière significative (test de Simprof $\pi = 3,85$; $p < 0,001$) des échantillons de l'étier (c'est-à-dire Br1, Br2 et Br3). Lorsque les échantillons sont considérés séparément par site, à Donges et Méan, un schéma spatial très clair émerge. À Donges, les assemblages du haut d'étier (Do1 et Do2) ont des assemblages distincts de ceux trouvés dans le bas de l'étier (Do3, Do4 et Do5), tandis qu'à Méan les assemblages des stations amont, près de la rivière Brivet (Me1, Me2 et Me3) diffèrent de ceux recueillis dans la vasière Méan (Me4 et Me5).

En automne, les patrons spatiaux sont différents de ceux décrits pour le printemps. Les assemblages de Donges sont agrégés ensemble (Figure 36) et ne montrent pas de différences significatives entre eux dans l'analyse du dendrogramme (Figure 37), ce qui signifie qu'il n'y avait aucun motif spatial détectable dans ce site. L'analyse de Simprof a également mis en évidence deux autres groupes non significatifs regroupant des échantillons de Méan et de Brillantes. Un groupe contenant les assemblages de l'étier à Brillantes (c'est-à-dire Br1, Br2 et Br3) s'est séparé de manière significative de tous les autres échantillons à un faible niveau de similarité (36,9 %, test Simprof $\pi = 4,65$, $p < 0,001$). Cela signifie que le modèle spatial de Brillantes, avec une distinction entre la vasière et l'étier, a été maintenu dans les deux saisons. Pour Méan, le groupe en amont (Me1) est proche des échantillons de l'étier de Brillantes, tandis qu'un groupe de mi-transect (c'est-à-dire Me2, Me3, Me4) se sont regroupés avec les assemblages de vasières de Brillantes. L'assemblage en aval (Me5) est isolé à la fois dans l'analyse MDS et dans l'analyse Cluster (Figure 36 et 37).

Figure 32. Ordination scalaire multidimensionnelle non-métrique (MDS) des assemblages de diatomées des sites de Brillantes, Donges et Méan au cours des deux saisons.

Figure 33. dendrogramme pour la classification hiérarchique des assemblages de diatomées échantillonne les sites de Brillantes, Donges et Méan utilisant des similarités de groupe moyennes des similitudes de Bray-Curtis. Données précédemment normalisées et transformées par les racines. Les pointillés indiquent non significatif.

Figure 34. Ordination scalaire multidimensionnelle non-métrique (MDS) des assemblages de diatomées des sites de Brillantes, Donges et Méan au printemps.

Figure 35. dendrogramme pour le regroupement hiérarchique des assemblages de diatomées échantillonne les sites de Brillantes, Donges et Méan au printemps utilisant des similitudes moyennes de Bray-Curtis. Données précédemment normalisées et transformées par les racines. Les lignes pointillées indiquent un regroupement non significatif (test SIMPROF, niveau significatif $p < 1\%$).

Figure 36. Ordination multidimensionnelle à échelle multidimensionnelle (MDS) des assemblages de diatomées des sites de Brillantes, Donges et Méan en automne.

Figure 37. dendrogramme pour la classification hiérarchique des assemblages de diatomées échantillonne les sites de Brillantes, Donges et Méan en automne, utilisant des similarités moyennes de Bray-Curtis. Données précédemment normalisées et transformées par les racines. Les lignes pointillées indiquent un regroupement non significatif (test SIMPROF, niveau significatif $p < 1\%$).

2.5.2. Structure de la communauté des diatomées – Composition de la communauté taxonomique des assemblages (analyses SIMPER)

Les diatomées intertidales étaient dominées dans les trois sites par des diatomées épipéliques comme *Navicula cf. phyllepta*, *Cylindrotheca gracilis*, *Navicula pargemina*, *Navicula gregaria*, *Navicula cf. salinicola* et *Nitzschia cf. aequorea* (Tableau 13). La dominance des diatomées de taille moyenne (i.e. 250-1000 μm^3 de biovolume cellulaire), biraphides et motiles, dans les sédiments vaseux intertidaux est un facteur récurrent dans les estuaires européens (e.g. Ribeiro, 2010 ; Rincé, 1993 ; Sabbe, 1997 ; Underwood, 1994).

Tableau 13. Espèces les plus abondantes à Brillantes, Méan et Donges. L'abondance relative est moyennée et comprend les deux campagnes d'échantillonnage. Les espèces en gras sont abondantes dans les trois sites et en bleu dans deux sur trois.

Espèces Brillantes	Abondance moyenne	Espèces Mean	Abondance moyenne	Espèces Donges	Abondance moyenne
<i>N. cf. phyllepta</i>	36,24	<i>N. cf. phyllepta</i>	27,71	<i>N. cf. phyllepta</i>	25,03
<i>C. gracilis</i>	9,59	<i>N. pargemina</i>	4,99	<i>C. gracilis</i>	5,25
<i>C. closterium</i>	7,66	<i>N. cf. salinicola</i>	4,56	<i>P. minima</i>	2,28
<i>N. cf. aequorea</i>	5,87	<i>N. cf. aequorea</i>	3,76	<i>N. pargemina</i>	2,18
<i>G. fasciola</i>	2,49	<i>C. gracilis</i>	3,13	<i>N. gregaria</i>	2,06
<i>N. gregaria</i>	2,18	<i>P. cf. salinarum</i>	2,84	<i>F. sopotensis</i>	1,83
<i>S. salina</i>	1,91	<i>N. gregaria</i>	2,51	<i>N. spartinetensis</i>	1,81
<i>G. acuminatum var. gallicum</i>	1,68	<i>P. minima</i>	1,88	<i>G. limosum</i>	1,25
<i>N. pargemina</i>	1,42	<i>P. vanheurckii</i>	1,74	<i>N. cf. salinicola</i>	1,16
<i>N. cf. parvula</i>	0,94	<i>T. cf. pseudonana</i>	1,33	<i>A. pediculus</i>	1,01

Navicula cf. phyllepta Kützing est le taxon de diatomée le plus abondant et le plus fréquemment trouvé au cours de cette étude. Il s'agissait du seul taxon présent dans tous les échantillons et il s'agissait de la diatomée la plus abondante des deux saisons, avec une abondance moyenne de 37,4 % au printemps et de 21,7 % en automne. C'est aussi le taxon le plus abondant à Méan (27,7 %), Donges (25 %) et Brillantes (36,2 %). Ces résultats sont cohérents avec les résultats de Benyoucef *et al.* (2014) pour le domaine poly- et mésohalin de l'estuaire de la Loire (incluant Méan et Brillantes) en 2011. Il est séparé en deux entités morphologiques différentes : une plus petite avec une plus grande densité de stries (*Navicula phylleptosoma* Lange-Bertalot), l'autre légèrement plus grande et avec une densité de stries légèrement plus faible (*Navicula phyllepta* Kützing). Nous avons également rencontré ces deux formes (Figure 38), mais les limites morphologiques entre les deux formes n'étaient pas suffisamment claires lors des comptages, car il y a un décalage progressif entre les deux. Une étude morphométrique approfondie est nécessaire pour clarifier plus précisément ces limites et, par conséquent, il a été décidé de regrouper les deux formes afin d'éviter des estimations erronées de leur abondance. Il convient de noter que la forme «phylleptosoma» semble être plus abondante au printemps et dans les salinités inférieures, ce qui est également cohérent avec les découvertes de Benyoucef *et al.*, (2014) également été rapporté pour les estuaires du Westerschelde (Créach *et al.*, 2006; Vanellander *et al.*, 2009) et du Tage (Ribeiro, 2010).

Figure 38. Micrographie des deux morphotypes de *Navicula cf. phyllepta*. La forme "phylleptosoma" est à gauche et la forme "phyllepta" à droite. Les deux formes sont plus petites et ont une plus grande densité de stries que le type de *Navicula phyllepta* Kützing.

Les espèces de diatomées qui présentaient le plus d'occurrences étaient souvent celles dont l'abondance moyenne était plus élevée. De plus, les changements dans l'abondance de ces espèces communes semblent être principalement responsables des modèles multivariés décrits dans la section 2.5.2, à savoir les différences entre les saisons et les modèles spatiaux. La diminution de la domination *Navicula cf. phyllepta* dans les assemblages d'automne a eu un rôle important dans la séparation des assemblages de printemps et d'automne, mais d'autres espèces jouent également un rôle dans la distinction entre les saisons. Par exemple, il y avait une diminution globale de l'abondance des espèces comme *Navicula pargemina*, *N. spartinetensis*, *N. gregaria*, *N. cf. salinicola*, *Cylindrotheca closterium* et *Nitzschia cf. aequorea* dans les assemblages de septembre par rapport aux assemblages de printemps. Inversement, d'autres espèces ont eu une augmentation de l'abondance relative dans les assemblages de septembre, à savoir *Cylindrotheca gracilis*, *Pleurosigma cf. salinarum* et *Gyrosigma fasciola*. Enfin, une poignée d'espèces ne sont apparues qu'en septembre avec des abondances relatives moyennes à élevées (*N. cf. abscondita*, *Nitzschia thermaloides*) et jouent ainsi également un rôle dans la séparation saisonnière des assemblages.

Les changements dans l'abondance relative des espèces principales semblent également être en partie responsables des modèles spatiaux à l'intérieur de chaque site, qui ont également été décrits plus haut dans la section 2.5.2 et qui étaient plus évidents au printemps. Le tableau 14 met en évidence les espèces les plus importantes responsables des différences entre les assemblages du haut et du bas de l'étier à Donges au printemps. Les espèces qui étaient absentes de l'un des groupes ou qui présentaient de brusques changements d'abondance ont contribué plus fortement à la distinction entre les deux groupes. Les espèces épipéliques et *Diadsmis confervacea* étaient plus fréquentes dans les stations en amont de l'étier, tandis que les espèces centriques planctoniques et thychoplanctoniques centriques (e.g. *T. pseudo-pseudonana*) apparaissaient surtout dans la partie aval de l'étier.

A Méan (Tableau 15), la dissemblance entre les assemblages de la berge du Brivet et de la vasière de Méan peut être attribuée principalement aux espèces épipéliques. *Navicula cf. phyllepta*, *N. gregaria* et *Nitzschia cf. aequorea* étaient plus abondantes sur les berges du Brivet, tandis que *Navicula cf. salinicola*, *Gyrosigma limosum* et *N. pargemina* étaient plus communes dans la vasière de Méan. Les diatomées avec d'autres formes de croissance étaient également pertinentes. Les espèces comme *Thalassiosira cf. angulata*, *Delphineis minutissima*, *Plagiogrammopsis minima* et, en particulier, la tubicole *Berkeleya fennica* ont apporté une contribution importante aux assemblages de vasières. A Brillantes (Tableau 16 et 17), la dissemblance entre les assemblages de l'étier et de la vasière a également été principalement causée par les espèces épipéliques dans les deux saisons, même si les espèces concernées ne sont pas identiques au printemps et en automne. Certaines espèces étaient toujours plus abondantes dans les étiers que dans les stations de vasière (e.g. *N. phyllepta*). D'autres, comme *C. gracilis*, étaient plus abondants dans la vasière au printemps et dans l'étier durant l'automne. Les espèces du genre *Gyrosigma* étaient particulièrement pertinentes dans les assemblages de l'étier en septembre.

Tableau 14. Liste des espèces qui ont le plus contribué à la dissemblance entre les parties amont et aval de l'étier de Donges au printemps. Les abondances ont été transformées par racine carré.

Donges Printemps	Etier amont	Etier aval
Espèces	Abondance moyenne (%)	Abondance moyenne (%)
<i>Navicula cf. phyllepta</i>	7,85	4,13
<i>Nitzschia sigma</i>	1,76	0,28
<i>Thalassiosira cf. pseudonana</i>	0	1,42
<i>Navicula pargemina</i>	0,5	1,85
<i>Fragilaria sopotensis</i>	0,21	1,63
<i>Amphora pediculus</i>	0	1,29
<i>Navicula gregaria</i>	1,83	0,74
<i>Melosira moniliformis</i>	0	1,21
<i>Diadesmis confervacea</i>	1,67	0,99
<i>Discostella cf. woltereckii</i>	0	1,03
<i>Delphineis minutissima</i>	0	1
<i>Cyclotella _spC</i>	1,27	2,22
<i>Stephanodiscus hantzschii</i>	0,62	1,57
<i>Stephanodiscus hantzschii f. tenuis</i>	0,6	1,52
<i>Hyalodiscus radiatus</i>	0,21	1,11
<i>Aulacoseira subartica</i>	0,79	1,67

Tableau 15. Liste des espèces qui ont le plus contribué à la dissemblance entre la vasière du Brivet et celle de Méan au printemps. Les abondances ont été transformées par racine carré.

Méan Printemps	La berge du Brivet	Vasière
Espèces	Abondance moyenne (%)	Abondance moyenne (%)
<i>Navicula cf. phyllepta</i>	6,98	3,86
<i>Navicula cf. salinicola</i>	1,37	3,99
<i>Gyrosigma limosum</i>	0,15	2,26
<i>Navicula pargemina</i>	1,9	3,84
<i>Navicula gregaria</i>	2,29	0,4
<i>Berkeleya fennica</i>	0,33	2,06
<i>Navicula spartinetensis</i>	0,81	2,23
<i>Nitzschia cf. aequorea Hustedt</i>	2,51	1,17
<i>Cylindrotheca gracilis</i>	1,79	0,8
<i>Thalassiosira decipiens</i>	0,36	1,19
<i>Skeletonema spp.</i>	2,19	1,45
<i>Thalassiosira cf. angulata</i>	0,47	1,22
<i>Delphineis minutissima</i>	0,15	0,87
<i>Cylindrotheca closterium</i>	1,04	0,32
<i>Plagiogrammopsis minima</i>	0,21	0,9
<i>Aulacoseira subartica</i>	0,21	0,87

Tableau 16. Liste des espèces qui ont le plus contribué à la dissemblance entre l'été et la vasière de Brillantes au printemps. Les abondances ont été transformées par racine carré.

Brillantes Printemps	Tidal creek	Vasière
Espèces	Abondance moyenne (%)	Abondance moyenne (%)
<i>Cylindrotheca gracilis</i>	0,45	3,01
<i>Navicula spartinetensis</i>	0,73	2,56
<i>Navicula gregaria</i>	0,92	2,47
<i>Nitzschia cf. dissipata</i>	0,68	1,8
<i>Nitzschia cf. aequorea Hustedt</i>	2,95	1,87
<i>Navicula pargemina</i>	0,9	1,99
<i>Navicula cf. phyllepta</i>	6,79	5,72
<i>Skeletonema spp.</i>	1,03	2,01
<i>Tryblionella apiculata</i>	1,56	0,67
<i>Stephanodiscus hantzschii f. tenuis</i>	1,83	0,97
<i>Navicula aleksandrae</i>	0,8	0
<i>Cylindrotheca closterium</i>	3,67	3,15
<i>Aulacoseira ambigua</i>	0,6	0
<i>Aulacoseira subartica</i>	0,91	0,56
<i>Luticola goeppertiana</i>	0,58	0
<i>Nitzschia cf. parvula</i>	1,34	1,3

Tableau 17. Liste des espèces qui ont le plus contribué à la dissemblance entre l'été et la vasière de Brillantes durant l'automne. Les abondances ont été transformées par racine carré.

Brillantes Automne	Tidal creek	Vasière
Espèces	Abondance moyenne (%)	Abondance moyenne (%)
<i>Cylindrotheca gracilis</i>	4,53	1,95
<i>Pleurosigma cf. salinarum</i>	0,72	2,84
<i>Nitzschia cf. aequorea</i>	1,37	2,71
<i>Navicula cf. phyllepta</i>	6,07	4,58
<i>Gyrosigma acuminatum var. gallicum</i>	2,08	0,62
<i>Nitzschia thermaloides</i>	0	1,34
<i>Nitzschia cf. capitellata</i>	0,42	1,26
<i>Nitzschia tubicola</i>	0,15	1,11
<i>Stauropora salina</i>	1,9	1,33
<i>Gyrosigma fasciola</i>	2,26	1,83
<i>Gyrosigma attenuatum</i>	1,05	0
<i>Skeletonema spp.</i>	0,41	1,36
<i>Navicula cf. flagellifera</i>	0,57	1,55
<i>Cylindrotheca closterium</i>	1,27	2,21
<i>Thalassiosira cf. pseudonana</i>	0	0,87
<i>Navicula pargemina</i>	0,46	0,81

2.5.3. Structure de la communauté des diatomées – Liens entre les communautés biotiques et les variables environnementales (Approches RELATE, BEST, et analyses de co-inertie)

Le lien entre les assemblages de diatomées et les données abiotiques a été étudié en utilisant les procédures BEST / BIOENV et DISTLM. Similaire à la routine RELATE, le BIOENV calcule la corrélation de rang de Spearman (ρ) entre la matrice de dissimilarité biotique et abiotique mais sélectionne le sous-ensemble de variables environnementales qui obtient la plus haute valeur ρ , choisissant ainsi la combinaison de variables maximisant la correspondance entre les données biotique et abiotiques (Clarke *et al.*, 2008). De plus, la significativité statistique de cette correspondance est donnée par un test de permutation global avec l'hypothèse nulle $\rho = 0$ (999 permutations d'échantillons pour un rejet H_0 à $p < 0,1\%$). Les variables environnementales initiales étaient semblables à celles utilisées dans les analyses multivariées de la méio- et macrofaune (voir les sections 2.2.9 et 2.3.3) et comprenait les variables suivantes: MO, Granulométrie, Mercure, Aluminium, Arsenic, Chrome, Cuivre, Nickel, Plomb, Zinc, HAP, BenzoPyrène, Salinité, Teneur eau, Bathymétrie, Étier, Température, NH_3+NH_4+ , NO_2 , NO_3^- et Si, plus l'abondance totale de Meiofaune et de Macrofaune. Les pigments (Chl a, Phéo a) n'ont pas été considérés comme des variables explicatives. Cet ensemble de données a été normalisé avant les analyses, chaque donnée étant centrée-réduite.

En considérant l'ensemble des données de diatomées, la routine BIOENV indique que la meilleure explication des variations de la structure des assemblages de diatomées est obtenue en combinant deux variables environnementales: température et salinité ($\rho = 0,412$, $p = 0,2\%$). Cette corrélation modérée est du même niveau que celle obtenue par l'ensemble de données de la méiofaune ($\rho = 0,46$, voir section 2.2.9.2) mais inférieure à celle obtenue pour l'ensemble de données de la macrofaune ($\rho = 0,79$, voir section 2.3.3). Néanmoins, il reflète la forte tendance saisonnière de la structure des assemblages de diatomées décrite ci-dessus (voir section 2.5.1). Une analyse excluant ces deux variables, ou une analyse faite séparément pour chaque saison, peut permettre de discerner des corrélations avec d'autres variables environnementales derrière ce fort signal saisonnier. Cependant, comme le montrent les résultats présentés dans le tableau 18. Les corrélations les plus fortes entre les diatomées et l'ensemble des données environnementales sont devenues faibles et non significatives.

Tableau 18. Test de permutation BIOENV entre les matrices biotiques et abiotiques à $p < 0,1\%$ (999 permutations). Variables environnementales: MO, Granulométrie, Mercure, Aluminium, Arsenic, Chrome, Cuivre, Nickel, Plomb, Zinc, HAP, BenzoPyrène, Salinité, Teneur eau, Bathymétrie, Étier, Température, $NH_3 + NH_4 +$, NO_2 , NO_3^- , Si, Meiofaune et Macrofaune.

Données diatomées	Données environnementales	ρ Spearman	Variables sélectionnées	Significativité
Tous les échantillons (2 saisons)	Toutes les variables (sans les pigments)	0,412	Salinité, Température	0,3 %
Printemps	Toutes les variables (sans les pigments)	0,390	Cr, Sal., Bath., Étier, Macrofaune	18,6 %
Automne	Toutes les variables (sans les pigments)	0,514	Température	4,1 %
Tous les échantillons (2 saisons)	Sans température ni salinité	0.167	Nitrites	60,2 %

La procédure DistLM indique la combinaison de 11 variables environnementales dont les effets cumulatifs expliquent 59% de la variation de la structure de l'assemblage de

diatomées. Cependant, seule la salinité et la température ont eu un effet significatif ($P < 0,01$), et expliquent ensemble 21% des variations (Tableau 19).

Tableau 19. Analyse DistLM. Proportion de la distribution de l'assemblage des diatomées expliquée par chaque variable environnementale.

Variable	Adj R ²	Pseudo-F	P-value	Prop.	Cumul.	%
SALINITE	0.10	4.23	0.001	0.14	0.14	14
TEMPERATURE	0.15	2.42	0.010	0.07	0.07	21
NO3-	0.19	2.50	0.007	0.07	0.07	28
BATHY	0.23	2.14	0.009	0.06	0.06	34
MEIOFAUNA	0.25	1.75	0.033	0.05	0.05	39
ETIER	0.27	1.54	0.060	0.04	0.04	43
TENEUR EAU	0.28	1.37	0.121	0.04	0.04	46
SILICE	0.30	1.42	0.099	0.04	0.04	50
HAP	0.30	1.11	0.317	0.03	0.03	53
BENZOPYRÈNE	0.32	1.47	0.113	0.04	0.04	56
MERCURE	0.32	1.03	0.409	0.03	0.03	59

Confirmant l'analyse BIOENV, les variables significatives du modèle DistLM étaient les deux plus étroitement liées aux tendances saisonnières naturelles (*i.e.* la salinité et la température). Étant donné que la structure de l'assemblage des diatomées présentait un profil saisonnier clair, il a été décidé d'appliquer la routine DistLM aux deux saisons considérées séparément. Dans le groupe d'échantillons «Printemps», la routine DistLM a montré que la variation de la structure des assemblages de diatomées était expliquée à 98 % par une combinaison de 13 variables (Tableau 20), mais seules la température et la géomorphologie des stations (*i.e.* Variable étier) étaient statistiquement significatives ($p < 0,01$), expliquant ensemble 30 % du modèle. Comme pour le groupe «Automne», 12 variables environnementales expliquaient 96 % de la structure de l'assemblage des diatomées, mais seules la température et la bathymétrie avaient un effet significatif ($p < 0,01$) et expliquaient 39 % du modèle (Tableau 21). La sélection de la bathymétrie et de la géomorphologie des stations comme variables significatives semble confirmer l'interprétation des analyses multivariées sur la structure des assemblages de diatomées faite dans la section 2.5.1, où la séparation entre "étier" et "vasière" à Brillantes et Méan et entre « haut d'étier » et « bas d'étier » à Donges a été mis en évidence dans chaque groupe saisonnier.

Malgré la haute résolution taxonomique (*i.e.* niveau de l'espèce) et la diversité (351 taxons) des données sur les assemblages de diatomées et un ensemble de données de variables environnementales très complet et exhaustif, le lien entre les deux ensembles était modéré et significatif seulement lorsqu'un petit sous-ensemble de variables « naturelles » étaient sélectionnées. La structure globale de la communauté des diatomées est saisonnière et est clairement influencée par les variations de la salinité et de la température d'avril à septembre. Si l'on considère chaque saison séparément, la structure des assemblages de diatomées devient moins visible et, apparemment, peu affectée par les variables environnementales collectées, à l'exception de la bathymétrie et de la géomorphologie.

Pour l'ensemble des données obtenues, il n'y avait pas d'influence apparente des concentrations en nutriments ou des niveaux de métaux lourds et de HAP sur la structure des assemblages de diatomées. Nous avons alors eu recours à une analyse de co-inertie.

Tableau 20. Analyse DistLM. Proportion de la distribution de de l'assemblage des diatomées expliquée par chaque variable environnementale au Printemps.

Variable	Adj R ²	Pseudo-F	P-value	Prop.	Cumul.	%
TEMPERATURE	0.09	2.40	0.004	0.16	0.16	16
ETIER	0.18	2.49	0.004	0.15	0.30	30
BATHY	0.24	1.96	0.036	0.11	0.41	41
MEIOFAUNA	0.29	1.67	0.072	0.08	0.49	49
SILICE	0.33	1.58	0.108	0.08	0.57	57
TENEUR EAU	0.39	1.84	0.063	0.08	0.65	65
MEIOFAUNA	0.42	1.53	0.140	0.06	0.71	71
GRANULO	0.46	1.45	0.177	0.06	0.77	77
MERCURE	0.50	1.55	0.204	0.05	0.82	82
NICKEL	0.54	1.38	0.278	0.05	0.87	87
NO2-	0.60	1.58	0.230	0.05	0.91	91
ALUMINIUM	0.67	1.65	0.258	0.04	0.95	95
NO3-	0.71	1.26	0.468	0.03	0.98	98

Tableau 21. Analyse DistLM. Proportion de la distribution de de l'assemblage des diatomées expliquée par chaque variable environnementale en Automne.

Variable	Adj R ²	Pseudo-F	P-value	Prop.	Cumul.	%
TEMPERATURE	0.18	3.8	0.001	0.24	0.24	24
BATHY	0.27	2.6	0.007	0.15	0.39	39
ETIER	0.31	1.6	0.053	0.09	0.47	47
BENZOPYRÈNE	0.34	1.3	0.138	0.07	0.54	54
TENEUR EAU	0.36	1.3	0.196	0.06	0.60	60
MERCURE	0.36	1.1	0.414	0.05	0.66	66
CHROME	0.37	1.1	0.368	0.05	0.71	71
MACROFAUNA	0.39	1.2	0.346	0.06	0.77	77
MAT ORG	0.41	1.2	0.334	0.05	0.82	82
GRANULO	0.46	1.4	0.294	0.06	0.88	88
NO2-	0.47	1.1	0.428	0.04	0.92	92
MEIOFAUNA	0.54	1.3	0.419	0.05	0.96	96

L'analyse de co-inertie est une méthode multivariée qui maximise la co-inertie entre les variables de deux tables, ici l'abondance relative des espèces et les variables environnementales quantitatives, permettant ainsi le couplage des données (Hernández Fariñas *et al.*, 2017). Les deux tableaux peuvent être analysés par différentes méthodes avec comme seule contrainte que les sites d'échantillonnage soient pondérés de la même manière pour les deux analyses distinctes. Nous avons utilisé une ACP standard pour les données environnementales et une analyse de correspondance pour l'ensemble de données sur les espèces. Un test de permutation de Monte-Carlo a ensuite été réalisé pour analyser l'intensité de la relation entre les deux tables (environnement et microphytobenthos).

L'analyse de co-inertie indique une corrélation significative entre les communautés de diatomées et l'ensemble de données environnementales ($r = 0,49$, $p = 0,002$ test de Monte Carlo). La corrélation est légèrement plus élevée que celle obtenue par l'analyse BIOENV. Les patrons généraux sont identiques, avec une distinction claire entre les saisons (Figure 39), mais d'autres informations se dégagent. L'axe 1 qui sépare les communautés de diatomées de printemps (en bleu) et d'automne (en rouge) est principalement défini par les variables Salinité et Température, ainsi que par l'augmentation légère mais significative de la teneur en sédiments fins en automne (voir section 2.2.2). Les concentrations plus élevées en métaux lourds (Cu, Ni, Ar, Zn, Pb), observées au printemps et attestées par des flèches du côté positif de l'Axe 1, ne sont pas liées à la granulométrie du sédiment (Figure 39). L'origine de ces métaux n'est apparemment pas le sédiment, mais pourrait être les lixiviats apportés par la Loire après la période hivernale ou, plus vraisemblablement, par les bassins versants du Brivet, ainsi que les zones en amont des étiers de Donges et de Brillantes. Enfin, la position des communautés de diatomées d'automne à Donges semble correspondre aux concentrations plus élevées de nitrites et de nitrates observées à cette saison. Le deuxième axe est principalement structuré par les variables de HAP, Benzopyrene, Bathymetrie et Méiofaune. Les concentrations les plus élevées de HAP ont été observées sur le site de Brillantes. La bathymétrie semble également jouer un rôle important. La séparation entre les communautés de diatomées de bas d'estran et de haut d'estran dans les trois sites, particulièrement au printemps est reproduite le long de cet axe. Enfin, les abondances plus élevées de la méiofaune et de la macrofaune correspondant bien aux stations d'étier de Brillantes en automne, qui apparaissent dans la partie négative de l'axe 2 (Figure 39).

Figure 39. Résultats de l'analyse de co-inertie. (A) Projection des échantillons décrits par les variables environnementales. La couleur représente les saisons avec le printemps en bleu et l'automne en rouge. Les sites sont indiqués par leur première lettre : B : Brillantes, D : Donges et M : Méan. (B) Projection des variables environnementales.

2.5.4. Performance dans l'analyse multivariée des alternatives à l'ensemble de données sur l'abondance des espèces

L'analyse taxonomique des assemblages de diatomées intertidales combine des protocoles d'échantillonnage et d'extraction compliqués à une identification taxonomique difficile au niveau de l'espèce et, par conséquent, prend beaucoup de temps et est laborieuse. Étant donné que la présente étude a produit des ensembles de données sur l'environnement et sur les diatomées qui sont très complets et détaillés, une occasion de tester des alternatives à une analyse complète des espèces des assemblages de diatomées s'est présentée. Réduire la résolution taxonomique ou restreindre le nombre de cellules à un ensemble prédéfini d'espèces peut être une stratégie utile pour un futur programme de surveillance opérationnel. L'exercice qui suit consiste à : 1) utiliser une résolution taxonomique au niveau du genre ; 2) rejeter un groupe d'espèces qui pourrait être considéré comme moins pertinent dans un environnement estuarien benthique (*i.e.* espèces d'eau douce et planctoniques) ; 3) restreindre l'analyse à une forme de croissance benthique particulière, à savoir l'épipelon. L'effet sur les résultats des analyses multivariées de routine comprend deux étapes: 1) les analyses nMDS ; 2) l'analyse des corrélations des données biotiques avec l'ensemble des données environnementales (BIOENV).

Les analyses MDS, illustrées à la figure 40, indiquent que les différents ensembles de données de diatomées ont des profils multivariés similaires, comme le montre une ordination à 2 axes basée sur les distances de Bray-Curtis entre les assemblages. Tous ont une séparation relativement claire entre les assemblages de printemps et d'automne et des niveaux de stress comparables (entre 0,13 et 0,16). Les deux jeux de données des genres n'ont pas pu séparer tous les échantillons de printemps de ceux d'automne, même avec un niveau de similarité plus élevé (*i.e.* 50 ou 60%, au lieu de 40%). Les espèces qui ne sont ni d'eau douce ni phytoplanctoniques ont permis de séparer les échantillons des deux saisons et de reproduire certains profils spatiaux décrits pour l'ensemble des données sur les espèces à la section 2.5.1, *e.g.* la séparation entre haut-étier et bas-étier à Donges (Printemps, ensemble des données non-planctonique), ou la distinction entre étier et vasière à Brillantes en automne (les deux jeux de données) et, enfin, entre la rive du Brivet et la vasière de Méan (Printemps, ensemble des données non-planctonique). L'épipelon présentait également des patrons multivariés analogues à l'ensemble des données sur les espèces, bien que les modèles spatiaux semblent moins évidents dans l'ordination MDS.

Figure 40. Ordination scalaire multidimensionnelle non-métrique (nMDS) des assemblages de diatomées des sites de Brillantes, Donges et Méan.

Toutes les matrices de diatomées n'ont pas donné des corrélations de rang de Spearman comparables à celles des ensembles de données abiotiques (Tableau 22). Les matrices choisies au niveau des espèces avaient toutes un niveau de signification de 0,1 % avec la matrice environnementale sélectionnée par BIOENV. Ces matrices incluaient invariablement la température et la salinité comme les deux variables environnementales les plus importantes et avaient un niveau de signification légèrement inférieur à celui obtenu par l'ensemble complet de l'espèce (*i.e.* 0,2 %). Avec un ρ de 0,56, la matrice de l'épipelon a fourni la plus forte corrélation de Spearman avec les variables environnementales, mais les données relatives aux taxons qui ne sont ni phytoplanctoniques ni d'eau douce ont produit des corrélations légèrement plus élevées que les 351 taxons d'origine. D'autre part, les matrices de genres n'ont pas de corrélation significative avec une quelconque sélection de variables environnementales, montrant des corrélations faibles (*i.e.* inférieures à 0,39) et à un niveau significatif supérieur à 16 % (Tableau 22). Un exercice similaire présenté dans le rapport de 2015 (section 2.2.1 de ce rapport) a montré qu'une analyse au niveau du genre pourrait être une alternative valable. Cependant, dans cet exercice, les assemblages de

diatomées provenaient de différents types de sédiments, tandis que dans l'actuel, tous les assemblages ont été recueillis pour le même type de sédiment (voir ci-dessus, section 2.2.2). Plusieurs genres sont généralement trouvés dans les sédiments sableux, tandis que d'autres apparaissent plus fréquemment dans les sédiments vaseux (Ribeiro, 2010). Cela a donné une analyse adéquate au niveau du genre dans le rapport de 2015 mais, apparemment, seulement pour cet ensemble particulier de circonstances.

Tableau 22. Test de permutation BIOENV entre les matrices biotiques et abiotiques à $p < 0,1\%$ (permutation 9999). Variables environnementales: Carbone organique, Matières sèches, Granulométrie, Mercure, Aluminium, Arsenique, Chrome, Cuivre, Nickel, Plomb, Zinc, HAP, BenzoPyrène, Salinité, Teneur en eau, Bathymétrie, Étier, Température, NH^3/NH^{4+} , NO^2- , NO^3- , phosphates, silicates, méiofaune et macrofaune.

Données analysées	Nb taxons	Transformation racine carrée	ρ	Variables environnementales sélectionnées	Significativité
Toutes les espèces	351	Oui	0,412	Salinité, Température	0,2 %
Tous les genres	98	Non	0,344	Salinité, Bathymétrie, Température, NO_3^-	16,5 %
Tous les genres	98	Oui	0,289	Salinité, Température	18 %
Sans les espèces planctoniques	313	Oui	0,461	Salinité, Température	0,1 %
Sans les espèces d'eau douce	259	Oui	0,420	Salinité, Température	0,1 %
Espèces épipeliques	195	Oui	0,546	Salinité, Température	0,1 %
Espèces épipeliques (Printemps)	-	Oui	0,451	Cr, Salinité, Bathymétrie, Température, NO_2^-	13,8 %
Espèces épipeliques (automne)	-	Oui	0,563	HAP, Salinité, Teneur en eau, Bathymétrie, Étier, Meiofaune	6,4 %

Étant donné que les ordinations MDS étaient relativement similaires et que les corrélations avec les variables environnementales étaient, en fait, légèrement meilleures pour les matrices testées au niveau de l'espèce, les conclusions de cet exercice sont les suivantes:

- 1- Une analyse taxonomique complète au niveau de l'espèce n'est probablement pas nécessaire car les matrices alternatives avec une sélection des formes de vie ont donné des résultats comparables.
- 2- L'analyse au niveau du genre n'est pas conseillée dans le contexte actuel, étant donné les similitudes dans la texture des sédiments.
- 3- L'épipelon semble être l'alternative la plus pertinente.

Sans aucun doute, le résultat le plus intéressant de cet exercice est le fait que l'ensemble de données qui concerne l'épipelon, avec 195 taxons (soit 55 % de l'ensemble des données) a

obtenu la corrélation la plus élevée avec les données abiotiques ($\rho = 0,59$). Il est à noter que les diatomées épipéliques intertidales sont connues pour avoir de forts profils saisonniers (Ribeiro *et al.*, 2010), donc l'effet cumulatif de la variation d'abondance des espèces épipéliques, comme *N. cf. phyllepta*, entre les échantillons de printemps et d'automne (voir section 2.5.2) sont probablement responsables d'une corrélation légèrement plus élevée avec un ensemble de données environnementales composé de deux variables plus fortement liées aux schémas saisonniers naturels des communautés de diatomées. De plus, la corrélation avec la matrice abiotique n'est pas significative lorsque les groupes d'échantillons de saisons sont considérés séparément (13,8 et 6,4 % du niveau de signification dans les groupes d'échantillons de printemps et d'automne, respectivement), sans améliorer les résultats de l'ensemble des espèces (Tableau 23). Peut-être qu'avec d'autres conditions, avec des concentrations en nutriments ou en métaux lourds beaucoup plus élevées par exemple, le lien entre l'épipelon et ces variables environnementales deviendrait plus évident.

Néanmoins, le résultat de cet exercice peut avoir des implications considérables sur les méthodes d'échantillonnage et d'analyse ultérieure, si les diatomées benthiques venaient à être considérées comme un indicateur écologique pertinent dans les eaux de transition. L'épipelon domine la plupart des échantillons (voir section 2.4.4 ci-dessus) et peut sans doute être considéré comme la forme de vie des diatomées benthiques la plus représentative dans les zones intertidales estuariennes vaseuses d'Europe (Ribeiro, 2010). La focalisation sur les diatomées biraphides de taille moyenne ou de grande taille lors des comptages cellulaires, rejetant ainsi les diatomées centrées, monoraphides et araphides trouvées dans les assemblages, pourrait réduire considérablement la charge de travail consacrée aux analyses en routine des diatomées. De plus, il existe des méthodes spécialisées dans l'extraction de l'épipelon intertidal dans le sédiment qui sont plus simples et plus rapides que la méthode d'extraction au Ludox utilisée dans la présente étude et expliquée en détail dans le rapport de 2016 (Hernandez-Fariñas *et al.*, 2016).

L'une de ces méthodes est la méthode des papiers optiques (Moss *et al.*, 1966), qui consiste à déposer deux feuilles de papiers optiques sur le sédiment intertidal et à attendre que les diatomées motiles remontent avant de recueillir la couche supérieure, attrapant ainsi les diatomées piégées dans les fibres de cellulose. Il est à noter, cependant, que la méthode des papiers optiques pose aussi des problèmes logistiques lors de l'échantillonnage, étant donné que plusieurs heures sont nécessaires pendant un cycle de marée basse pour permettre aux diatomées épipéliques mobiles de migrer dans le papier optique avant de la collecter, un retour à chaque station d'échantillonnage avant la marée haute serait donc obligatoire pendant le jour de la campagne. Une solution pourrait consister à prélever un volume préétabli de sédiment de surface (e.g. 1 à 2 L de sédiment) qui pourrait sédimenter pendant une nuit dans un bac et le tissu cristallin serait recueilli le jour suivant au laboratoire. Toutefois, une analyse préliminaire réalisée sur des données de l'estuaire du Tage (Tableau 23) a montré que les jeux de données de diatomées issus d'échantillons collectés simultanément ne présentent que des corrélations de Spearman modérées, bien que significatives. De plus, les échantillons des papiers optiques sont moins diversifiés que ceux de Ludox (Ribeiro *et al.*, 2012). Ces résultats initiaux semblent très prometteurs et justifient des travaux complémentaires à l'avenir. Nous préconisons de garder la méthode au Ludox, étant donné qu'elle est moins sélective que l'utilisation des papiers optiques.

Tableau 23. Test RELATE de permutation entre les matrices d'assemblage de diatomées avec $p < 0,1\%$ (999 permutations). Des échantillons de sédiments et de tissus de lentille ont été recueillis in situ tous les deux mois pendant une période de deux ans dans six stations d'échantillonnage dans la zone intertidale de l'estuaire du Tage (Ribeiro 2010).

Test de similarité des matrices	ρ Spearman	Significativité
Toutes diatomées Ludox vs Epipelon Ludox	0,542	0,1%
Toutes diatomées Ludox Vs Epipelon LT	0,434	0,1%
Epipelon Ludox Vs Epipelon LT	0,596	0,1%

2.5.5. Autre méthode testée pour la recherche des patrons de coexistence des espèces du microphytobenthos

L'un des objectifs de ce travail a été d'examiner les patrons de coexistence parmi les différentes espèces du microphytobenthos identifiées. D'un point de vue méthodologique, l'analyse de réseaux (Barberán *et al.*, 2012) permet d'aider à déchiffrer la structure des communautés micro-algales complexes à travers des gradients spatiaux et temporels. Du point de vue écologique, cette approche permet d'explorer les patrons écologiques à l'origine de la biodiversité observée et de faire le lien avec les niches écologiques des espèces en caractérisant les conditions environnementales partagées par un ensemble de taxons.

Afin d'identifier les taxons ayant des patrons de coexistence, nous avons procédé au calcul des corrélations de Pearson parmi toutes les espèces identifiées (données de présence / absence). Nous avons considéré comme étant une coexistence vraisemblable entre une paire de taxons les coefficients de corrélation supérieurs à 0.6 et statistiquement significatifs ($p < 0.01$). La cartographie de ces corrélations est effectuée avec le logiciel libre Gephi V 0.9.2 (Figure 41). Dans la figure chaque noeud représente une espèce, chaque trait de liaison entre deux espèces témoigne d'une corrélation significative et en correspondance d'un patron de coexistence. Le diamètre du noeud donne une information supplémentaire sur le nombre des liaisons significatives qu'il porte : plus le diamètre est important, plus le nombre de liaisons significatives avec d'autres espèces est important.

Il s'avère que la typologie des relations mises en évidence par cette analyse (Figure 41A) provient essentiellement de taxons considérés comme étant rares (fréquence d'apparition < 3) et ne permettent pas de définir des groupes d'espèces partageant des niches écologiques similaires. Suite à ce constat, nous avons éliminé de l'analyse toutes les espèces ayant été observés moins de quatre fois. Cependant, la cartographie des relations de coexistence résultante (Figure 41B) ne met pas en évidence des groupes bien différenciés de taxons partageant les mêmes conditions environnementales.

Figure 41. Analyse de réseau entre les espèces du microphytobenthos. **A.** Analyse de réseau de toutes les communautés du microphytobenthos incluant les taxons rares. **B.** Analyse de réseau de toutes les communautés du microphytobenthos sans les taxons rares.

2.6. Le manque d'adéquation des indices de diatomées actuels dans le contexte des eaux de transition : l'exemple de la Loire

La plupart des indices de diatomées sont dérivés de la formule moyenne pondérée de Zelinka (1961) qui considère la somme de l'abondance des espèces influencée par leur sensibilité à la pollution et par leur valeur d'indicateur pour différents gradients de pollution:

$$\text{Indice de Diatomées ID} = \frac{\sum A_j V_j S_j}{\sum A_j V_j}$$

où A_j = abondance relative de l'espèce j ; V_j = valeur indicatrice de l'espèce j ; et S_j = valeur de sensibilité de l'espèce j .

L'Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) mis au point par le CEMAGREF (1982) est un indice de diatomées qui est fondé sur cette pondération "abondance-sensibilité spécifique" et qui utilise aussi les valeurs des coefficients de sensibilité à la pollution (S) et des valeurs indicatrices (V) dans sa formule.

Les valeurs de sensibilité (S) varient de 5 (très sensible) à 1 (très tolérant) et les valeurs indicatrices (V) varient de 1 (faible) à 3 (valeur d'indication élevée) (Tableau 24). Ces valeurs ont été déterminées en fonction de chaque profil de distribution d'abondance des espèces (Figure 42) selon 7 classes de qualité de l'eau définies à partir de 14 paramètres physico-chimiques (*i.e.* température de l'eau, pH, conductivité, matières en suspension, DBO_5 , DCO , O_2 et pourcentage d' O_2 , azote Kjeldhal, ammonium, nitrate, nitrite, orthophosphate et chlorure). Les profils de chaque espèce sont basés sur les données d'abondance des milliers d'inventaires collectés dans les différents bassins fluviaux français depuis la fin des années 1970 (CEMAGREF, 1982) et sont disponibles dans la base de données OMNIDIA (Lecoite et al., 1999).

L'IPS utilise dans son calcul toutes les espèces de diatomées présentes dans les assemblages, à condition d'avoir des coefficients S et V , et reste l'indice de diatomées le plus utilisé en Europe (Kelly, 2013), en grande partie grâce à la popularité du logiciel OMNIDIA.

Tableau 24. Classes des coefficients de sensibilité à la pollution (S) et d'indicateur (V) utilisés dans le calcul de l'IPS.

S		V	
Très tolérant	1,0 – 1,9	Indicateur faible	1
Tolérant	2,0 – 2,9		
Assez tolérant	3,0 – 3,9	Indicateur moyen	2
Sensible	4,0 – 4,9		
Très sensible	5,0	Indicateur élevé	3

Figure 42. Entrée de la base de données OMNIDIA pour *Navicula phyllepta* (NPHY), une diatomée commune sur les trois vasières de l'estuaire de la Loire. Un profil de fréquence similaire à celui de l'indice IBD (en bas) est utilisé pour déterminer les valeurs S et V de plusieurs indices de diatomées, y compris l'indice IPS (case à gauche). La qualité des classes d'eau augmente de CL1 à CL7. Les espèces halophiles, comme *Navicula phyllepta*, sont fréquentes dans les classes CL2 et CL3.

Dans le contexte de la présente étude, il a été décidé d'évaluer le chevauchement entre les assemblages de diatomées intertidales de l'estuaire de la Loire et les taxons disponibles dans la base de données OMNIDIA en utilisant les coefficients S et V de l'IPS (Annexe 5) comme descripteurs des communautés (Sections 2.4.2 et 2.4.4). Si les taxons «confer» (e.g. *Navicula cf. phyllepta*) sont également comptabilisés, 260 des 351 taxons au total ont été identifiés au niveau de l'espèce. Parmi ces 260 taxons, 249 ont un code OMNIDIA associé et 178 ont des valeurs de coefficient de sensibilité à la pollution (S) et indicatrice (V) disponibles dans le logiciel OMNIDIA v. 5.3. Cela signifie qu'environ 68,5 % des taxons identifiés pourraient potentiellement être utilisés pour calculer un indice IPS dans ces conditions. En outre, et comme l'illustrent les figures 43 et 44 en termes d'abondances, la plupart des assemblages étaient dominés par des espèces qui ont des valeurs de coefficient de sensibilité (S) et indicatrice (V). Les abondances cumulées montrent que la classe la plus importante est celle des espèces tolérantes, suivies par les espèces très tolérantes, en particulier dans les échantillons de Brillantes. Cette dominance est observée pour les deux saisons, avec une augmentation de l'abondance des taxons très tolérants en automne. Les variations spatiales globales observées avec les autres descripteurs (i.e. les genres, les

formes de vie), la séparation entre le haut et le bas de l'étier à Donges pendant le printemps, ont également été conservées en utilisant les valeurs de sensibilité IPS.

En ce qui concerne les valeurs indicatrices (V) de l'IPS, les assemblages étaient dominés par des espèces avec une forte valeur indicatrice, en particulier à Brillantes pendant l'automne (Figure 45 et 46). Ce résultat n'est pas étonnant puisque la plupart de ces espèces, qui apparaissent dans la base de données OMNIDIA, sont présentes dans les eaux saumâtres ou à haute teneur en électrolyte, leur attribuant ainsi de fortes fréquences dans les classes de qualité de l'eau CL1 et CL3 (voir la figure 42) et qui sont définies par leur plus fortes valeurs de conductivité (Prygiel et Coste 2000). Cela explique que l'on observe des profils de fréquence étroits et, par conséquent, une valeur indicatrice élevée (V).

Figure 43. Abondance relative des diatomées en fonction de la sensibilité à la pollution (S) à Méan (Me), Donges (Do) et Brillantes (Br) dans les assemblages de diatomées de printemps. N.a.= non attribué.

Figure 44. Abondance relative des diatomées en fonction de la sensibilité à la pollution (S) à Méan (Me), Donges (Do) et Brillantes (Br) dans les assemblages de diatomées d'automne. N. a. = non attribué.

Figure 45. Abondance relative des diatomées en fonction de la valeur indicatrice (V) à Méan (Me), Donges (Do) et Brillantes (Br) dans les assemblages de diatomées de printemps. N.a. = non attribué.

Figure 46. Abondance relative des diatomées en fonction de la valeur indicatrice (V) à Méan (Me), Donges (Do) et Brillantes (Br) dans les assemblages de diatomées d'automne. N.a. = non attribué.

Rovira *et al.* (2012) et Ibáñez *et al.* (2015) ont appliqué directement plusieurs indices de diatomées existants, y compris l'IPS, aux données d'assemblage de diatomées collectées à partir de 8 stations le long des zones fluviales et estuariennes de l'Ebre, caractérisé par un faible marnage et une forte stratification. Plusieurs contraintes ont été rencontrées dans l'application des indices de diatomées, à savoir des corrélations significatives très faibles avec les nutriments, la plupart montrant une réponse inverse à celle attendue (*i.e.* une corrélation positive avec la concentration en nutriments). Seuls les indices trophiques (*i.e.* Trophic Diatom Index – TDI ; Austrian Trophic Index - TID) étaient négativement corrélés avec les nutriments (*i.e.* TP, N-NO₂ et N-NO₃), même si tous les coefficients de corrélation étaient plutôt faibles. Dans le cas de l'IPS, l'état écologique attribué aux stations avec des conditions estuariennes était mauvais pour la plupart des campagnes d'échantillonnage (figure 2 supplémentaire de Rovira *et al.* (2012)), ce qui correspond aux résultats de l'estuaire de la Loire. Les assemblages étaient dominés par des espèces tolérantes à très tolérantes. Dans les stations fluviales moins saumâtres de l'estuaire de l'Ebre amont, l'état écologique de l'IPS était modéré. De plus, l'IPS n'a montré que des corrélations positives (inférieures à 0,31) avec des concentrations de N-NO₃ (p=0,31) et de N total (p=0,25) et aucune avec le phosphore total ou avec d'autres variables environnementales. L'exception était la conductivité (p=- 0,59), qui reflète une détérioration des valeurs IPS le long du gradient de salinité.

Les valeurs IPS ont été calculées pour les échantillons prélevés sur les trois sites de la Loire en utilisant la version 6 du logiciel OMNIDIA. Comme le montre la figure 47, la classification de l'état écologique dans tous les échantillons (sauf un) relève du « mauvais état écologique

». Dans cet échantillon (Méan 5 en avril), la valeur IPS était de 9,7, ce qui indiquerait un état écologique «moyen». Pour la plupart des stations, la valeur IPS a légèrement diminué du printemps à l'automne, reflétant ainsi la légère augmentation des taxons très tolérants en automne (Figure 43 et 44). Globalement, les résultats de l'estuaire de la Loire sont similaires à ceux obtenus par Rovira *et al.* (2012) dans l'estuaire de l'Ebre (voir ci-dessus). Ces auteurs ont également observé que la classification obtenue par l'IPS et d'autres indices de diatomées ne correspondaient pas au statut trophique de l'Ebre lorsque les concentrations de phosphore sont considérées et que l'augmentation de la salinité était perçue comme une diminution de l'état écologique (Rovira *et al.*, 2012). Ces auteurs ont donc conclu que l'application directe de l'ensemble des indices de diatomées actuels et mis au point pour les eaux douces devrait être évitée pour les estuaires.

Figure 47. Représentation des valeurs de l'IPS calculées avec le logiciel OMNIDIA v.6 pour les assemblages de diatomées collectés à Brillantes, Donges et Méan pour les deux saisons. La médiane est encadrée par les quartiles 25 et 75%.

Plusieurs raisons expliquent l'insuffisance actuelle des indices de diatomées pour estimer correctement l'état écologique pour l'environnement estuarien. La première et la plus évidente tient au fait que la plupart des indices ont été élaborés à partir des systèmes d'eau douce d'Europe du Nord et du Centre et, par conséquent, de nombreuses espèces importantes des estuaires ne sont pas incluses dans le calcul des IPS et des autres indices actuels de diatomées (Trobajo and Sullivan, (2010), Rovira *et al.* (2012)). Ceci peut être clairement mis en évidence si nous regardons en détail le rapport d'inventaire OMNIDIA de l'échantillon de Brillantes 1 en septembre (Figure 48) : 1) seulement une petite fraction de l'assemblage (11 espèces-partie supérieure de la figure) avait des coefficients IPS (*i.e.* S et V) et peut être utilisée dans le calcul de l'indice; l'assemblage observé était constitué de 60 espèces, 2) plusieurs espèces qui pourraient être utilisées ont des exigences écologiques inconnues, selon Denys (1991) et Van Dam *et al.* (1994). Il est intéressant de noter concernant ce dernier point, que la plupart des espèces ont été classées selon leurs préférences de salinité dans les eaux saumâtres ou dans des classes similaires. Ceci renforce encore notre conclusion que les valeurs d'indication élevées (V) trouvées dans les assemblages de la Loire indiquaient principalement la salinité (voir les figures 45 et 36).

Il convient également de noter que les espèces d'eau saumâtre ou les espèces halophiles considérées dans les indices peuvent ne pas indiquer la même situation environnementale dans les systèmes d'eau douce que dans les estuaires (Trobajo and Sullivan, 2010). Les

zones intertidales estuariennes sont très dynamiques avec des conditions naturelles fluctuantes et l'augmentation de l'abondance d'espèces comme *Nitzschia frustulum*, considérées par les indices comme tolérantes au stress (Van Dam *et al.*, 1994), ne reflète que les conditions naturelles de l'estuaire où ces espèces prospèrent dans ce que l'on appelle le «paradoxe de la qualité des eaux estuariennes» (Elliott and Quintino, 2007).

Une deuxième difficulté, liée à l'application directe des indices de diatomées dans les estuaires, est d'ordre méthodologique. Étant donné que l'utilisation de mesures moyennes pondérées (e.g. IPS) suppose que les pressions liées aux nutriments ou à la matière organique sont les pressions principales, de nombreuses combinaisons de taxons peuvent produire la même valeur d'indice pour ces mesures (Kelly, 2013). Ces indices peuvent ne pas détecter d'autres pressions (e.g. acidification : Schneider *et al.* (2013)).

Dans sa revue des méthodes actuelles d'évaluation du phytobenthos pour les rivières européennes, Kelly (2013) préconise que les problèmes liés aux moyennes pondérées soient surmontés par l'utilisation d'indices basés sur les espèces attendues dans un type de masse d'eau particulier. Dans ce type d'indice, c'est la fréquence cumulée des espèces indicatrices des conditions de référence qui détermine l'état écologique (*i.e.* les abondances supérieures à 76% sont caractéristiques d'un statut élevé alors qu'entre 51-75 %, elles indiquent des conditions modérées). Mais cet auteur admet que ces métriques supposent une typologie clairement démarquée et une bonne compréhension des assemblages de diatomées rencontrés au sein de chaque type de masse d'eau qui, dans le cas des conditions estuariennes hautement dynamiques, semblent difficile à atteindre pour le moment. En théorie, Kelly (2013) suggère qu'une combinaison des deux méthodes devrait surmonter les limites des deux. Une telle stratégie semble également conseillée dans le cas des diatomées benthiques provenant des eaux de transition, mais d'autres recherches doivent encore être effectuées avant que les deux méthodes ne soient applicables. La première consisterait simplement à s'appuyer sur une approche d'espèces de référence. Cela signifie que les espèces de diatomées benthiques intertidales qui indiquent les conditions de référence doivent être identifiées, mais aussi que les typologies de masses d'eau qu'elles visent à représenter doivent être établies. Mais compte tenu des centaines d'espèces benthiques déjà signalées pour les eaux de transition françaises (*cf.* le paragraphe sur la base de données), comment faudrait-il procéder ?

Une démarche basée sur des espèces de références devrait donner la priorité aux espèces épipéliques qui dominent les assemblages. Grâce aux informations déjà collectées pour la base de données sur les diatomées des côtes françaises, un ensemble d'espèces épipéliques éligibles pourrait être identifié.

Figure 48. Exemple de rapport d'inventaire obtenu avec le logiciel OMNIDIA V.6. Cet exemple fait référence à l'assemblage trouvé en septembre 2016 pour la station Brillantes 1. En haut, les espèces utilisées dans le calcul de l'indice sont répertoriées ainsi que les données écologiques trouvées dans Van Dam (1994) concernant ces espèces. En bas, sont indiquées les valeurs pour chaque indice de diatomées, ainsi que les données écologiques trouvées dans Denys (1991).

Une piste intéressante explorée par Rovira *et al.* (2012) et Ibáñez *et al.* (2015) est l'analyse des espèces indicatrices (Dufrene and Legendre, 1997). Elle a été utilisée pour identifier les espèces de diatomées périphytiques qui sont des indicateurs des trois principales communautés de diatomées obtenues par analyse de groupement et NMDS le long de l'estuaire de l'Ebre. L'analyse des espèces indicatrices combine l'abondance et la fréquence des espèces de diatomées en une valeur indicatrice (IV) variant de 0 à 100, 100 étant une valeur indicatrice parfaite. La valeur IV est maximum lorsque tous les individus sont trouvés dans un seul groupe (haute spécificité) et sont présents dans tous les échantillons du cluster (haute fidélité). Cette approche a rencontré un certain succès pour l'estuaire de l'Ebre microtidal fortement stratifié, en sélectionnant 3 ensembles d'espèces indicatrices. Un ensemble pour les conditions fluviales d'eau douce et saumâtre, un autre pour les conditions vraiment saumâtres et un troisième pour les conditions épisodiques de lames d'eau salée. Cela est important puisque la principale pression anthropique de cet estuaire est l'altération hydrologique en aval de l'Ebre. La spécificité de l'indicateur pour chaque condition environnementale était assez élevée (> 70%) mais il convient de noter que seules quelques espèces avaient des spécificités très élevées pour un seul groupe et dans ces cas elles avaient une faible fidélité (peu fréquente et seulement dans quelques échantillons), résultant en une IV faible. Par conséquent, même dans un estuaire micro-tidal plus stable comme l'Ebre, l'espèce indicatrice sélectionnée pouvait être trouvée le long de l'ensemble de l'estuaire.

Dans les estuaires macrotidaux les plus dynamiques des côtes Atlantique et de la Manche, la sélection d'espèces indicatrices pourrait être plus difficile. Une stratégie consisterait peut-être à effectuer une première campagne de terrain très approfondie dans chaque estuaire, en concentrant l'effort sur les vasières et sur l'épipelon, afin d'établir les assemblages de vasières de référence pour chaque section de l'estuaire et de sélectionner les espèces indicatrices. Les campagnes suivantes seraient beaucoup plus légères en échantillonnage et moins fréquentes, ou ne seraient déclenchées que lorsque le suivi en routine par télédétection détecterait d'importantes variations de la biomasse du MPB. Un indice de diatomées simple qui calcule le pourcentage d'espèces indicatrices dans l'assemblage pourrait être établi pour mesurer tout écart par rapport aux conditions de référence décrites dans la première campagne de terrain très approfondie.

Cependant, cette stratégie ne permet que le développement d'indices spécifiques à chaque estuaire. Un « indice de diatomées épipélique » universel devrait être un indice moyen pondéré qui pourrait s'appliquer à toute vasière estuarienne. Cela ne semble pas possible avec les informations disponibles actuellement, car l'estimation de l'indice d'état écologique doit pouvoir distinguer simultanément les pressions naturelles des estuaires des pressions anthropiques. Une solution possible serait de développer plusieurs indices qui tiennent toujours compte de la salinité et couvrent juste l'une des principales pressions anthropiques auxquelles sont soumises les zones de vasières estuariennes (*i.e.* un indice pour l'eutrophisation, un pour le dragage, un pour la régulation du débit, par exemple). Un indice qui vise à mesurer une réponse aux apports de nutriments pourrait être potentiellement adapté à partir des indices trophiques existants (TDI et TID) avec un ajustement des espèces indicatrices et des valeurs de sensibilité reflétant les conditions estuariennes, à savoir que les espèces épipéliques répondent à la salinité et au gradient de nutriments (Underwood *et al.*, 1998).

2.7. Evolution de la base de données sur les diatomées marines de France

2.7.1. Mise à jour de la base de données ACCESS

La base de données ACCESS présentée dans le rapport précédent en 2016 a été légèrement modifiée afin de faciliter son utilisation². La page d'accueil a évolué (Figure 49) et permet désormais de consulter ou d'effectuer une recherche à la fois à partir des sites ou des genres d'espèces répertoriés. L'architecture a également été simplifiée et de nouvelles connexions entre les différentes tables ont été créées afin d'inclure les recherches de données par taxon.

Figure 49. Nouvelle page d'accueil de la base de données.

Au total, la base de données ACCESS compte actuellement 2743 entrées taxinomiques qui correspondent aux informations contenues dans l'atlas de Peragallo & Peragallo (1897-1908). Les données contenues dans les 2 éditions de la collection de Tempère et Peragallo ainsi que les informations récoltées dans les articles et les thèses (*i.e.* 5588 entrées taxinomiques à rajouter) n'ont à ce jour pas été intégrées dans cette base de données mais seront fournies à travers une base de données complète dans un fichier excel (voir la section 2.7.2). Une base complète pourra être fournie en 2019 dans le cadre d'une prolongation de cette étude.

Il est donc désormais possible de consulter la base de données directement à partir des taxons et d'obtenir les informations liées, quand elles sont disponibles, au nom de genre et d'espèce, au niveau taxinomique ainsi que d'obtenir un lien internet qui renvoie à la fiche descriptive de l'espèce sur le catalogue des noms de diatomées (Catalogue of Diatom Names) (Figure 51A). Il est également possible en sélectionnant un taxon en particulier, d'obtenir les informations sur les lieux où il a été recensé et les conditions environnementales associées (Figure 51B).

² Modification des interfaces avec la Coordination inter-estuariers, suite au changement d'ingénieur sur le projet en 2016

Figure 50. Liens entre les différentes tables attributaires de la base de données.

A

Identification des taxons recensés en milieu estuarien Avertissement

Ce formulaire permet de consulter, modifier ou compléter les informations acquises sur les taxons identifiés en estuaires.

Taxon* Fiche descriptive Id Taxon

Lien IBSS Niveau taxinomique*

Genre* Groupe fonctionnel

Species Statut CAS

Nom validé Identifiant WORMS

Lien IBSS - nom validé Identifiant ALGAEBASE

Année Autorité

Nom selon l'Atlas P et P

B

Localisation des sites et conditions environnementales pour chaque taxon Avertissement

Ce formulaire permet de consulter ou mettre à jour, pour un taxon donné, le lieu où il a été recensé et les conditions environnementales associées.

Sélectionner un taxon

Façade maritime	Région	Département	Site	Site hors
Manche	Bretagne	Ille et Vilaine	Cancale	
Manche	Normandie	Seine Maritime	Le Havre	
Manche	Normandie	Calvados	Trouville-sur-Mer	
*				

Façade maritime	Date	Auteur	Titre
Manche	1915	Tempère, J. & Peragallo, H.	Tempère, J. & Peragallo, H. (1889-1895). Diatomées collect
Manche	1915	Tempère, J. & Peragallo, H.	Tempère, J. & Peragallo, H. (1889-1895). Diatomées collect
Manche	1897-1908	Peragallo, H. & Peragallo, M.	Diatomées marines de France et des districts maritimes vo
*			

Façade maritime	Site hors France	Zone haline	Salinité min	Salinité max	Température	Autre condition environnem
Manche					non précisé	non précisé
Manche					non précisé	non précisé
Manche						
*						

Figure 51. Formulaires pour consulter la base de données. A) Recherche par taxon. B) Recherche par conditions environnementales.

Il est également possible d'alimenter la base de données en complétant le formulaire de saisie, soit selon les informations sur le taxon (e.g. nom de genre, nom d'espèce, identifiant, lien IBSS...) soit en remplissant le formulaire selon les informations géographiques et les conditions environnementales au moment de l'échantillonnage de l'espèce donnée (Figure 52 A et B).

A

B

Figure 52. Formulaires pour saisir des données. A) Saisie à partir d'un taxon. B) Saisie à partir d'un site et des conditions du milieu.

Enfin, comme cela était le cas pour l'ancienne version de la base de données, il est possible d'interroger la base selon un critère géographique en renseignant la façade maritime souhaitée, la région, le département et le lieu précis (Figure 53). Le formulaire de recherche par critère géographique a cependant été amélioré en limitant les choix selon les informations entrées au fur et à mesure (*i.e.* en sélectionnant la région « Pays de la Loire », seuls les départements faisant partie de cette région sont proposés, facilitant l'utilisation du moteur de recherche). Un onglet de recherche par critère biologique (*i.e.* le genre) a été ajouté à ce formulaire. Le résultat pour la requête illustrée dans la figure 53 est présenté en annexe 6 et comprend 119 entrées taxinomiques avec l'ensemble des critères associés au taxon (*i.e.* Nom du taxon, lien IBSS, date de prélèvement, données environnementales ...).

Figure 53. Formulaire pour explorer la base de données par critères géographiques ou par genre.

2.7.2. Description de la base de données complète sur Excel

D'autre part, 61 des 86 références bibliographiques répertoriées dans l'annexe 2 du rapport 2016 (Hernandez-Fariñas *et al.*, 2016) ont été saisies dans le fichier Excel qui contient les informations taxinomiques, géographiques et environnementales, qui alimentent la base de données. Sur les 25 restantes, plusieurs étaient des travaux redondants qui répétaient des informations déjà disponibles dans d'autres articles publiés. Une dizaine de références reste à intégrer dans la BDD. Il convient également de noter que 16 des 61 références indiquent seulement la présence de diatomées d'une manière générique (par exemple "diatomées" ou "Bacillariophycées") même si des sites d'étude précis ont été renseignés.

Dans sa forme actuelle, la BDD comprend un total de 8333 entrées taxinomiques, dont 1395 introduites cette année.

Comme le montre le tableau 25, à l'exception de la période des frères Peragallo au début du XIX^e siècle, les références débutent après 1970. Le hiatus de 60 ans entre les deux époques pourrait être partiellement rempli avec quelques études en format papier. Ces variations

temporelles de la production scientifique sont conformes aux tendances historiques de la recherche sur les diatomées marines, mentionnées dans le rapport de 2015 (Buchet *et al.*, 2015). Néanmoins, il convient de noter la fréquence relativement élevée des références de diatomées marines depuis les années 80 pour les eaux côtières et de transition françaises.

Chacune des 1395 nouvelles entrées taxonomiques se réfère à un taxon spécifique, une localité ou une autre zone géographique et une référence bibliographique. Parmi ces 1395 entrées taxonomiques, 951 sont au niveau de l'espèce ou moins (c'est-à-dire des variétés, *etc.*), 444 sont au niveau du genre et 17 seulement se rapportent aux diatomées benthiques d'une manière générique (voir ci-dessus). En ce qui concerne les nouveaux taxons, c'est-à-dire introduits pour la première fois dans la base de données, 342 nouveaux taxons d'espèces ou moins ont été ajoutés, ainsi que 98 au niveau du genre. Il convient de noter que tous les taxons de la collection Tempère et Peragallo, publiée entre 1889 et 1915 (Servant-Vildary *et al.*, 2001) et de l'Atlas de Peragallo et Peragallo, publié entre 1897 et 1908, étaient tous au niveau de l'espèce ou au-dessous.

Un effort supplémentaire a été réalisé pour rassembler des informations sur l'origine des échantillons, les paramètres physico-chimiques et d'autres informations pertinentes. Les paramètres physico-chimiques comprennent : la température, la salinité, la concentration d'O₂, la matière en suspension (MES), les nutriments (azotés, le phosphore et la silice). Les autres types d'information jugés pertinents concernaient les pigments, les diatomées en culture, l'existence des micrographies au microscope électronique à balayage (MEB), les taxons identifiés lors de d'observation endoscopique d'organismes ayant consommés des diatomées. Des colonnes sur les notes biogéographiques trouvées dans l'atlas et une synonymie provisoire ont également été ajoutées. L'origine de l'échantillon a été considérée avec attention : origine benthique, pélagique ou fossile ainsi que le type de substrat des échantillons benthiques (vase, sable, épiphyton, *etc.*).

Tableau 25. Entrées taxonomiques par année de publication. P&P fait référence à l'Atlas de Peragallo & Perragallo, T&P aux deux éditions de la collection de Tempère & Peragallo et "Autres" aux articles et thèses.

Année	P&P	T&P	Autres
1888			133
1889-1895		1858	
1897-1908	2743		
1901			80
1907-1915		2335	
1971			23
1973			1
1980			33
1982			7
1983			1
1985			2
1988			12
1991			27
1992			1
1993			7
1995			2
1996			1
1998			1
1999			11
2000			2
2001			20
2002			15
2003			182
2004			101
2005			64
2006			41
2007			100
2008			1
2009			5
2010			1
2011			6
2012			52
2013			131
2014			98
2015			234
Grand Total	2743	4193	1395

Le tableau 27 résume les entrées taxonomiques par origine d'échantillon et type de substrat dans les trois principales sources de données, à savoir l'Atlas de Peragallo & Perragallo, la collection Tempère & Peragallo et les autres documents (articles scientifiques et thèses). La plupart des entrées taxonomiques ajoutées cette année provenaient de sédiments de fonds meubles et d'échantillons pélagiques. Pour illustrer la pertinence de ce type d'information, le tableau 26 considère le type d'échantillons où quatre espèces de deux genres de diatomées marines communs ont été trouvées. Deux espèces appartiennent au genre *Actinoptychus* (*A. splendens* et *A. senarius*) et deux espèces appartiennent au genre *Pleurosigma* (*P. balticum* et *P. decorum*). Pour chaque espèce, il n'y a que quelques échantillons provenant de la colonne d'eau, ce qui est prévisible pour les espèces benthiques, mais aussi parce que les prospections sont volontairement orientées vers les organismes benthiques et non phytoplanctoniques. Néanmoins, des différences dans les substrats associés peuvent être détectées. Ainsi, les deux espèces du genre *Actinoptychus* ont été fréquemment observées pour des substrats vaseux, en accord avec la connaissance que l'on a de ces espèces tychoplanctoniques typiques, que l'on rencontre dans les vasières. Toutefois *A. senarius* a également été trouvée en tant qu'espèce épiphyte. D'autre part, les grandes diatomées biraphidées du genre *Pleurosigma* sont généralement considérés comme mobiles et typiques des assemblages de vasières intertidales, et pourtant *P. decorum* est manifestement absent de ces échantillons. La base de données indique que cette espèce serait plus typiquement associée à l'épiphyton. Il est à noter que les échantillons nommés «sondage» font référence à des échantillons prélevés à la surface des fonds marins et inventoriés dans la collection Tempère et Peragallo. Ce petit exercice met en évidence l'une des utilités de la base de données actuelle : sur la base d'un grand nombre d'occurrences, le substrat préféré de centaines, voire de milliers de diatomées benthiques marines méconnues pourrait être déterminé.

Tableau 26. Origine des échantillons pour deux espèces de diatomées marines centriques (*Actinoptychus splendens* et *A. senarius*) et deux espèces de diatomées marines pennés biraphidés (*Pleurosigma balticum* et *P. decorum*), répertoriées dans la base de données.

	<i>A. splendens</i>	<i>A. senarius</i>	<i>P. balticum</i>	<i>P. decorum</i>
Pas d'information	2	3	8	1
Bac du laboratoire Arago				1
Épiphytes		3		4
Contenus des estomacs		5	5	4
Epizoïque sur bivalves	1	2	2	
Sable		1		
Sédiment non spécifié	1	3	4	1
Sondage (fonds marins)	1	10	18	11
Vase	8	11	7	2
Pélagique	3	7	3	1
Grand Total	16	45	47	25

Tableau 27. Entrées de la base de données par type de substrat tel que trouvé dans l'Atlas de Peragallo & Perragallo (P & P), la collection Tempère & Peragallo (T & P) et les autres références (Autres= thèses et publications).

Origine	Substrat	Autres	P&P	T&P	Grand Total	
Sans information	-	437	2743	338	3518	
Fossile	Dépôt saumâtre			70	70	
Contenu stomacal	Estomac d'Ascidies			118		
	Estomac de mullet			38		
	Estomacs d'Holothurie			36		
	Estomacs d'Holothuries			39		
	Estomacs d'oursins			40		
	Lavage d'estomac de mullet			39		
					310	
Pélagique	Pélagique	278		426		
	Pélagique/Néritiques	8				
	Pélagique?			3		
					715	
Tychoplankton	Tychoplankton	7				
	Tychoplankton (feuilles de zostère)	4				
	Benthos/Tychoplankton	3				
	Pélagique/Benthos	3				
					17	
Benthos	Benthos	55				
	Épizoïques	Lavage de Pectens			26	
		Lavage d'huîtres			43	
		Parc aux huitres			5	
	Épilithiques	Bac du laboratoire Arago			74	
		Épilithiques			2	
						76
	Épiphytes	Épiphytes			121	
		Sur les algues			132	
		Zostère (feuilles)	1			
						254
	Substrats meubles	Sondage			1570	
Sédiment?				365		
Sable		5		3		
Sable/Vase		3				
Sable-vaseuse		6				
Sable-vaseuse/Vase		5				
Sable-vaseuse/Vase/Vase-sableuse		2				
Sable-vaseuse/Vase/Vase-sableuse/Sable		1				
Vase/Sable		1				
Vase/Sable-vaseuse		10				
Vase/Sable-vaseuse/Sable		1				
Vase-sableuse		4				
Vase-sableuse/Vase		3				
Vase-sableuse/Vase/Sable-vaseuse		1				
Vase		557		103		
Vase saumâtre				602		
						3242
					3701	

Recherche des informations complémentaires pour la base de données diatomées marines

Suite à la construction de la base de données MPB et à la bancarisation d'un ensemble divers d'informations d'ordre taxinomique, il a été rapidement soulevé le besoin de trouver les informations sur la classification des taxons recensés de façon efficace et automatique (i.e. vu la grande quantité de groupes taxinomiques présents dans la base de données regroupant plus de 8000 taxons).

L'existence de bases de données comme WoRMS (World Register of Marine Species) permet de faire un lien entre la liste de taxa repertoriées et leur classification taxinomique complète. Pour cela, une fonction R a été développée afin d'enrichir une donnée texte décrivant un taxon (e.g. "Navicula") avec sa classification taxinomique complète. Celle-ci peut être récupérée en utilisant la base de donnée WoRMS et les services web qui sont à disposition. WoRMS est interrogé directement à partir de R via les services web mis à disposition sur son site (<http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=webservice>).

La fonction permet de récupérer un tableau complet de la classification en suivant quatre étapes :

- configuration / connexion au service web WoRMS,
- recherche d'identifiant WoRMS (AphiaID) pour un texte de taxon donné.
- Si un identifiant existe, à partir de cet identifiant (AphiaID) :
- requête pour obtenir le rang du taxon,
- requête pour obtenir la classification complète du taxon et toutes les informations que lui sont associées.

Le résultat obtenu est un tableau .csv, contenant le taxon original (issu de la base de donnée), l'identifiant WoRMS (AphiaID), le rang, la classification complète du taxon. Cet ensemble d'informations sera utile pour mettre à jour le statut des taxons (accepté, non-accepté, en quarantaine) et la synonymie, notamment suite à l'incorporation des références historiques du début du XX^{ème} siècle. A titre d'exemple, sur la base de données avec les références historiques, 46% des entrées correspondent à des taxons dont le statut est validé, 24% non-accepté, 20% en quarantaine, 1% ont été effacé de la base WoRMS, et environ 9% correspondent à des taxons non attribués ou incertains.

Fin 2017, une nouvelle base de données en ligne (DiatomBase <http://www.diatombase.org/index.php>), soutenue par VLIZ, a été lancée. Basé sur les 45 000 noms de diatomées disponibles sur le lien déjà établi entre AlgaeBase (Guiry and Guiry, 2017) et WoRMS, il intègre le catalogue des noms de diatomées (Fourtanier and Kociolek, 2011). Ce dernier est une ressource actuellement hors ligne qui inclut 64 000 noms de taxons de diatomées et est soutenu par des informations vérifiées sur 12 500 références. Comme il est maintenu par VLIZ, DiatomBase utilise l'identifiant AphiaID, ce qui signifie que l'effort poursuivi dans le projet actuel est toujours pertinent, sans doute encore plus, étant donné que DiatomBase compte actuellement 74 000 noms et se veut une ressource durable et variée pour travailler sur les diatomées.

Selon le site web, pour chaque espèce de diatomée ou taxon infraspécifique, acceptée ou non, il peut y avoir les entrées suivantes:

1. Nom du genre.
2. Nom de l'espèce.
3. Nom infraspécifique, le cas échéant, donné en trinôme, conformément au Code international de nomenclature.
4. L'auteur et l'année du nom de l'espèce.
5. L'AphiaID (un identifiant de base de données numérique unique).
6. Le classement supérieur (actuellement selon Cox (2015)).
7. Le statut "accepté" ou "non accepté". En termes d'utilisation de WoRMS et d'autres ressources, cela signifie que s'il s'agit d'une entité biologique acceptée, ni un synonyme homotypique ou hétérotypique. Le cas échéant, nous utilisons le terme «non attribué» au taxon.
8. Statut de l'enregistrement (indique qui a vérifié l'enregistrement).
9. Rang de taxon, e.g. espèce.
10. Parent : taxon immédiatement supérieur, e.g. genre, auquel appartient le taxon actuel.
11. Taxons synonymisés : la liste des synonymes homotypiques et, plus rarement, hétérotypiques liés au nom actuel.
12. Sources : référence bibliographique de la description originale et, le cas échéant, d'une révision récente (en tant que «base du dossier»).
13. Taxons enfants : tous les taxons subordonnés immédiats, par ex. variétés et formes.
14. Environnement : marin, saumâtre ou d'eau douce.
15. Taxons fossiles.
16. Distribution : indication de la répartition géographique moderne du taxon, au moins en fonction de l'origine de l'holotype. Différentes régions peuvent être indiquées, de préférence l'écorégion marine (voir Spalding *et al.* (2007)), mais fréquemment aussi la zone économique exclusive du pays. Les zones de distribution des synonymes juniors sont automatiquement affichées avec chaque 'espèce acceptée'.
17. Spécimen : information sur l'échantillon type ou information sur un spécimen publié.
18. Liens : Liens vers d'autres ressources de diatomées, vers des images et d'autres informations sur des serveurs spécifiques. Les liens généraux actuels sont pour les images, les descriptions originales et GenBank (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/>), etc.
19. Notes : toute autre information pertinente, y compris les descriptions, commentaires, explications, etc.
20. Images : photos ou autres images téléchargées sur le site. Nous préférons les images «objectives» des taxons, telles que des photos ou des illustrations de spécimens types. Nous n'encourageons pas les photos de diatomées non identifiées, mais des images libres de droits identifiées de manière fiable sont les bienvenues.

21. Notation LSID (similaire à l'ISBN dans les publications)
22. Modifier l'historique : date d'entrée et modifications effectuées, nom de l'éditeur
23. Lien vers l'arbre taxonomique. Il est donc concevable que dans un proche avenir, la base de données développée dans le projet actuel puisse être fusionnée ou liée (voir point 18) à DiatomBase.

3. AXE 2 : MACROECHELLE : Cartographie des variations spatio-temporelles des peuplements microphytobenthiques à partir d'images satellites

3.1. Analyse des tendances de variation du microphytobenthos et des paramètres environnementaux

Le deuxième axe de ce projet avait pour but d'évaluer la pertinence de l'utilisation de la télédétection et d'analyse d'images satellitaires pour mesurer les variations spatio-temporelles des peuplements de microphytobenthos à macroéchelle. Dans cette étude, le choix s'est porté sur l'analyse des images issues du capteur MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer).

Rappel des actions menées en 2016 :

L'objectif était d'exploiter les données issues de la télédétection afin de calculer un indice de végétation (utilisé comme proxy de la biomasse) appliqué au microphytobenthos. Les images analysées ont été acquises par le capteur MODIS qui présente une fauchée très large avec une résolution spatiale de 250 m et une résolution temporelle journalière. La résolution spectrale, qui se compose d'une bande dans le rouge, R (à 650 nm) et d'une bande dans le proche-infrarouge, PIR (à 857 nm), est suffisante pour calculer l'indice de végétation :

$$NDVI = (PIR - R) / (PIR + R)$$

Le seuil du NDVI appliqué au microphytobenthos entre 0 – 0,3 (Méléder *et al.*, 2003) a été adapté aux résolutions du capteur MODIS entre 0 et 0,35.

Le téléchargement des images MODIS, selon les zones d'études, les heures de marées, la hauteur d'eau, et le calcul du NDVI ont été réalisés à partir d'un script développé avec le logiciel R (Lerouxel, comm. pers.) Quatre vasières du Golfe de Gascogne ont été étudiées (Brillantes, Aiguillon, Yves, Brouage) entre 2000 et 2015. Les analyses statistiques, réalisées à l'aide d'un modèle Linéaire Dynamique (DLM), ont permis de mettre en évidence une saisonnalité du développement microphytobenthique avec la présence d'un bloom printanier et d'un bloom automnal (avec des variations temporelles selon le site étudié). Sur le long terme, les valeurs de NDVI ont diminué sur la vasière de Brillantes (Loire) entre 2000 et 2006 puis se sont stabilisées. Les valeurs de NDVI ont tendance à augmenter sur la vasière de Brouage. Une fluctuation avec une alternance de phases de diminution et d'augmentation a été observée sur les vasières d'Yves et Aiguillon.

Le capteur MODIS du satellite TERRA a permis de construire des séries temporelles de NDVI pour la vasière des Brillantes de l'estuaire de la Loire et la baie de l'Aiguillon. Deux autres vasières du bassin de Marennes-Oléron, Yves et Brouage, ont également été analysées (Figure 54). Pour la Loire, les autres vasières du domaine poly-halin n'ont pas pu être étudiées en raison de leur surface trop petite pour être appréhendée par des pixels de 250 m. Pour les quatre vasières, le NDVI varie entre 0,09 et 0,26 et est caractérisé par des cycles marqués correspondant aux variations saisonnières décrites dans le rapport précédent. L'utilisation des modèles DLM (Hernández-Fariñas *et al.*, 2013), a permis de décomposer le signal en une tendance, une saisonnalité et un terme d'erreur (Figure 55 à 58).

Figure 54. Séries temporelles de NDVI obtenues avec le capteur MODIS du satellite TERRA pour deux masses d'eau de transition (Estuaire de la Loire-vasière des Brillantes, GT28) et baie de l'Aiguillon (Sèvre Niortaise, GT31), et deux vasières d'une masse d'eau côtière, le bassin de Marennes-Oléron.

La baie de l'Aiguillon est celle qui présente les variations cycliques les plus marquées (Figure 55). La raison principale est probablement liée à la méthodologie utilisée, car un plus grand nombre de pixels a pu être obtenu, notamment par rapport à la Loire (Figure 58), et le signal est de meilleure qualité. Les tendances sont différentes entre les quatre sites. Cependant, leur interprétation dépend de la signification statistique de la pente de la tendance, qui est représentée sur chaque graphe. Lorsque l'intervalle de confiance de la pente à 95 % se trouve en dehors de la droite de pente nulle ($y=0$), la tendance est significative. Les pentes sont significatives pour Brouage et l'estuaire de la Loire (Figure 56 et Figure 58). Le développement saisonnier du MPB est caractérisé par un maximum printanier pour les quatre sites. Le minimum est estival pour Brouage, mais s'observe au début de l'automne à l'Aiguillon, en hiver pour Yves, et en hiver et en été pour la Loire. L'étude de la saisonnalité n'étant pas l'objectif principal, elle a été enlevée pour ne garder que les tendances sur 15 ans.

La mise en relation des tendances de NDVI et des concentrations en nutriments a été réalisée pour l'estuaire de la Loire. Dans le cadre de la surveillance de la qualité des cours d'eau, l'Agence de l'Eau met à disposition des données environnementales sur sa base de données OSUR de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. En ce qui concerne la Loire, les données ont été extraites à partir de la station de mesure située à Sainte-Luce-sur-Loire pour l'ammonium, les nitrates, les nitrites et le phosphore. Les tendances de ces 4 variables mesurées mensuellement *in situ* ont été obtenues à travers une analyse DLM et ont pu être comparées à la tendance globale du NDVI issu des images MODIS entre 2000 et 2015 (Figure 59).

Figure 55. Résultats de l'analyse DLM pour les données de la vasière de la baie de l'Aiguillon entre 2000 et 2015. Trend = Tendence, slope = pente, Seasonal = saisonnalité. La pente est représentée avec son intervalle de confiance à 95 %. La pente nulle ($y=0$) est représentée en bleu. Le code couleur de la saisonnalité est vert : printemps, bleu : hiver, mauve : automne et rouge : été.

Figure 56. Résultats de l'analyse DLM pour les données de la vasière de Brouage (Baie de Marennes-Oléron) entre 2000 et 2015. Trend = Tendence, slope = pente, Seasonal = saisonnalité. La pente est représentée avec son intervalle de confiance à 95 %. La pente nulle ($y=0$) est représentée en bleu. Le code couleur de la saisonnalité est vert : printemps, bleu : hiver, mauve : automne et rouge : été.

Figure 57. Résultats de l'analyse DLM pour les données de la vasière d'Yves (Baie de Marennes-Oléron) entre 2000 et 2015. Trend = Tendence, slope = pente, Seasonal = saisonnalité. La pente est représentée avec son intervalle de confiance à 95 %. La pente nulle ($y=0$) est représentée en bleu. Le code couleur de la saisonnalité est vert : printemps, bleu : hiver, mauve : automne et rouge : été.

Figure 58. Résultats de l'analyse DLM pour les données de la vasière de Brillantes (Estuaire de la Loire) entre 2000 et 2015. Trend = Tendence, slope = pente, Seasonal = saisonnalité. La pente est représentée avec son intervalle de confiance à 95 %. La pente nulle ($y=0$) est représentée en bleu. Le code couleur de la saisonnalité est vert : printemps, bleu : hiver, mauve : automne et rouge : été.

Figure 59. Comparaison des tendances des concentrations en nutriments obtenues à partir des relevés de terrain dans la colonne d'eau de l'estuaire de la Loire (station Sainte-Luce de la base de données OSUR) avec la tendance du NDVI extraite à partir des images MODIS entre 2000 et 2015 au niveau de la vase de Brillantes (Estuaire de la Loire).

Les concentrations en nutriments dans la colonne d'eau de l'estuaire de la Loire présentent des évolutions différentes dans le temps. La tendance pour l'ammonium augmente légèrement entre 2000 et 2006 suivie d'une diminution qui s'accroît à partir de 2011. Les nitrites présentent une tendance globale à la diminution avec une forte diminution entre 2000 et 2006, puis une forte augmentation entre 2006 et 2011, puis à nouveau une diminution importante entre 2011 et 2015. La concentration en nitrates présente cependant une forte diminution entre 2000 et 2006 avec des concentrations allant d'environ 240 $\mu\text{mol/L}$ à 190 $\mu\text{mol/L}$, suivie d'une période de stagnation entre 2006 et 2011, puis d'une forte augmentation jusqu'en 2015 avec une concentration d'environ 230 $\mu\text{mol/L}$. Enfin, la concentration en phosphate a tendance à diminuer de manière constante sur la période 2000-2015. La tendance de l'ammonium présente une corrélation négative significative avec la tendance globale du NDVI en raison des variations opposées observées sur toute la période d'étude. Cependant, les autres tendances pour les nitrates, les nitrites et les phosphates présentent des corrélations positives et significatives avec la tendance globale du NDVI ($P < 0,001$). D'autre part, la tendance du NDVI ne présente aucune différence significative avec la concentration en silicates (Tableau 28).

Tableau 28. Analyse des corrélations entre les tendances des nutriments et du NDVI.

		NH ₄	NO ²⁻	NO ³⁻	PO ₄ ³⁻	SiO ₃
NDVI	R ²	-0.36	0.29	0.73	0.75	-0.09
	p	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.26
NH ₄	R ²		-0.31	-0.85	0.03	0.11
	p		<0.001	<0.001	0.53	0.16
NO ²⁻	R ²			0.18	0.68	-0.12
	p			<0.001	<0.001	0.15
NO ³⁻	R ²				0.23	-0.09
	p				<0.001	0.25
PO ₄ ³⁻	R ²					-0.09
	p					0.26

Des analyses supplémentaires à l'aide de régressions multiples avec une partition hiérarchique de la variance (Mac Nally, 2000) ont permis de mettre en évidence un effet plus important de la concentration en nitrate et en phosphate sur la variation globale du NDVI (Figure 60). Ces dernières expliqueraient ensemble plus de 60 % de la variance de la tendance du NDVI alors que les concentrations en ammonium et en nitrites sont, chacune, responsables de moins de 20 % de la variance du NDVI.

D'autre part, la concentration en chlorophylle *a* mesurée dans la colonne d'eau a également été analysée comme proxy de la biomasse en phytoplancton. Dans ce cas, l'analyse des tendances par régressions multiples avec partition hiérarchique de la variance indique que la variation de la concentration en chlorophylle *a* est principalement expliquée par les phosphates qui représentent 60 % de la variance, suivie de l'ammonium avec plus de 20 % de la variance (Figure 61).

Figure 60. Résultats de l'analyse par régressions multiples avec partition hiérarchique de la variance entre la tendance du NDVI issu des images MODIS et les tendances des concentrations en ammonium, nitrites, nitrates et phosphates.

Figure 61. Résultats de l'analyse par régressions multiples avec partition hiérarchique de la variance entre la tendance de la chlorophylle a dans la colonne d'eau et les tendances des concentrations en ammonium, nitrites, nitrates et phosphates.

3.2. Cartographies des masses d'eau de transition en France (façade Manche-Atlantique)

3.2.1. Résolution spatiale et taille des estuaires

L'étude du microphytobenthos par télédétection nécessite le traitement d'images dont les résolutions spatiales, spectrales et temporelles doivent être adaptées à la cartographie du microphytobenthos. Au vu de sa résolution temporelle élevée, le choix des images du capteur MODIS pour étudier les 4 vasières (Brillantes, Yves, Aiguillon, Brouage) était donc approprié pour analyser les tendances et les saisonnalités du microphytobenthos à grande échelle sur le long terme. Cependant, la résolution spatiale de ce capteur (250 m) ne permet pas d'appliquer ces traitements lorsque la taille des vasières est trop petite, comme c'est le cas pour les vasières de Méan et Donges, par exemple. Par rapport à cette contrainte, les caractéristiques de différents capteurs, couramment utilisés en télédétection (Tableau 29), ont été explorées afin d'évaluer leur capacité à cartographier l'ensemble des Masses d'Eau de Transition (MET) de la façade Manche-Atlantique française.

Tableau 29. Caractéristiques des capteurs satellitaires étudiés.

Capteur	Résolution spatiale (m)	Taille des pixels (m ²)	Résolution spectrale (nb de bandes)	Cycle orbital (Jour)	Revisite moyenne (Jour)	Archives (Année)	Fauchée (Km)
PLEIADES	2.8	7.84	4	26	3-5	2011	20*20
SPOT 6-7	6	36	4	26	3-5	2012	60*60
SPOT 5	10	100	4	26	15	2002	60*60
SENTINEL-2	10	100	3	10	3-5	2015	110*110
SPOT 1 à 4	20	400	3	26	15	1986	60*60
LANDSAT 4-7	30	900	6	16	15	1982	185*185
LANDSAT 8	30	900	7	16	15	2013	185*185
MODIS	250	62500	2	16	1-2	2000	1100*1100
SENTINEL-3	300	90000	21	27	1-2	2016	1250*1250

Dans cette première analyse, la résolution spatiale est le critère principal pour déterminer la capacité des capteurs à cartographier un estuaire en fonction de sa taille. Les capteurs sélectionnés ont une résolution spatiale qui peut être adaptée à la cartographie de petits estuaires en utilisant la constellation Pléiades à 2,8 m de résolution spatiale jusqu'à une cartographie plus adaptée à des grands estuaires avec la résolution de 300 m de Sentinel-3 (Tableau 29). Le cycle orbital correspond au nombre de jours nécessaires pour que le satellite effectue une orbite complète autour de la Terre en repassant sur le même point de vue à la perpendiculaire. Le cycle orbital dépend notamment de l'altitude du capteur. Néanmoins, il est possible de réduire le temps de revisite d'un même site en utilisant par exemple plusieurs capteurs qui fonctionnent en binôme (e.g. comme c'est le cas pour les constellations Pléiades et Sentinel-2), avec une fauchée plus large (e.g. comme c'est le cas pour MODIS ou Sentinel-3) ou encore par désappointage du capteur permettant d'obtenir une vue d'une même zone avec un angle différent. Pour tester ces capteurs, chaque résolution a été appliquée à 42 MET définies dans le cadre de la DCE sur la façade Manche-Atlantique (Figure 62). Pour cela, une procédure a été développée en trois étapes avec tout d'abord, lorsque cela était possible, la sélection des zones de vasières au sein de chaque MET. Cette information a été récupérée à partir de la cartographie des estrans pour chacun des 42 estuaires réalisée dans le cadre d'une convention ONEMA/Université de Bordeaux

(prestation Géo-transfert). Dans cette étude, les surfaces d'estran sableuses et rocheuses et les zones de schorres n'ont pas été conservées, afin de sélectionner uniquement les vasières intertidales, favorables au développement du microphytobenthos (Figure 63A).

Figure 62. Cartographie des 42 Masses d'Eau de Transition (MET) sur la façade Manche-Atlantique. Trois exemples ont été sélectionnés pour représenter le cas des estuaires, A) de grande taille (estuaire de la Loire), B) de taille moyenne (estuaire de la Charente), et C) de petite taille (estuaire de la Vie).

Ensuite, un carroyage représentant les pixels des images (dont la taille des mailles correspond à la résolution spatiale du capteur) a été superposé aux zones intertidales (Figure 63B).

Enfin, seules les mailles entières, présentent à l'intérieur des contours de l'estran, sont conservées pour estimer le nombre de pixels exploitables. Les mailles incomplètes sont quant à elle exclues car elles correspondent à des pixels de mélange qui ne contiennent pas uniquement de la vase et du microphytobenthos mais aussi des portions de zones terrestres (Figure 63C). Cette approche permet de simuler le nombre de pixels et la surface d'estran observables sur une image satellite pour chaque type de capteur. Ce protocole de traitement a été automatisé à travers un script R afin d'appliquer les grilles à chaque résolution spatiale et pour chacun des 42 estuaires. Dans cette étude, nous avons considéré qu'il était possible de cartographier un estuaire lorsqu'un capteur était capable d'identifier au minimum 30 pixels complets, afin de pouvoir réaliser des tests statistiques pour des grands échantillons, mais également de pouvoir observer plus de 50 % de la surface totale de la vase. Ainsi, le tableau 30 présente les résultats obtenus pour les résolutions spatiales à 250 m (correspondant au capteur MODIS) et à 30 m (correspondant à la série des capteurs Landsat).

La taille des MET est très variable d'un site à l'autre avec des surfaces allant de 0,9 km² pour le port de Calais à 775 km² pour l'estuaire de La Gironde, et des surfaces de vase allant de 0,4 km² pour l'estuaire de La Vie à 108 km² pour La Gironde. Près de 75 % des estuaires

répertoriés sur la façade Manche-Atlantique ont une surface de vasières inférieure à 10 km², 19 % ont une taille comprise entre 10 et 30 km², et 7 % ont une taille supérieure à 30 km² correspondant aux 3 plus grandes MET correspondantes aux estuaires de la Seine, la Loire et la Gironde.

Figure 63. Méthodologie utilisée pour estimer la surface observable des estuaires avec des capteurs satellitaires. Exemple appliqué aux MET de La Penzé et de Morlaix. (A) Extraction des surfaces de vasière. (B) Application d'un carroyage avec une maille correspondant à la résolution spatiale du capteur (ici 250 m correspondant à la résolution spatiale du capteur MODIS). (C) Sélection des mailles entières (i.e. non tronquées).

Les résultats pour une résolution spatiale de 250 m montrent que sur les 42 estuaires référencés, 29 ne sont observables qu'avec un nombre de pixels inférieur à 30 (

Tableau 30). Le capteur MODIS, et par conséquent le capteur Sentinel-3 avec une résolution spatiale moins importante de 300 m, ne sont donc pas adaptés pour la cartographie de ces estuaires. Les figures 64 et 65 représentent les résultats cartographiques obtenus pour les 13 MET qui présentaient un nombre supérieur ou égal à 30 pixels pour une résolution de 250 m comprenant entre autre :

- 6 estuaires de grande ou moyenne taille;
- 4 MET correspondant à des baies (*i.e.* baie du Mont-Saint-Michel, baie de Somme, baie des Veys et baie de l'Aiguillon), qui sont caractérisées par des surfaces de vasières plus étendues et moins fragmentées que dans les autres estuaires;
- Pour 3 MET, il manquait les informations sur la nature du substrat : 1 estuaire (*i.e.* La Rance) et 2 zones portuaires (*i.e.* Port de Boulogne-sur-Mer et port de Dunkerque). Pour ces cas, la surface totale de la MET a été prise en compte.

En considérant la proportion de surface de vasière observée, seulement 4 estuaires ont à la fois plus de 30 pixels et 50 % de la surface visible.

Pour des résolutions spatiales inférieures ou égales à 30 m, la totalité des estuaires sont observables avec au moins 60 pixels. La surface réellement observée est supérieure à 50 % pour la plupart des MET, sauf pour 4 d'entre elles (Bidassoa, La Seudre, La Vie et Le Léguer) qui correspondent à des estuaires très morcelés avec de nombreux chenaux.

Ceci est bien représenté à travers la cartographie de l'estuaire très morcelé de la rivière d'Etel (Figure 66) qui nécessite une résolution inférieure à 30 m pour visualiser 75 % de la vasière, tandis qu'avec le capteur MODIS ou Sentinel-3, seulement 20 pixels sont observables pour une surface de vasière de 9 %.

De la même façon, pour une résolution supérieure à 250 m, il était impossible de cartographier les petites vasières de l'estuaire de la Loire à Méan et Donges étudiées dans ce projet avec un nombre suffisant de pixels comme cela peut être faisable à 30 m de résolution (Figure 67).

La résolution à 30 m pourrait ne pas être suffisante pour seulement 3 MET : la Bidassoa, la Seudre et la Vie. Pour ces MET, il serait nécessaire d'utiliser des capteurs avec une résolution spatiale plus élevée de 10 m comme SENTINEL 2.

En considérant uniquement la résolution spatiale des capteurs et la surface des 42 Masses d'Eau de Transition de la façade Manche-Atlantique, 38 MET peuvent être observées avec une résolution spatiale de 30 m, 4 nécessiteraient une résolution plus élevée de 10 m.

Une combinaison multi-capteur LANDSAT / SENTINEL 2 permettrait de faire face à ces contraintes spatiales.

Seules 13 MET sont observables avec la résolution spatiale de 250 m du capteur MODIS, correspondant principalement aux grands estuaires et aux baies estuariennes.

Tableau 30. Liste des 42 estuaires observés à des résolutions spatiales de 30 m et de 250 m. Les couleurs représentent la capacité du capteur à cartographier un estuaire selon le nombre de pixel et la surface observée. Rose : pas adapté (nombre de pixels<30 et surface observée<50%), jaune : moyennement adapté (50<nombre de pixels<100 et 50%<surface observée<70%) et vert : adapté (nombre de pixels>100 et surface observée>70%).

ID	Estuaire	Surface vasière (km ²)		Résolution 30 m (LANDSAT)		Résolution 250 m (MODIS)	
		MET	Vasière	Pixels observés	Surface observée (%)	Pixels observés	Surface observée (%)
1	Auray	4.8	2.4	1529	57	1	3
2	Aiguillon	61.4	26.8	27674	93	298	70
3	Baie de Somme	40.3	20.2	20671	92	185	57
4	Baie des Veys	31.4	7.7	7476	87	46	37
5	Bidassoa	8.2	0.4	69	17	0	0
6	Boulogne-sur-mer	5.3	5.3	5520	94	52	62
7	Calais	0.9	0.9	844	83	2	14
8	Daoulas	4	1.8	1544	78	6	21
9	Dunkerque	19.8	19.8	19982	91	137	43
10	Etel	21	13.9	11588	75	19	9
11	La Charente	26.4	12.1	10591	79	86	44
12	La Gironde	774.7	107.8	101653	85	674	39
13	La Laita	3.8	0.9	541	52	0	0
14	La Loire	230.1	31.3	29936	86	92	18
15	La Penze	5.5	4.1	3328	73	5	8
16	La Rance	21.5	21.5	22423	94	199	58
17	La Seine	187.1	45.9	42364	83	144	20
18	La Seudre	22.5	4.5	1416	28	0	0
19	La Vie	0.9	0.4	62	15	0	0
20	La Vilaine	22.9	9.4	9131	88	53	35
21	L'Aber Benoit	4.9	1.8	1071	55	1	4
22	L'Aber Wrac'h	7.1	4.9	4090	74	6	8
23	L'Adour	11.1	6.8	5526	73	5	5

ID	Estuaire	Surface vaseuse (km ²)		Résolution 30 m (LANDSAT)		Résolution 250 m (MODIS)	
		MET	Vasière	Pixels observés	Surface observée (%)	Pixels observés	Surface observée (%)
24	L'Aulne	18.7	6.5	4857	67	6	6
25	L'Aven	1.9	1.1	621	51	0	0
26	Le Belon	2.2	1.2	862	63	0	0
27	Le Blavet	15.2	7	5498	71	21	19
28	Le Crac'h	4	2.1	1592	69	1	3
29	Le Goyen	1.6	0.9	499	52	0	0
30	Le Jaudy	4.5	2.8	1631	53	0	0
31	Le Lay	9.8	4.4	3925	80	10	14
32	Le Leguer	2.1	1.1	603	49	0	0
33	Le Trieux	8.3	4.2	2943	63	5	7
34	L'Elorn	7	2.5	1723	61	0	0
35	L'Odet	9.5	4.8	3707	70	5	7
36	L'Orne	5.5	1.7	1373	74	1	4
37	Mont-Saint-Michel	67.4	13.8	13564	89	84	38
38	Morlaix	13.9	10.6	10341	88	78	46
39	Noyal	8.8	2.7	2146	70	5	11
40	Penerf	19.2	5.6	4853	78	13	14
41	Pont-l'Abbe	6.5	4.5	3930	79	12	17
42	Vannes	4.5	2.5	2032	74	4	10

Figure 64. Cartographie des baies et ports qui sont observables avec un nombre supérieur ou égal à 30 pixels pour une résolution spatiale de 250 m (capteur MODIS).

Figure 65. Cartographie des 7 estuaires qui sont observables avec un nombre supérieur ou égal à 30 pixels pour une résolution spatiale de 250 m (capteur MODIS).

Figure 66. Carte de l'estuaire de la rivière d'Etel observée avec un capteur à 30 m de résolution (LANDSAT).

Figure 67. Carte de l'estuaire de la Loire au niveau des 3 vasières d'étude de Méan, Brillantes et Donges, observée avec un carroyage à 30 m de résolution (LANDSAT).

3.2.2. Contraintes pour la mise au point d'une métrique satellitale

En considérant uniquement la résolution spatiale des images, on constate que tous les capteurs qui sont caractérisés par une résolution spatiale inférieure à 30 m peuvent être adaptés à la cartographie des 42 estuaires répertoriés dans cette étude. Cependant, il est possible d'approfondir la démarche pour évaluer la pertinence d'un capteur pour cartographier le microphytobenthos à marée basse. Nous avons mis au point un indice basé sur plusieurs critères dont la **résolution spatiale** (nombre de pixels cartographiés et surface réelle observée) vue précédemment, mais aussi la **résolution spectrale**, la **résolution temporelle**, la disponibilité des **archives**, le **prix** des images, la **fauchée** et **l'heure** de passage du satellite.

La **résolution spectrale** est un critère important car elle permet d'envisager l'identification des principaux groupes composant le microphytobenthos. La mise en évidence du microphytobenthos sur les vasières intertidales peut se faire par un simple calcul du NDVI (indice de végétation), nécessitant une résolution spectrale faible avec seulement 2 bandes spectrales dans le rouge et le proche infrarouge, comme c'est le cas pour les images MODIS. Cependant, chaque capteur possède des caractéristiques spectrales qui lui sont propres avec un nombre de bandes et une largeur de bande pour les différentes longueurs d'ondes. Les figures 67 à 70 présentent le nombre de bandes pour chaque capteur identifié dans cette étude et la largeur de chaque bande spectrale. L'ensemble des capteurs est caractérisé par un nombre de bandes relativement faible (inférieur à 10 bandes) et des largeurs de bande variables. Le capteur Sentinel-3 possède la résolution spectrale la plus élevée avec 21 bandes relativement étroites (Figure 56). Une meilleure résolution spectrale permet de réaliser des rapports entre les bandes spectrales en sélectionnant précisément une longueur d'onde afin de créer des indices spécifiques à des classes de microalgues, comme par exemple les diatomées ou les euglènes (Kazemipour *et al.*, 2012) :

$$I_{\text{Euglènes}} = 2 R_{553} / (R_{600} + R_{495} - 1)$$
$$I_{\text{Diatomées}} = 2 R_{600} / (R_{459} + R_{673} - 1)$$

Les **résolutions temporelles** et la disponibilité des images d'**archives** conditionnent la possibilité d'obtenir un grand nombre d'images pour une même zone d'étude. La résolution temporelle peut se définir comme le temps de revisite entre 2 passages du satellite au-dessus de la zone, qui est variable selon notamment l'altitude du capteur, la possibilité d'inclinaison, et le couplage avec plusieurs satellites (*i.e.* comme c'est le cas pour les constellations des satellites Pléiades, SPOT 6-7, SENTINEL 2, MODIS). La disponibilité des images d'archives est liée à cette résolution temporelle mais également à l'ancienneté du capteur (*i.e.* le capteur MODIS fournit des images depuis l'année 2000 tandis que Sentinel-2 n'a débuté qu'en 2015).

La **fauchée** détermine la taille d'une image et dépend de l'altitude du capteur et de l'ouverture de visée du capteur (FOV - Field Of View). C'est un critère important à prendre en compte puisque pour les plus grands estuaires, la taille de l'image doit être suffisante pour observer l'ensemble de la zone. Ainsi le capteur Pléiades ne fournit que des petites scènes (20 x 20 km) et ne sera adapté que pour de très petites surfaces alors que les capteurs MODIS ou Sentinel-3 auront une fauchée très large permettant d'observer tous les estuaires français en une seule image. Il faudrait environ 8000 images Pléiades pour reconstituer une image entière acquise par MODIS. Il est néanmoins possible de combiner plusieurs images et reconstituer une scène à partir d'une mosaïque de plusieurs images, mais cela complique les traitements, notamment lors des corrections atmosphériques dont les conditions changent d'une scène à l'autre.

Figure 68. Détail de la résolution spectrale pour les capteurs des satellites SPOT et Pléiades dans le domaine du visible (350 – 850 nm) et du PIR (850 – 1060 nm).

Figure 69. Détail de la résolution spectrale pour les capteurs des satellites SENTINEL dans le domaine du visible (350 – 850 nm) et du PIR (850 – 1060 nm).

Figure 70. Détail de la résolution spectrale pour les capteurs des satellites LANDSAT et TERRA dans le domaine du visible (350 – 850 nm) et du PIR (850 – 1060 nm).

Enfin, **l'heure de passage** des satellites est également déterminante pour l'étude du microphytobenthos qui n'est observable qu'à marée basse. Les satellites ont en général une orbite héliosynchrone qui permet de survoler une zone à la même heure chaque jour. Le passage des satellites s'effectue en général entre 10h00 et 12h00 en temps universel et coïncide avec l'heure des marées basses de vives eaux pour les estuaires de la façade Atlantique, comme l'indique le marégramme de l'estuaire de la Loire (Figure 71).

Figure 71. Marégramme au niveau du port de Pornic pour une marée de vives eaux (coefficient de marée de 107) le lundi 6 novembre 2017.

Cependant, l'horaire de la marée basse pour les estuaires situés sur la façade de la Manche est décalé en raison de la propagation de l'onde de marée à l'échelle de l'Océan Atlantique et de la Manche. Ainsi, pour la baie de Somme par exemple, la marée de vives eaux du 6 novembre 2017 avec un coefficient de 107 est basse à 06h57, alors qu'au moment du passage des satellites aux environs de 11h00, le niveau de la mer est 9,7 m au-dessus du 0 hydrographique (Figure 72).

Figure 72. Marégramme au niveau de la baie de Somme pour une marée de vives eaux (coefficient de marée de 107) le lundi 6 novembre 2017.

Pour les estuaires de la Manche, le passage des satellites est synchrone avec les marées basses de mortes eaux avec des coefficients de marée faible, comme c'est le cas par exemple pour la baie de Somme le samedi 11 novembre 2017 avec un coefficient de 53, où le niveau de la mer est à 3 m au-dessus de 0 hydrographique à 11h00 (Figure 73).

Samedi 11 novembre 2017			
	Heure	Hauteur	Coefficient
PM	03:48	8,50	57
BM	10:54	2,77	-
PM	16:21	8,33	53
BM	23:35	2,79	-

Figure 73. Marégramme au niveau de la baie de Somme pour une marée de mortes eaux (coefficient de marée de 53) le lundi 11 novembre 2017.

Ce décalage de marée implique qu'à partir des images satellites, il est impossible d'obtenir précisément une vue de la marée basse avec la plus faible hauteur d'eau pour les estuaires situés sur la façade de la Manche. La seule façon de contourner ce problème serait d'organiser ponctuellement des campagnes aéroportées, qui sont plus onéreuses, mais qui permettraient de s'affranchir de l'horaire de passage des satellites et de survoler l'estuaire au moment de la basse mer. Cela nécessite néanmoins des traitements supplémentaires pour corriger les distorsions géométriques des lignes de vol et la reconstitution d'une scène entière.

Pour créer un indice à partir des capteurs satellitaires, un score sera attribué à chacun de ces 8 critères, pour chaque satellite sélectionné dans cette étude et pour chaque estuaire. Etant donné que la résolution spatiale des capteurs est le critère le plus important pour pouvoir cartographier les petits estuaires, un coefficient 2 a été appliqué aux critères « nombre de pixels observés » et « surface observée ». Une note globale est ensuite calculée en fonction des 8 scores attribués à chaque satellite, afin d'indiquer si l'utilisation de tel capteur est adapté ou non à la cartographie de tel estuaire (Tableau 31). Par exemple, la cartographie de l'estuaire de la rivière d'Etel avec le satellite Sentinel-2 a obtenu un score de :

- 5/6 pour le nombre de pixel observé (coefficient 2),
- 6/6 pour la surface de vase observée (coefficient 2),
- 2/3 pour la résolution spectrale (coefficient 1), le temps de revisite (coefficient 1) et la fauchée (coefficient 1),
- 1/3 pour le faible nombre d'images d'archives disponible (coefficient 1) et ;
- 3/3 pour l'accès gratuit à la ressource (coefficient 1) et le passage synchrone avec la marée basse (coefficient 1) (Tableau 31).

Ainsi, pour cet estuaire la note globale obtenue est de 16,7/20 avec le satellite Sentinel-2, qui s'avère bien adapté à la cartographie de cette zone. En procédant de la même manière, le capteur MODIS a obtenu une note globale de 10,5/20 pour l'estuaire de la rivière d'Etel et est donc moins adapté pour sa cartographie.

Cette procédure est répétée pour chaque estuaire et pour chaque capteur sélectionné afin d'obtenir une classification globale de la possibilité d'utilisation des images (Tableau 32). Globalement, les satellites de la constellation Pléiades, SPOT 1 à 4 et les images SPOT 5 sont moyennement adaptés à la cartographie synoptique des estuaires de France, avec des scores obtenus en moyenne de 14/20, notamment à cause du faible nombre d'images d'archives disponibles, de leur prix ou encore de l'emprise faible pour Pléiades. Les capteurs MODIS et Sentinel-3 sont globalement peu adaptés voire très peu adaptés à la cartographie

synoptique des estuaires (*i.e.* note globale entre 1 et 10/20) malgré leur fauchée extrêmement large, en raison surtout de leur résolution spatiale trop faible pour la plupart des estuaires.

Tableau 31. Attribution des scores pour chaque critère d'évaluation. Les cases surlignées en vert dans le tableau correspondent aux scores obtenus pour l'estuaire de la rivière d'Étel avec le satellite Sentinel-2.

Critères	Score					
	1	2	3	4	5	6
Nombre de pixels (/6)	0-10	10-30	30-100	100-500	500-1000	>10000
% surface observée (/6)	0-10	10-30	30-50	50-70	70-90	>90
Résolution spectrale (/3)	1-4 bandes	4-10 bandes	>10 bandes	-	-	-
Temps de revisite (/3)	>5 jours	3-5 jours	1 jour	-	-	-
Fauchée (/3)	Etroite	Moyenne	Large	-	-	-
Archives (/3)	Peu d'images	Plusieurs images	Beaucoup d'images	-	-	-
Prix (/3)	Onéreux	Abordable	Gratuit	-	-	-
Heure basse mer (/3)	>2h de décalage	1-2h de décalage	Synchrone	-	-	-

La série de satellites Landsat est moyennement adaptée à adaptée pour une cartographie générale des estuaires en raison notamment de la disponibilité des images d'archives sur plusieurs décennies.

Finalement, les satellites Sentinel-2 et SPOT 6-7 ont obtenus les meilleurs scores pour l'ensemble des estuaires avec une note globale d'environ 16/20. Cela peut s'expliquer notamment par le temps de revisite qui a été amélioré pour ces capteurs, mais aussi par la résolution spatiale fine et les 13 bandes spectrales disponibles pour Sentinel-2. Il faut tout de même prendre en compte le fait que ces satellites ont été lancés récemment (après 2015) et que la disponibilité des images d'archives pour la reconstitution d'une série temporelle sera impossible.

Pour une cartographie générale de l'ensemble des estuaires français, il est préconisé d'utiliser les images issues des satellites Sentinel-2 pour étudier le développement du microphytobenthos.

Tableau 32. Récapitulatif des indices attribués à chaque capteur selon leurs caractéristiques

ID	Estuaires	Pléiades	SPOT 6-7	SPOT 5	Sentinel-2	SPOT 1 à 4	LANDSAT-4-7-8	MODIS	Sentinel-3
1	Auray	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Dark Red	Dark Red
2	Baie de Somme	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Orange
3	Baie des Veys	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Orange	Red
4	Bidassoa	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Red	Dark Red	Dark Red
5	Boulogne-sur-mer	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Orange	Red
6	Calais	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Dark Red	Dark Red
7	Daoulas	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Red	Dark Red
8	Dunkerque	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Orange	Red
9	Etel	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Red	Dark Red
10	La Charente	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Orange	Red
11	La Gironde	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Orange
12	La Laïta	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Dark Red	Dark Red
13	La Loire	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Orange	Red
14	La Penzé	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Dark Red	Dark Red
15	La Rance	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Orange
16	La Seine	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Orange	Red
17	La Seudre	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Dark Red	Dark Red
18	La Sèvre Niortaise	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Orange
19	La Vie	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Red	Dark Red	Dark Red
20	La Vilaine	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Orange	Red
21	L'Aber Benoît	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Dark Red	Dark Red

ID	Estuaires	Pléiades	SPOT 6-7	SPOT 5	Sentinel-2	SPOT 1 à 4	LANDSAT-4-7-8	MODIS	Sentinel-3
22	L'Aber Wrac'h	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Dark Red	Dark Red
23	L'Adour	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Dark Red	Dark Red
24	L'Aulne	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Dark Red	Dark Red
25	L'Aven	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Dark Red	Dark Red
26	Le Belon	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Dark Red	Dark Red
27	Le Crac'h	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Dark Red	Dark Red
28	Le Goyen	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Dark Red	Dark Red
29	Le Jaudy	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Dark Red	Dark Red
30	Le Lay	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Red	Dark Red
31	Le Léguer	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Dark Red	Dark Red
32	Le Scorff	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Orange	Dark Red	Dark Red
33	Le Trieux	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Dark Red	Dark Red
34	L'Elorn	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Dark Red	Dark Red
35	L'Odet	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Dark Red	Dark Red
36	L'Orne	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Dark Red	Dark Red
37	Mont-Saint-Michel	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Orange	Red
38	Morlaix	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Orange	Red
39	Noyal	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Red	Dark Red
40	Penerf	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Red	Dark Red
41	Pont-l'Abbé	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Red	Dark Red
42	Vannes	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Red	Dark Red

3.2.3. Métrique liée aux surfaces de vasières

La création d'un indice de la qualité des eaux estuariennes basé sur les peuplements de diatomées du microphytobenthos pourrait également intégrer une métrique liée à la proportion de vase par rapport à la surface totale de la MET et à la structure générale de l'estuaire (*i.e.* vase fragmentée ou étendue).

Figure 74. Proportion de surface de vase (%) en fonction de la surface totale de la Masse d'Eau de Transition et selon l'état d'aménagement de l'estuaire (*i.e.* fortement modifié – MEFM ou non).

La figure 74 présente les proportions des surfaces de vasières intertidales par rapport à la surface totale de la MET. Les vasières occupent une surface très variable de l'estran en fonction des sites, avec plus de 75 % de vasière pour les estuaires de Morlaix et de La Penzé et moins de 20 % de la surface occupée par des vasières pour les estuaires de la Gironde, la Loire, et la Bidassoa.

Une différenciation a été effectuée entre les estuaires pas ou peu modifiés par des aménagements anthropiques et les Masses d'Eau Fortement Modifiées (MEFM) qui ont subi d'importants travaux d'aménagements (e.g. création de chenaux artificiels, de digues, de ports...). Les modifications apportées aux estuaires sont généralement réalisées au détriment des vasières qui se sont réhaussés rapidement suite à des aménagements (comblement accéléré par des apports de sédiments plus importants), sont comblées pour gagner des espaces constructibles et industrialisables ou draguées pour la création de chenaux plus profonds nécessaire à la navigation qui se densifie. C'est le cas pour l'estuaire de la Loire qui figure dans les MEFM en raison des importantes modifications qui ont débutées dès le 18^{ème} siècle. Ces travaux ont consisté en un endiguement continu sur 22 km et des dragages d'un chenal unique dont la profondeur est passée de 6,5 m à 12,8 m actuellement. Le remblaiement des zones humides a notamment induit une perte de 500 ha d'estran au niveau de Méan et une perte de 550 ha entre Donges et Lavau entre 1957 et 1982. Globalement, à l'échelle de l'estuaire près de 60 % de l'estran a été comblé entre les années 1820 et 1980 (Verger, 2005). Ces aménagements ont eu un impact sur les conditions physiques de la Loire (e.g. sur le marnage, la propagation de la marée et la salinité qui se fait désormais ressentir 35 km en amont par rapport au début du 20^{ème} siècle, ainsi que sur la formation du bouchon vaseux).

Globalement, les estuaires considérés comme fortement modifiés ont une proportion de vasière plus faible par rapport aux autres estuaires (Figure 75). On observe une relation linéaire significative entre la surface des vasières et la surface totale des MEFM ($R^2= 0,92$; $p<0,001$) ainsi que pour les estuaires non fortement modifiés ($R^2= 0,88$; $p<0,001$) (Figure 75). La pente de ces relations linéaires isométriques indiquent que les vasières occupent 49 % (intervalle de confiance de la pente à 95% : 0,44-0,54) de la surface totale des MET pour les estuaires non fortement modifiés, alors qu'elles ne représentent que 15 % de la surface totale des estuaires classés comme des MEFM. La moyenne de la surface de vasière des estuaires non fortement modifiés (51%) est proche de la valeur estimée à partir de la pente, alors qu'elle est supérieure pour les MEFM (30%). La moyenne des MEFM est significativement plus faible que pour les autres MET (test-t, $P < 0,001$).

Un indice morphologique simple pour décrire l'état d'un estuaire par rapport à la composante de l'écosystème « microphytobenthos » consiste à estimer la surface occupée par les vasières intertidales. L'estuaire pourrait être considéré en bon état par rapport aux habitats favorables au microphytobenthos si les vasières occupent au moins 44% (valeur inférieure de l'intervalle de confiance de la pente à 95% de la relation linéaire représentée figure 75) de la surface totale de l'estuaire. Les vasières permettent en effet le développement de diatomées épipéliquies qui forment des biofilms à leur surface avec les biomasses les plus élevées comparé aux autres formes de vie, notamment les espèces épipsammiques qui colonisent les sédiments sableux.

Figure 75. Relation entre la surface de vase par rapport à la surface totale pour l'ensemble eaux de transitions. Chaque point correspond à une masse d'eau de transition, dont le numéro est répertorié dans le tableau 30. **A.** Relation pour les masses d'eau non fortement modifiées. **B.** Relation pour les MEFM.

4. DISCUSSION ET CONCLUSION

L'objectif de ce travail est d'étudier la possibilité d'utiliser le microphytobenthos (MPB) comme bioindicateur pour évaluer l'état écologique des masses d'eau eaux de transition. Actuellement, ce compartiment n'est pas utilisé comme élément de qualité biologique (EQB) par la Directive Cadre sur l'Eau (DCE). L'évaluation de l'état écologique des eaux de transition repose sur les poissons, les invertébrés benthiques, les macroalgues et angiospermes et le phytoplancton. Cependant, dans les estuaires turbides, le développement du phytoplancton est fortement limité par la disponibilité de la lumière. Cet EQB, qui est pertinent pour les eaux côtières, est beaucoup plus compliqué à interpréter pour les eaux de transition. Le problème est général puisque les estuaires et baies turbides sont fréquents parmi les 42 masses d'eau de transition (MET) des côtes françaises métropolitaines. C'est le cas des grands estuaires (Loire, Seine, Gironde), mais aussi d'estuaires de plus petite taille (e.g. La Charente) et de baies côtières (e.g. Baie de l'Aiguillon). La situation est similaire pour des estuaires des DOM comme en Guyane.

L'alternative envisagée est de considérer les microalgues qui se développent à marée basse et forment des biofilms, parfois de taille kilométrique, à la surface des sédiments (Benyoucef *et al.*, 2014). Comme le phytoplancton, il s'agit de producteurs primaires qui peuvent appartenir aux mêmes classes/ordre comme les diatomées, qui dominent le MPB, les dinoflagellés, et les cyanobactéries (MacIntyre *et al.*, 1996). Pour les cours d'eau, plus de 30 années de recherche sur les méthodes de bioindications basées sur les communautés de diatomées benthiques ont abouti à un indice biologique diatomées (IBD) (Coste *et al.*, 2009). Cet indice est utilisé pour estimer la qualité des eaux douces par rapport aux nutriments et à la matière organique (eutrophisation). Les eaux de transition et les eaux côtières (Trobajo et Sullivan, 2010) ne bénéficient pas d'un tel historique de travaux de recherche.

Pour le MPB, nous avons choisi une approche à deux échelles spatiales pour couvrir les critères requis par la DCE : abondance, biomasse et diversité (composition) des taxons. La première approche à micro-échelle est comparable à ce qui se fait pour les eaux douces avec des prélèvements ponctuels de quelques cm² à partir desquels peuvent être estimés ces trois critères. La seconde, plus novatrice, à macro-échelle, repose sur l'utilisation de la télédétection multispectrale qui permet d'estimer la biomasse du MPB à l'échelle d'une masse d'eau, à l'aide d'indices de végétation (Méléder *et al.*, 2010).

1) Micro-échelle

Le but de l'étude à micro-échelle était d'évaluer si la structure des communautés de diatomées benthiques changeaient en réponse aux pressions anthropiques dans les zones intertidales estuariennes et, par conséquent, étaient potentiellement utilisables comme éléments de qualité biologique (EQB) dans les eaux de transition. L'approche était assez simple :

- choisir des sites impactés *a priori* (une raffinerie, une zone de rejet agricole, une vasière à proximité d'une zone industrielle) partageant d'importantes similitudes, notamment en termes de salinité et de texture sédimentaire ;
- faire une analyse taxonomique approfondie et ;
- étudier les relations entre les variations présumées de diversité et un ensemble de variables biotiques et abiotiques, dont certaines représentant des pressions : concentration en composés organiques, nutriments et micropolluants (HAP et métaux).

Les hypothèses de travail étaient les suivantes :

- H_0 - Les communautés de diatomées ne répondent pas aux pressions anthropiques : les communautés des sites et des stations les plus touchés ne présentent pas de différences significatives par rapport aux communautés des sites ou des stations moins impactées. Des patrons de distribution connus (e.g. variations temporelles fonction de la saisonnalité) qui répondent à des variables environnementales naturelles (e.g. salinité, température, bathymétrie) doivent être observés. Les sites et les stations devraient se regrouper compte-tenu des caractéristiques sédimentaires. Des corrélations avec les gradients de pollution ne sont pas attendues.
- H_1 - les communautés de diatomées réagissent aux pressions : les assemblages provenant de stations ou de sites plus fortement impactés devraient montrer des différences significatives par rapport aux assemblages des sites ou stations moins impactés. Des corrélations entre les variables décrivant la structure des communautés et les concentrations de nutriments et/ou micropolluants devraient être observées. Dans l'analyse multivariée, ces sites / stations devraient se regrouper séparément en dépit des similarités sédimentaires et des patrons saisonniers.

Les résultats des analyses multivariées suggèrent que nous sommes dans une situation qui correspond à l'hypothèse H_1 . Cependant, les pressions anthropiques ont eu un effet moins important que la variabilité naturelle, liée aux différences de salinité et de température. Le niveau de contamination dans les trois sites et le long des transects n'était pas aussi élevé que ce à quoi on pouvait s'attendre *a priori*. C'est particulièrement le cas pour les HAP sur le site de Donges. Les niveaux de métaux lourds et de HAP se situaient dans la même gamme que ceux trouvés dans d'autres études (Tableau 33), mais la plupart du temps étaient inférieurs au niveau N1 utilisé pour les rejets de dragage.

Tableau 33. Comparaison des concentrations en micropolluants trouvés dans d'autres études.

	Cette étude	N1	Du <i>et al.</i> (2017)	Cibic <i>et al.</i> (2008)
	Intertidal		Intertidal	Sédiments sublittoraux
Mercure (mg/kg/sec)	0,1-0,2	0,4		0,8
Aluminium (%)	5,4-7,2			6,8
Arsenic (mg/kg/sec)	26,0-34,0	25		
Chrome (mg/kg/sec)	81,0-105,0	90		134
Cuivre (mg/kg/sec)	22,0-31,0	45		40
Nickel (mg/kg/sec)	35,0-43,0	37		76
Plomb (mg/kg/sec)	50,0-66,0	100		80
Zinc (mg/kg/sec)	166,0-237,0	276	7 - 121	208
HAP (µg/kg/sec)	22,7-362,3			>500
BenzoPyrène (µg/kg/sec)	1,6-30,6	260		65

Pour les nutriments, la gamme des concentrations retrouvées dans les sites de Loire se situait en dessous des concentrations mentionnées dans des études qui ont trouvé des différences de structure de communautés du MPB liées aux variations de nutriments (Tableau 34).

Tableau 34. Comparaison des gammes de concentrations en nutriments avec d'autres études.

Nutriments (µM)	Cette étude (2017) Mesures terrain	Admiraal & Peletier (1980) Mesures terrain	Underwood <i>et al.</i> (1998) Mesures terrain	Underwood & Provot (2000) Cultures d'algues	Du <i>et al.</i> (2017)	Cibic <i>et al.</i> (2008) Sédiments Sublittoraux
Ammonia	5,8 – 173,2	3000 – >10000	8,4 – 270	10 - 1200	1 - 132	8,42 - 65,5
Total N						1,9 - 3,6
Nitrite	0,1 – 5,7	–	3,1 – 10	–	0,1 - 9	0,1 – 0,2
Nitrate	0,2 – 37,8	–	42,7 – 702,4	10 - 2000	0 - 510	1,9 – 4,2
Total P						757
Phosphate	Sous le niveau de détection (<15 µmol L ⁻¹)				1,2 - 20	0,25 - 6,64
Silicate	115,7 – 379,1	–	22 – 67	–	2 - 470	14,92

C'est le cas de Admiraal et Peletier (1980) qui décrivent les communautés d'un site vaseux fortement eutrophisé et impacté. Cibic *et al.* (2008) ont également observé un effet significatif des éléments nutritifs sur la diversité des diatomées, plus important que celui causé par les métaux lourds et les HAP. L'étude récente de Du *et al.* (2017) dans les pertuis Charentais, montre aussi des effets significatifs liés aux micropolluants et aux nutriments. Cependant, leurs mesures concernent des sites vaseux et sableux, et il y a des corrélations entre la nature du sédiment et les micropolluants et nutriments, ce qui rend l'interprétation difficile. Ces auteurs reconnaissent qu'il est difficile de déconvoluer les différentes sources de variabilité, mais suggèrent des pistes pour certains taxons, pour leur intérêt comme bio-indicateur.

Dans le contexte de notre étude, nous pensons que **les gammes de concentrations en nutriments n'étaient pas suffisamment fortes pour prendre le dessus sur les forçages naturels causés par la température, la salinité ou les variations tidales**. En effet, l'analyse de co-inertie indique clairement que les différentes formes de pressions n'apparaissent que derrière les forçages naturels qui expliquent le pourcentage le plus important de la variance du modèle.

Une concentration plus élevée de nitrites / nitrates pourrait être en partie responsable de la structuration des assemblages d'automne à Donges par rapport aux autres sites. De même, les concentrations plus élevées de HAP pourraient également être liées à la séparation des assemblages de diatomées de Brillantes dans les deux saisons. Le nombre d'échantillons réduit et les gammes de variations restreintes de micropolluants ne nous ont pas permis de conclure avec certitude. Enfin, le choix de faire des mesures dans les étiers, a rajouté un niveau de complexité. Les étiers étaient généralement plus pollués, mais ne sont pas strictement comparables aux stations de vasières.

Après avoir montré qu'il existait un lien entre variables naturelles, les variables de pressions, et les communautés de diatomées de l'estuaire de la Loire, nous avons testé les indices diatomiques existants destinés à estimer la qualité des cours d'eau. Le résultat est sans

ambiguïté : il n'est pas possible d'appliquer directement les indices mis au point pour les diatomées d'eau douce. La faisabilité d'un indice comme l'IPS ou l'IBD adapté aux zones intertidales signifierait que des scores de sensibilité et d'indication soient connus pour chaque espèce, ce qui est loin d'être le cas. L'établissement des classes de qualité de l'eau (7 dans le cas des IBD et des IPS) dans les eaux de transition est pour le moins problématique, et même la détermination des espèces indicatrices, suivant la stratégie préconisée par Rovira *et al.* (2012), est probablement condamné à l'échec dans les estuaires macrotidaux très dynamiques. Une voie plus prometteuse serait de développer une méthode similaire à l'approche d'espèce de référence, où c'est la fréquence cumulative des espèces indicatrices des conditions de référence qui détermine la qualité de l'eau du site (Kelly, 2013). Étant donné que **les conditions de référence sont difficiles à déterminer dans les zones estuariennes, la fréquence cumulative des espèces tolérantes à la pollution (au lieu des espèces de référence) pourrait être considérée**. Par ailleurs, **avec les mesures de diversité et de biomasse, elle pourrait être utilisée pour définir une approche multimétrique définissant le statut de qualité écologique de la zone intertidale**. De la même manière qu'une liste d'espèces de référence est nécessaire (Schaumburg *et al.*, 2006) pour l'approche par espèce de référence, **une liste d'espèces de diatomées benthiques très tolérantes provenant des eaux de transition devrait être établie**. Cependant, les tolérances aux pollutions des espèces diatomées estuariennes et côtières sont peu connues. Les données sur ce sujet sont si rares qu'elles ont empêché le développement d'indices de diatomées marines à des fins de surveillance de la pollution (Sullivan, 1999). Néanmoins, il semble évident que certaines espèces de diatomées semblent plus tolérantes à la pollution que d'autres. *Fallacia pygmaea* et *Navicula salinarum* ont complètement dominé les vasières très impactées dans l'estuaire d'Ems-Dollard décrites par Admiraal et Peletier (1980). Ces mêmes espèces ont été remplacées plus tard par des espèces moins tolérantes lorsque les conditions se sont améliorées (Peletier, 1996). De même, Cibic *et al.* (2008) ont identifié *Navicula directa* comme une espèce tolérante aux apports élevés en nutriments, tandis que Cunningham *et al.* (2003) ont rapporté que la même espèce était moins tolérante à la contamination par les métaux lourds et les hydrocarbures, a été remplacée par *Navicula cancellata*. Agatz *et al.* (1999) ont signalé que dans un site fortement eutrophe, la communauté de diatomées originale avait été remplacée par presque une monoculture de *Navicula gregaria*. Ces exemples ont aussi en commun le fait qu'une baisse de la diversité des communautés de diatomées se produit fréquemment dans les sédiments côtiers et estuariens impactés. Dans notre étude, la diversité des sites étudiés était relativement élevée pour des sédiments vaseux estuariens (Ribeiro, 2010), ce qui semble une autre indication qu'ils n'ont pas été suffisamment impactés.

Ainsi une liste générale des espèces tolérantes devrait être compilée et nous pensons que le développement de la base de données historique produite dans notre étude, ainsi que les listes actuelles des espèces de diatomées (Annexes 4 et 5) sont des premières étapes importantes.

Un des livrables de ce travail est la base de données historique des diatomées benthiques de France métropolitaine réalisée sous le logiciel ACCESS. Elle doit être complétée par une centaine de références bibliographiques modernes saisies pour l'instant dans un fichier EXCEL.

Les étapes suivantes pour parvenir à une compilation d'une "Liste générale des espèces tolérantes" peuvent inclure :

1) un nouvel échantillonnage dans des zones extrêmement impactées,

- 2) une approche expérimentale en ajoutant des polluants (*i.e.* des éléments nutritifs, des hydrocarbures et d'autres contaminants) à la surface des sédiments et en suivant les changements dans la structure des assemblages (voir Cunningham *et al.*, 2003),
- 3) la poursuite de la prospection documentaire sur les diatomées tolérantes à la pollution, en exploitant notamment les références modernes qui n'ont pas encore été intégrées à la base de données.

2) Macroéchelle

L'indice de végétation NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) de Rouse *et al.* (1973) a été utilisé dans cette étude pour identifier le MPB à la surface des vasières à l'aide d'un seuillage adapté des travaux de Méléder *et al.* (2003). Il s'agit d'un indice très utilisé en télédétection, qui ne nécessite que deux bandes spectrales dans le rouge et le proche infra-rouge, et qui a été appliqué au MPB (Barillé *et al.*, 2011). Il est par conséquent simple à mettre en œuvre, adapté à tous les capteurs optiques, mais présente l'inconvénient de ne pas être spécifique au MPB. Son utilisation nécessite le seuillage précédemment évoqué pour exclure macroalgues et angiospermes, qui sont certes présentes de façon marginale sur les vasières des estuaires turbides, mais qui peuvent être plus abondantes dans d'autres situations. La résolution spectrale est également limitée car elle ne permet pas de calculer des indices plus spécifiques et plus discriminants, comme les indices $I_{\text{microphytobenthos}}$ ou $I_{\text{Diatomées}}$ (Kazemipour *et al.*, 2012). Actuellement, il n'existe toujours pas de capteurs ayant à la fois la résolution spectrale requise, un temps de revisite élevé et qui fonctionne depuis suffisamment longtemps pour construire une série temporelle.

Dans cette étude, nous avons constitué des séries temporelles de NDVI sur une période de 17 ans, démarrant en 2000, à l'aide d'images MODIS ; 580 images ont été téléchargées sur le site de l'USGS, dont 350 environ étaient exploitables par rapport aux conditions de marée et de nébulosité. L'information importante est qu'il a été possible de récupérer assez de données pour pouvoir appliquer la méthode d'analyse des séries temporelles basée sur le DLM (Dynamic Linear Model) (Hernández-Fariñas *et al.*, 2013), ce qui n'était pas évident *a priori*. Les données brutes de NDVI montrent une cyclicité marquée et comparable pour les quatre sites étudiés. La décomposition du signal en une tendance, une saisonnalité (et un terme d'erreur aléatoire) met en évidence la forte composante saisonnière du signal, qui est une caractéristique du MPB en zone tempérée, comme pour le phytoplancton. Ces variations saisonnières du MPB ont cependant été très peu documentées (van der Wal *et al.*, 2010) et nous avons produit la plus longue série temporelle existante pour le MPB (Barillé *et al.*, 2018). Cette saisonnalité des variations de biomasse est caractérisée par un principal pic printanier précoce, une dépression estivale suivie d'un second pic de moindre importance en automne, et enfin des valeurs faibles en hiver. Ce signal saisonnier marqué a deux conséquences. La première concerne les périodes d'échantillonnage de terrain qui devraient se concentrer sur le printemps et/ou l'automne. La seconde, qui n'a pas été exploitée dans cette étude, concerne la possibilité de détecter des variations phénologiques par rapport à une saisonnalité de référence. En effet, les travaux de Peletier (1996) suggèrent que dans les eaux polluées, la dépression estivale principalement liée au broutage par la macrofaune n'est plus observée. La pollution impacterait les consommateurs, dont l'absence peut se traduire par des niveaux de biomasse du MPB aussi élevé en été qu'au printemps et en automne. L'absence de dépression estivale du MPB serait ainsi indicateur d'un état impacté de la vasière. Il s'agit d'une perspective intéressante, qui nécessiterait des mesures sur des sites plus impactés que la Loire ou la baie de l'Aiguillon.

Dans ce travail, nous avons utilisé le modèle DLM pour retirer la forte composante saisonnière du MPB et ne garder que les tendances. Une des difficultés rencontrées est d'obtenir des données de pression dans les différentes MET, qui aient une durée et une fréquence d'acquisition qui soient compatibles avec les séries temporelles de NDVI, afin de pouvoir appliquer les méthodes statistiques. Pour l'estuaire de la Loire, nous avons pu mettre en relation la série temporelle de NDVI avec celle des nutriments. Nous disposons de données de nitrates, nitrites, ammonium, phosphates et silicates, dans la colonne d'eau du secteur oligohalin à Sainte-Luce sur Loire. L'idée était de faire un parallèle entre les variations de la chlorophylle *a* de la colonne d'eau (un proxy de la biomasse du phytoplancton) et celle du MPB. Les variations de nutriments et de phytoplancton sont bien documentées en Loire (Leitão *et al.*, 2016; Moatar and Dupont, 2016) et ont fait l'objet d'analyses de série temporelles à l'aide de modèle DLM (Ratmaya *et al.*, Soumis). Le calcul de régression multiple entre la concentration de chlorophylle *a* du phytoplancton et les nutriments a montré que les phosphates expliquaient 60 % de la variance globale dans la portion oligohaline, ce qui est cohérent avec ce qui est observé dans la plupart des fleuves en Europe. En effet, la diminution de la chlorophylle *a* de la colonne d'eau a été mise en relation avec la diminution des rejets de phosphates, notamment dans les détergents (Descy *et al.*, 2011; Romero *et al.*, 2016). Pour le MPB, la régression multiple est significative mais la variabilité n'est pas expliquée par un seul nutriment principal. Les nitrates et les phosphates expliquent principalement ces variations. En effet, les nitrates sont la principale source d'azote inorganique dissous en Loire (>90%). Les concentrations en ammonium sont beaucoup plus faibles (0-4 $\mu\text{mol.L}^{-1}$) que les concentrations inhibitrices du développement du MPB qui sont de l'ordre de 1000 $\mu\text{mol.L}^{-1}$ (Underwood *et al.*, 1998). Il faut souligner que les concentrations dans la colonne d'eau sont toujours beaucoup moins fortes que celles mesurée dans l'eau interstitielle des sédiments. **Le MPB semble avoir réagi aux variations de nitrates et de phosphates, avec une diminution du NDVI depuis 2000, comme pour le phytoplancton.**

Le NDVI qui estime la biomasse du MPB à l'échelle de toute une masse d'eau répond donc à une forme de pression : la concentration en nutriments. C'est un premier pas vers l'élaboration d'une métrique DCE-compatible (à savoir, répondant à la pression), de type percentile 90.

Ce résultat est original car le fait que les valeurs de NDVI soient significativement liées aux valeurs de nitrates et phosphates, avec une diminution conjointe, suggère une limitation par les nutriments, qui ne correspond pas au paradigme en vigueur depuis les travaux d'Admiraal, (1977), d'Underwood *et al.* (1998) et la synthèse d'Underwood and Kromkamp (1999). Il est considéré en général que les sédiments étant des zones d'accumulation, de stockage et de forte reminéralisation, les flux sédimentaire de nutriments sont suffisants pour ne pas générer de limitation. Un travail récent utilisant une longue série temporelle d'images satellitales qui analyse le développement du MPB autour de récifs formés par des invertébrés benthiques remet en question ce paradigme (Echappé *et al.*, 2018).

Nous avons montré les limites du capteur MODIS pour une simple raison de taille de pixel à 250m qui ne permet pas d'observer les estuaires de petite taille. Ce capteur présente pourtant des avantages importants : la gratuité des images, les corrections atmosphériques intégrées, les données d'archives disponibles depuis l'année 2000. L'exercice de comparaison inter-capteurs a mis en évidence **l'intérêt de Sentinel 2 pour observer les 42 MET de France métropolitaine**. La constitution de séries temporelles Sentinel 2 ne pourra démarrer qu'en mars 2017, date de lancement du deuxième satellite de la constellation, qui

permet d'avoir un temps de revisite élevé. Le décalage des marées basses de vives-eaux entre les côtes atlantiques et les eaux de transition situées en Manche reste un problème.

3) Préconisations pour l'échantillonnage

Nous proposons des recommandations pour standardiser l'échantillonnage, comme cela a été fait pour le phytoplancton des plans d'eau (Laplace-Treytore *et al.*, 2009).

Nous avons d'abord pris soin de standardiser les sites d'échantillonnage, en ne retenant que des sites vaseux, avec des caractéristiques similaires en termes de granulométrie, teneur en eau et matière organique. Le but était d'éviter que les variations des communautés ne soient liées qu'à des changements de la nature du sédiment. En effet, la présence de sédiment sableux modifie considérablement la diversité en permettant le développement de diatomées épipsammiques (Méléder *et al.*, 2005; Ribeiro *et al.*, 2013).

Nous avons ensuite fait le choix de travailler à la plus haute résolution taxonomique possible. Cela a permis de décrire un grand nombre d'espèces rares et d'obtenir une référence pour l'estuaire de la Loire. En contrepartie, il a fallu une année pour analyser 29 carottes de sédiment, et un compromis devrait être trouvé pour réduire le temps d'identification. Nous avons abouti à une situation paradoxale dans cette étude qui ne porte que sur des sites vaseux, avec des caractéristiques sédimentaires comparables. En effet, 351 taxons ont été identifiés, alors que dans une étude similaire dans les Pertuis Charentais (Du *et al.*, 2017), qui portait sur 2 types de sédiments, vase et sable, les auteurs ont identifiés 111 taxons en été et 75 en hiver. Pourtant, la diversité des sédiments se traduit normalement par une plus grande diversité des taxons. La différence s'explique par un effort de prospection taxonomique qui n'est pas comparable. Un résultat intéressant de cette étude indique que la fraction épilélique (195 taxons) de la communauté se révèle plus corrélée avec l'ensemble des données environnementales, bien qu'elle n'utilise que 55% des espèces du jeu de données global. Nous préconisons donc une focalisation future sur les espèces épipéliques afin de gagner du temps.

Nous conseillons également d'éviter les mesures dans les étiers et de se concentrer sur les zones de vase à faibles pentes. Ces deux types morphologiquement distincts sont colonisés par des communautés différentes. De plus, les étiers peuvent lors d'une marée se remplir d'une vase fluide de type molin, ce qui change complètement les caractéristiques sédimentaires. Le phénomène est plus atténué en zone de vase à faible pente. Les étiers constituent un paradoxe : ils reçoivent des effluents pollués, mais les gradients de concentration de polluants n'ont pas toujours été très nets. L'étier de la raffinerie de Donges est une illustration de ce constat par rapport aux HAP. Les concentrations des HAP dans les sédiments n'étaient pas très élevées et les gradients peu marqués. De plus, dans ces étiers, l'effet bathymétrique/temps d'émersion se confond avec les effets possibles des pressions anthropiques.

L'analyse des séries temporelles a montré l'existence de deux pics de biomasse au printemps et en automne. Nous préconisons le début de l'automne comme saison d'échantillonnage, plutôt que le printemps. La biomasse a encore des niveaux élevés et les débits des fleuves sont plus faibles qu'au printemps, avec une contribution moindre des espèces apportées par le fleuve. Les communautés sont plus typiques des vasières, avec une dominance des diatomées épipéliques.

L'échantillonnage doit se faire en dehors des périodes de pluies.

La DCE exige également une évaluation sur la base des changements d'abondance. L'analyse du phytoplancton nécessite des numérations cellulaires absolues (eg. cellules.L⁻¹), souvent converties en biovolume (CEN, 2004), tandis que les diatomées benthiques d'eau douce sont généralement exprimées en abondance relative (Bennion *et al.*, 2014). En effet, la plupart des indices diatomiques utilisent des moyennes pondérées d'abondance dans leurs formules (Kelly, 2013). Dans l'étude actuelle, les abondances relatives des espèces ont également été choisies, principalement en raison de contraintes méthodologiques. Les diatomées fragiles, dont les frustules sont détruits par les méthodes d'oxydation les plus douces utilisées, sont une composante importantes des communautés de diatomées intertidales (eg. *Cylindrotheca closterium*). Elles doivent pourtant être prises en compte et identifiées. Dans notre travail, un dénombrement parallèle d'une lame incinérée et d'une lame oxydée par échantillon a été réalisé et l'abondance de chaque espèce de diatomées était forcément exprimée en termes d'abondance relative. Cependant, pour une analyse future, nous croyons qu'il est possible de déterminer un nombre absolu de cellules, étant donné que les extraits de Ludox sont directement réalisés pour identifier les différents groupes du microphytobenthos (diatomées, euglénides, cyanobactéries...) (voir Annexe 1 dans le rapport de 2016). Si l'on suppose que le taux d'extraction du MPB provenant des sédiments est de 100%, un simple facteur de dilution permettrait d'établir un nombre absolu de cellules de diatomées par cm³ de sédiments. Néanmoins, il serait probablement judicieux de vérifier que le taux de cellules du MPB extraites par la méthode au Ludox est proche de 100%.

Enfin, pour l'estimation de la biomasse totale de la communauté par la mesure de la concentration en chlorophylle-a, la possibilité d'utiliser une technique non invasive basée sur la fluorescence ou la réflectance pourrait être envisagée (Kahlert and McKie, 2014). La technique actuelle par extraction de la chlorophylle (et des phéopigments) à partir de chaque carotte prélevée par la technique des contacts-cores est longue et fastidieuse : utilisation d'azote liquide, stockage dans un congélateur à -80°C, lyophilisation, centrifugation, extraction avec un solvant, mesures spectrophotométriques.

5. PERSPECTIVES

Nous avons identifié 3 axes principaux liés respectivement (1) à la base de données, (2) aux relations entre la structure des communautés et les pressions, (3) à la cartographie par télédétection :

(1) consolidation de la base de donnée avec mise à jour de la synonymie pour les données historiques de Peragallo & Peragallo et Tempère & Peragallo. Intégration dans la BDD des travaux récents recensant les diatomées benthiques marines de France métropolitaine. Ajout des conditions environnementales lorsqu'elles sont disponibles. Publication et exploitation de la base. Passage en anglais pour une diffusion internationale. Considérer la possibilité d'intégration de cette base dans une base de données internationale existante ;

(2) campagne de terrain sur 3 nouveaux estuaires subissant plus de pressions anthropiques que la Loire, pour travailler le lien entre la diversité des peuplements du microphytobenthos et leurs modifications selon un gradient de perturbation. L'estuaire de la Seine, de la Gironde et un petit estuaire Breton avec des niveaux de nutriments élevés sont pressentis. L'obtention d'une base de données plus conséquente peut nous permettre de tester d'autres types d'analyses multivariées et autres approches numériques, et de revisiter certaines méthodes comme l'analyse de réseau (Barberán *et al.*, 2012). Nous avons pour l'instant 29 échantillons, à mettre en perspective avec 2802 échantillons utilisés pour mettre au point l'IBD (Coste *et al.* 2009), ou les 7500 opérations d'échantillonnage pour l'indice poisson IPR+. Ces bases de données importantes permettent la mise en œuvre de méthodes de classifications variées (Larras *et al.*, 2017) ;

(3) analyse de données satellitales SENTINEL-2 pour estimer la biomasse du microphytobenthos à l'échelle d'un écosystème et la réalisation de tests à l'aide d'instruments portables de terrain (e.g. BenthosTorch) pour estimer ponctuellement composition (principales classes) et biomasse. Démarrer une série temporelle avec Sentinel 2 (S2) en 2017. Le premier satellite S2-A a été lancé en juin 2015, le second S2-B en mars 2017. La capacité de revisite de 2-3 jours est possible avec la conjonction des deux satellites. Il s'agit de vérifier qu'il est bien adapté pour les MET de petite taille, comme la plupart des estuaires bretons. Obtenir des signaux saisonniers de NDVI à partir de 2017, vérifier leur cohérence avec ceux obtenus avec MODIS et tester leur mise en relation avec les nutriments, lorsque des données sont disponibles. Obtenir et traiter des données de nutriments et de pressions en général pour d'autres sites que l'estuaire de la Loire, comme la baie de l'Aiguillon, pour confirmer l'existence de relation significative entre nutriments et NDVI.

6. BIBLIOGRAPHIE

- Admiraal, W., 1977. Influence of various concentrations of orthophosphate on the division rate of an estuarine benthic diatom, *Navicula arenaria*, in culture. *Mar. Biol.* 42, 1–8.
- Admiraal, W., Peletier, H., 1980. Distribution of diatom species on an estuarine mud flat and experimental analysis of the selective effect of stress. *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.* 46, 157–175.
- Agatz, M., Asmus, R.M., Deventer, B., 1999. Structural changes in the benthic diatom community along a eutrophication gradient on a tidal flat. *Helgol. Mar. Res.* 53, 92–101.
- Aminot, A., Kérouel, R., 2004. *Hydrologie des écosystèmes marins: paramètres et analyses.* Editions Quae.
- Barberán, A., Bates, S.T., Casamayor, E.O., Fierer, N., 2012. Using network analysis to explore co-occurrence patterns in soil microbial communities. *ISME J.* 6, 343–351.
- Barbour, M.G., Burk, J.H., Pitts, W.D., 1987. *Terrestrial Plant Ecology*, second edition. Menlo Park, California, Benjamin/Cummings: 634.
- Barillé, L., Lerouxel, A., Le Bris, A., Buchet, R., Echappé, C., Ribeiro, L., Gernez, P., Hernandez-Fariñas, T., 2018. NDVI time-series: a tool for water quality assessment in transitional water? British Phycological Society, 66th Annual Meeting, 8th- 11th January 2018, Southend, Essex, UK.
- Barillé, L., Mouget, J.-L., Méléder, V., Rosa, P., Jesus, B., 2011. Spectral response of benthic diatoms with different sediment backgrounds. *Remote Sens. Environ.* 115, 1034–1042. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2010.12.008>
- Bennion, H., Kelly, M.G., Juggins, S., Yallop, M.L., Burgess, A., Jamieson, J., Krokowski, J., 2014. Assessment of ecological status in UK lakes using benthic diatoms. *Freshw. Sci.* 33, 639–654.
- Benyoucef, I., Blandin, E., Lerouxel, A., Jesus, B., Rosa, P., Méléder, V., Launeau, P., Barillé, L., 2014. Microphytobenthos interannual variations in a north-European estuary (Loire estuary, France) detected by visible-infrared multispectral remote sensing. *Estuar. Coast. Shelf Sci.* 136, 43–52. <https://doi.org/10.1016/j.ecss.2013.11.007>
- Berthet, B., Mouneyrac, C., Amiard, J.C., Amiard-Triquet, C., Berthelot, Y., Le Hen, A., Mastain, O., Rainbow, P.S., Smith, B.D., 2003. Accumulation and soluble binding of cadmium, copper, and zinc in the polychaete *Hediste diversicolor* from coastal sites with different trace metal bioavailabilities. *Arch. Environ. Contam. Toxicol.* 45, 468–478.
- Buchet, R., Ribeiro, L., Lerouxel, A., Gernez, P., Barillé, L., 2015. Evaluation de l'état écologique des masses d'eau de transition dans le cadre de la DCE - Etude de la pertinence du suivi des peuplements du microphytobenthos estuarien. Rapport d'activité ONEMA 2015.
- Burgess, R., 2001. An improved protocol for separating meiofauna from sediments using colloidal silica sols. *Mar. Ecol. Prog. Ser.* 214, 161–165.
- CEMAGREF, 1982. *Étude des méthodes biologiques d'appréciation quantitative de la qualité des eaux.* Rapp. Cemagref QE Lyon-AF Bassin Rhône Méditerranée Corse.
- CEN, 2004. Guidance standard for the routine analysis of phytoplankton abundance and composition using inverted microscopy (Utermöhl technique) CEN TC 230/WG 2/TG 3/N83, May 2004.
- Cibic, T., Acquavita, A., Aleffi, F., Bettoso, N., Blasutto, O., De Vittor, C., Falconi, C., Falomo, J., Faresi, L., Predonzani, S., 2008. Integrated approach to sediment pollution: A case study in the Gulf of Trieste. *Mar. Pollut. Bull.* 56, 1650–1657.
- CITEPA, 2009. *Inventaire des émissions de polluants atmosphériques en France - Séries sectorielles et analyses étendues* : Centre Interprofessionnel Technique d'Etudes de la Pollution Atmosphérique.
- Clarke, K.R., Somerfield, P.J., Gorley, R.N., 2008. Testing of null hypotheses in exploratory community analyses: similarity profiles and biota-environment linkage. *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.* 366, 56–69.
- Clarke, K.R., Warwick, R.M., 2001. *Change in Marine Communities: An Approach to Statistical Analysis and Interpretation.* PRIMER E. Plymouth Plymouth Mar. Lab.

- Coste, M., Boutry, S., Tison-Rosebery, J., Delmas, F., 2009. Improvements of the Biological Diatom Index (BDI): Description and efficiency of the new version (BDI-2006). *Ecol. Indic.* 9, 621–650.
- Coste, M., Ector, L., 2000. Diatomées invasives exotiques ou rares en France: principales observations effectuées au cours des dernières décennies. *Syst. Geogr. Plants* 373–400.
- Cox, E.J., 2015. Coscinodiscophyceae, Mediophyceae, Fragilariophyceae, Bacillariophyceae (Diatoms). *Syllabus Plant Fam.* 13th Ed. Part 2, 64–103.
- Créach, V., Ernst, A., Sabbe, K., Vanelslander, B., Vyverman, W., Stal, L.J., 2006. Using quantitative PCR to determine the distribution of a semicryptic benthic diatom, *Navicula phyllepta* (Bacillariophyceae). *J. Phycol.* 42, 1142–1154.
- Cunningham, L., Stark, J.S., Snape, I., McMinn, A., Riddle, M.J., 2003. Effects of metal and petroleum hydrocarbon contamination on benthic diatom communities near Casey Station, Antarctica: an experimental approach. *J. Phycol.* 39, 490–503.
- Dauvin, J.-C., 2007. Paradox of estuarine quality: benthic indicators and indices, consensus or debate for the future. *Mar. Pollut. Bull.* 55, 271–281. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2006.08.017>
- Decho, A.W., 2000. Microbial biofilms in intertidal systems: an overview. *Cont. Shelf Res.* 20, 1257–1273.
- Denys, L., 1991. A check-list of the diatoms in the Holocene deposits of the western Belgian coastal plain with a survey of their apparent ecological requirements. I. Introduction, ecological code and complete list, Geological Survey of Belgium.
- Descy, J.-P., Leitao, M., Everbecq, E., Smitz, J.S., Deliège, J.-F., 2011. Phytoplankton of the River Loire, France: a biodiversity and modelling study. *J. Plankton Res.* 34, 120–135.
- Du, G., Yan, H., Dupuy, C., 2017. Microphytobenthos as an indicator of environmental quality status in intertidal flats: Case study of coastal ecosystem in Pertuis Charentais, France. *Estuar. Coast. Shelf Sci.* 196, 217–226.
- Dufrene, M., Legendre, P., 1997. Species assemblages and indicator species: the need for a flexible asymmetrical approach. *Ecol. Monogr.* 67, 345–366.
- Echappé, C., Gernez, P., Méléder, V., Jesus, B., Cognie, B., Decottignies, P., Sabbe, K., Barillé, L., 2018. Satellite remote sensing reveals a positive impact of living oyster reefs on microalgal biofilm development.
- Elliott, M., Quintino, V., 2007. The Estuarine Quality Paradox, Environmental Homeostasis and the difficulty of detecting anthropogenic stress in naturally stressed areas. *Mar. Pollut. Bull.* 54, 640–645. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2007.02.003>
- Fourtanier, E., Kocielek, J.P., 2011. Catalogue of Diatom Names, California Academy of Sciences, On-line Version updated 18 September 2011. Available online at <http://research.calacademy.org/research/diatoms/names/index.asp>.
- Gerdol, V., Hughes, R.G., 1994. Effect of *Corophium volutator* on the abundance of benthic diatoms, bacteria and sediment stability in two estuaries in southeastern England. *Mar. Ecol. Prog. Ser.* 109–115.
- Germain, H., 1981. Flore des diatomées, eaux douces et eaux saumâtres. Soc. Nouv. Ed. Boubee Paris.
- Guiry, Guiry, 2017. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. <http://www.algaebase.org>.
- Hasle, G.R., Syversten, E.E., 1996. Marine diatoms. Identifying Mar. Phytoplankton 5–385.
- Hendey, N.I., 1964. An introductory account of the smaller algae of British coastal waters, part V: Bacillariophyceae (Diatoms). HM Stationery Office.
- Hernández Fariñas, T., Ribeiro, L., Soudant, D., Belin, C., Lampert, L., Barillé, L., 2017. Contribution of benthic microalgae to the temporal variation in phytoplankton assemblages in a macrotidal system. *J. Phycol.*
- Hernandez-Fariñas, T., Ribeiro, L., Buchet, R., Lerouxel, A., Gernez, P., Barillé, L., 2016. Evaluation de l'état écologique des masses d'eau de transition dans le cadre de la DCE - Etude de la pertinence du suivi des peuplements du microphytobenthos estuarien. Rapport d'activité ONEMA 2016.
- Hernández-Fariñas, T., Soudant, D., Barillé, L., Belin, C., Lefebvre, A., Bacher, C., 2013. Temporal changes in the phytoplankton community along the French coast of the

- eastern English Channel and the southern Bight of the North Sea. *ICES J. Mar. Sci.* 71, 821–833.
- Hiddink, J.G., ter Hofstede, R., Wolff, W.J., 2002. Predation of intertidal infauna on juveniles of the bivalve *Macoma balthica*. *J. Sea Res.* 47, 141–159. [https://doi.org/10.1016/S1385-1101\(02\)00107-7](https://doi.org/10.1016/S1385-1101(02)00107-7)
- Hudon, C., Legendre, P., 1987. The ecological implications of growth forms in epibenthic diatoms. *J. Phycol.* 23, 434–441.
- Hughes, R.G., Gerdol, V., 1997. Factors Affecting the Distribution of the Amphipod *Corophium volutator* in Two Estuaries in South-east England. *Estuar. Coast. Shelf Sci.* 44, 621–627.
- Ibáñez, C., Caiola, N., Trobajo, R., Nebra, A., Rovira, L., 2015. Biological indicators to assess the ecological status of river-dominated estuaries: the case of benthic indicators in the Ebro river estuary, in: *Experiences from Surface Water Quality Monitoring*. Springer, pp. 149–170.
- INERIS, 2014. Données technico - économiques sur les substances chimiques en France: Chrome et ses composés, DRC - 14 - 136881 - 07003A, 104 p. (<http://www.ineris.fr/rsde/> ou <http://www.ineris.fr/substances/fr/>).
- Jax, K., 2009. COS 48-9: The persistence of physiognomic approaches in ecosystem ecology: Problem or chance?, in: *The 94th ESA Annual Meeting*.
- Kahlert, M., McKie, B.G., 2014. Comparing new and conventional methods to estimate benthic algal biomass and composition in freshwaters. *Environ. Sci. Process. Impacts* 16, 2627–2634.
- Kazemipour, F., Launeau, P., Méléder, V., 2012. Microphytobenthos biomass mapping using the optical model of diatom biofilms: Application to hyperspectral images of Bourgneuf Bay. *Remote Sens. Environ.* 127, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2012.08.016>
- Kelly, J.A., Honeywill, C., Paterson, D.M., 2001. Microscale analysis of chlorophyll-a in cohesive, intertidal sediments: the implications of microphytobenthos distribution. *J. Mar. Biol. Assoc. UK* 81, 151–162.
- Kelly, M., 2013. Data rich, information poor? Phytobenthos assessment and the Water Framework Directive. *Eur. J. Phycol.* 48, 437–450. <https://doi.org/10.1080/09670262.2013.852694>
- Krammer, K., 1988. Bacillariophyceae. 2. Teil. Bacillariaceae, Epithemiaceae, Surirellaceae. *Süßwasserflora Von Mitteleur.* 2, 596.
- Krammer, K., Bertalot, L.H., 1986. Bacillariophyceae. 1. Teil: Naviculaceae. *Süßwasserflora Von Mitteleur. Band 2 Bacillariophyceae Naviculaceae.*
- Krammer, K., Lange-Bertalot, H., 2003. Diatoms of Europe. Diatoms of the European Inland Waters and Comparable Habitats. *Cymbella*. Ruggell A.R.G. Gantner Verlag K.G 4.
- Krammer, K., Lange-Bertalot, H., 1991a. Süßwasserflora von Mitteleuropa. Band 2. Bacillariophyceae. Centrales, Fragilariaceae, Eunotiaceae. Stuttgart, Gustav Fischer Verlag. Springer.
- Krammer, K., Lange-Bertalot, H., 1991b. Süßwasserflora von Mitteleuropa. Band 2. Bacillariophyceae. Achnanthaceae. Kritische Ergänzungen zu Achnanthes s.l., Navicula s.str., Gomphonema. Stuttgart, Gustav Fischer Verlag. Spektrum Akademischer Verlag.
- Kristensen, E., 1988. Benthic fauna and biogeochemical processes in marine sediments: microbial activities and fluxes. *Nitrogen Cycl. Coast. Mar. Environ.* 275–299.
- Lange-Bertalot, H., 2001. Diatoms of Europe. Diatoms of the European Inland Waters and Comparable Habitats. *Navicula sensu stricto. 10 Genera separated from Navicula sensu lato. Frustulia*. Ruggell A.R.G. Gantner Verlag K.G.
- Lange-Bertalot, H., Krammer, K., 2002. Diatoms of Europe: Diatoms of the European Inland Waters and Comparable Habitats. *Cymbella*. Gantner Publishing.
- Laplace-Treytore, C., Barbe, J., Dutartre, A., Druart, J.C., Rimet, F., Anneville, O., 2009. Protocole standardisé d'échantillonnage, de conservation, d'observation et de dénombrement du phytoplancton en plan d'eau pour la mise en œuvre de la DCE. Version 3.3. 1, in: *Convention de Partenariat Avec l'ONEMA, France*.
- Larras, F., Coulaud, R., Gautreau, E., Billoir, E., Rosebery, J., Usseglio-Polatera, P., 2017. Assessing anthropogenic pressures on streams: A random forest approach based on benthic diatom communities. *Sci. Total Environ.* 586, 1101–1112.

- Lecoq, C., Coste, M., Prygiel, J., Ector, L., 1999. Le logiciel OMNIDIA version 2, une puissante base de données pour les inventaires de diatomées et pour le calcul des indices diatomiques européens. *Cryptogam. Algologie* 20, 132–134.
- Leitão, M., Descy, J.-P., Barillé, L., 2016. Phytoplankton et microphytobenthos. in. *La Loire fluviatile et estuarienne. Un milieu en évolution*. F. Moatar, N. Dupont, coord., éditions Quae, p. 186-191.
- Levkov, Z., 2009. *Diatoms of Europe. Amphora sensu lato*. Ruggel, Gantner Verlag.
- Mac Nally, R., 2000. Regression and model-building in conservation biology, biogeography and ecology: the distinction between—and reconciliation of—‘predictive’ and ‘explanatory’ models. *Biodivers. Conserv.* 9, 655–671.
- MacIntyre, H.L., Geider, R.J., Miller, D.C., 1996. Microphytobenthos: The ecological role of the “secret garden” of unvegetated, shallow-water marine habitats. I. Distribution, abundance and primary production. *Estuaries* 19, 186–201. <https://doi.org/10.2307/1352224>
- Méléder, V., Barillé, L., Rincé, Y., Moronçais, M., Rosa, P., Gaudin, P., 2005. Spatio-temporal changes in microphytobenthos structure analysed by pigment composition in a macrotidal flat (Bourgneuf Bay, France). *Mar. Ecol. Prog. Ser.* 297, 83–99.
- Méléder, V., Launeau, P., Barillé, L., Rincé, Y., 2003. Cartographie des peuplements du microphytobenthos par télédétection spatiale visible-infrarouge dans un écosystème conchylicole. *C. R. Biol.* 326, 377–389. [https://doi.org/10.1016/S1631-0691\(03\)00125-2](https://doi.org/10.1016/S1631-0691(03)00125-2)
- Méléder, V., Populus, J., Guillaumont, B., Perrot, T., Mouquet, P., 2010. Predictive modelling of seabed habitats: case study of subtidal kelp forests on the coast of Brittany, France. *Mar. Biol.* 157, 1525–1541. <https://doi.org/10.1007/s00227-010-1426-4>
- Méléder, V., Rincé, Y., Barillé, L., Gaudin, P., Rosa, P., 2007. Spatiotemporal changes in microphytobenthos assemblages in a macrotidal flat (Bourgneuf Bay, France). *J. Phycol.* 43, 1177–1190. <https://doi.org/10.1111/j.1529-8817.2007.00423.x>
- Miller, D.C., Geider, R.J., MacIntyre, H.L., 1996. Microphytobenthos: the ecological role of the “secret garden” of unvegetated, shallow-water marine habitats. II. Role in sediment stability and shallow-water food webs. *Estuaries* 19, 202–212.
- Moatar, F., Dupont, N., 2016. *La Loire fluviatile et estuarienne. Un milieu en évolution*, Edition Quae, 320 p.
- Monbet, Y., 1992. Control of phytoplankton biomass in estuaries: a comparative analysis of microtidal and macrotidal estuaries. *Estuaries Coasts* 15, 563–571.
- Moss, D.W., Eaton, R.H., Smith, J.K., Whitby, L.G., 1966. Alteration in the electrophoretic mobility of alkaline phosphatases after treatment with neuraminidase. *Biochem. J.* 98, 32C.
- Mouneyrac, C., Mastain, O., Amiard, J.C., Amiard-Triquet, C., Beaunier, P., Jeantet, A.-Y., Smith, B.D., Rainbow, P.S., 2003. Trace-metal detoxification and tolerance of the estuarine worm *Hediste diversicolor* chronically exposed in their environment. *Mar. Biol.* 143, 731–744.
- Peletier, H., 1996. Long-term changes in intertidal estuarine diatom assemblages related to reduced input of organic waste. *Mar. Ecol. Prog. Ser.* 265–271.
- Pouličková, A., Hašler, P., Lysáková, M., Spears, B., 2008. The ecology of freshwater epipelagic algae: an update. *Phycologia* 47, 437–450.
- Pringle, C.M., 1990. Nutrient spatial heterogeneity: effects on community structure, physiognomy, and diversity of stream algae. *Ecology* 71, 905–920.
- Ratmaya, W., Soudant, D., Salmon, J., Cochennec-Laureau, N., Goubert, E., Barillé, L., Souchu, P., Soumis. Long-term trends and seasonality of nutrients, Chlorophyll a and phytoplankton abundances in the Vilaine Bay (France) (submitted *Estuaries and Coasts*). In submission.
- Ribeiro, L., Brotas, V., Rincé, Y., Jesus, B., 2013. Structure and diversity of intertidal benthic diatom assemblages in contrasting shores: a case study from the Tagus estuary. *J. Phycol.* 49, 258–270. <https://doi.org/10.1111/jpy.12031>
- Ribeiro, L., Méléder, V., Barnett, A., Lavaud, J., Brotas, V., 2012. Extracting diatoms from intertidal sediments: a comparison of different methods. XXII International Diatom Symposium. Ghent.
- Ribeiro, L.L.C.S., 2010. Intertidal benthic diatoms of the Tagus estuary: taxonomic composition and spatial-temporal variation (Ph.D. thesis). University of Lisbon.

- Rimet, F., Bouchez, A., 2012. Life-forms, cell-sizes and ecological guilds of diatoms in European rivers. *Knowl. Manag. Aquat. Ecosyst.* 01.
- Rincé, Y., 1993. Les diatomées marines de la région de la basse-loire: inventaire floristique, distribution spatiotemporelle et devenir expérimental des peuplements naturels d'écosystèmes ostreicoles (PhD Thesis). Nantes.
- Romero, E., Le Gendre, R., Garnier, J., Billen, G., Fisson, C., Silvestre, M., Riou, P., 2016. Long-term water quality in the lower Seine: Lessons learned over 4 decades of monitoring. *Environ. Sci. Policy* 58, 141–154. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2016.01.016>
- Round, F.E., Crawford, R.M., Mann, D.G., 1990. The diatoms: biology and morphology of the genera. Cambridge University Press, Cambridge.
- Rouse Jr, J., Haas, R.H., Schell, J.A., Deering, D.W., 1974. Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS. *NASA Spec. Publ.* 351, 309.
- Rovira, L., Trobajo, R., Ibáñez, C., 2012. The use of diatom assemblages as ecological indicators in highly stratified estuaries and evaluation of existing diatom indices. *Mar. Pollut. Bull.* 64, 500–511. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2012.01.005>
- Sabbe, K., 1997. Systematics and ecology of intertidal benthic diatoms of the Westerschelde estuary (The Netherlands).
- Sabbe, K., 1993. Short-term fluctuations in benthic diatom numbers on an intertidal sandflat in the Westerschelde estuary (Zeeland, The Netherlands), in: Twelfth International Diatom Symposium. Springer, pp. 275–284.
- Sabbe, K., Vanellander, B., Ribeiro, L., Witkowski, A., Muylaert, K., Vyverman, W., 2010. A new genus, *Pierrecomperia* gen. nov., a new species and two new combinations in the marine diatom family Cymatosiraceae. *Vie Milieu-Life Environ.* 60, 243–256.
- Schaumburg, J., Schranz, C., Stelzer, D., Hofmann, G., Gutowski, A., Foerster, J., 2006. Instruction protocol for the ecological assessment of running waters for implementation of the EC Water Framework Directive: Macrophytes and Phytobenthos. *Bavar. Environ. Agency* 121.
- Schneider, S.C., Kahlert, M., Kelly, M.G., 2013. Interactions between pH and nutrients on benthic algae in streams and consequences for ecological status assessment and species richness patterns. *Sci. Total Environ.* 444, 73–84.
- Servant-Vildary, S., Servant, M., Jimenez, O., 2001. Holocene hydrological and climatic changes in the southern Bolivian Altiplano according to diatom assemblages in paleowetlands, in: *Saline Lakes*. Springer, pp. 267–277.
- Smith, D., Hughes, R.G., Cox, E.J., 1996. Predation of epipelagic diatoms by the amphipod *Corophium volutator* and the polychaete *Nereis diversicolor*. *Mar. Ecol. Prog. Ser.* 53–61.
- Snoeijs, P., 1993. Intercalibration and distribution of diatom species in the Baltic Sea. Uppsala, Opulus Press.
- Snoeijs, P., Balashova, J., 1998. Intercalibration and distribution of diatom species in the Baltic Sea. Uppsala, Opulus Press.
- Snoeijs, P., Kasperoviciene, J., 1996. Intercalibration and distribution of diatom species in the Baltic Sea. Uppsala, Opulus Press.
- Snoeijs, P., Potopova, M., 1995. Intercalibration and distribution of diatom species in the Baltic Sea. Uppsala, Opulus Press.
- Snoeijs, P., Vilbaste, S., 1994. Intercalibration and distribution of diatom species in the Baltic Sea. Uppsala, Opulus Press.
- Spalding, M.D., Fox, H.E., Allen, G.R., Davidson, N., Ferdaña, Z.A., Finlayson, M., Halpern, B.S., Jorge, M.A., Lombana, A., Lourie, S.A., Martin, K.D., McManus, E., Molnar, J., Recchia, C.A., Robertson, J., 2007. Marine Ecoregions of the World: A Bioregionalization of Coastal and Shelf Areas. *BioScience* 57, 573–583. <https://doi.org/10.1641/B570707>
- Sullivan, M.J., 1999. Applied diatom studies in estuaries and shallow coastal environments. *Diatoms Appl. Environ. Earth Sci.* 334.
- Trobajo, R., Sullivan, M.J., 2010. Applied diatom studies in estuaries and shallow coastal environments. *Diatoms Appl. Environ. Earth Sci.* 309–323.
- Underwood, A.J., Kromkamp, J.C., 1999. Primary production by phytoplankton and microphytobenthos in estuaries. *Estuaries* 29, 93.

- Underwood, G., Phillips, J., Saunders, K., 1998. Distribution of estuarine benthic diatom species along salinity and nutrient gradients. *Eur. J. Phycol.* 33, 173–183.
- Underwood, G.J., 1994. Seasonal and spatial variation in epipelagic diatom assemblages in the Severn estuary. *Diatom Res.* 9, 451–472.
- Van Dam, H., Mertens, A., Sinkeldam, J., 1994. A coded checklist and ecological indicator values of freshwater diatoms from The Netherlands. *Netherlands J. Aquat. Ecol.* 28, 117–133. <https://doi.org/10.1007/BF02334251>
- van der Wal, D., Wielemaker-van den Dool, A., Herman, P.M., 2010. Spatial synchrony in intertidal benthic algal biomass in temperate coastal and estuarine ecosystems. *Ecosystems* 13, 338–351.
- Vanelslander, B., Creach, V., Vanormelingen, P., Ernst, A., Chepurnov, V.A., Sahan, E., Muyzer, G., Stal, L.J., Vyverman, W., Sabbe, K., 2009. Ecological differentiation between sympatric pseudocryptic species in the estuarine benthic diatom *Navicula phyllepta* (Bacillariophyceae). *J. Phycol.* 45, 1278–1289.
- Verger, F., 2005. *Marais et estuaires du littoral français*. Belin Paris 335.
- Ward, T.J., Hutchings, P.A., 1996. Effects of trace metals on infaunal species composition in polluted intertidal and subtidal marine sediments near a lead smelter, Spencer Gulf, South Australia. *Mar. Ecol. Prog. Ser.* 123–135.
- Witkowski, A., Lange-Bertalot, H., Metzeltin, D., 2000. *Diatom flora of marine coasts I. Iconographia diatomologica annotated diatom monographs*. ARG Gantner Verlag KG, Berlin, p. 925.
- Zelinka, M., 1961. Zur Präzisierung der biologische Klassifikation der Reinheit fließender Gewässer. *Arch Hydrobiol* 57, 389–407.

7. TABLE DES ILLUSTRATIONS

FIGURES

Figure 1. Localisation des trois sites d'échantillonnage du microphytobenthos dans l'estuaire de la Loire. Représentations des 5 stations sur le site de Méan (A), Donges (B) et Brillantes (C).	17
Figure 2. Teneur en pélites (fraction inférieure à 63 μm) pour chaque échantillon prélevé à chaque station et pour chaque site.	21
Figure 3. Teneur en carbone organique dans les sédiments des trois sites d'échantillonnage dans l'estuaire de la Loire. Représentations des 5 stations par site (Méan, Donges, Brillantes) pour les deux saisons concernées.	21
Figure 4. Teneur en matière organique dans les sédiments des trois sites d'échantillonnage dans l'estuaire de la Loire pour les deux saisons concernées. Les intervalles de confiance à 95 % ont été calculés avec $n=5$	22
Figure 5. Teneur en eau des sédiments des trois sites d'échantillonnage dans l'estuaire de la Loire pour les deux saisons concernées. Les intervalles de confiance à 95 % ont été calculés avec $n=5$. 23	
Figure 6. Teneur en matières organique et teneur en eau dans les sédiments de chaque station des trois sites d'échantillonnage dans l'estuaire de la Loire (Méan, Donges, Brillantes) pour les deux saisons concernées.	23
Figure 7. Concentration en éléments métalliques des stations échantillonnées (1 à 5) pour les trois sites de l'estuaire de la Loire (Méan, Donges, Brillantes) et pour deux saisons. Les concentrations sont en mg par Kg de sédiment sec à l'exception de l'aluminium représenté en %. Les lignes pointillées rouge correspondent au seuil N1 de référence de qualité des sédiments pour les opérations de dragage et d'immersion.	26
Figure 8. Concentration des Hydrocarbures Aromatiques polycycliques (HAP) des stations échantillonnées (1 à 5) pour les trois sites de l'estuaire de la Loire (Méan, Donges, Brillantes) et pour deux saisons. Aucune valeur ne dépasse le seuil N1 de référence de qualité des sédiments pour les opérations de dragage et d'immersion.	29
Figure 9. Concentration en chlorophylle a en mg/m^2 des trois sites d'échantillonnage dans l'estuaire de la Loire pour les deux saisons concernées. Les intervalles de confiance à 95 % ont été calculés avec $n=12$	31
Figure 10. Concentration en phéopigments a en mg/m^2 des trois sites d'échantillonnage dans l'estuaire de la Loire pour les deux saisons concernées. Les intervalles de confiance à 95 % ont été calculés avec $n=12$	31
Figure 11. Concentration en chlorophylle a et phéopigments en mg/m^2 pour l'ensemble des stations des trois sites de l'estuaire de la Loire (Méan, Donges, Brillantes) et pour deux saisons.	32
Figure 12. Concentration des nutriments pour chaque station échantillonnée sur les 3 sites de l'estuaire de la Loire (Méan, Donges et Brillantes) et pour les deux saisons. Le phosphore n'est pas représenté car il était systématiquement sous la limite de détection.	34
Figure 13. Protocole d'extraction de la méiofaune. A) Récupération de la fraction entre 1 mm et 40 μm par tamisage. B) Séparation de la méiofaune du sédiment avec du Ludox par centrifugation. C) Observation et comptage de la méiofaune dans une cellule d'une cuve.	36
Figure 14. Illustration des différents taxons observés. A) Nématodes, B) Copépode, C) Corophium, D) Ostracode.	37
Figure 15. Proportions des abondances totales de la méiofaune présentées par site et par période. .	38
Figure 16. Abondances de la méiofaune par station pour les 3 sites échantillonnées et pour les 2 saisons.	39
Figure 17. Abondance relative des principaux groupes de macro-invertébrés (Mollusques bivalves, Mollusques gastéropodes, Crustacés, Annélides) échantillonnés par station et pour chaque site. (a) Campagne de printemps et (b) Campagne d'automne.	41
Figure 18. Analyse hiérarchique (cluster) des assemblages de la macrofaune. Les lignes en pointillés rouge indiquent les regroupements de stations statistiquement homogènes (SIMPROF, 1%).	43
Figure 19. Analyse nMDS (Non-metric Multidimensional scaling) des assemblages de la macrofaune pour toutes les stations des 3 sites (Brillantes, Donges et Méan).	43

Figure 20. Nombre d'espèces de diatomées trouvées dans chaque échantillon au cours des deux saisons pour les 3 vasières de l'estuaire de la Loire.....	49
Figure 21. Valeurs de l'indice de diversité de Shannon (H') calculées pour chaque échantillon recueilli au cours des deux saisons pour les 3 vasières de l'estuaire de la Loire. L'indice de Shannon (H') est calculé avec le logarithme en base 2.	50
Figure 22. Abondance relative des genres de diatomées les plus communs pour les 3 sites échantillonnés dans l'estuaire de la Loire (Méan (Me), Donges (Do) et Brillantes (Br)) dans les assemblages du printemps.	51
Figure 23. Les abondances relatives des genres les plus communs dans Méan (Me), Donges (Do) et Brillantes (Br) dans les assemblages de diatomées d'automne.	52
Figure 24. Abondance relative des diatomées selon la typologie basée sur les préférences de salinité (Annexe 4) à Méan (Me), Donges (Do) et Brillantes (Br) dans les assemblages de diatomées de printemps.....	55
Figure 25. Abondance relative des diatomées selon la typologie basée sur les préférences de salinité (Annexe 4) à Méan (Me), Donges (Do) et Brillantes (Br) dans les assemblages de diatomées d'automne.....	55
Figure 26. Abondance relative des diatomées d'eau douce (%) et salinité de l'eau interstitielle dans les deux campagnes de Méan (Me), Donges (Do) et Brillantes (Br) dans les assemblages de diatomées automnales. La droite de régression n'est pas significative.....	56
Figure 27. Abondance relative des diatomées selon les préférences d'habitat à Méan (Me), Donges (Do) et Brillantes (Br) dans les assemblages de printemps.....	57
Figure 28. Abondance relative des diatomées selon les préférences d'habitat à Méan (Me), Donges (Do) et Brillantes (Br) dans les assemblages d'automne.....	57
Figure 29. Abondance relative des diatomées selon la forme de croissance chez Méan (Me), Donges (Do) et Brillantes (Br) dans les assemblages de diatomées de printemps.....	59
Figure 30. Abondance relative des diatomées selon la forme de croissance chez Méan (Me), Donges (Do) et Brillantes (Br) dans les assemblages de diatomées d'automne.....	59
Figure 31. Relation entre l'abondance relative des diatomées épipsammiques et la teneur en vase (% de pélites <63 µm) du sédiment.....	60
Figure 32. Ordination scalaire multidimensionnelle non-métrique (MDS) des assemblages de diatomées des sites de Brillantes, Donges et Méan au cours des deux saisons.....	63
Figure 33. dendrogramme pour la classification hiérarchique des assemblages de diatomées échantillonne les sites de Brillantes, Donges et Méan utilisant des similarités de groupe moyennes des similitudes de Bray-Curtis. Données précédemment normalisées et transformées par les racines. Les pointillés indiquent non significatif.....	63
Figure 34. Ordination scalaire multidimensionnelle non-métrique (MDS) des assemblages de diatomées des sites de Brillantes, Donges et Méan au printemps.....	64
Figure 35. dendrogramme pour le regroupement hiérarchique des assemblages de diatomées échantillonne les sites de Brillantes, Donges et Méan au printemps utilisant des similitudes moyennes de Bray-Curtis. Données précédemment normalisées et transformées par les racines. Les lignes pointillées indiquent un regroupement non significatif (test SIMPROF, niveau significatif p <1%).	64
Figure 36. Ordination multidimensionnelle à échelle multidimensionnelle (MDS) des assemblages de diatomées des sites de Brillantes, Donges et Méan en automne.....	65
Figure 37. dendrogramme pour la classification hiérarchique des assemblages de diatomées échantillonne les sites de Brillantes, Donges et Méan en automne, utilisant des similarités moyennes de Bray-Curtis. Données précédemment normalisées et transformées par les racines. Les lignes pointillées indiquent un regroupement non significatif (test SIMPROF, niveau significatif p <1%)....	65
Figure 38. Micrographie des deux morphotypes de Navicula cf. phyllepta. La forme "phylleptosoma" est à gauche et la forme "phyllepta" à droite. Les deux formes sont plus petites et ont une plus grande densité de stries que le type de Navicula phyllepta Kützing.....	67
Figure 39. Résultats de l'analyse de co-inertie. (A) Projection des échantillons décrits par les variables environnementales. La couleur représente les saisons avec le printemps en bleu et l'automne en rouge. Les sites sont indiqués par leur première lettre : B : Brillantes, D : Donges et M : Méan. (B) Projection des variables environnementales.....	73

Figure 40. Ordination scalaire multidimensionnelle non-métrique (nMDS) des assemblages de diatomées des sites de Brillantes, Donges et Méan.	75
Figure 41. Analyse de réseau entre les espèces du microphytobenthos. A. Analyse de réseau de toutes les communautés du microphytobenthos incluant les taxons rares. B. Analyse de réseau de toutes les communautés du microphytobenthos sans les taxons rares.....	79
Figure 42. Entrée de la base de données OMNIDIA pour <i>Navicula phyllepta</i> (NPHY), une diatomée commune sur les trois vasières de l'estuaire de la Loire. Un profil de fréquence similaire à celui de l'indice IBD (en bas) est utilisé pour déterminer les valeurs S et V de plusieurs indices de diatomées, y compris l'indice IPS (case à gauche). La qualité des classes d'eau augmente de CL1 à CL7. Les espèces halophiles, comme <i>Navicula phyllepta</i> , sont fréquentes dans les classes CL2 et CL3.	81
Figure 43. Abondance relative des diatomées en fonction de la sensibilité à la pollution (S) à Méan (Me), Donges (Do) et Brillantes (Br) dans les assemblages de diatomées de printemps. N.a.= non attribué.....	82
Figure 44. Abondance relative des diatomées en fonction de la sensibilité à la pollution (S) à Méan (Me), Donges (Do) et Brillantes (Br) dans les assemblages de diatomées d'automne. N. a. = non attribué.....	83
Figure 45. Abondance relative des diatomées en fonction de la valeur indicatrice (V) à Méan (Me), Donges (Do) et Brillantes (Br) dans les assemblages de diatomées de printemps. N.a. = non attribué.....	83
Figure 46. Abondance relative des diatomées en fonction de la valeur indicatrice (V) à Méan (Me), Donges (Do) et Brillantes (Br) dans les assemblages de diatomées d'automne. N.a. = non attribué.	84
Figure 47. Représentation des valeurs de l'IPS calculées avec le logiciel OMNIDIA v.6 pour les assemblages de diatomées collectés à Brillantes, Donges et Méan pour les deux saisons. La médiane est encadrée par les quartiles 25 et 75%.	85
Figure 48. Exemple de rapport d'inventaire obtenu avec le logiciel OMNIDIA V.6. Cet exemple fait référence à l'assemblage trouvé en septembre 2016 pour la station Brillantes 1. En haut, les espèces utilisées dans le calcul de l'indice sont répertoriées ainsi que les données écologiques trouvées dans Van Dam (1994) concernant ces espèces. En bas, sont indiquées les valeurs pour chaque indice de diatomées, ainsi que les données écologiques trouvées dans Denys (1991).	87
Figure 49. Nouvelle page d'accueil de la base de données.....	89
Figure 50. Liens entre les différentes tables attributaires de la base de données.....	90
Figure 51. Formulaires pour consulter la base de données. A) Recherche par taxon. B) Recherche par conditions environnementales.....	91
Figure 52. Formulaires pour saisir des données. A) Saisie à partir d'un taxon. B) Saisie à partir d'un site et des conditions du milieu.	92
Figure 53. Formulaire pour explorer la base de données par critères géographiques ou par genre. ..	93
Figure 54. Séries temporelles de NDVI obtenues avec le capteur MODIS du satellite TERRA pour deux masses d'eau de transition (Estuaire de la Loire-vasière des Brillantes, GT28) et baie de l'Aiguillon (Sèvre Niortaise, GT31), et deux vasières d'une masse d'eau côtière, le bassin de Marennes-Oléron.....	102
Figure 55. Résultats de l'analyse DLM pour les données de la vasière de la baie de l'Aiguillon entre 2000 et 2015. Trend = Tendence, slope = pente, Seasonal = saisonnalité. La pente est représentée avec son intervalle de confiance à 95 %. La pente nulle (y=0) est représentée en bleu. Le code couleur de la saisonnalité est vert : printemps, bleu : hiver, mauve : automne et rouge : été.....	103
Figure 56. Résultats de l'analyse DLM pour les données de la vasière de Brouage (Baie de Marennes-Oléron) entre 2000 et 2015. Trend = Tendence, slope = pente, Seasonal = saisonnalité. La pente est représentée avec son intervalle de confiance à 95 %. La pente nulle (y=0) est représentée en bleu. Le code couleur de la saisonnalité est vert : printemps, bleu : hiver, mauve : automne et rouge : été.	103
Figure 57. Résultats de l'analyse DLM pour les données de la vasière d'Yves (Baie de Marennes-Oléron) entre 2000 et 2015. Trend = Tendence, slope = pente, Seasonal = saisonnalité. La pente est représentée avec son intervalle de confiance à 95 %. La pente nulle (y=0) est représentée en bleu. Le code couleur de la saisonnalité est vert : printemps, bleu : hiver, mauve : automne et rouge : été.	104

Figure 58. Résultats de l'analyse DLM pour les données de la vase de Brillantes (Estuaire de la Loire) entre 2000 et 2015. Trend = Tendence, slope = pente, Seasonal = saisonnalité. La pente est représentée avec son intervalle de confiance à 95 %. La pente nulle (y=0) est représentée en bleu. Le code couleur de la saisonnalité est vert : printemps, bleu : hiver, mauve : automne et rouge : été.	104
Figure 59. Comparaison des tendances des concentrations en nutriments obtenues à partir des relevés de terrain dans la colonne d'eau de l'estuaire de la Loire (station Sainte-Luce de la base de données OSUR) avec la tendance du NDVI extraite à partir des images MODIS entre 2000 et 2015 au niveau de la vase de Brillantes (Estuaire de la Loire).	105
Figure 60. Résultats de l'analyse par régressions multiples avec partition hiérarchique de la variance entre la tendance du NDVI issu des images MODIS et les tendances des concentrations en ammonium, nitrites, nitrates et phosphates.	107
Figure 61. Résultats de l'analyse par régressions multiples avec partition hiérarchique de la variance entre la tendance de la chlorophylle a dans la colonne d'eau et les tendances des concentrations en ammonium, nitrites, nitrates et phosphates.	107
Figure 62. Cartographie des 42 Masses d'Eau de Transition (MET) sur la façade Manche-Atlantique. Trois exemples ont été sélectionnés pour représenter le cas des estuaires, A) de grande taille (estuaire de la Loire), B) de taille moyenne (estuaire de la Charente), et C) de petite taille (estuaire de la Vie).	109
Figure 63. Méthodologie utilisée pour estimer la surface observable des estuaires avec des capteurs satellitaires. Exemple appliqué aux MET de La Penzé et de Morlaix. (A) Extraction des surfaces de vase. (B) Application d'un carroyage avec une maille correspondant à la résolution spatiale du capteur (ici 250 m correspondant à la résolution spatiale du capteur MODIS). (C) Sélection des mailles entières (i.e. non tronquées).	110
Figure 64. Cartographie des baies et ports qui sont observables avec un nombre supérieur ou égal à 30 pixels pour une résolution spatiale de 250 m (capteur MODIS).	114
Figure 65. Cartographie des 7 estuaires qui sont observables avec un nombre supérieur ou égal à 30 pixels pour une résolution spatiale de 250 m (capteur MODIS).	115
Figure 66. Carte de l'estuaire de la rivière d'Etel observée avec un capteur à 30 m de résolution (LANDSAT).....	116
Figure 67. Carte de l'estuaire de la Loire au niveau des 3 vasières d'étude de Méan, Brillantes et Donges, observée avec un carroyage à 30 m de résolution (LANDSAT).	117
Figure 68. Détail de la résolution spectrale pour les capteurs des satellites SPOT et Pléiades dans le domaine du visible (350 – 850 nm) et du PIR (850 – 1060 nm).	119
Figure 69. Détail de la résolution spectrale pour les capteurs des satellites SENTINEL dans le domaine du visible (350 – 850 nm) et du PIR (850 – 1060 nm).	120
Figure 70. Détail de la résolution spectrale pour les capteurs des satellites LANDSAT et TERRA dans le domaine du visible (350 – 850 nm) et du PIR (850 – 1060 nm).....	121
Figure 71. Marégramme au niveau du port de Pornic pour une marée de vives eaux (coefficient de marée de 107) le lundi 6 novembre 2017.	122
Figure 72. Marégramme au niveau de la baie de Somme pour une marée de vives eaux (coefficient de marée de 107) le lundi 6 novembre 2017.	122
Figure 73. Marégramme au niveau de la baie de Somme pour une marée de mortes eaux (coefficient de marée de 53) le lundi 11 novembre 2017.	123
Figure 74. Proportion de surface de vase (%) en fonction de la surface totale de la Masse d'Eau de Transition et selon l'état d'aménagement de l'estuaire (i.e. fortement modifié – MEFM ou non)...	127
Figure 75. Relation entre la surface de vase par rapport à la surface totale pour l'ensemble eaux de transitions. Chaque point correspond à une masse d'eau de transition, dont le numéro est répertorié dans le tableau 30. A. Relation pour les masses d'eau non fortement modifiées. B. Relation pour les MEFM.	129

TABLES

Tableau 1. Date des campagnes de terrain organisées sur les 3 sites.	18
Tableau 2. Récapitulatif des paramètres biotiques et abiotiques réalisés par station.	18
Tableau 3. Récapitulatif des résultats statistiques obtenus pour les tests ANOVA à 2 facteurs pour chaque variable environnementale.	35
Tableau 4. Analyse DistLM. Proportion de la distribution de la méiofaune expliquée les 10 variables environnementales les plus explicatives de la structure de la méiofaune	40
Tableau 5. Liste faunistique des espèces de Mollusques gastéropodes identifiées lors de la campagne de printemps pour chacun des trois sites. Les valeurs par station d'échantillonnage représentent l'abondance totale des espèces.	41
Tableau 6. Liste faunistique des espèces de Mollusques gastéropodes identifiées lors de la campagne d'automne pour chacun des trois sites. Les valeurs par station d'échantillonnage représentent l'abondance totale des espèces.	41
Tableau 7. Analyse SIMPER : Contribution de chaque espèce de la macrofaune dans la similarité intra-site.	44
Tableau 8. Analyse SIMPER : Contribution de chaque espèce de la macrofaune dans la dissimilarité inter-sites.	44
Tableau 9. Analyse SIMPER : Contribution de chaque espèce de la macrofaune dans la similarité intra-groupe et la dissimilarité inter-groupe des communautés de « Vasière » et d'« Etier ».	45
Tableau 10. Analyse des corrélations entre les abondances de la macrofaune avec les variables environnementales et les abondances de la méiofaune. Les cellules vertes représentent les corrélations positives et les cellules rouges représentent les corrélations négatives.	47
Tableau 11. Analyse DistLM. Modélisation des relations entre la structure de la macrofaune et les variables environnementales pour le groupe « Etier ».	48
Tableau 12. Analyse DistLM. Modélisation des relations entre la structure de la macrofaune et les variables environnementales pour le groupe « Vasière ».	48
Tableau 13. Espèces les plus abondantes à Brillantes, Méan et Donges. L'abondance relative est moyennée et comprend les deux campagnes d'échantillonnage. Les espèces en gras sont abondantes dans les trois sites et en bleu dans deux sur trois.	66
Tableau 14. Liste des espèces qui ont le plus contribué à la dissemblance entre les parties amont et aval de l'étier de Donges au printemps. Les abondances ont été transformées par racine carré.	68
Tableau 15. Liste des espèces qui ont le plus contribué à la dissemblance entre la vasière du Brivet et celle de Méan au printemps. Les abondances ont été transformées par racine carré.	68
Tableau 16. Liste des espèces qui ont le plus contribué à la dissemblance entre l'étier et la vasière de Brillantes au printemps. Les abondances ont été transformées par racine carré.	69
Tableau 17. Liste des espèces qui ont le plus contribué à la dissemblance entre l'étier et la vasière de Brillantes durant l'automne. Les abondances ont été transformées par racine carré.	69
Tableau 18. Test de permutation BIOENV entre les matrices biotiques et abiotiques à $p < 0,1\%$ (999 permutations). Variables environnementales: MO, Granulométrie, Mercure, Aluminium, Arsenic, Chrome, Cuivre, Nickel, Plomb, Zinc, HAP, BenzoPyrène, Salinité, Teneur eau, Bathymétrie, Etier, Température, $\text{NH}_3 + \text{NH}_4^+$, NO_2 , NO_3^- , Si, Meiofaune et Macrofaune.	70
Tableau 19. Analyse DistLM. Proportion de la distribution de l'assemblage des diatomées expliquée par chaque variable environnementale.	71
Tableau 20. Analyse DistLM. Proportion de la distribution de de l'assemblage des diatomées expliquée par chaque variable environnementale au Printemps.	72
Tableau 21. Analyse DistLM. Proportion de la distribution de de l'assemblage des diatomées expliquée par chaque variable environnementale en Automne.	72
Tableau 22. Test de permutation BIOENV entre les matrices biotiques et abiotiques à $p < 0,1\%$ (permutation 9999). Variables environnementales: Carbone organique, Matières sèches, Granulométrie, Mercure, Aluminium, Arsenique, Chrome, Cuivre, Nickel, Plomb, Zinc, HAP, BenzoPyrène, Salinité, Teneur en eau, Bathymétrie, Etier, Température, $\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$, NO_2^- , NO_3^- , phosphates, silicates, méiofaune et macrofaune.	76

Tableau 23. Test RELATE de permutation entre les matrices d'assemblage de diatomées avec p <0,1% (999 permutations). Des échantillons de sédiments et de tissus de lentille ont été recueillis in situ tous les deux mois pendant une période de deux ans dans six stations d'échantillonnage dans la zone intertidale de l'estuaire du Tage (Ribeiro 2010).	78
Tableau 24. Classes des coefficients de sensibilité à la pollution (S) et d'indicateur (V) utilisés dans le calcul de l'IPS.	80
Tableau 25. Entrées taxonomiques par année de publication. P&P fait référence à l'Atlas de Peragallo & Perragallo, T&P aux deux éditions de la collection de Tempère & Peragallo et "Autres" aux articles et thèses.	95
Tableau 26. Origine des échantillons pour deux espèces de diatomées marines centriques (Actinoptychus splendens et A. senarius) et deux espèces de diatomées marines pennés biraphidés (Pleurosigma balticum et P. decorum), répertoriées dans la base de données.	96
Tableau 27. Entrées de la base de données par type de substrat tel que trouvé dans l'Atlas de Peragallo & Perragallo (P & P), la collection Tempère & Peragallo (T & P) et les autres références (Autres= thèses et publications).	97
Tableau 28. Analyse des corrélations entre les tendances des nutriments et du NDVI.	106
Tableau 29. Caractéristiques des capteurs satellitaires étudiés.	108
Tableau 30. Liste des 42 estuaires observés à des résolutions spatiales de 30 m et de 250 m. Les couleurs représentent la capacité du capteur à cartographier un estuaire selon le nombre de pixel et la surface observée. Rose : pas adapté (nombre de pixels<30 et surface observée<50%), jaune : moyennement adapté (50<nombre de pixels<100 et 50%<surface observée<70%) et vert : adapté (nombre de pixels>100 et surface observée>70%).	112
Tableau 31. Attribution des scores pour chaque critère d'évaluation. Les cases surlignées en vert dans le tableau correspondent aux scores obtenus pour l'estuaire de la rivière d'Étel avec le satellite Sentinel-2.	124
Tableau 32. Récapitulatif des indices attribués à chaque capteur selon leurs caractéristiques.	125
Tableau 33. Comparaison des concentrations en micropolluants trouvés dans d'autres études.	131
Tableau 34. Comparaison des gammes de concentrations en nutriments avec d'autres études.	132

8. ANNEXES

Annexe 1. Formules de calculs

Estimation de la concentration des pigments chlorophylliens par spectrophotométrie.

Absorbance nette de l'échantillon non acidifié (NA) :

$$A_{665}^{NA} = (A_{665brut}^{NA} - bc_{665}) - (A_{750brut}^{NA} - bc_{750})$$

Absorbance nette de l'échantillon acidifié (A) :

$$A_{665}^A = (A_{665brut}^A - bc_{665}) - (A_{750brut}^A - bc_{750})$$

Concentration en chlorophylle a ($\mu\text{g/g}$) :

$$[\text{Chlorophylle a}] (\mu\text{g/g}) = 27,7 \times (A_{665}^{NA} - A_{665}^A) \times \frac{v}{p \cdot l}$$

Concentration en phéopigments a ($\mu\text{g/g}$) :

$$[\text{Phéopigments a}] (\mu\text{g/g}) = 27,7 \times [1,7 \times A_{665}^A - A_{665}^{NA}] \times \frac{v}{p \cdot l}$$

Avec :

NA : Non Ancidifié

A : Ancidifié

A : Absorbance

bc : Blanc cuve

v : Volume de solvant d'extraction (35 ml)

p : Poids de l'échantillon

l : Longueur du trajet optique de la cuve de mesure (1 cm)

Les concentrations de pigments exprimés en $\mu\text{g/g}$ sont converties par unité de surface (mg/m^2) selon l'équation :

$$[\text{Chlorophylle a}] (\text{mg/m}^2) = 27,7 \times (A_{665}^{NA} - A_{665}^A) \times v / 1000 / \pi \cdot r^2$$

Avec :

r : Rayon du contact-core (0.0215 m)

Annexe 2. Abondance des espèces de la méiofaune.

(A) Campagne du printemps et (B) Campagne de l'automne. Les mesures ont été réalisées à partir de carotte de 7,1 cm² sur 5 cm de profondeur.

A. Abondance totale des groupes identifiés de méiofaune lors de la campagne de printemps pour chacun des trois sites.

	BRI1	BRI2	BRI3	BRI4	BRI5	DONG1	DONG2	DONG3	DONG4	DONG5	MEAN1	MEAN2	MEAN3	MEAN4	MEAN5
Nématodes	5602	4916	1256	2677	1763	416	128	104	56	160	376	968	392	1476	128
Copépodes	158	192	338	186	257	32	8	0	0	20	28	4	0	8	0
Oligochètes	0	0	90	40	36	0	0	0	0	12	20	0	0	0	4
<i>Corophium</i> sp.	0	16	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostracodes	0	4	24	20	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres spp.	0	52	176	428	404	12	0	0	0	12	128	32	12	4	0

B. Abondance totale des groupes identifiés de méiofaune lors de la campagne d'automne pour chacun des trois sites.

	BRI1	BRI2	BRI3	BRI4	BRI5	DONG1	DONG2	DONG3	DONG4	DONG5	MEAN1	MEAN2	MEAN3	MEAN4	MEAN5
Nématodes	976	1020	2132	1749	1264	1236	480	412	328		1116	1036	1408	404	640
Copépodes	126	88	528	178	100	504	284	48	44		20	36	28	8	12
Oligochètes	36	28	28	50	32	24	52	8	16		8	4	40	4	20
<i>Corophium</i> sp.	0	0	0	0	0	32	0	12	8		0	0	0	0	0
Ostracodes	0	0	32	16	8	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Autres spp.	32	12	0	4	0	8	0	0	0		12	0	0	0	4

Annexe 3. Listes faunistiques

Listes faunistiques complètes des espèces de la macrofaune. (A) Campagne du printemps et (B) Campagne de l'automne.

A)

Liste Faunistique	BRILLANTES					DONGES					MEAN					Abondance relative (%)
	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	
Annélides																Polychètes
<i>Alitta succinea</i>	1			3		1	2				1	4	4	1		1.9
<i>Hediste diversicolor</i>	116	45	125	6	11	145	48	6	14	5	16	5	4	25	45	66.5
<i>Heteromastus filiformis</i>				29	26		22				21	41	50	45	58	31.5
<i>Nephtys hombergii</i>	1															0.1
<i>Oligochaeta</i>						1								1		
Mollusques bivalves																Bivalves
<i>Macoma balthica</i>											10	8	5	7	6	11
<i>Scrobicularia plana</i>			3		3						42	97	19	82	37	89
<i>Cerastoderma edule</i>																
Mollusques gastéropodes																Gastéropodes
<i>Peringia ulvae</i>				4	6						16	86	45	68	92	99.4
<i>Assiminea grayana</i>																0
<i>Potamopyrgus antipodarum</i>														2		0.6
Crustacés																Crustacés
<i>Corophium volutator</i>	7	235	1			84	166	89	137	69		1	1			91.6
<i>Cyathura carinata</i>					3						11	30		11	17	8.3
<i>Lekanesphaera rugicauda</i>				1												0.1
Insectes																
Chironomidae (larve)											1	1				
Némertes																
											3					

B)

Liste Faunistique	BRILLANTES					DONGES					MEAN					Abondance relative (%)
	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	
Annélides																Polychètes
<i>Alitta succinea</i>	3		6	3	6		1					1	1			0.4
<i>Hediste diversicolor</i>	106	129	51	15	18	73	32	38	24		55	35	6	25	1	23.6
<i>Heteromastus filiformis</i>											19	234	36	83	19	75.5
<i>Nephtys hombergii</i>																
<i>Oligochaeta</i>	1										1	2				0.6
Mollusques bivalves																Bivalves
<i>Macoma balthica</i>			4	4	20						3	14	25	27		23
<i>Scrobicularia plana</i>														2	1	1
<i>Cerastoderma edule</i>			36	3	31						34	15	28	91	56	76
Mollusques gastéropodes																Gastéropodes
<i>Peringia ulvae</i>							2				14	42	144	49	21	99.4
<i>Assiminea grayana</i>											1					0
<i>Potamopyrgus antipodarum</i>														6		0.6
Crustacés																Crustacés
<i>Corophium volutator</i>		1		13		114	416	154	15							86.1
<i>Cyathura carinata</i>				7	7						25	27	2	27	18	13.6
<i>Lekanesphaera rugicauda</i>				1		1										0.2
Insectes																
Chironomidae (larve)											1					
Némertes																

Annexe 4. Liste des diatomées.

Liste des diatomées analysées dans cette étude. La forme de vie, l'habitat et les préférences pour la salinité sont données pour chaque taxon ainsi que les références utilisées pour déterminer l'écologie de chaque espèce.

Espèces	Forme de vie	Habitat	Préférences de salinité	Références sur l'écologie
<i>Achnantheidium</i> _spA	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Genre: Eau douce Haptobenthique
<i>Achnantheidium</i> _spB	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Genre: Eau douce Haptobenthique
<i>Achnantheidium</i> _spC	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Genre: Eau douce Haptobenthique
<i>Achnantheidium</i> _spD	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Genre: Eau douce Haptobenthique
<i>Achnantheidium</i> _spE	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Genre: Eau douce Haptobenthique
<i>Achnantheidium</i> cf. <i>druartii</i> Rimet & Couté	épilithique	Benthos	Eau douce	Rimet et al (2010)
<i>Achnantheidium exiguum</i> (Grunow) Czarnecki	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Genre: Eau douce Haptobenthique
<i>Achnantheidium</i> cf. <i>saprophilum</i> (Kobayashi & Mayama) Round & Bukhtiyarova	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Genre: Eau douce Haptobenthique
<i>Achnantheidium</i> cf. <i>subhudsonis</i> (Hustedt) Kobayashi	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Genre: Eau douce Haptobenthique
<i>Actinocyclus octonarius</i> var. <i>tenellus</i> (Brébisson) Hendey	Tychoplanctonique	Tychoplancton	Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Genre: Epiphyte sur les algues souvent rencontré dans le plankton proche du rivage; Hendey 1964 - Espèces: dans le plancton néritique.
<i>Actinoptychus senarius</i> (Ehrenberg) Ehrenberg	Tychoplanctonique	Tychoplancton	Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Genre: Plancton néritique, probablement principalement de l'assemblage se détachant ou attaché à d'autres algues sur les sédiments côtiers
<i>Amphora</i> cf. <i>copulata</i> (Kützing) Schoeman & Archibald	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Genre: Epiphytique, épilithique, Epipélique
<i>Amphora</i> cf. <i>helenensis</i> Giffen	Epipsamique	Benthos	Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Genre: Epiphytique, épilithique, Epipélique; Ribeiro <i>et al.</i> (2013)
<i>Amphora</i> cf. <i>indistincta</i> Levkov	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Genre: Epiphytique, épilithique, Epipélique
<i>Amphora ovalis</i> (Kützing) Kützing	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Genre: Epiphytique, épilithique, Epipélique
<i>Amphora pediculus</i> (Kützing) Grunow	Haptobenthique	Benthos	Eau douce/Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Genre: Epiphytique, épilithique Epipélique; Ribeiro <i>et al.</i> (2013): Epipsamique
<i>Amphora</i> cf. <i>subacutiuscula</i> Schoeman	Haptobenthique	Benthos	Eau douce/Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Genre: Epiphytique, épilithique Epipélique; Ribeiro <i>et al.</i> (2013): Epipélique
<i>Amphora</i> cf. <i>vetula</i> Levkov	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Genre: Epiphytique, épilithique, Epipélique
<i>Anorthoneis</i> cf. <i>tenuis</i> Hustedt	Epipsamique	Benthos	Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Genre: attaché aux grains de sable

Espèces	Forme de vie	Habitat	Préférences de salinité	Références sur l'écologie
<i>Asterionella formosa</i> Hassall	Planctonique	Plancton	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Genre: Planctonique
<i>Aulacoseira ambigua</i> (Grunow) Simonsen	Planctonique	Plancton	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Genre: Planctonique
<i>Aulacoseira brasiliensis</i> Tremarin, Carvalho Torgan & Veiga Ludwig	Planctonique	Plancton	Eau douce/Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Genre: Planctonique
<i>Aulacoseira granulata</i> (Ehrenberg) Simonsen	Planctonique	Plancton	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Genre: Planctonique
<i>Aulacoseira islandica</i> (O. Müller) Simonsen	Planctonique	Plancton	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Genre: Planctonique
<i>Aulacoseira pusilla</i> (F.Meister) A.Tuji & A.Houk	Planctonique	Plancton	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Genre: Planctonique
<i>Aulacoseira subartica</i> (O. Müller) Haworth	Planctonique	Plancton	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Genre: Planctonique Eau douce
<i>Belonastrum berolinense</i> (Lemmermann) Round & Maidana	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Krammer & Lange-Bertalot (1986 -1992)
<i>Berkeleya fennica</i> Juhlin-Dannfelt	tube-dwelling	Benthos	Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Genre: Tubes de mucilage
<i>Biremis lucens</i> (Hustedt) K.Sabbe, A.Witkowski & W.Vyverman	Epipsamique	Benthos	Saumâtre/Marine	Ribeiro <i>et al.</i> (2013): Epipsamique
<i>Brockmanniella brockmannii</i> (Hustedt) Hasle, Stosch & Syvertsen	Tychoplanctonique	Tychoplancton	Saumâtre/Marine	Sabbe <i>et al.</i> (2010)
<i>Caloneis aemula</i> (A.Schmidt) Cleve	Epipélique	Benthos	Marine	AlgaeBase (2017)
<i>Caloneis schumanniana</i> (Grunow) Cleve	Epipélique	Benthos	Eau douce/Saumâtre	AlgaeBase (2017)
<i>Caloneis westii</i> (W.Smith) Hendey	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Hendey (1964)
<i>Catenula adhaerens</i> (Mereschkowsky) Mereschkowsky	Epipsamique	Benthos	Saumâtre	Ribeiro <i>et al.</i> (2013): Epipsamique
<i>Cavinula lapidosa</i> (Krasske) Lange-Bertalot	Epipélique	Benthos	Eau douce/aérophile	Round <i>et al.</i> (1990) - Genre: epipelon, habitats subaériens humides
<i>Cerataulus smithii</i> Ralfs	Epipsamique	Benthos	Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Genre: attaché à des grains de sable, trouvé dans le plancton mais strictement benthique
<i>Climaconeis fasciculata</i> (Grunow ex Cleve) E.J.Cox	Epipélique	Benthos	Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Marine, Epipélique
<i>Cocconeis</i> _spA	Haptobenthique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce à Marine. Vivant dans les plantes, roches, etc.
<i>Cocconeis disculus</i> (Schumann) Cleve	Haptobenthique	Benthos	Eau douce/Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce à Marine. Vivant dans les plantes, roches, etc.
<i>Cocconeis hauniensis</i> Witkowski	Haptobenthique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce à Marine. Vivant dans les plantes, roches, etc.
<i>Cocconeis pediculus</i> Ehrenberg	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce à Marine. Vivant dans les plantes, roches, etc.
<i>Cocconeis placentula</i> var. <i>euglypta</i> (Ehrenberg) Grunow	Haptobenthique	Benthos	Eau douce/Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce à Marine. Vivant dans les plantes, roches, etc.

Espèces	Forme de vie	Habitat	Préférences de salinité	Références sur l'écologie
<i>Cocconeis scutellum</i> Ehrenberg	Haptobenthique	Benthos	Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce à Marine. Vivant dans les plantes, roches, etc.
<i>Cocconeis stauroneiformis</i> (W.Smith) H.Okuno	Haptobenthique	Benthos	Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce à Marine. Vivant dans les plantes, roches, etc.
<i>Coscinodiscus cf. radiatus</i> Ehrenberg	Planctonique	Plancton	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) – Libre – Vivant living Marine abundant in phytoPlancton. Few Espèces in lakes but only in high conductivity waters
<i>Ctenophora pulchella</i> var. <i>lanceolata</i> (O'Meara) L.Bukhtiyarova	Haptobenthique	Benthos	Eau douce/Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) – attaché au substrat, Saumâtre but also penetrating into Eau douce
<i>Cyclotella</i> _spA	Planctonique	Plancton	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - mainly Eau douce and Planctonique with two Espèces occurring in shallow coastal waters
<i>Cyclotella</i> _spB	Planctonique	Plancton	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - mainly Eau douce and Planctonique with two Espèces occurring in shallow coastal waters
<i>Cyclotella</i> _spC	Planctonique	Plancton	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - mainly Eau douce and Planctonique with two Espèces occurring in shallow coastal waters
<i>Cyclotella choctawhatcheeana</i> Prasad	Tychoplanctonique	Tychoplancton	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - mainly Eau douce and Planctonique with two Espèces occurring in shallow coastal waters
<i>Cyclotella cf. meduanae</i> H.Germain	Planctonique	Plancton	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - mainly Eau douce and Planctonique with two Espèces occurring in shallow coastal waters
<i>Cyclotella meneghiniana</i> Kützing	Tychoplanctonique	Tychoplancton	Eau douce/Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - mainly Eau douce and Planctonique with two Espèces occurring in shallow coastal waters
<i>Cylindrotheca closterium</i> (Ehrenberg) Reimann & Lewin	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - epipelon of Marine habitats
<i>Cylindrotheca gracilis</i> (Brébisson ex Kützing) Grunow	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - epipelon of Marine habitats
<i>Cymatopleura elliptica</i> (Brébisson) W.Smith	Epipélique	Benthos	Eau douce/Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce, Epipélique, with a tendency to be more abundant in high-conductivity (alkaline) waters
<i>Cymatopleura solea</i> (Brébisson) W.Smith	Epipélique	Benthos	Eau douce/Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce, Epipélique, with a tendency to be more abundant in high-conductivity (alkaline) waters
<i>Cymatosira belgica</i> Grunow	Tychoplanctonique	Tychoplancton	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Although often collected in inshore Plancton it probably grows in the epipsammon. Sabbe (1997) : most abundant and characteristic Espèces in silty sediments of the Westerschelde estuary
<i>Cymbella</i> _spA	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Epiphyte, épilithique or Epipélique. Eau douce
<i>Cymbella</i> _spB	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Epiphyte, épilithique or Epipélique. Eau douce
<i>Cymbella</i> _spC	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Epiphyte, épilithique or Epipélique. Eau douce
<i>Cymbopleura cf. amphicephala</i> (Nägeli) Krammer	Epipélique	Benthos	Eau douce	AlgaeBase (2017)

Espèces	Forme de vie	Habitat	Préférences de salinité	Références sur l'écologie
<i>Delphineis minutissima</i> (Hustedt) Simonsen	Tychoplanctonique	Tychoplancton	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Epipsamique. Eau douce; Sabbe (1997) : abundant and characteristic Espèces in silty sediments of the Westerschelde estuary; Tychoplanctonique
<i>Delphineis surirelloides</i> (Simonsen) G.W.Andrews	Tychoplanctonique	Tychoplancton	Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Epipsamique. Eau douce; Sabbe (1997) : restricted to higher salinities; Tychoplanctonique
<i>Denticula subtilis</i> Grunow	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce and Marine, benthic
<i>Diadesmis confervacea</i> Kützing	Haptobenthique	Benthos	Eau douce/aérophile	Diatoms of USA (2017) - Diadesmis is considered an aerophilic taxon It grows on mosses and on damp rocks, often in low conductivity, slightly acid waters
<i>Diploneis _spA</i>	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - predominantly Marine but with a few Eau douce Espèces
<i>Diploneis _spB</i>	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - predominantly Marine but with a few Eau douce Espèces
<i>Diploneis aestuarii</i> Hustedt	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - predominantly Marine but with a few Eau douce Espèces. Witkowski et al (2000)
<i>Diploneis ovalis</i> (Hilse) Cleve	Epipélique	Benthos	Eau douce/Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - predominantly Marine but with a few Eau douce Espèces. Witkowski et al (2000)
<i>Diploneis cf. vacilans</i> (A.Schmidt) Cleve	Epipélique	Benthos	Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - predominantly Marine but with a few Eau douce Espèces. Witkowski et al (2000)
<i>Diploneis vetula</i> (A.W.F.Schmidt) Cleve	Epipélique	Benthos	Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - predominantly Marine but with a few Eau douce Espèces
<i>Discostella pseudostelligera</i> (Hustedt) Houk & Klee	Planctonique	Plancton	Eau douce	AlgaeBase (2017)
<i>Discostella stelligera</i> var. <i>tenuis</i> (Hustedt) Houk & Klee	Planctonique	Plancton	Eau douce	AlgaeBase (2017)
<i>Discostella cf. woltereckii</i> (Hustedt) Houk & Klee	Planctonique	Plancton	Eau douce	AlgaeBase (2017)
<i>Encyonema _spA</i>	Epipélique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce; Epiphyte, épilithique, often metaphytic
<i>Entomoneis alata</i> (Ehrenberg) Ehrenberg	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Epipélique Genre of Saumâtre Marine sediments
<i>Entomoneis paludosa</i> (W.Smith) Reimer	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Epipélique Genre of Saumâtre Marine sediments
<i>Eolimna _spA</i>	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Algaebase (2017)
<i>Eolimna _spB</i>	Epipélique	Benthos	Saumâtre	AlgaeBase (2017)
<i>Epithemia adnata</i> (Kützing) Brébisson	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - exclusively Eau douce Epiphyte and Epipélique Genre
<i>Eunotia _spA</i>	Epiphyte	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - restricted to Eau douce and particularly abundant in the epiphyton and metaphyton of oligotrophic waters

Espèces	Forme de vie	Habitat	Préférences de salinité	Références sur l'écologie
<i>Eunotia cf. minor</i> (Kützing) Grunow	Epiphyte	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - restricted to Eau douce and particularly abundant in the epiphyton and metaphyton of oligotrophic waters
<i>Eunotogramma dubium</i> Hustedt	Epipsamique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - common Marine Genre, attached to sand grains
<i>Fallacia</i> _spA	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - groups of Marine and Eau douce Epipélique diatoms
<i>Fallacia amphipleuroides</i> (Hustedt) D.G.Mann	Epipsamique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - groups of Marine and Eau douce Epipélique diatoms. Ribeiro <i>et al.</i> (2013) - Epipsamique
<i>Fallacia helensis</i> (Schulz) D.G.Mann	Epipélique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - groups of Marine and Eau douce Epipélique diatoms
<i>Fallacia margino-punctata</i> K.Sabbe & W.Vyverman	Epipsamique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - groups of Marine and Eau douce Epipélique diatoms. Sabbe <i>et al.</i> (1999) - Epipsamique
<i>Fallacia cf. ny</i> (Cleve) D.G.Mann	Epipélique	Benthos	Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - groups of Marine and Eau douce Epipélique diatoms. Witkowski <i>et al.</i> (2000) - Marine tropical form
<i>Fallacia pygmaea</i> (Kützing) Stickle & D.G.Mann	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - groups of Marine and Eau douce Epipélique diatoms. Sabbe <i>et al.</i> (1999) - Epipélique
<i>Fallacia scaldensis</i> K.Sabbe & K.Muylaert	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - groups of Marine and Eau douce Epipélique diatoms. Sabbe <i>et al.</i> (1999) - Epipélique
<i>Fallacia cf. wuestii</i> (R.Simonsen) K.Sabbe & K.Muylaert	Epipsamique	Benthos	Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - groups of Marine and Eau douce Epipélique diatoms. Sabbe <i>et al.</i> (1999) - Epipsamique
<i>Fistulifera saprophila</i> (Lange-Bertalot & Bonik) Lange-Bertalot	Epipélique	Benthos	Eau douce	Diatoms of USA (2017) - These Espèces grow in a wide range of Eau douces and they may be often overlooked because of their small size and light silicification. <i>Fistulifera</i> can reach high abundance in eutrophic and polluted waters
<i>Fragilaria</i> _sl spA	Haptobenthique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce sediments, and a few in the Plancton
<i>Fragilaria</i> _sl spB	Haptobenthique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce sediments, and a few in the Plancton
<i>Fragilaria</i> _sl spC	Haptobenthique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce sediments, and a few in the Plancton
<i>Fragilaria</i> _sl spD	Haptobenthique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce sediments, and a few in the Plancton
<i>Fragilaria</i> _sl spE	Haptobenthique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce sediments, and a few in the Plancton
<i>Fragilaria capensis</i> Grunow	Epipsamique	Benthos	Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce sediments, and a few in the Plancton. Witkowski <i>et al.</i> (2000) - Marine
<i>Fragilaria cf. capucina</i> Desmazières	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce sediments, and a few in the Plancton. Krammer & Lange-Bertalot (1986-1992)

Espèces	Forme de vie	Habitat	Préférences de salinité	Références sur l'écologie
<i>Fragilaria sopotensis</i> Witkowski & Lange-Bertalot	Haptobenthique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce sediments, and a few in the Plancton. Witkowski et al (2000) - Marine
<i>Fragilaria tenera</i> var. <i>nanana</i> (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot & S.Ulrich	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce sediments, and a few in the Plancton. Krammer & Lange-Bertalot (1986-1992)
<i>Fragilariopsis</i> cf. <i>pseudonana</i> (Hasle) Hasle	Tychoplanctonique	Tychoplancton	Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Marine, Planctonique or benthic, abundant in Antarctic waters
<i>Frustulia interposita</i> (Lewis) De Toni	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce to slightly Saumâtre, Epipélique. Ribeiro <i>et al.</i> (2013)
<i>Geissleria decussis</i> (Østrup) Lange-Bertalot & Metzeltin	Epipélique	Benthos	Eau douce/Saumâtre	Diatoms of USA (2017) - Geissleria Espèces are found in oligotrophic to eutrophic waters, but are locally rare in abundance. Ribeiro <i>et al.</i> (2013): Epipélique
<i>Gomphonema</i> _spA	Epipélique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - very common in Eau douce Haptobenthique communities
<i>Gomphonema</i> _spB	Epipélique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - very common in Eau douce Haptobenthique communities
<i>Gomphonema</i> _spC	Epipélique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - very common in Eau douce Haptobenthique communities
<i>Gomphonema</i> _spD	Epipélique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - very common in Eau douce Haptobenthique communities
<i>Gomphonema</i> _spE	Epipélique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - very common in Eau douce Haptobenthique communities
<i>Gomphonema</i> _spF	Epipélique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - very common in Eau douce Haptobenthique communities
<i>Gomphonema</i> _spG	Epipélique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - very common in Eau douce Haptobenthique communities
<i>Gyrosigma</i> _spA	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - principally Epipélique, living in Saumâtre habitats but extending to Marine habitats; few Espèces are common in Eau douce
<i>Gyrosigma acuminatum</i> var. <i>gallicum</i> (Grunow) Cleve	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - principally Epipélique, living in Saumâtre habitats but extending to Marine habitats; few Espèces are common in Eau douce
<i>Gyrosigma attenuatum</i> (Kützing) Rabenhorst	Epipélique	Benthos	Eau douce/Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - principally Epipélique, living in Saumâtre habitats but extending to Marine habitats; few Espèces are common in Eau douce. Krammer & Lange-Bertalot (1986 -1992)
<i>Gyrosigma balticum</i> (Ehrenberg) Rabenhorst	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - principally Epipélique, living in Saumâtre habitats but extending to Marine habitats; few Espèces are common in Eau douce

Espèces	Forme de vie	Habitat	Préférences de salinité	Références sur l'écologie
<i>Gyrosigma fasciola</i> (Ehrenberg) J.W.Griffith & Henfrey	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - principally Epipélique, living in Saumâtre habitats but extending to Marine habitats; few Espèces are common in Eau douce
<i>Gyrosigma eximium</i> (Thwaites) Boyer	Epipélique	Benthos	Eau douce/Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - principally Epipélique, living in Saumâtre habitats but extending to Marine habitats; few Espèces are common in Eau douce. Patrick & Reimer (1966)
<i>Gyrosigma limosum</i> Sterrenburg & Underwood	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - principally Epipélique, living in Saumâtre habitats but extending to Marine habitats; few Espèces are common in Eau douce
<i>Gyrosigma macrum</i> (W.Smith) J.W.Griffith & Henfrey	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - principally Epipélique, living in Saumâtre habitats but extending to Marine habitats; few Espèces are common in Eau douce
<i>Gyrosigma scalproides</i> (Rabenhorst) Cleve	Epipélique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - principally Epipélique, living in Saumâtre habitats but extending to Marine habitats; few Espèces are common in Eau douce
<i>Gyrosigma wansbeckii</i> (Donkin) Cleve	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - principally Epipélique, living in Saumâtre habitats but extending to Marine habitats; few Espèces are common in Eau douce. Patrick & Reimer (1966)
<i>Halamphora</i> _spA	Haptobenthique	Benthos	Saumâtre	Diatoms of USA (2017) - Most of the Espèces within Halamphora are of Marine or Saumâtre water habitats, although they also occur in Eau douces
<i>Halamphora</i> _spB	Haptobenthique	Benthos	Saumâtre	Diatoms of USA (2017) - Most of the Espèces within Halamphora are of Marine or Saumâtre water habitats, although they also occur in Eau douces
<i>Halamphora</i> _spC	Haptobenthique	Benthos	Saumâtre	Diatoms of USA (2017) - Most of the Espèces within Halamphora are of Marine or Saumâtre water habitats, although they also occur in Eau douces
<i>Halamphora</i> cf. <i>abuensis</i> (Foged) Levkov	Haptobenthique	Benthos	Saumâtre	Diatoms of USA (2017) - Most of the Espèces within Halamphora are of Marine or Saumâtre water habitats, although they also occur in Eau douces
<i>Hantzschia amphioxys</i> (Ehrenberg) Grunow	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Marine and Eau douce epipelon, especially in intertidal sand
<i>Haslea nipkowii</i> (Meister) M.Poulin & G.Massé	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Marine epipelon and Planctonique in warm and tropical waters
<i>Hippodonta caotica</i> Witkowski, Lange-Bertalot & Metzeltin	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Diatoms of USA (2017) - Espèces of Hippodonta grow in a wide range of benthic habitats, particularly in mid to higher salinity inland and coastal waters Pavlov et al (2013)

Espèces	Forme de vie	Habitat	Préférences de salinité	Références sur l'écologie
<i>Hippodonta hungarica</i> (Grunow) Lange-Bertalot, Metzeltin & Witkowski	Epipélique	Benthos	Eau douce	Diatoms of USA (2017) - Espèces of Hippodonta grow in a wide range of benthic habitats, particularly in mid to higher salinity inland and coastal waters Pavlov et al (2013)
<i>Hippodonta linearis</i> (Østrup) Lange-Bertalot, Metzeltin & Witkowski	Epipélique	Benthos	Eau douce/Saumâtre	Diatoms of USA (2017) - Espèces of Hippodonta grow in a wide range of benthic habitats, particularly in mid to higher salinity inland and coastal waters Pavlov et al (2013)
<i>Humidophila contenta</i> (Grunow) Lowe, Kociolek, J.R.Johansen, Van de Vijver, Lange-Bertalot & Kopalová	Epipélique	Benthos	Eau douce/aérophile	Diatoms of USA (2017) - The Genre Humidophila is most abundant in aerial or subaerial habitats, and the Genre is particularly diverse in the Antarctic and sub-Antarctic. Humidophila contenta is one of the few cosmopolitan Espèces of this Genre. It has been reported worldwide in soils and subaerial habitats
<i>Hyalodiscus</i> _spA	Tychoplanctonique	Tychoplancton	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - common Marine Genre, attached by thick mucilage pads to seaweeds, in short filaments, but also found in turbulent inshore waters or lying unattached on the sediments
<i>Hyalodiscus radiatus</i> (O'Meara) Grunow	Tychoplanctonique	Tychoplancton	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - common Marine Genre, attached by thick mucilage pads to seaweeds, in short filaments, but also found in turbulent inshore waters or lying unattached on the sediments
<i>Karayevia amoena</i> (Hustedt) Bukhtiyarova	Epipsamique	Benthos	Eau douce/Saumâtre	Diatoms of USA (2017) - Cells grow attached to sand grains, with many Espèces preferring alkaline waters
<i>Karayevia clevei</i> (Grunow) Round & Bukhtiyarova	Epipsamique	Benthos	Eau douce/Saumâtre	Diatoms of USA (2017) - Cells grow attached to sand grains, with many Espèces preferring alkaline waters
<i>Lindavia cf. comta</i> (Kützing) Nakov, Gullory, Julius, Theriot & Alverson	Planctonique	Plancton	Eau douce	Diatoms of USA (2017) - Lindavia contains the taxa that were formerly included in the Cyclotella comta group
<i>Lithodesmium undulatum</i> Ehrenberg	Planctonique	Plancton	Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Marine Planctonique
<i>Luticola frequentissima</i> Levkov, Metzeltin & A.Pavlov	Epipélique	Benthos	Eau douce/Saumâtre/terrestrial	Round <i>et al.</i> (1990) - fresh and slightly Saumâtre water Genre, commonest in soils or subaerial habitats and in estuaries
<i>Luticola goeppertiana</i> (Bleisch) D.G.Mann ex J.Rarick, S.Wu, S.S.Lee & Edlund	Epipélique	Benthos	Eau douce/Saumâtre/terrestrial	Round <i>et al.</i> (1990) - fresh and slightly Saumâtre water Genre, commonest in soils or subaerial habitats and in estuaries
<i>Mastogloia</i> _spA	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Epipélique or Epiphyte Genre containing many Espèces principally Marine but extending into Saumâtre and fresh waters
<i>Mastogloia</i> _spB	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Epipélique or Epiphyte Genre containing many Espèces principally Marine but extending into Saumâtre and fresh waters

Espèces	Forme de vie	Habitat	Préférences de salinité	Références sur l'écologie
<i>Mayamaea</i> _spA	Epipélique	Benthos	Eau douce/aérophile	Diatoms of USA (2017) - Mayamaea includes the former Navicula atomus and its affiliates. Mayamaea Espèces are found in ephemeral habitats as well as waters high in nutrient waste. Mayamaea Espèces may reach high abundance in some polluted habitats
<i>Mayamaea atomus</i> (Kützing) Lange-Bertalot	Epipélique	Benthos	Eau douce/aérophile	Diatoms of USA (2017) - Mayamaea includes the former Navicula atomus and its affiliates. Mayamaea Espèces are found in ephemeral habitats as well as waters high in nutrient waste. Mayamaea Espèces may reach high abundance in some polluted habitats
<i>Mayamaea permitis</i> (Hustedt) K.Bruder & Medlin	Epipélique	Benthos	Eau douce/aérophile	Diatoms of USA (2017) - Mayamaea includes the former Navicula atomus and its affiliates. Mayamaea Espèces are found in ephemeral habitats as well as waters high in nutrient waste. Mayamaea Espèces may reach high abundance in some polluted habitats
<i>Meloneis mimallis</i> I.Louvrou, D.B.Danielidis & A.Economou-Amilli	Epipsamique	Benthos	Marine	Louvrou <i>et al.</i> (2012)
<i>Melosira</i> _spA	Haptobenthique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - common in Marine epibenthic habitats
<i>Melosira lineata</i> (Dillwyn) C.Agardh	Haptobenthique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - common in Marine epibenthic habitats. Krammer & Lange-Bertalot (1986-1992)
<i>Melosira moniliformis</i> (O.F.Müller) C.Agardh	Haptobenthique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - common in Marine epibenthic habitats. Hendey (1964)
<i>Melosira nummuloides</i> C.Agardh	Haptobenthique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - common in Marine epibenthic habitats. Hendey (1964)
<i>Meridion circulare</i> (Greville) C.Agardh	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - completely Eau douce Genre found attached to stones and plants and always in flowing water. Abundant in springs
<i>Navicula</i> _sl spA	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique
<i>Navicula</i> _sl spB	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique
<i>Navicula</i> _sl spC	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique
<i>Navicula</i> _spA	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique
<i>Navicula</i> _spB	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique
<i>Navicula</i> _spC	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique
<i>Navicula</i> _spD	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique
<i>Navicula</i> _spE	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique

Espèces	Forme de vie	Habitat	Préférences de salinité	Références sur l'écologie
<i>Navicula</i> _spF	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique
<i>Navicula</i> _spG	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique
<i>Navicula</i> _spH	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique
<i>Navicula</i> _spl	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique
<i>Navicula</i> _spJ	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique
<i>Navicula</i> _spK	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique
<i>Navicula</i> cf. <i>abscondita</i> Hustedt	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Sabbe (1997) - Epipsamique
<i>Navicula</i> <i>aleksandrae</i> Lange-Bertalot, Bogaczewicz-Adamczak & Witkowski	Epipsamique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Ribeiro <i>et al.</i> (2013)
<i>Navicula</i> cf. <i>antonii</i> Lange-Bertalot	Epipélique	Benthos	Eau douce/Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Lange-Bertalot (2001) - eutrophic and hipertrophic waters with average to high electrolyte content
<i>Navicula</i> cf. <i>arenaria</i> Donkin	Epipélique	Benthos	Eau douce/Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Lange-Bertalot (2001) - Saumâtre waters
<i>Navicula</i> <i>bipustulata</i> Mann	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Sabbe (1997)
<i>Navicula</i> <i>bozenae</i> Lange-Bertalot, Witkowski & Zgrundo	Epipsamique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Ribeiro <i>et al.</i> (2013)
<i>Navicula</i> <i>cincta</i> (Ehrenberg) Ralfs in Pritchard	Epipsamique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Sabbe (1997)
<i>Navicula</i> cf. <i>cryptotenella</i> Lange-Bertalot	Epipélique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Lange-Bertalot (2001) - Sensitive
<i>Navicula</i> <i>digitoradiata</i> (W.Gregory) Ralfs	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Sabbe (1997)
<i>Navicula</i> <i>dilucida</i> Hustedt	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Ribeiro <i>et al.</i> (2013)
<i>Navicula</i> <i>erifuga</i> Lange-Bertalot	Epipélique	Benthos	Eau douce/Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Diatoms of USA (2017) - <i>N. erifuga</i> prefers Saumâtre water or fresh water of high mineral content, eutrathentic
<i>Navicula</i> cf. <i>flagellifera</i> Hustedt	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Ribeiro <i>et al.</i> (2013)
<i>Navicula</i> <i>gregaria</i> Donkin morphotype 1	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Ribeiro <i>et al.</i> (2013)
<i>Navicula</i> <i>gregaria</i> Donkin morphotype 2	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Ribeiro <i>et al.</i> (2013)

Espèces	Forme de vie	Habitat	Préférences de salinité	Références sur l'écologie
<i>Navicula lanceolata</i> (Agardh) Ehrenberg	Epipélique	Benthos	Eau douce/Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Diatoms of USA (2017) - Fresh and Saumâtre water. Eutrathentic, cold-water Espèces
<i>Navicula microdigitoradiata</i> Lange-Bertalot	Epipélique	Benthos	Eau douce/Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Lange-Bertalot (2001)
<i>Navicula pargemina</i> Underwood & Yallop	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Ribeiro <i>et al.</i> (2013)
<i>Navicula cf. pargemina</i> Underwood & Yallop	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Ribeiro <i>et al.</i> (2013)
<i>Navicula peregrina</i> (Ehrenberg) Kützing	Epipélique	Benthos	Eau douce/Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Lange-Bertalot (2001)
<i>Navicula perminuta</i> Grunow	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Lange-Bertalot (2001)
<i>Navicula cf. perminuta</i> Grunow	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Lange-Bertalot (2001)
<i>Navicula phyllepta</i> Kützing	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Lange-Bertalot (2001)
<i>Navicula cf. phyllepta</i> Kützing	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Lange-Bertalot (2001)
<i>Navicula cf. salinarum</i> Grunow	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Sabbe (1997)
<i>Navicula salinicola</i> Hustedt	Epipsamique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Sabbe (1997) - Epipsamique
<i>Navicula cf. salinicola</i> Hustedt	Epipsamique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Sabbe (1997) - Epipsamique
<i>Navicula slesvicensis</i> Grunow	Epipélique	Benthos	Eau douce/Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Lange-Bertalot (2001)
<i>Navicula spartinetensis</i> Sullivan & Reimer	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Ribeiro <i>et al.</i> (2013)
<i>Navicula cf. starmachioides</i> A.Witkowski & Lange-Bertalot	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Sabbe (1997)
<i>Navicula tripunctata</i> (O.F. Müller) Bory	Epipélique	Benthos	Eau douce/Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Lange-Bertalot (2001) - indicator for eutrophic waters with average to high electrolyte content
<i>Navicula cf. utlandshoermiensis</i> Van Landingham	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Witkowski <i>et al.</i> (2000)
<i>Navicula veneta</i> Kützing	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Lange-Bertalot (2001) - very pollution tolerant. Electrolyte-rich to Saumâtre waters

Espèces	Forme de vie	Habitat	Préférences de salinité	Références sur l'écologie
<i>Navicula wiesneri</i> Lange-Bertalot	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Lange-Bertalot (2001)
<i>Navicula viminoides</i> Giffen	Epipsamique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce or Marine, Epipélique. Ribeiro <i>et al.</i> (2013)
<i>Nitzschia</i> _spA	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments
<i>Nitzschia</i> _spB	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments
<i>Nitzschia</i> _spC	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments
<i>Nitzschia</i> _spD	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments
<i>Nitzschia</i> _spE	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments
<i>Nitzschia</i> _spG	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments
<i>Nitzschia</i> _spH	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments
<i>Nitzschia</i> _spl	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments
<i>Nitzschia</i> _spJ	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments
<i>Nitzschia</i> _spK	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments
<i>Nitzschia</i> _spL	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments
<i>Nitzschia acicularis</i> (Kützing) W.Smith	Epipélique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments. Kelly <i>et al.</i> (2005) - Eau douce, tolerant to pollution
<i>Nitzschia</i> cf. <i>aequorea</i> Hustedt	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments. Ribeiro <i>et al.</i> (2013)
<i>Nitzschia agnita</i> Hustedt	Epipélique	Benthos	Eau douce/Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments. Witkowski <i>et al.</i> (2000)
<i>Nitzschia amphibia</i> Grunow	Epipélique	Benthos	Eau douce/aérophile	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments
<i>Nitzschia angularis</i> W.Smith	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments. Witkowski <i>et al.</i> (2000)

Espèces	Forme de vie	Habitat	Préférences de salinité	Références sur l'écologie
<i>Nitzschia brevissima</i> Grunow	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments. Sabbe (1997)
<i>Nitzschia cf. capitellata</i> Hustedt	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments. Witkowski <i>et al.</i> (2000)
<i>Nitzschia cf. dissipata</i> (Kützing) Grunow	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments. Sabbe (1997)
<i>Nitzschia cf. distans</i> W.Gregory	Epipélique	Benthos	Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments
<i>Nitzschia dubia</i> W.Smith	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments
<i>Nitzschia cf. dubia</i> W.Smith	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments
<i>Nitzschia cf. filiformis</i> (W.Smith) Van Heurck	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments
<i>Nitzschia frustulum</i> (Kützing) Grunow in Cleve & Grunow	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments
<i>Nitzschia cf. gessneri</i> Hustedt	Epipélique	Benthos	Eau douce/Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments. Krammer & Lange-Bertalot (1986-1992)
<i>Nitzschia incognita</i> Legler & Krasske	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments. Witkowski <i>et al.</i> (2000)
<i>Nitzschia aff. inconspicua</i> Grunow	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments
<i>Nitzschia lanceola</i> var. <i>minutula</i> Grunow	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments. Witkowski <i>et al.</i> (2000)
<i>Nitzschia lorenziana</i> Grunow	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments. Witkowski <i>et al.</i> (2000)
<i>Nitzschia maxima</i> Grunow	Epipélique	Benthos	Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments. Krammer & Lange-Bertalot (1986-1992)
<i>Nitzschia microcephala</i> Grunow	Epipélique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments. Kelly <i>et al.</i> (2005) - Benthic in Eau douces of high ionic content

Espèces	Forme de vie	Habitat	Préférences de salinité	Références sur l'écologie
<i>Nitzschia nana</i> Grunow	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments. Witkowski <i>et al.</i> (2000)
<i>Nitzschia ovalis</i> H.J.Arnott	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments. Witkowski <i>et al.</i> (2000)
<i>Nitzschia palea</i> (Kützing) W.Smith	Epipélique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments. Kelly <i>et al.</i> (2005) - Benthic in Eau douces
<i>Nitzschia</i> cf. <i>parvula</i> W. Smith non Lewis	Epipélique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments. Kelly <i>et al.</i> (2005) - Benthic in Eau douces
<i>Nitzschia pellucida</i> Grunow	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments. Sabbe (1997)
<i>Nitzschia</i> cf. <i>pseudofonticola</i> Hustedt	Epipélique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments. Kelly <i>et al.</i> (2005) - Benthic in Eau douces
<i>Nitzschia</i> cf. <i>pusilla</i> Grunow	Epipélique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments. Kelly <i>et al.</i> (2005) - Benthic in Eau douces
<i>Nitzschia rhopalodioides</i> Hustedt	Epipélique	Benthos	Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments. Witkowski <i>et al.</i> (2000)
<i>Nitzschia sigma</i> (Kützing) W. Smith	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments
<i>Nitzschia supralitorea</i> Lange-Bertalot	Epipélique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments. Krammer & Lange-Bertalot (1986-1992)
<i>Nitzschia thermaloides</i> Hustedt	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments. Witkowski <i>et al.</i> (2000)
<i>Nitzschia tubicola</i> Grunow	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre found in Eau douces, less common in Saumâtre and Marine sediments. Witkowski <i>et al.</i> (2000)
<i>Nupella</i> _spA	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Diatoms of USA (2017) - Nupela has been reported in neutral pH, low conductivity waters
<i>Odontella</i> cf. <i>aurita</i> (Lyngbye) C.Agardh	Tychoplanctonique	Tychoplancton	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Marine, Planctonique or Epiphyte

Espèces	Forme de vie	Habitat	Préférences de salinité	Références sur l'écologie
<i>Odontella rostrata</i> (Hustedt) Simonsen	Tychoplanctonique	Tychoplancton	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Marine, Planctonique or Epiphyte
<i>Opephora horstiana</i> Witkowski	Haptobenthique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - attached to sand grains but also growing Epiphyteally. Marine
<i>Opephora mutabilis</i> (Grunow) Sabbe & Wyverman	Haptobenthique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - attached to sand grains but also growing Epiphyteally. Marine
<i>Paralia fenestrata</i> Sawai & Nagumo	Tychoplanctonique	Tychoplancton	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - found in Marine inshore Plancton but probably belonging on sandy sediments
<i>Paralia sulcata</i> (Ehrenberg) Cleve	Tychoplanctonique	Tychoplancton	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - found in Marine inshore Plancton but probably belonging on sandy sediments
<i>Petrodictyon gemma</i> (Ehrenberg) D.G.Mann	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Saumâtre or Marine, Epipélique
<i>Pinnularia</i> _spA	Epipélique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre; Eau douce to (rarely) Marine
<i>Pinnularia</i> _spB	Epipélique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre; Eau douce to (rarely) Marine
<i>Pinnularia divergentissima</i> (Grunow) Cleve	Epipélique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre; Eau douce to (rarely) Marine
<i>Plagiogrammopsis crawfordii</i> Witkowski	Epipsamique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - common in the Marine Benthos in shallow areas, possibly associated with sand grains. Witkowski <i>et al.</i> (2000)
<i>Plagiogrammopsis minima</i> (Salah) Sabbe & Witkowski	Epipsamique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - common in the Marine Benthos in shallow areas, possibly associated with sand grains. Sabbe <i>et al.</i> (2010)
<i>Plagiogrammopsis vanheurckii</i> (Grunow) Hasle, Stosch & Syvertsen	Tychoplanctonique	Tychoplancton	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - common in the Marine Benthos in shallow areas, possibly associated with sand grains. Sabbe (1997)
<i>Plagiolemma confusum</i> (Hendey) Paddock	Epipélique	Benthos	Marine	Paddock (1988). Hendey (1964) - Probably belongs to the subtropical flora
<i>Plagiotropis seriata</i> (Cleve) Kuntze	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Saumâtre or Marine, Epipélique
<i>Plagiotropis vanheurckii</i> Grunow	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Saumâtre or Marine, Epipélique
<i>Planothidium</i> _spA	Haptobenthique	Benthos	Eau douce/Saumâtre	Round <i>et al.</i> L.Bukhtiyarova (1996) - Eau douce and Saumâtre to Marine
<i>Planothidium</i> _spB	Haptobenthique	Benthos	Eau douce/Saumâtre	Round <i>et al.</i> L.Bukhtiyarova (1996) - Eau douce and Saumâtre to Marine
<i>Planothidium delicatulum</i> (Kützing) Round & Bukhtiyarova	Haptobenthique	Benthos	Eau douce/Saumâtre	Round <i>et al.</i> L.Bukhtiyarova (1996) - Eau douce and Saumâtre to Marine. Ribeiro <i>et al.</i> (2013) - Epipsamique
<i>Planothidium</i> cf. <i>hauckianum</i> (Grunow) Bukhtiyarova	Haptobenthique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> L.Bukhtiyarova (1996) - Eau douce and Saumâtre to Marine. Witkowski <i>et al.</i> (2000)

Espèces	Forme de vie	Habitat	Préférences de salinité	Références sur l'écologie
<i>Planothidium lanceolatum</i> (Brébisson ex Kützing) Lange-Bertalot	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round et L.Bukhtiyarova (1996) - Eau douce and Saumâtre to Marine. Krammer & Lange-Bertalot (1986-1992)
<i>Planothidium</i> cf. <i>lemmermannii</i> (Hustedt) E.A.Morales	Haptobenthique	Benthos	Eau douce/Saumâtre	Round et L.Bukhtiyarova (1996) - Eau douce and Saumâtre to Marine. Ribeiro <i>et al.</i> (2013) - Epipsamique
<i>Planothidium</i> cf. <i>polaris</i> (Østrup) Witkowski	Haptobenthique	Benthos	Marine	Round et L.Bukhtiyarova (1996) - Eau douce and Saumâtre to Marine. Witkowski <i>et al.</i> (2000)
<i>Pleurosigma angulatum</i> (J.T.Quekett) W.Smith	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Marine and Saumâtre water; usually Epipélique. Occasionally also in high-conductivity Eau douces. Hendey (1964)
<i>Pleurosigma inflatum</i> Shadbolt	Epipélique	Benthos	Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Marine and Saumâtre water; usually Epipélique. Occasionally also in high-conductivity Eau douces. Hendey (1964)
<i>Pleurosigma</i> cf. <i>salinarum</i> (Grunow) Grunow	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Marine and Saumâtre water; usually Epipélique. Occasionally also in high-conductivity Eau douces. Krammer & Lange-Bertalot (1986-1992)
<i>Pleurosira laevis</i> (Ehrenberg) Compère	Haptobenthique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - ideal niche in Saumâtre waters
<i>Prestauroneis protractoides</i> (Hustedt) Q.Liu & Kociolek	Epipélique	Benthos	Eau douce	AlgaeBase (2017). Liu <i>et al.</i> (2015)
<i>Psammodictyon</i> _spA	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Marine, Epipélique Genre, particularly widespread on sandy substrata
<i>Psammodictyon mediterraneum</i> (Hustedt) D.G.Mann	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Marine, Epipélique Genre, particularly widespread on sandy substrata
<i>Psammodictyon panduriforme</i> var. <i>continuum</i> (Grunow) Snoeijis	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Marine, Epipélique Genre, particularly widespread on sandy substrata
<i>Psammodiscus nitidus</i> (W.Gregory) Round & D.G.Mann	Epipsamique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - attaches to sand grains in the Marine inter- and subtidal
<i>Pseudofallacia tenera</i> (Hustedt) Y.Liu, Kociolek & Q.Wang	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Diatoms of USA (2017). Ribeiro <i>et al.</i> (2013) - Epipsamique
<i>Pseudostaurosira brevistriata</i> (Grunow) D.M.Williams & Round	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - common Eau douce Genre
<i>Pseudostaurosira parasitica</i> (W.Smith) Morales	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - common Eau douce Genre
<i>Pseudostaurosira parasitica</i> var. <i>subconstricta</i> (Grunow) E.Morales	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - common Eau douce Genre
<i>Reimeria sinuata</i> (W.Gregory) Kociolek & Stoermer	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce, associated with stone surfaces particularly in rivers
<i>Rhaphoneis amphicerus</i> (Ehrenberg) Ehrenberg	Epipsamique	Benthos	Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - often occurring attached to sand grain in shallow Marine habitats
<i>Scolioneis tumida</i> (Brébisson ex Kützing) D.G.Mann	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - restricted to Saumâtre water, silts and sands
<i>Sellaphora</i> _spA	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce and also extending into Saumâtre and probably into Marine sites; Epipélique

Espèces	Forme de vie	Habitat	Préférences de salinité	Références sur l'écologie
<i>Sellaphora</i> _spB	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce and also extending into Saumâtre and probably into Marine sites; Epipélique
<i>Sellaphora</i> _spC	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce and also extending into Saumâtre and probably into Marine sites; Epipélique
<i>Sellaphora</i> _spD	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce and also extending into Saumâtre and probably into Marine sites; Epipélique
<i>Sellaphora</i> _spE	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce and also extending into Saumâtre and probably into Marine sites; Epipélique
<i>Sellaphora pupula</i> (Kützing) Mereschkovsky	Epipélique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce and also extending into Saumâtre and probably into Marine sites; Epipélique. Kelly <i>et al.</i> (2005) - Epipélique in Eau douce
<i>Sellaphora</i> cf. <i>rotunda</i> (Hustedt) C.E.Wetzel, L.Ector, B.Van de Vijver, Compère & D.G.Mann	Epipélique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce and also extending into Saumâtre and probably into Marine sites; Epipélique. Krammer & Lange-Bertalot (1986-1992)
<i>Sellaphora saugerresii</i> (Desmazières) C.E.Wetzel & D.G.Mann	Epipélique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce and also extending into Saumâtre and probably into Marine sites; Epipélique. Wetzel <i>et al.</i> (2015)
<i>Skeletonema</i> spp.	Planctonique	Plancton	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - coastal Marine Plancton
<i>Stauroforma exiguiformis</i> (Lange-Bertalot) Flower, Jones & Round	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Diatoms of USA (2017)
<i>Stauroneis</i> _spA	Epipélique	Benthos	Eau douce/aérophile	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce Epipélique Genre with some subaerial forms in soil and moss
<i>Stauroneis</i> cf. <i>kriegeri</i> R.M.Patrick	Epipélique	Benthos	Eau douce/aérophile	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce Epipélique Genre with some subaerial forms in soil and moss
<i>Stauroneis</i> cf. <i>marina</i> Hustedt	Epipélique	Benthos	Eau douce/aérophile	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce Epipélique Genre with some subaerial forms in soil and moss
<i>Staurophora amphioxys</i> (W.Gregory) D.G.Mann	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Saumâtre or Marine, Epipélique
<i>Staurophora salina</i> (W.Smith) Mereschkowsky	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Saumâtre or Marine, Epipélique
<i>Staurosira construens</i> Ehrenberg	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce Genre. Attached to substratum but often found free-living
<i>Staurosira construens</i> f. <i>subsalina</i> (Hustedt) Bukhtiyarova	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce Genre. Attached to substratum but often found free-living
<i>Staurosira construens</i> var. <i>binodis</i> (Ehrenberg) P.B.Hamilton	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce Genre. Attached to substratum but often found free-living
<i>Staurosira construens</i> var. <i>venter</i> (Ehrenberg) P.B.Hamilton	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce Genre. Attached to substratum but often found free-living
<i>Staurosirella martyi</i> (Héribaud-Joseph) E.A.Morales & K.M.Manoylov	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce Genre. Attached to substratum but often found free-living

Espèces	Forme de vie	Habitat	Préférences de salinité	Références sur l'écologie
<i>Staurosirella oldenburgiana</i> (Hustedt) Morales	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce Genre. Attached to substratum but often found free-living
<i>Staurosirella</i> cf. <i>pinnata</i> (Ehrenberg) D.M.Williams & Round	Haptobenthique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce Genre. Attached to substratum but often found free-living
<i>Stephanodiscus hantzschii</i> f. <i>tenuis</i> (Hustedt) Håkansson & Stoermer	Planctonique	Plancton	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce Planctonique Genre
<i>Stephanodiscus hantzschii</i> Grunow	Planctonique	Plancton	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce Planctonique Genre
<i>Stephanodiscus parvus</i> Stoermer & Håkansson	Planctonique	Plancton	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce Planctonique Genre
<i>Stephanodiscus tenuis</i> Hustedt	Planctonique	Plancton	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce Planctonique Genre
<i>Surirella</i> _spA	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce to Marine. Epipélique
<i>Surirella</i> _spB	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce to Marine. Epipélique
<i>Surirella</i> _spC	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce to Marine. Epipélique
<i>Surirella</i> _spD	Epipélique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce to Marine. Epipélique
<i>Surirella atomus</i> Hustedt	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce to Marine. Epipélique. Ribeiro <i>et al.</i> (2010)
<i>Surirella brebissonii</i> Krammer & Lange-Bertalot	Epipélique	Benthos	Eau douce/Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce to Marine. Epipélique. Krammer & Lange-Bertalot (1986-1992)
<i>Surirella curvifacies</i> Brun	Epipélique	Benthos	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce to Marine. Epipélique. Ribeiro <i>et al.</i> (2013)
<i>Surirella fastuosa</i> (Ehrenberg) Ehrenberg	Epipélique	Benthos	Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce to Marine. Epipélique. Witkowski <i>et al.</i> (2000)
<i>Surirella</i> cf. <i>turgida</i> W.Smith	Epipélique	Benthos	Eau douce	Round <i>et al.</i> (1990) - Eau douce to Marine. Epipélique. Krammer & Lange-Bertalot (1986-1992)
<i>Tabularia fasciculata</i> (C.Agardh) D.M.Williams & Round	Haptobenthique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - common Marine or Saumâtre, Epiphyte and épilithique. Kelly <i>et al.</i> (2005)
<i>Tabularia investiens</i> (W.Smith) D.M.Williams & Round	Haptobenthique	Benthos	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - common Marine or Saumâtre, Epiphyte and épilithique. Bérard-Therriault <i>et al.</i> (1999)
<i>Tabularia tabulata</i> (C.Agardh) Snoeijs	Haptobenthique	Benthos	Eau douce/Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - common Marine or Saumâtre, Epiphyte and épilithique. Snoeijs (1993)
<i>Thalassiocyclus lucens</i> (Hustedt) Håkansson & A.Mahood	Tychoplanctonique	Tychoplancton	Saumâtre/Marine	Ribeiro <i>et al.</i> (2013)
<i>Thalassionema nitzschioides</i> (Grunow) Mereschkowsky	Planctonique	Plancton	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - Marine Planctonique Genre
<i>Thalassiosira</i> _spA	Planctonique	Plancton	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - mainly in Marine Plancton
<i>Thalassiosira</i> _spB	Planctonique	Plancton	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - mainly in Marine Plancton

Espèces	Forme de vie	Habitat	Préférences de salinité	Références sur l'écologie
<i>Thalassiosira</i> _spC	Planctonique	Plancton	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - mainly in Marine Plancton
<i>Thalassiosira</i> _spD	Planctonique	Plancton	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - mainly in Marine Plancton
<i>Thalassiosira</i> _spE	Planctonique	Plancton	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - mainly in Marine Plancton
<i>Thalassiosira</i> _spF	Planctonique	Plancton	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - mainly in Marine Plancton
<i>Thalassiosira</i> cf. <i>angulata</i> (W.Gregory) Hasle	Planctonique	Plancton	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - mainly in Marine Plancton. Muylaert & Sabbe (1996)
<i>Thalassiosira binata</i> Fryxell	Planctonique	Plancton	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - mainly in Marine Plancton. Ribeiro <i>et al.</i> (2013)
<i>Thalassiosira decipiens</i> (Grunow ex Van Heurck) E.G.Jørgensen	Tychoplanctonique	Tychoplancton	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - mainly in Marine Plancton. Muylaert & Sabbe (1996)
<i>Thalassiosira eccentrica</i> (Ehrenberg) Cleve	Planctonique	Plancton	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - mainly in Marine Plancton. Muylaert & Sabbe (1996)
<i>Thalassiosira lacustris</i> (Grunow) Hasle	Planctonique	Plancton	Eau douce/Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - mainly in Marine Plancton. Germain, H. (1981)
<i>Thalassiosira mediterranea</i> (Schröder) Hasle	Planctonique	Plancton	Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - mainly in Marine Plancton. Hasle & Syvertsen (1997)
<i>Thalassiosira minima</i> Gaarder	Planctonique	Plancton	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - mainly in Marine Plancton. Muylaert & Sabbe (1996)
<i>Thalassiosira proschkinae</i> Makarova	Tychoplanctonique	Tychoplancton	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - mainly in Marine Plancton. Muylaert & Sabbe (1996)
<i>Thalassiosira</i> cf. <i>pseudonana</i> Hasle & Heimdal	Tychoplanctonique	Tychoplancton	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - mainly in Marine Plancton. Muylaert & Sabbe (1996)
<i>Thalassiosira punctigera</i> (Castracane) Hasle	Planctonique	Plancton	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - mainly in Marine Plancton. Muylaert & Sabbe (1996)
<i>Thalassiosira</i> cf. <i>simplex</i> Hustedt	Planctonique	Plancton	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - mainly in Marine Plancton. Sabbe (1997)
<i>Thalassiosira tenera</i> Proschkina-Lavrenko	Planctonique	Plancton	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - mainly in Marine Plancton. Sabbe (1997)
<i>Triceratium</i> _spA	Tychoplanctonique	Tychoplancton	Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - Marine coastal. Hendey (1964)
<i>Tryblionella</i> _spA	Epipélique	Plancton	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre, widespread but not often common in Saumâtre and Marine sediments, also present in high- conductivity Eau douce
<i>Tryblionella</i> _spB	Epipélique	Plancton	Saumâtre	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre, widespread but not often common in Saumâtre and Marine sediments, also present in high- conductivity Eau douce

Espèces	Forme de vie	Habitat	Préférences de salinité	Références sur l'écologie
<i>Tryblionella apiculata</i> Gregory	Epipélique	Plancton	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre, widespread but not often common in Saumâtre and Marine sediments, also present in high- conductivity Eau douce
<i>Tryblionella balatonis</i> (Grunow) D.G.Mann	Epipélique	Plancton	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre, widespread but not often common in Saumâtre and Marine sediments, also present in high- conductivity Eau douce
<i>Tryblionella calida</i> (Grunow) D.G.Mann	Epipélique	Plancton	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre, widespread but not often common in Saumâtre and Marine sediments, also present in high- conductivity Eau douce
<i>Tryblionella circumsuta</i> (Bailey) Ralfs	Epipélique	Plancton	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre, widespread but not often common in Saumâtre and Marine sediments, also present in high- conductivity Eau douce
<i>Tryblionella gracilis</i> W.Smith	Epipélique	Plancton	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre, widespread but not often common in Saumâtre and Marine sediments, also present in high- conductivity Eau douce
<i>Tryblionella hungarica</i> (Grunow) Frenguelli	Epipélique	Plancton	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre, widespread but not often common in Saumâtre and Marine sediments, also present in high- conductivity Eau douce
<i>Tryblionella navicularis</i> (Brébisson) Ralfs	Epipélique	Plancton	Saumâtre/Marine	Round <i>et al.</i> (1990) - large Epipélique Genre, widespread but not often common in Saumâtre and Marine sediments, also present in high- conductivity Eau douce
<i>Ulnaria delicatissima</i> (W.Smith) Aboal & P.C.Silva	Tychoplanctonique	Tychoplancton	Eau douce	Krammer & Lange-Bertalot (1986-1992)
<i>Zygoceros aff. atlanticus</i> (Frenguelli) Sar	Tychoplanctonique	Tychoplancton	Marine	Lavigne et al (2015)

Annexe 5. Liste des diatomées.

Liste des diatomées analysées dans cette étude. Les codes OMNIDIA ainsi que l'indice de sensibilité IPS (S) et les valeurs indicatrices (V) sont renseignés.

Espèces	Codes OMNIDIA	S	Sensibilité IPS (S)	V	Valeur indicatrice (V)
<i>Achnantheidium</i> _spA	ACHD_spA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Achnantheidium</i> _spB	ACHD_spB	0	n.a.	0	n.a.
<i>Achnantheidium</i> _spC	ACHD_spC	0	n.a.	0	n.a.
<i>Achnantheidium</i> _spD	ACHD_spD	0	n.a.	0	n.a.
<i>Achnantheidium</i> _spE	ACHD_spE	0	n.a.	0	n.a.
<i>Achnantheidium</i> cf. <i>druartii</i> Rimet & Couté	ADRU	0	n.a.	0	n.a.
<i>Achnantheidium exiguum</i> (Grunow) Czarnecki	ADEG	3	Un peu tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Achnantheidium</i> cf. <i>saprophilum</i> (Kobayashi & Mayama) Round & Bukhtiyarova	ADSG cf.	3	Un peu tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Achnantheidium</i> cf. <i>subhudsonis</i> (Hustedt) Kobayashi	ADSH cf.	5	Très sensible	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Actinocyclus octonarius</i> var. <i>tenellus</i> (Brébisson) Hendej	AOTE	0	n.a.	0	n.a.
<i>Actinoptychus senarius</i> (Ehrenberg) Ehrenberg	ASEN	2.8	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Amphora</i> cf. <i>copulata</i> (Kützing) Schoeman & Archibald	ACOP cf.	4	Sensible	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Amphora</i> cf. <i>helenensis</i> Giffen	AHLN cf.	0	n.a.	0	n.a.
<i>Amphora</i> cf. <i>indistincta</i> Levkov	AMID cf.	5	Très sensible	1	Valeur indicatrice faible
<i>Amphora ovalis</i> (Kützing) Kützing	AOVA	3	Un peu tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Amphora pediculus</i> (Kützing) Grunow	APED	4	Sensible	1	Valeur indicatrice faible
<i>Amphora</i> cf. <i>subacutiuscula</i> Schoeman	ASAC cf.	2.8	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Amphora</i> cf. <i>vetula</i> Levkov	AVTU cf.	0	n.a.	0	n.a.
<i>Anorthoneis</i> cf. <i>tenuis</i> Hustedt	ANTN cf.	0	n.a.	0	n.a.
<i>Asterionella formosa</i> Hassall	AFOR	4	Sensible	1	Valeur indicatrice faible
<i>Aulacoseira ambigua</i> (Grunow) Simonsen	AAMB	3	Un peu tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Aulacoseira brasiliensis</i> Tremarin, Carvalho Torgan & Veiga Ludwig	AUBR nw	0	n.a.	0	n.a.
<i>Aulacoseira granulata</i> (Ehrenberg) Simonsen	AUGR	2.9	Tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Aulacoseira islandica</i> (O. Müller) Simonsen	AUIS	5	Très sensible	1	Valeur indicatrice faible
<i>Aulacoseira pusilla</i> (F.Meister) A.Tuji & A.Houk	AUPU	0	n.a.	0	n.a.

Espèces	Codes OMNIDIA	S	Sensibilité IPS (S)	V	Valeur indicatrice (V)
<i>Aulacoseira subartica</i> (O. Müller) Haworth	AUSU	4	Sensible	1	Valeur indicatrice faible
<i>Belonastrum berlinense</i> (Lemmermann) Round & Maidana	BBER	3	Un peu tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Berkeleya fennica</i> Juhlin-Dannfelt	BFEN	0	n.a.	0	n.a.
<i>Biremis lucens</i> (Hustedt) K.Sabbe, A.Witkowski & W.Vyverman	BLUC	0	n.a.	0	n.a.
<i>Brockmanniella brockmannii</i> (Hustedt) Hasle, Stosch & Syvertsen	BBRO	0	n.a.	0	n.a.
<i>Caloneis aemula</i> (A.Schmidt) Cleve	CAEM	0	n.a.	0	n.a.
<i>Caloneis schumanniana</i> (Grunow) Cleve	CSHU	5	Très sensible	3	Valeur indicatrice forte
<i>Caloneis westii</i> (W.Smith) Hendey	CWES	2	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Catenula adhaerens</i> (Mereschkowsky) Mereschkowsky	CADH	2	Tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Cavinula lapidosa</i> (Krasske) Lange-Bertalot	CVLP	5	Très sensible	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Cerataulus smithii</i> Ralfs	CRSM	0	n.a.	0	n.a.
<i>Climaconeis fasciculata</i> (Grunow ex Cleve) E.J.Cox	CLFA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Cocconeis</i> _spA	COCO _spA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Cocconeis disculus</i> (Schumann) Cleve	CDIS	5	Très sensible	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Cocconeis hauniensis</i> Witkowski	COHA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Cocconeis pediculus</i> Ehrenberg	CPED	4	Sensible	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Cocconeis placentula</i> var. <i>euglypta</i> (Ehrenberg) Grunow	CPLE	3.6	Un peu tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Cocconeis scutellum</i> Ehrenberg	CSCU	2	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Cocconeis stauroneiformis</i> (W.Smith) H.Okuno	CSTF	2.8	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Coscinodiscus</i> cf. <i>radiatus</i> Ehrenberg	CORA cf.	0	n.a.	0	n.a.
<i>Ctenophora pulchella</i> var. <i>lanceolata</i> (O'Meara) L.Bukhtiyarova	CTPL	3	Un peu tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Cyclotella</i> _spA	CYCL _spA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Cyclotella</i> _spB	CYCL _spB	0	n.a.	0	n.a.
<i>Cyclotella</i> _spC	CYCL _spC	0	n.a.	0	n.a.
<i>Cyclotella choctawhatcheeana</i> Prasad	CCHO	2	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Cyclotella</i> cf. <i>meduanae</i> H.Germain	CMED cf.	2	Tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Cyclotella meneghiniana</i> Kützing	CMEN	2	Tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Cylindrotheca closterium</i> (Ehrenberg) Reimann & Lewin	CCLO	1	Très tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne

Espèces	Codes OMNIDIA	S	Sensibilité IPS (S)	V	Valeur indicatrice (V)
<i>Cylindrotheca gracilis</i> (Brébisson ex Kützing) Grunow	CYGR	1.8	Très tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Cymatopleura elliptica</i> (Brébisson) W.Smith	CELL	0	n.a.	0	n.a.
<i>Cymatopleura solea</i> (Brébisson) W.Smith	CSOL	4	Sensible	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Cymatosira belgica</i> Grunow	CBEL	2	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Cymbella</i> _spA	CYMB_spA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Cymbella</i> _spB	CYMB_spB	0	n.a.	0	n.a.
<i>Cymbella</i> _spC	CYMB_spC	0	n.a.	0	n.a.
<i>Cymbopleura</i> cf. <i>amphicephala</i> (Nägeli) Krammer	CBAM cf.	4	Sensible	1	Valeur indicatrice faible
<i>Delphineis minutissima</i> (Hustedt) Simonsen	DELM	0	n.a.	0	n.a.
<i>Delphineis surirelloides</i> (Simonsen) G.W.Andrews	DSRL	0	n.a.	0	n.a.
<i>Denticula subtilis</i> Grunow	DSUB	2	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Diadesmis confervacea</i> Kützing	DCOF	1	Très tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Diploneis</i> _spA	DIPL_spA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Diploneis</i> _spB	DIPL_spB	0	n.a.	0	n.a.
<i>Diploneis aestuarii</i> Hustedt	DAES	0	n.a.	0	n.a.
<i>Diploneis ovalis</i> (Hilse) Cleve	DOVA	4	Très sensible	2	Valeur indicatrice forte
<i>Diploneis</i> cf. <i>vacilans</i> (A.Schmidt) Cleve	DVAC cf.	0	n.a.	0	n.a.
<i>Diploneis vetula</i> (A.W.F.Schmidt) Cleve	DVET	0	n.a.	0	n.a.
<i>Discostella pseudostelligera</i> (Hustedt) Houk & Klee	DPST	4	Sensible	1	Valeur indicatrice faible
<i>Discostella stelligera</i> var. <i>tenuis</i> (Hustedt) Houk & Klee	DSTT	0	n.a.	0	n.a.
<i>Discostella</i> cf. <i>woltereckii</i> (Hustedt) Houk & Klee	DWOL cf.	4	Sensible	1	Valeur indicatrice faible
<i>Encyonema</i> _spA	ENCY_spA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Entomoneis alata</i> (Ehrenberg) Ehrenberg	EALA	2	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Entomoneis paludosa</i> (W.Smith) Reimer	EPAL	2	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Eolimna</i> _spA	EOLI_spA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Eolimna</i> _spB	EOLI_spB	0	n.a.	0	n.a.
<i>Epithemia adnata</i> (Kützing) Brébisson	EADN	4	Sensible	3	Valeur indicatrice forte
<i>Eunotia</i> _spA	EUNO_spA	0	n.a.	0	n.a.

Espèces	Codes OMNIDIA	S	Sensibilité IPS (S)	V	Valeur indicatrice (V)
<i>Eunotia</i> cf. <i>minor</i> (Kützing) Grunow	EMIN cf.	4.6	Sensible	1	Valeur indicatrice faible
<i>Eunotogramma dubium</i> Hustedt	EUDU	2.5	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Fallacia</i> _spA	FALL _spA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Fallacia amphipleuroides</i> (Hustedt) D.G.Mann	FAMP	0	n.a.	0	n.a.
<i>Fallacia helensis</i> (Schulz) D.G.Mann	FHEL	5	Très sensible	1	Valeur indicatrice faible
<i>Fallacia margino-punctata</i> K.Sabbe & W.Vyverman	FMPU	2	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Fallacia</i> cf. <i>ny</i> (Cleve) D.G.Mann	FANY cf.	0	n.a.	0	n.a.
<i>Fallacia pygmaea</i> (Kützing) Stickle & D.G.Mann	FPYG	2	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Fallacia scaldensis</i> K.Sabbe & K.Muylaert	FSCL	0	n.a.	0	n.a.
<i>Fallacia</i> cf. <i>wuestii</i> (R.Simonsen) K.Sabbe & K.Muylaert	FWUE	0	n.a.	0	n.a.
<i>Fistulifera saprophila</i> (Lange-Bertalot & Bonik) Lange-Bertalot	FSAP	2	Tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Fragilaria</i> _sl spA	FRAG _si spA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Fragilaria</i> _sl spB	FRAG _si spB	0	n.a.	0	n.a.
<i>Fragilaria</i> _sl spC	FRAG _si spC	0	n.a.	0	n.a.
<i>Fragilaria</i> _sl spD	FRAG _si spD	0	n.a.	0	n.a.
<i>Fragilaria</i> _sl spE	FRAG _si spE	0	n.a.	0	n.a.
<i>Fragilaria capensis</i> Grunow	FCPS	0	n.a.	0	n.a.
<i>Fragilaria</i> cf. <i>capucina</i> Desmazières	FCAP cf.	4.5	Sensible	1	Valeur indicatrice faible
<i>Fragilaria sopotensis</i> Witkowski & Lange-Bertalot	FSOP	0	n.a.	0	n.a.
<i>Fragilaria tenera</i> var. <i>nanana</i> (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot & S.Ulrich	FNAN syn	5	Très sensible	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Fragilariopsis</i> cf. <i>pseudonana</i> (Hasle) Hasle	FPSN	2.2	Tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Frustulia interposita</i> (Lewis) De Toni	FITP	0	n.a.	0	n.a.
<i>Geissleria decussis</i> (Østrup) Lange-Bertalot & Metzeltin	GDEC	4.8	Sensible	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Gomphonema</i> _spA	GOMP _spA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Gomphonema</i> _spB	GOMP _spB	0	n.a.	0	n.a.
<i>Gomphonema</i> _spC	GOMP _spC	0	n.a.	0	n.a.
<i>Gomphonema</i> _spD	GOMP _spD	0	n.a.	0	n.a.
<i>Gomphonema</i> _spE	GOMP _spE	0	n.a.	0	n.a.

Espèces	Codes OMNIDIA	S	Sensibilité IPS (S)	V	Valeur indicatrice (V)
<i>Gomphonema</i> _spF	GOMP _spF	0	n.a.	0	n.a.
<i>Gomphonema</i> _spG	GOMP _spG	0	n.a.	0	n.a.
<i>Gyrosigma</i> _spA	GYRO _spA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Gyrosigma acuminatum</i> var. <i>gallicum</i> (Grunow) Cleve	GYAG	0	n.a.	0	n.a.
<i>Gyrosigma attenuatum</i> (Kützing) Rabenhorst	GYAT	4	Sensible	3	Valeur indicatrice forte
<i>Gyrosigma balticum</i> (Ehrenberg) Rabenhorst	GBAL	2.5	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Gyrosigma eximium</i> (Thwaites) Boyer	GYEX	2	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Gyrosigma fasciola</i> (Ehrenberg) J.W.Griffith & Henfrey	GFAS	2	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Gyrosigma limosum</i> Sterrenburg & Underwood	GLIM	4	Sensible	3	Valeur indicatrice forte
<i>Gyrosigma macrum</i> (W.Smith) J.W.Griffith & Henfrey	GYMA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Gyrosigma scalproides</i> (Rabenhorst) Cleve	GSCA	2.8	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Gyrosigma wansbeckii</i> (Donkin) Cleve	GWAN	2	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Halamphora</i> _spA	HALA _spA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Halamphora</i> _spB	HALA _spB	0	n.a.	0	n.a.
<i>Halamphora</i> _spC	HALA _spC	0	n.a.	0	n.a.
<i>Halamphora</i> cf. <i>abuensis</i> (Foged) Levkov	HLAB cf.	0	n.a.	0	n.a.
<i>Hantzschia amphioxys</i> (Ehrenberg) Grunow	HAMP	1.5	Très tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Haslea nipkowii</i> (Meister) M.Poulin & G.Massé	HNIP	0	n.a.	0	n.a.
<i>Hippodonta caotica</i> Witkowski, Lange-Bertalot & Metzeltin	HCAO	4.3	Sensible	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Hippodonta hungarica</i> (Grunow) Lange-Bertalot, Metzeltin & Witkowski	HHUN	4	Sensible	1	Valeur indicatrice faible
<i>Hippodonta linearis</i> (Østrup) Lange-Bertalot, Metzeltin & Witkowski	HILI	0	n.a.	0	n.a.
<i>Humidophila contenta</i> (Grunow) Lowe, Kocielek, J.R.Johansen, Van de Vijver, Lange-Bertalot & Kopalová	DCOT syn	3.5	Un peu tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Hyalodiscus</i> _spA	HYAD _spA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Hyalodiscus radiatus</i> (O'Meara) Grunow	HLDR	0	n.a.	0	n.a.
<i>Karayevia amoena</i> (Hustedt) Bukhtiyarova	KAAM	4	Sensible	1	Valeur indicatrice faible
<i>Karayevia clevei</i> (Grunow) Round & Bukhtiyarova	KCLE	4	Sensible	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Lindavia</i> cf. <i>comta</i> (Kützing) Nakov, Gullory, Julius, Theriot & Alverson	CCOM	5	Très sensible	1	Valeur indicatrice faible
<i>Lithodesmium undulatum</i> Ehrenberg	LUND	0	n.a.	0	n.a.

Espèces	Codes OMNIDIA	S	Sensibilité IPS (S)	V	Valeur indicatrice (V)
<i>Luticola frequentissima</i> Levkov, Metzeltin & A.Pavlov	LUFR nw	0	n.a.	0	n.a.
<i>Luticola goeppertiana</i> (Bleisch) D.G.Mann ex J.Rarick, S.Wu, S.S.Lee & Edlund	LGOE	2	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Mastogloia</i> _spA	MAST _spA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Mastogloia</i> _spB	MAST _spB	0	n.a.	0	n.a.
<i>Mayamaea</i> _spA	MAYA _spA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Mayamaea atomus</i> (Kützing) Lange-Bertalot	MAAT	2.2	Tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Mayamaea permitis</i> (Hustedt) K.Bruder & Medlin	MPMI	2.3	Tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Meloneis mimallis</i> I.Louvrou, D.B.Danielidis & A.Economou-Amilli	MEMI nw	0	n.a.	0	n.a.
<i>Melosira</i> _spA	MELO _spA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Melosira lineata</i> (Dillwyn) C.Agardh	MLIN	2	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Melosira moniliformis</i> (O.F.Müller) C.Agardh	MMON	2.5	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Melosira nummuloides</i> C.Agardh	MNUM	2	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Meridion circulare</i> (Greville) C.Agardh	MCIR	5	Très sensible	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Navicula</i> _sl spA	NAVI _sl spA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Navicula</i> _sl spB	NAVI _sl spB	0	n.a.	0	n.a.
<i>Navicula</i> _sl spC	NAVI _sl spC	0	n.a.	0	n.a.
<i>Navicula</i> _spA	NAVI _spA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Navicula</i> _spB	NAVI _spB	0	n.a.	0	n.a.
<i>Navicula</i> _spC	NAVI _spC	0	n.a.	0	n.a.
<i>Navicula</i> _spD	NAVI _spD	0	n.a.	0	n.a.
<i>Navicula</i> _spE	NAVI _spE	0	n.a.	0	n.a.
<i>Navicula</i> _spF	NAVI _spF	0	n.a.	0	n.a.
<i>Navicula</i> _spG	NAVI _spG	0	n.a.	0	n.a.
<i>Navicula</i> _spH	NAVI _spH	0	n.a.	0	n.a.
<i>Navicula</i> _spl	NAVI _spl	0	n.a.	0	n.a.
<i>Navicula</i> _spJ	NAVI _spJ	0	n.a.	0	n.a.
<i>Navicula</i> _spK	NAVI _spK	0	n.a.	0	n.a.
<i>Navicula</i> cf. <i>abscondita</i> Hustedt	NABS cf.	0	n.a.	0	n.a.

Espèces	Codes OMNIDIA	S	Sensibilité IPS (S)	V	Valeur indicatrice (V)
<i>Navicula aleksandrae</i> Lange-Bertalot, Bogaczewicz-Adamczak & Witkowski	NALK nw	0	n.a.	0	n.a.
<i>Navicula</i> cf. <i>antonii</i> Lange-Bertalot	NANT cf.	4	Sensible	1	Valeur indicatrice faible
<i>Navicula</i> cf. <i>arenaria</i> Donkin	NARE cf.	4	Sensible	3	Valeur indicatrice forte
<i>Navicula bipustulata</i> Mann	NBIP	0	n.a.	0	n.a.
<i>Navicula bozenae</i> Lange-Bertalot, Witkowski & Zgrundo	NBOZ nw	0	n.a.	0	n.a.
<i>Navicula cincta</i> (Ehrenberg) Ralfs in Pritchard	NCIN	3	Un peu tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Navicula</i> cf. <i>cryptotenella</i> Lange-Bertalot	NCTE cf.	4	Sensible	1	Valeur indicatrice faible
<i>Navicula digitoradiata</i> (W.Gregory) Ralfs	NDIG	2	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Navicula dilucida</i> Hustedt	NLDL	0	n.a.	0	n.a.
<i>Navicula erifuga</i> Lange-Bertalot	NERI	2	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Navicula</i> cf. <i>flagellifera</i> Hustedt	NFGF	0	n.a.	0	n.a.
<i>Navicula gregaria</i> Donkin morphotype 1	NGRE m1	3.4	Un peu tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Navicula gregaria</i> Donkin morphotype 2	NGRE m2	3.4	Un peu tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Navicula lanceolata</i> (Agardh) Ehrenberg	NLAN	3.8	Un peu tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Navicula microdigitoradiata</i> Lange-Bertalot	NMDG	3	Un peu tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Navicula pargemina</i> Underwood & Yallop	NPGN	0	n.a.	0	n.a.
<i>Navicula</i> cf. <i>pargemina</i> Underwood & Yallop	NPGN cf.	0	n.a.	0	n.a.
<i>Navicula peregrina</i> (Ehrenberg) Kützing	NPRG	2	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Navicula perminuta</i> Grunow	NPNU	2	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Navicula</i> cf. <i>perminuta</i> Grunow	NPNU cf.	2	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Navicula phyllepta</i> Kützing	NPHY	2.6	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Navicula</i> cf. <i>phyllepta</i> Kützing	NPHY cf.	2.6	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Navicula</i> cf. <i>salinarum</i> Grunow	NSAL	2.6	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Navicula salinicola</i> Hustedt	NSLC	2	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Navicula</i> cf. <i>salinicola</i> Hustedt	NSLC cf.	2	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Navicula slesvicensis</i> Grunow	NSLE	3	Un peu tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Navicula spartinetensis</i> Sullivan & Reimer	NSNT nw	0	n.a.	0	n.a.
<i>Navicula</i> cf. <i>starmachioides</i> A.Witkowski & Lange-Bertalot	NSTA	0	n.a.	0	n.a.

Espèces	Codes OMNIDIA	S	Sensibilité IPS (S)	V	Valeur indicatrice (V)
<i>Navicula tripunctata</i> (O.F. Müller) Bory	NTPT	4.4	Sensible	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Navicula</i> cf. <i>utlandshoerniensis</i> Van Ledingham	NUTL	0	n.a.	0	n.a.
<i>Navicula veneta</i> Kützing	NVEN	1	Très tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Navicula viminoides</i> Giffen	NVIM	0	n.a.	0	n.a.
<i>Navicula wiesneri</i> Lange-Bertalot	NWIE	3	Un peu tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Nitzschia</i> _spA	NITZ_spA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Nitzschia</i> _spB	NITZ_spB	0	n.a.	0	n.a.
<i>Nitzschia</i> _spC	NITZ_spC	0	n.a.	0	n.a.
<i>Nitzschia</i> _spD	NITZ_spD	0	n.a.	0	n.a.
<i>Nitzschia</i> _spE	NITZ_spE	0	n.a.	0	n.a.
<i>Nitzschia</i> _spG	NITZ_spG	0	n.a.	0	n.a.
<i>Nitzschia</i> _spH	NITZ_spH	0	n.a.	0	n.a.
<i>Nitzschia</i> _spl	NITZ_spl	0	n.a.	0	n.a.
<i>Nitzschia</i> _spJ	NITZ_spJ	0	n.a.	0	n.a.
<i>Nitzschia</i> _spK	NITZ_spK	0	n.a.	0	n.a.
<i>Nitzschia</i> _spL	NITZ_spL	0	n.a.	0	n.a.
<i>Nitzschia acicularis</i> (Kützing) W.Smith	NACI	2	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Nitzschia</i> cf. <i>aequorea</i> Hustedt	NEQO	2	Tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Nitzschia agnita</i> Hustedt	NAGN	3.2	Un peu tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Nitzschia amphibia</i> Grunow	NAMP	1	Très tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Nitzschia angularis</i> W.Smith	NIAG	0	n.a.	0	n.a.
<i>Nitzschia brevissima</i> Grunow	NBRE	2	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Nitzschia</i> cf. <i>capitellata</i> Hustedt	NCPL cf.	1	Très tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Nitzschia</i> cf. <i>dissipata</i> (Kützing) Grunow	NDIS	0	n.a.	0	n.a.
<i>Nitzschia</i> cf. <i>distans</i> W.Gregory	NIDT cf.	0	n.a.	0	n.a.
<i>Nitzschia dubia</i> W.Smith	NDUB	2	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Nitzschia</i> cf. <i>dubia</i> W.Smith	NDUB cf.	2	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Nitzschia</i> cf. <i>filiformis</i> (W.Smith) Van Heurck	NFIL cf.	3	Un peu tolérante	3	Valeur indicatrice forte

Espèces	Codes OMNIDIA	S	Sensibilité IPS (S)	V	Valeur indicatrice (V)
<i>Nitzschia frustulum</i> (Kützing) Grunow in Cleve & Grunow	NIFR	2	Tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Nitzschia</i> cf. <i>gessneri</i> Hustedt	NGES cf.	3	Un peu tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Nitzschia incognita</i> Legler & Krasske	NICN	2.5	Tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Nitzschia</i> aff. <i>inconspicua</i> Grunow	NINC aff	2.8	Tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Nitzschia lanceola</i> var. <i>minutula</i> Grunow	NLMN	0	n.a.	0	n.a.
<i>Nitzschia lorenziana</i> Grunow	NLOR	2.5	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Nitzschia maxima</i> Grunow	NMAX	0	n.a.	0	n.a.
<i>Nitzschia microcephala</i> Grunow	NMIC	1	Très tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Nitzschia nana</i> Grunow	NNAN	4	Sensible	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Nitzschia ovalis</i> H.J.Arnott	NOVA	2	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Nitzschia palea</i> (Kützing) W.Smith	NPAL	1	Très tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Nitzschia</i> cf. <i>parvula</i> W. Smith non Lewis	NPAR cf.	2.8	Tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Nitzschia pellucida</i> Grunow	NIPE	2	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Nitzschia</i> cf. <i>pseudofonticola</i> Hustedt	NPSF cf.	2.9	Tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Nitzschia</i> cf. <i>pusilla</i> Grunow	NIPU cf.	2	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Nitzschia rhopalodioides</i> Hustedt	NIRH	1.8	Très tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Nitzschia sigma</i> (Kützing) W. Smith	NSIG	2	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Nitzschia supralitorea</i> Lange-Bertalot	NZSU	1.5	Très tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Nitzschia thermaloides</i> Hustedt	NTHE	2	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Nitzschia tubicola</i> Grunow	NTUB	2.8	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Nupella</i> _spA	NUPE _spA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Odontella</i> cf. <i>aurita</i> (Lyngbye) C.Agardh	OAUR cf.	2	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Odontella rostrata</i> (Hustedt) Simonsen	OROS	0	n.a.	0	n.a.
<i>Opephora horstiana</i> Witkowski	OHOR	0	n.a.	0	n.a.
<i>Opephora mutabilis</i> (Grunow) Sabbe & Wyverman	OMUT	2.8	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Paralia fenestrata</i> Sawai & Nagumo	PFEN	0	n.a.	0	n.a.
<i>Paralia sulcata</i> (Ehrenberg) Cleve	PSUL	2	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Petrodictyon gemma</i> (Ehrenberg) D.G.Mann	PGEM	2	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte

Espèces	Codes OMNIDIA	S	Sensibilité IPS (S)	V	Valeur indicatrice (V)
<i>Pinnularia</i> _spA	PINU _spA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Pinnularia</i> _spB	PINU _spB	0	n.a.	0	n.a.
<i>Pinnularia divergentissima</i> (Grunow) Cleve	PDVG	5	Très sensible	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Plagiogrammopsis crawfordii</i> Witkowski	PGGC	0	n.a.	0	n.a.
<i>Plagiogrammopsis minima</i> (Salah) Sabbe & Witkowski	PGMI	0	n.a.	0	n.a.
<i>Plagiogrammopsis vanheurckii</i> (Grunow) Hasle, Stosch & Syvertsen	PLGV	2.5	Tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Plagiolemma confusum</i> (Hendey) Paddock	PLCF. nw	0	n.a.	0	n.a.
<i>Plagiotropis seriata</i> (Cleve) Kuntze	PLSE nw	0	n.a.	0	n.a.
<i>Plagiotropis vanheurckii</i> Grunow	PVHK	0	n.a.	0	n.a.
<i>Planothidium</i> _spA	PLTD _spA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Planothidium</i> _spB	PLTD _spB	0	n.a.	0	n.a.
<i>Planothidium delicatulum</i> (Kützing) Round & Bukhtiyarova	PTDE	3	Un peu tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Planothidium</i> cf. <i>hauckianum</i> (Grunow) Bukhtiyarova	PTHA cf.	2.8	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Planothidium lanceolatum</i> (Brébisson ex Kützing) Lange-Bertalot	PTLA	4.6	Sensible	1	Valeur indicatrice faible
<i>Planothidium</i> cf. <i>lemmermannii</i> (Hustedt) E.A.Morales	PLEM cf.	5	Très sensible	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Planothidium</i> cf. <i>polaris</i> (Østrup) Witkowski	PTPO	2.2	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Pleurosigma angulatum</i> (J.T.Quekett) W.Smith	PANG	2.6	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Pleurosigma inflatum</i> Shadbolt	PIFT	0	n.a.	0	n.a.
<i>Pleurosigma</i> cf. <i>salinarum</i> (Grunow) Grunow	PSAL cf.	2	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Pleurosira laevis</i> (Ehrenberg) Compère	PLEV	2	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Prestauroneis protractoides</i> (Hustedt) Q.Liu & Kociolek	PRPT nw	0	n.a.	0	n.a.
<i>Psammodictyon</i> _spA	PSDT _spA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Psammodictyon mediterraneum</i> (Hustedt) D.G.Mann	PMDT nw	0	n.a.	0	n.a.
<i>Psammodictyon panduriforme</i> var. <i>continuum</i> (Grunow) Snoeijs	PPFC	2	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Psammodiscus nitidus</i> (W.Gregory) Round & D.G.Mann	PNIT	2	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Pseudofallacia tenera</i> (Hustedt) Y.Liu, Kociolek & Q.Wang	FTNR syn	3	Un peu tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Pseudostaurosira brevistriata</i> (Grunow) D.M.Williams & Round	PSBR	3	Un peu tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Pseudostaurosira parasitica</i> (W.Smith) Morales	PPRS	4	Sensible	1	Valeur indicatrice faible

Espèces	Codes OMNIDIA	S	Sensibilité IPS (S)	V	Valeur indicatrice (V)
<i>Pseudostaurosira parasitica</i> var. <i>subconstricta</i> (Grunow) E.Morales	PPSC	4	Sensible	1	Valeur indicatrice faible
<i>Reimeria sinuata</i> (W.Gregory) Kociolek & Stoermer	RSIN	4.8	Sensible	1	Valeur indicatrice faible
<i>Rhaphoneis amphiceros</i> (Ehrenberg) Ehrenberg	RAMP	2	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Scolioneis tumida</i> (Brébisson ex Kützing) D.G.Mann	STUM	0	n.a.	0	n.a.
<i>Sellaphora</i> _spA	SELL _spA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Sellaphora</i> _spB	SELL _spB	0	n.a.	0	n.a.
<i>Sellaphora</i> _spC	SELL _spC	0	n.a.	0	n.a.
<i>Sellaphora</i> _spD	SELL _spD	0	n.a.	0	n.a.
<i>Sellaphora</i> _spE	SELL _spE	0	n.a.	0	n.a.
<i>Sellaphora pupula</i> (Kützing) Mereschkovsky	SPUP	2.6	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Sellaphora</i> cf. <i>rotunda</i> (Hustedt) C.E.Wetzel, L.Ector, B.Van de Vijver, Compère & D.G.Mann	NRTD syn	2	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Sellaphora saugerresii</i> (Desmazières) C.E.Wetzel & D.G.Mann	SSGE nw	0	n.a.	0	n.a.
<i>Skeletonema</i> spp.	SKSP	1.8	Très tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Stauroforma exiguiformis</i> (Lange-Bertalot) Flower, Jones & Round	SEXG	5	Très sensible	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Stauroneis</i> _spA	STAU _spA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Stauroneis</i> cf. <i>kriegeri</i> R.M.Patrick	STKR cf.	0	n.a.	0	n.a.
<i>Stauroneis</i> cf. <i>marina</i> Hustedt	STMA cf.	0	n.a.	0	n.a.
<i>Staurophora amphioxys</i> (W.Gregory) D.G.Mann	SAXY	2	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Staurophora salina</i> (W.Smith) Mereschkowsky	SPHS	2	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Staurosira construens</i> Ehrenberg	SCON	4	Sensible	1	Valeur indicatrice faible
<i>Staurosira construens</i> f. <i>subsalina</i> (Hustedt) Bukhtiyarova	SCSL	3	Un peu tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Staurosira construens</i> var. <i>binodis</i> (Ehrenberg) P.B.Hamilton	SCBI	4	Sensible	1	Valeur indicatrice faible
<i>Staurosira construens</i> var. <i>venter</i> (Ehrenberg) P.B.Hamilton	SCVE	4	Sensible	1	Valeur indicatrice faible
<i>Staurosirella martyi</i> (Héribaud-Joseph) E.A.Morales & K.M.Manoylov	SLMA	4	Sensible	1	Valeur indicatrice faible
<i>Staurosirella oldenburgiana</i> (Hustedt) Morales	SOLD	4.5	Sensible	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Staurosirella</i> cf. <i>pinnata</i> (Ehrenberg) D.M.Williams & Round	SPIN	4	Sensible	1	Valeur indicatrice faible
<i>Stephanodiscus hantzschii</i> f. <i>tenuis</i> (Hustedt) Håkansson & Stoermer	SHTE	3	Un peu tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Stephanodiscus hantzschii</i> Grunow	SHAN	1.8	Très tolérante	1	Valeur indicatrice faible

Espèces	Codes OMNIDIA	S	Sensibilité IPS (S)	V	Valeur indicatrice (V)
<i>Stephanodiscus parvus</i> Stoermer & Håkansson	SPAV	3	Un peu tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Stephanodiscus tenuis</i> Hustedt	STTU	2.8	Tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Surirella</i> _spA	SURI _spA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Surirella</i> _spB	SURI _spB	0	n.a.	0	n.a.
<i>Surirella</i> _spC	SURI _spC	0	n.a.	0	n.a.
<i>Surirella</i> _spD	SURI _spD	0	n.a.	0	n.a.
<i>Surirella atomus</i> Hustedt	SATO	3	Un peu tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Surirella brebissonii</i> Krammer & Lange-Bertalot	SBRE	3	Un peu tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Surirella curvifacies</i> Brun	SCUR	0	n.a.	0	n.a.
<i>Surirella fastuosa</i> (Ehrenberg) Ehrenberg	SFAS	0	n.a.	0	n.a.
<i>Surirella</i> cf. <i>turgida</i> W.Smith	STUR CF.	4	Sensible	3	Valeur indicatrice forte
<i>Tabularia fasciculata</i> (C.Agardh) D.M.Williams & Round	TFAS	2	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Tabularia investiens</i> (W.Smith) D.M.Williams & Round	TINV	0	n.a.	0	n.a.
<i>Tabularia tabulata</i> (C.Agardh) Snoeijs	TTAB	2	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Thalassiocyclus lucens</i> (Hustedt) Håkansson & A.Mahood	TLUC	2.5	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Thalassionema nitzschioides</i> (Grunow) Mereschkowsky	THNI	1	Très tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Thalassiosira</i> _spA	THAL _spA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Thalassiosira</i> _spB	THAL _spB	0	n.a.	0	n.a.
<i>Thalassiosira</i> _spC	THAL _spC	0	n.a.	0	n.a.
<i>Thalassiosira</i> _spD	THAL _spD	0	n.a.	0	n.a.
<i>Thalassiosira</i> _spE	THAL _spE	0	n.a.	0	n.a.
<i>Thalassiosira</i> _spF	THAL _spF	0	n.a.	0	n.a.
<i>Thalassiosira</i> cf. <i>angulata</i> (W.Gregory) Hasle	THAG	0	n.a.	0	n.a.
<i>Thalassiosira binata</i> Fryxell	THBI	0	n.a.	0	n.a.
<i>Thalassiosira decipiens</i> (Grunow ex Van Heurck) E.G.Jørgensen	TDEC	2	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Thalassiosira eccentrica</i> (Ehrenberg) Cleve	THEC	0	n.a.	0	n.a.
<i>Thalassiosira lacustris</i> (Grunow) Hasle	THLA	3	Un peu tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Thalassiosira mediterranea</i> (Schröder) Hasle	TMED	2	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne

Espèces	Codes OMNIDIA	S	Sensibilité IPS (S)	V	Valeur indicatrice (V)
<i>Thalassiosira minima</i> Gaarder	TMIN	0	n.a.	0	n.a.
<i>Thalassiosira proschkinae</i> Makarova	TPRK	2.3	Tolérante	1	Valeur indicatrice faible
<i>Thalassiosira cf. pseudonana</i> Hasle & Heimdal	TPSN cf.	2	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Thalassiosira punctigera</i> (Castracane) Hasle	TPUN	0	n.a.	0	n.a.
<i>Thalassiosira cf. simplex</i> Hustedt	THLS nw	0	n.a.	0	n.a.
<i>Thalassiosira tenera</i> Proschkina-Lavrenko	TTEN	0	n.a.	0	n.a.
<i>Triceratium</i> _spA	TRIC _spA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Tryblionella</i> _spA	TRYB _spA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Tryblionella</i> _spB	TRYB _spB	0	n.a.	0	n.a.
<i>Tryblionella apiculata</i> Gregory	TAPI	2.4	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Tryblionella balatonis</i> (Grunow) D.G.Mann	TRBA	0	n.a.	0	n.a.
<i>Tryblionella calida</i> (Grunow) D.G.Mann	TCAL	2.3	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Tryblionella circumscuta</i> (Bailey) Ralfs	TCIR	2	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Tryblionella gracilis</i> W.Smith	TGRL	2	Tolérante	3	Valeur indicatrice forte
<i>Tryblionella hungarica</i> (Grunow) Frenguelli	THUN	2.2	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Tryblionella navicularis</i> (Brébisson) Ralfs	TNAV	2	Tolérante	2	Valeur indicatrice moyenne
<i>Ulnaria delicatissima</i> (W.Smith) Aboal & P.C.Silva	UDEL	4	Sensible	1	Valeur indicatrice faible
<i>Zygoceros aff. atlanticus</i> (Frenguelli) Sar	ZYGA nw	0	n.a.	0	n.a.

Annexe 6. Résultat de la requête.

Résultat de la requête effectuée dans la base de données selon une sélection par critère géographique au niveau de l'embouchure du Brivet à Saint-Nazaire

Site	Département	Région	Façade maritime	Nom_taxon	IBSS_Lien	Niveau taxinomique	Ng
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Grammatophora serpentina (Ralfs) Ehrenberg	http://researcharchive.ca	Espèce	Gramm
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Cyclotella striata (Kützing) Grunow	http://researcharchive.ca	Espèce	Cyclot
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Cyclotella striata var. intermedia Grunow	http://researcharchive.ca	Variété	Cyclot
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Cymatopleura elliptica (Brébisson) W.Smith	http://researcharchive.ca	Espèce	Cymat
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Cymatopleura solea (Brébisson) W.Smith	http://researcharchive.ca	Espèce	Cymat
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Cymbella cistula (Hemprich in Hemprich & Ehrenberg)	http://researcharchive.ca	Espèce	Cymb
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Cymbella lanceolata (Agardh) Kirchner	http://researcharchive.ca	Espèce	Cymb
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Encyonema prostratum (Berkeley) Kützing	http://researcharchive.ca	Espèce	Encyo
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Epithemia gibba Kützing	http://researcharchive.ca	Espèce	Epithe
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Epithemia sorex Kützing	http://researcharchive.ca	Espèce	Epithe
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Eupodiscus argus (Ehrenberg) W.Smith	http://researcharchive.ca	Espèce	Eupoc
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Fragilaria brevistriata Grunow	http://researcharchive.ca	Espèce	Fragili
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Fragilaria construens (Ehrenberg) Grunow	http://researcharchive.ca	Espèce	Fragili
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Achnanthes longipes C.Agardh	http://researcharchive.ca	Espèce	Achna
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Grammatophora macilenta W.Smith	http://researcharchive.ca	Espèce	Gramm
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Coscinodiscus kützingii A.Schmid	http://researcharchive.ca	Espèce	Coscir
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Hyalodiscus stelliger J.W.Bailey	http://researcharchive.ca	Espèce	Hyalod
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Isthmia nervis Ehrenberg	http://researcharchive.ca	Espèce	Isthmi
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Melosira borneri Ag. f. minuta. according to Tempère &		Forme informelle	Melos
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Melosira jurgensii Kützing	http://researcharchive.ca	Espèce	Melos
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Melosira sulcata (Ehrenberg) Kützing	http://researcharchive.ca	Espèce	Melos
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Melosira sulcata var. coronata (Ehrenberg) Grunow in	http://researcharchive.ca	Variété	Melos
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Navicula ambigua Ehrenberg	http://researcharchive.ca	Espèce	Navici
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Navicula aspera Ehrenberg	http://researcharchive.ca	Espèce	Navici
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Navicula bacillum Ehrenberg	http://researcharchive.ca	Espèce	Navici
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Navicula bombus (Ehrenberg) Kützing	http://researcharchive.ca	Espèce	Navici
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Navicula clavata Gregory	http://researcharchive.ca	Espèce	Navici
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Navicula crabro (Ehrenberg) Kützing et var.	http://researcharchive.ca	Variété informelle	Navici
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Fragilaria construens var. binodis (Ehrenberg) Grunow	http://researcharchive.ca	Variété	Fragili
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Campylodiscus limbatus Brébisson	http://researcharchive.ca	Espèce	Camp
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Achnanthes subsessilis Kützing	http://researcharchive.ca	Espèce	Achna
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Actinocyclus nebulosus M. Peragallo in H. Peragallo &	http://researcharchive.ca	Espèce	Actinc
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Actinocyclus splendens (Shadbolot) Ralfs ex Pritchard	http://researcharchive.ca	Espèce	Actinc
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Actinocyclus undulatus (J.W.Bailey) Ralfs	http://researcharchive.ca	Espèce	Actinc
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Actinocyclus vulgaris Schumann	http://researcharchive.ca	Espèce	Actinc
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Amphiprora lepidoptera Gregory	http://researcharchive.ca	Espèce	Amph
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Amphora acutiuscula Kützing	http://researcharchive.ca	Espèce	Amph
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Amphora proteus Gregory	http://researcharchive.ca	Espèce	Amph
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Auliscus sculptus (W.Smith) Brightwell	http://researcharchive.ca	Espèce	Aulisc
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Biddulphia aurita (Lyngbye) Brébisson	http://researcharchive.ca	Espèce	Biddu
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Biddulphia rhombus (Ehrenberg) W.Smith	http://researcharchive.ca	Espèce	Biddu
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Biddulphia tuomeyi (Bailey) Roper	http://researcharchive.ca	Espèce	Biddu
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Coscinodiscus radiatus Ehrenberg	http://researcharchive.ca	Espèce	Coscir
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Campylodiscus hibernicus Ehrenberg	http://researcharchive.ca	Espèce	Camp
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Coscinodiscus oculus-iridis (Ehrenberg) Ehrenberg	http://researcharchive.ca	Espèce	Coscir
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Campylodiscus thuretii Brébisson	http://researcharchive.ca	Espèce	Camp
Embouchure du Brivet à Saint-N	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	Atlantique/Golfe de Gascogn	Campyloneis grevillei (W.Smith) Grunow & Eulenstein	http://researcharchive.ca	Espèce	Camp

Annexe 7. Communication orale.

Communication orale réalisée par Lourenço Ribeiro lors du « 3rd Microphytobenthic biofilm symposium » en Janvier 2018 à Southend (UK).

Ecological status assessment in estuaries using diatom-based metrics: Could microphytobenthos become a new biological quality element?

Lourenço Ribeiro, Anthony Le Bris, Tania Hernandez-Fariñas, Rémi Buchet, Astrid LeRouxel, Mickaël Dutertre, Edouard Metzger & Laurent Barillé

Why MPB?

"Phytoplankton should not be accepted as a BQE in turbid transitional waters"

(2nd WFD intercal. exercise)

Human-induced eutrophication conceptual model
Phytoplankton working well

- Growth limited by light in the turbid water column
- Chl *a* measurements in high flushing rate estuaries low and unreliable
- Salinity gradient affects freshwater and marine species

How about the MPB?

"Guidelines on microphytobenthos are not included"

ICES, OSPAR, JRC (1995-2015)

Aims of the project

Find out if there are changes in diatom assemblage structure in response to point-source anthropic pressures in estuarine intertidal areas

- Select impacted areas
- Thorough diatom analysis, with a maximal taxonomic resolution
- Focus on different type of human-generated pressures: nutrient input, heavy metals, hydrocarbons
- Downsizing the role of sediment texture and salinity

3 sites in the Loire polyhaline domain - 2 campaigns (April and September 2016)

- **Taxonomic composition of the assemblages**
 - Diatom species
 - MPB (Diatoms, euglenids, cyanobacteria, chlorophytes, etc.)
 - Macrofauna
 - Meiofauna
- **Biomass (Chl a)**
- **Pore-water chemistry**
 - Nutrients (NH_4^+ , NO_3^- , NO_2^- , SiO_2 , PO_4^{3-})
 - Heavy-metals
 - PAHs (Polyaromatic hydrocarbons)
 - Salinity and Temperature
- **Sediment**
 - Ash-free dry weight
 - Water content
 - Granulometry

Donges Site

- Point-source pressure – surface water sewer from refinery
- 250 m transect
- 5 stations within the tidal creek

Méan site

- Point-source pressure – urban waste waters from Brivet river
- 1.5 km transect
- 3 stations in Brivet margins, 2 stations in Méan mudflat

Brillantes site

- Point-source pressure – agricultural waste waters
- 500 m transect
- 3 stations in tidal creek, 2 stations in Brillantes mudflat

Environmental variables

Site	Spring	Autumn
Méan	15	29
Donges	9	20
Brillantes	9	20

Pore-water salinity

- Grain size distribution – no significant differences between sites (Diatoms, Heavy metals)
- Salinity – Méan and Autumn had higher salinities
- Organic carbon - no significant differences between sites and seasons (PAHs)
- Heavy metals
 - only Cr, Ni and As were above the contamination thresholds
 - significant differences between tidal creek and mudflat samples
- Hydrocarbons - no significant differences between sites

Environmental variables - Nutrients

Microphytobenthos – composition and Chl *a*

- MPB dominated by diatoms (only 2 samples below 95% in abundance)
- Chl *a* higher in Brillantes, lower in Donges
- Brillantes/Méan - Chl *a* lower in mudflats

Diatom analysis

- 351 diatom taxa from 98 genera
- *Navicula* was the most diverse (48 spp.) and abundant genus
- *Navicula cf. phyllepta* most common species
- Difference in assemblage structure between seasons
- Autumn assemblages more diverse both at genus and species level

Diatom analysis - nMDS

Diatom analysis – Spring assemblages from each site

Diatom analysis – BIOENV (linkage to environmental dataset)

Diatom dataset	Environmental dataset	Spearman's ρ	Selected variables	Significance level of sample statistic
All samples	All variables	0,412	Salinity, Temperature	0,3%
Spring	All variables	0,390	Cr, Sal., Bathym., TC, Macrofauna	18,6%
Autumn	All variables	0,514	Temperature	4,1%
All samples	No temperature No salinity	0.167	Nitrites	60,2%

Diatom analysis - A few thoughts on the results...

- Epipellic diatom assemblages naturally have a strong seasonal signal
- Role of tidal height and/or Tidal creek vs mudflat dichotomy is also important
- Concentrations of nutrients, heavy metals and hydrocarbons not high enough
- Impacted sites were not sufficiently impacted

Nutrient (µM)	This study (2017)	Admiraal & Peletier (1980)	Underwood et al. (1998)	Underwood & Provot (2000)
Ammonia	5.8 – 173.2	3000 – >10000	8.4 – 270	10 - 1200
Nitrite	0.1 – 5.7	–	3.1 – 10	–
Nitrate	0.2 – 37.8	–	42.7 – 702.4	10 - 2000
Silicate	115.7 – 379.1	–	22 – 67	–

Diatom analysis Additional descriptors

Diatom assemblages described according to:

- Salinity preferences
- Habitat preferences
- Benthic growth-forms

Salinity preferences

Marine species more abundant in downstream Méan
Freshwater species more abundant in Spring and low-shore stations

Additional descriptors (cont.)

Habitat and Benthic growth-forms

Benthic species dominate assemblages but planktonic fraction was still important
 Epipelon dominates most assemblages (with exceptions)
 Epipsammon abundance increases with mud content

Diatom analysis – Alternatives to all-species analysis

Diatom dataset	Number of taxa	Spearman's ρ	Selected environmental variables	Significance level of sample statistic:
All species	351	0,412	Salinity, Temperature	0,2 %
All genera	98	0,344	Salinity, Bathymetry, Temperature, NO_3^-	16,5 %
No planktonic species	313	0,461	Salinity, Temperature	0,1 %
No freshwater species	259	0,420	Salinity, Temperature	0,1 %
Epipellic species	195	0,546	Salinity, Temperature	0,1 %

The epipelon dataset yielded the best results using just 55% of the species on the original diatom dataset

Conclusion

- Point-source pollution studies are tricky in large estuaries
- Diatom analysis could be restricted to the epipelon
- Sampling to be focused on mudflats of similar sediment texture and tidal-height
- Impacted mudflats need to be surveyed in priority and their diatom assemblages described
- Biogeography and auto-ecology of intertidal diatoms needs to be sorted out in order to proceed

A database of marine benthic diatoms of the French coasts

Database has currently 8333 taxonomic entries (i.e. taxon and place)

Species checklists can be easily produced for over 90 localities (sites, estuaries, etc.)

Synonymy still needs to be sorted out

Annexe 8. Communication orale.

Communication orale réalisée par Laurent Barillé lors du « 3rd Microphytobenthic biofilm symposium » en Janvier 2018 à Southend (UK).

Microphytobenthic biofilm symposium, Southend (UK), January 2018

NDVI time-series: a tool for water quality assessment in transitional water ?

Laurent Barillé, Astrid Lerouxel, Anthony Lebris, Rémi Buchet, Caroline Echappé, Lourenço Ribeiro, Pierre Gernez, Tania Hernandez-Fariñas

The Water Framework Directive (WFD): to assess the ecological status of European waters

- Hydromorphological
- Physicochemical
- Biological indicators (phytoplankton, macroalgae, **phytobenthos**, macroinvertebrates, fish)

Diatoms indices widely used in EU for rivers and streams, chlorophyll-a is a proxy for phytoplankton biomass in coastal waters but...

No operational index for estuaries and other transitional waters using MPB

MPB biofilms at low tide can be detected by remote sensing

NDVI: a proxy of microphytobenthos biomass

Vegetation index	Acronym	Calculation	Reference
Normalized Difference Vegetation Index	NDVI	$(R_{750} - R_{675}) / (R_{750} + R_{675})$	Rouse et al. (1973)

Relationship between NDVI (SPOT) and *in situ* chlorophyll a concentration

Brito et al. (2013) *Cont. Shelf Res.*

MODIS

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (Terra Satellite)

Viewing swath: 2330 km

Revisit time: 1-2 days

Free images since 2000

Pixel size: 250 m

red band (620-670 nm)

Near infrared band (841-876 nm)

Objectives

To analyse MPB NDVI time-series with MODIS images

To relate NDVI and nutrients time-series

To compare satellite sensors to map MPB in the 43 French transitional water bodies

Materials & methods

Study sites : two transitional waters (Loire estuary and Aiguillon Bay) & two sites in Marennes-Oléron bay

Dynamic Linear Model: time-serie analysis

$$Y_t = \mu_t + S_t + \text{error term}$$

Hernandez-Farinas *et al.* (2013) ICES

For the Loire estuary:

Nutrients and chlorophyll-a time-series in the water column upstream (oligohaline domain)

Multiple regressions with hierarchical variance partitioning (Mac Nally, 2000) using DLM trends (hier.part R package)

- 1) MPB-NDVI and nutrients
- 2) Chlorophyll-a in the water column (phytoplankton) and nutrients

Sensors vs. estuary size-shape

Results

NDVI time-series of MPB in the study sites

580 images downloaded ~ 350 images exploitables (cloud cover, tide)

NDVI time-serie in
Aiguillon Bay:
Trend & seasonality

Trends in the Loire Estuary

Oligohaline domain

Polyhaline domain

Multiple regression with hierarchical variance partitioning

$$\text{Chl-a} \sim \text{NH}_4^+ + \text{NO}_2^- + \text{NO}_3^- + \text{PO}_4^{3-}$$

Phytoplankton

$$\text{NDVI} \sim \text{NH}_4^+ + \text{NO}_2^- + \text{NO}_3^- + \text{PO}_4^{3-}$$

Microphytobenthos

Correlation between MBP-NDVI and nutrients trends in the Loire estuary

		NH ₄	NO ²⁻	NO ³⁻	PO ₄ ³⁻	SiO ₃
NDVI	R	-0,89	0,29	0,73	0,75	-0,09
	p	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,26

Spearman rank correlation

Dissolved Inorganic Nitrogen (DIN)~NO₃⁻

NO₃⁻ range: 2-474 μmole L⁻¹

NH₄⁺ range: 0-22 μmole L⁻¹

Sensors vs. estuary size-shape

La Penzé
& Morlaix
estuaries

MODIS pixels

30 French transitional waters out of 43 cannot be observed with 250-m MODIS pixels

Sensors suitability

- Pixel size
- % intertidal surface observed
- Spectral resolution
- Revisit time
- Swath
- Archive availability
- Cost
- Shift with low spring tides

Discussion-conclusion

With MODIS satellite data we built up 17 years microphytobenthos NDVI time-series that could be processed with a Dynamic Linear Model

van der Wal *et al.* (2010) Spatial synchrony in intertidal benthic algal biomass in temperate coastal and estuarine ecosystems. *Ecosystems* 13:338-351

MODIS Aqua 6 years NDVI time-series

With the Loire data, NDVI showed a significant decreasing trend

At the same time, phytoplankton in the water column showed a similar significant decrease

MPB-NDVI trend was significantly related to nutrients trends

NDVI may be a WFD compatible variable as a proxy of MPB biomass

MPB taxonomic composition, abundance, must also be taken into account according to the WFD (cf. presentation of Lourenço Ribeiro Thursday)

MODIS 250 m pixel size is not adapted to observe small estuaries (<10 km²)

Shift between spring tides on the atlantic coast and the Channel is an issue for all satellites with a passing time around 11:00 -12:00 UT

Multi Spectral Instrument (MSI) on board Sentinel 2

2-3 days revisit (S2-A June 2015 & S2-B March 2017)
 high spatial resolution (10 – 60 m)
 10 spectral bands (visible, NIR)

Thank you for your attention

9. REMERCIEMENTS

Les auteurs tiennent à remercier Eric BENETTEAU, Alexandra PETIT, Carl REDDIN, Nadescha ZWERSCHKE, Stewart BEATTIE, Patricia PEREIRA et les étudiants du Master 2 Ecosystèmes et Bioproduction Marine pour leur aide lors des sorties de terrain. Nous remercions aussi les collègues du laboratoire qui ont apporté des aides et des conseils appréciés. Nous remercions particulièrement Alexandra PATOUX, la secrétaire du laboratoire MMS, qui s'est occupée de toutes les missions, du suivi des dépenses et de la justification financière du projet.

Les auteurs remercient également BIOLITTORAL pour l'aide concernant l'identification de la macrofaune.

Laurence POIRIER est remerciée pour ses conseils concernant l'analyse des métaux et des HAP.

Valérie FOUSSARD est chaleureusement remerciée pour son aide concernant l'évolution de la base de données sous le logiciel ACCESS. Andreia TRACANA est également remerciée pour la saisie sur EXCEL des références modernes.

Les auteurs remercient Marie-Claude XIMENES qui est à l'origine de ce projet, suite à une présentation sur la télédétection du microphytobenthos de l'estuaire de la Loire donnée par Laurent BARILLÉ lors du séminaire de restitution du programme LITEAU BEEST à Nantes en décembre 2009. Nous lui souhaitons une bonne retraite. Nous remercions enfin Maïa AKOPIAN qui a su prendre le relai avec efficacité, tout en instaurant un vrai dialogue avec les porteurs de projet.

10. VALORISATION

L. Barillé, A. Lerouxel, A. Lebris, R. Buchet, C. Echappé, L. Ribeiro, P. Gernez, T. Hernandez-Fariñas, 2018. NDVI time-series: a tool for water quality assessment in transitional water? British Phycological Society, 66th Annual Meeting, 8th- 11th January 2018, Southend, Essex, UK. Oral communication.

L. Ribeiro, A. Le Bris, T. Hernandez-Fariñas, R. Buchet, A. LeRouxel, M. Dutertre, E. Metzger, L. Barillé, 2018. Ecological status assessment in estuaries using diatom-based metrics: Could microphytobenthos become a new biological quality element? British Phycological Society, 66th Annual Meeting, 8th- 11th January 2018, Southend, Essex, UK. Oral communication.

L. Ribeiro, R. Buchet, L. Barillé, 2016. Ecological status assessment in estuaries using diatom-based metrics: advantages, challenges and potential pitfalls. OCEANEXT – COSELMAR international meeting. 8th- 10th June 2016. Nantes, France.

L. Ribeiro, T. Hernandez-Fariñas, R. Buchet, L. Barillé, 2016. Une base de données des espèces de diatomées benthiques dans les eaux côtières et de transition de France métropolitaine. 35^e colloque de l'ADLaF, 13-15 septembre 2016. Luxembourg.

Avec le soutien financier de

**AGENCE FRANÇAISE
POUR LA BIODIVERSITÉ**
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L'ÉTAT

 ONEMA
Office national de l'eau
et des milieux aquatiques

 UNIVERSITÉ DE NANTES

mms
mer molécules santé

www.agence-francaise-biodiversite.fr